

Förderung von sozialem und emotionalem Lernen

Qualitative Inhaltsanalyse zur Förderung von sozialem und emotionalem Lernen in Bündner Schulen

Abbildung 1: Metacom-Bilder (von rechts: Gefühle, lieb, hassen, streiten, andere schlagen / brutal, Freunde)

Eingereicht von: Andrea Flütsch-Angehern

Begleitung: lic. phil. Annette Lütolf Belet

12. Mai. 2024

Abstract

Die vorliegende Arbeit befasst sich mit Einflussfaktoren auf soziales und emotionales Lernen in der Schule. Im theoretischen Teil werden zuerst die gesetzlichen Grundlagen und die Verankerung im Schulgesetz und im Lehrplan 21 aufgezeigt, danach werden die emotionale und soziale Kompetenz und das CASEL-Konzept genauer beleuchtet. Nach einem Überblick über gängige Förderprogramme werden noch Aspekte der Implementationsforschung aufgezeigt, welche die Umsetzung solcher Programme massgeblich beeinflussen können.

Anhand eines Leitfadeninterviews wurden Schulmitarbeitende aus vier Schulen befragt, wobei zwei der Schulen aktuell mit einem Förderprogramm arbeiten. Die Ergebnisse der Befragten wurden durch einen Kurzfragebogen erweitert und mittels der qualitativen Inhaltsanalyse kategorisiert und ausgewertet.

Die Untersuchung zeigt die vielseitigen Aspekte, welche auf eine gelingende Umsetzung von sozialem und emotionalem Lernen in der Schule Einfluss nehmen. Dabei nehmen Faktoren wie Interdependenz von emotionaler Verfassung und Lernen und Bedeutsamkeit für die Entwicklung, persönliche und gemeinsame Haltung, zeitliche Ressourcen, Entschlossenheit der Lehrpersonen und Umsetzungsideen wichtigen Einfluss auf die Implementation.

Inhaltsverzeichnis

Abstract	2
Abkürzungsverzeichnis	6
1 Einleitung.....	7
1.1 Persönlicher Zugang	7
1.2 Begründung der Themenwahl und Heilpädagogische Relevanz	7
1.3 Zielsetzung	8
1.4 Fragestellung.....	8
1.4.1 Hauptfragestellung	8
1.4.2 Unterfragestellungen	8
1.5 Aufbau der Arbeit	9
2 Theorieteil.....	10
2.1 Gesetzliche Grundlagen und Verankerung: Schulgesetz Graubünden.....	10
2.1.1 Vergleich nach Oberbegriffen mit anderen Kantonen	10
2.2 Gesetzliche Grundlagen und Verankerung: Lehrplan 21	11
2.2.1 Überfachliche Kompetenzen	11
2.2.2 Entwicklungsorientierte Zugänge in 1. Zyklus	12
2.2.3 Schwerpunkte 2. und 3. Zyklus	14
2.2.4 Fazit Bildungsplanung:	15
2.3 Soziales und emotionales Lernen	15
2.4 Emotionale Kompetenz	17
2.4.1 Emotionsregulation.....	18
2.5 Soziale Kompetenz	19
2.6 Sozial-emotionales Lernen in der Schule.....	21
2.7 CASEL (Collaborative for Academic, Social and Emotional Learning)	23
2.8 Förderprogramme von sozialem und emotionalem Lernen.....	26
2.9 Implementationsforschung	27
2.9.1 Implementationsoutcomes.....	29
3 Forschungsmethodik	32
3.1 Theoretische und praktische Auseinandersetzung mit dem Forschungsvorgehen.....	32
3.2 Quantitative Inhaltsanalyse versus qualitative Inhaltsanalyse	32

3.3	Ablauf qualitativer Inhaltsanalyse	33
3.4	Vier Kernpunkte der Hermeneutik	34
3.5	Leitfadeninterview	35
3.6	Praktische Umsetzung Leitfadeninterview	35
3.7	Bildung des deduktiv-induktiven Kategoriensystems	36
3.8	Praktische Umsetzung Kategoriensystem.....	36
3.9	Inhaltlich strukturierende qualitative Inhaltsanalyse	36
3.10	Transkription.....	37
3.11	Kurzumfrage.....	38
4	Darstellung der Ergebnisse	39
4.1	Ergebnisse Bedarf von SEL	39
4.1.1	Emotionale Kompetenz	39
4.1.2	Soziale Kompetenz.....	40
4.1.3	Verbindung von Lernen und emotionaler Verfassung	41
4.1.4	Verhaltensauffällige Schülerinnen und Schüler.....	42
4.1.5	Heterogene Klassen	43
4.1.6	Gesellschaftlicher Wandel.....	44
4.2	Ergebnisse Umsetzung	46
4.2.1	Persönliche Haltungen, Motivation	46
4.2.2	Gemeinsame Haltungen.....	47
4.2.3	Fachlicher Austausch und Zusammenarbeit	48
4.2.4	Programme und Praktiken.....	49
4.2.5	Zeitliche, finanzielle und personelle Ressourcen	51
4.2.6	Veränderung der Schulstruktur.....	52
4.3	Ergebnisse Implementation	53
4.4	Ergebnisse Kurzumfrage.....	55
5	Diskussion	57
5.1	Beantwortung der Fragestellung	57
5.1.1	Unterfrage 1.....	57
5.1.2	Unterfrage 2.....	57
5.1.3	Unterfrage 3.....	59
5.1.4	Unterfrage 4.....	59

5.1.5	Beantwortung der Fragestellung	60
5.2	Interpretation der Ergebnisse	62
5.2.1	Interpretation Bedarf.....	62
5.2.2	Interpretation Umsetzung	63
5.2.3	Interpretation Implementation.....	63
5.2.4	Interpretation Kurzumfrage.....	64
6	Erkenntnisse und Reflexion.....	65
6.1	Reflexion forschungsmethodisches Vorgehen	65
6.2	Persönliche Reflexion.....	66
6.3	Dank	67
7	Verzeichnisse	68
7.1	Abbildungen	68
7.2	Tabellen.....	68
7.3	Literatur	69

Abkürzungsverzeichnis

Abb.	Abbildung
bez.	bezüglich
bspw.	beispielsweise
bzw.	beziehungsweise
CASEL	Collaborative for Academic, Social and Emotional Learning
HfH	Hochschule für Heilpädagogik
KLP	Klassenlehrperson
LP	Lehrperson
SEL	Soziales und emotionales Lernen
SHP	Schulischer Heilpädagoge / Schulische Heilpädagogin
SSA	Schulische Sozialarbeit
SuS	Schüler und Schülerinnen
Tab.	Tabelle
vgl.	vergleiche
z.B.	Zum Beispiel

1 Einleitung

1.1 Persönlicher Zugang

In meiner Arbeit als Kindergärtnerin und Heilpädagogin hatte ich über die letzten Jahre den Eindruck, dass viele Kinder weniger geübt sind, sozial- und emotional kompetentes Verhalten zu zeigen. Immer wieder stellte ich fest, dass herausforderndes Verhalten und Lernschwierigkeiten auf mangelnde soziale oder emotionale Kompetenz zurückzuführen waren. Während meiner Ausbildung an der HfH wurden uns verschiedene Präventionsprogramme für soziales und emotionales Lernen vorgestellt. Ich war erstaunt über die Menge und Vielfalt der Programme, hatte ich doch während all meinen Berufsjahren weder von diesen Programmen gehört noch jemanden in meinem Berufsumfeld getroffen, der mit solchen Programmen arbeitete. Ich war jedoch überzeugt, dass dies eine gute Möglichkeit sein könnte, die Schülerinnen und Schüler in diesem Bereich zu schulen. Ich befasste mich näher damit und suchte das Gespräch mit verschiedenen Lehrpersonen. Meist wurde von diesen zwar der Bedarf anerkannt, jedoch nannten sie immer wieder das Argument der fehlenden Zeit, um ein solches Programm umzusetzen. Dies motivierte mich, genauer zu untersuchen, was es denn brauchen würde, damit solche Programme in den Arbeitsalltag implementiert werden und welche Möglichkeiten zusätzlich noch bestünden, sozial und emotionales Lernen in der Schule besser zu integrieren.

1.2 Begründung der Themenwahl und Heilpädagogische Relevanz

Gerade bei der Arbeit mit Kindern mit sonderpädagogischem Förderbedarf ist die Förderung sozial- und emotional kompetenten Verhaltens besonders wichtig. Einerseits, weil bei einem hohen Prozentsatz der Kinder nachweislich Wechselwirkungen von Lern- und Verhaltensstörungen bestehen, (vgl. Klauer & Laut, 1997, zitiert nach Casale et al., 2014) andererseits, weil durch sozialkompetentes Verhalten die Bedingungen einer gelingenden Integration oder generell der Partizipation an der Gesellschaft verbessert werden. Gerade in der heutigen Zeit der Digitalisierung, in der reiner Wissenserwerb weniger zentral ist, werden Fähigkeiten wie Teamarbeit, Empathie, Kommunikation, Problemlösefähigkeiten oder Kreativität dafür immer bedeutender. Diese Fähigkeiten sind für Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf vermutlich noch relevanter als für Kinder ohne Förderbedarf, damit sie später in der Arbeitswelt partizipieren können.

Gemäss Casale, Hennemann und Hövel (2014, S. 35) belegen zahlreiche Metaanalysen und Literaturreviews die Wirksamkeit schulischer Trainingsprogramme. Es wäre also empfehlenswert, den Fokus im schulischen Alltag vermehrt auf die Förderung von sozialen und emotionalen Kompetenzen zu legen.

«Was Menschen umtreibt, sind nicht Fakten und Daten, sondern Gefühle und Geschichten, und vor allem andere Menschen» (Spitzer, 2020, zitiert nach Reicher & Matischek-Jauk, 2018)

1.3 Zielsetzung

Mit dieser Arbeit möchte ich herausfinden, wie die Gelingensbedingungen für sozial emotionales Lernen an Bündner Schulen verbessert werden können. Ich möchte herausfinden, in welcher konkreten Form und in welchem Umfang gegenwärtig sozial-emotionales Lernen im schulischen Alltag stattfindet. Dazu möchte ich in 4 ausgewählten Schulen den wahrgenommenen Bedarf eruieren und Einblick erhalten, wie die Förderinhalte in den schulischen Alltag integriert werden. Weiter interessiert mich, welche Schwierigkeiten Lehrpersonen bei der Umsetzung wahrnehmen und welche Implementationsfaktoren für eine gelingende Umsetzung entscheidend sein können. Aus den gewonnenen Erkenntnissen soll bis zur Präsentation dieser Arbeit ein Leitfaden entstehen, welcher die wichtigsten Erkenntnisse zusammenfasst und aufzeigt, wie eine sinnvolle Förderung der sozialen-emotionalen Fähigkeiten in einer Schule implementiert und umgesetzt werden kann.

1.4 Fragestellung

1.4.1 Hauptfragestellung

Welche Gelingensbedingungen braucht es für die Umsetzung von sozialem und emotionalem Lernen an Bündner Schulen?

1.4.2 Unterfragestellungen

Unterfragen:

- Wie wird der Förderbedarf emotionaler und sozialer Fertigkeiten an den Schulen wahrgenommen? (**Bedarf**)

- In welcher Form werden emotionale und soziale Kompetenzen bereits jetzt gefördert? (**Umsetzung**)

- Sind dem Schulpersonal spezielle Förderprogramme bekannt? (**Bekanntheit**)

- Welches sind mögliche Gründe, die eine verbreitete Umsetzung verhindern? (**Implementationsfaktoren**)

1.5 Aufbau der Arbeit

Den Einstieg in die vorliegende Arbeit bildet die Begründung der Themenwahl und der persönliche Bezug. Daraus resultieren die Zielsetzung und Fragestellung. Im theoretischen Bezugsrahmen wird einerseits auf die Verankerung sozialen und emotionalen Lernens in der Bildungsplanung und die gesetzlichen Grundlagen eingegangen. Verschiedene Komponenten der sozialen und emotionalen Kompetenz und Förderkonzepte derselben werden beleuchtet. Aspekte der Implementationsforschung, welche relevant für die Beantwortung der Fragestellung sind, werden aufgegriffen. Die Datenerhebung erfolgte mittels Leitfadeninterviews in 4 Schulen und wurde durch einen Kurzfragebogen ergänzt. Ausgewertet wurden die Interviews anhand der qualitativen Inhaltsanalyse. Die Darstellung der Ergebnisse und die Beantwortung der Fragestellung, sowie die Reflexion über das Forschungsvorgehen bilden den Abschluss dieser Arbeit

2 Theorieteil

2.1 Gesetzliche Grundlagen und Verankerung: Schulgesetz

Graubünden

Im Schulgesetz der einzelnen Kantone sind in den allgemeinen Bestimmungen die Bildungsziele definiert. Im folgenden Abschnitt wird aufgezeigt, wie soziales und emotionales Lernen im Gesetz für die Volksschulen des Kantons Graubünden (Schulgesetz) verankert ist und es wird ein Vergleich zu einigen anderen Kantonen gemacht.

Für einen besseren Überblick wurden die Aussagen in 5 Oberbegriffe eingeteilt;

1) *psychische und physische Gesundheit* 2) *Selbstständiges Denken und Handeln* 3) *Verantwortungsbewusstes und soziales Handeln* 4) *Persönliche Identität* 5) *Lebensbewältigung*.

Der Kanton Graubünden äussert sich folgendermassen (Gesetz für die Volksschulen des Kantons Graubünden (Schulgesetz), 2013):

1 «Die Volksschule ist bestrebt in Berücksichtigung der historisch gewachsenen sprachlich-kulturellen Eigenart der Gemeinschaft die Schülerinnen und Schüler zu einer Haltung zu erziehen, die sich an christlichen, humanistischen und demokratischen Wertvorstellungen orientiert.»

(verantwortungsbewusstes und soziales Handeln).

2 «Die Volksschule fördert die Urteilsfähigkeit, die schöpferischen Kräfte, das Wissen und die Leistungsbereitschaft der Kinder und Jugendlichen (*selbstständiges Denken und Handeln*). Dabei unterstützt sie diese in ihrer Entwicklung zu eigenständigen Persönlichkeiten (*persönliche Identität*), beim Erwerb sozialer Kompetenzen sowie auf dem Weg zu verantwortungsvollem Verhalten gegenüber Mitmenschen und Umwelt.» *(verantwortungsbewusstes und soziales Handeln)*

3 «Die Volksschule unterstützt und ergänzt die Erziehung in der Familie.»

4 «In der Volksschule erwerben und entwickeln alle Schülerinnen und Schüler grundlegende Kenntnisse und Kompetenzen, welche es ihnen erlauben, lebenslang zu lernen und ihren Platz in der Gesellschaft zu finden.» *(Lebensbewältigung)*

5 «Die in der Volksschule vermittelte Bildung umfasst insbesondere Pflege und Kenntnisse der Schulsprache sowie grundlegende Kompetenzen in weiteren Sprachen, Mathematik und Naturwissenschaften, Sozial- und Geisteswissenschaften, Musik, Kunst und Gestaltung, Bewegung und Gesundheit.»

6 «Die Volksschule berücksichtigt die Interessen und Bedürfnisse von Kindern und Jugendlichen mit besonderem Förderbedarf, mit besonderer Begabung und mit fremdsprachigem Hintergrund.»

2.1.1 Vergleich nach Oberbegriffen mit anderen Kantonen

Die Aussagen im Schulgesetz wurden mit denen der Kantone Bern (siehe: Volksschulgesetz (VSG) Bern, 1993) (siehe: Volksschulgesetz (VSG), 1992), Schaffhausen (siehe: Schulgesetz Schaffhausen, 1981), Glarus (siehe: Gesetz über Schule und Bildung Glarus, 2002), Zürich (siehe: Volksschulgesetz

(VSG) Zürich, 2006), St. Gallen (siehe: Volksschulgesetz St. Gallen, 1983), Basel-Stadt (siehe: Schulgesetz Basel Stadt, 1929) und Aargau (siehe: Schulgesetz Kanton Aargau, 1982) verglichen und 5 Oberbegriffen zugeordnet. Eine trennscharfe Unterteilung der Aussagen, war jedoch nicht immer möglich. So wurden die Aussagen so eingeteilt, wie es der Autorin am sinnvollsten schien. Durch die unterschiedlichen Formulierungen sind auch die verschiedenen Fokusse der Kantone herauszuspüren. Der detaillierte Vergleich findet sich im Anhang.

Fazit:

Der Kanton Graubünden äussert sich im Schulgesetz in den Bereichen Lebensbewältigung und verantwortungsvolles und soziales Handeln eher ausführlicher als die meisten anderen Kantone. Die Aussagen zur persönlichen Identität und zum Denken und Handeln entsprechen in etwa dem Durchschnitt der anderen Kantone. Jedoch fällt auf, dass Aussagen zur psychischen und physischen Gesundheit in Bündner Schulgesetz nur am Rande erwähnt werden.

2.2 Gesetzliche Grundlagen und Verankerung: Lehrplan 21

2.2.1 Überfachliche Kompetenzen

Neben den fachlichen Inhalten beschreibt der Lehrplan 21 auch die überfachlichen Kompetenzen. «Überfachliche Kompetenzen sind für eine erfolgreiche Lebensbewältigung zentral.» [...] «Die Ausprägung der personalen und sozialen, etwas weniger der methodischen Kompetenzen, wird zu einem grossen Teil vom familiären und weiteren sozialen Umfeld der Kinder und Jugendlichen bestimmt. Im schulischen Kontext werden sie weiter entwickelt und ausgebildet.» (Erziehungs-, Kultur- und Umweltschutzdepartement Graubünden, 2016a)

Der Aufbau und die Erweiterung der überfachlichen Kompetenzen ziehen sich über die gesamte Schulzeit und einige können im Laufe der Schulzeit erreicht werden. Die Erweiterung vieler überfachlichen Kompetenzen begleiten uns aber ein Leben lang.

Die Personalen Kompetenzen werden im Lehrplan 21 in die Unterkategorien Selbstreflexion, Selbstständigkeit und Eigenständigkeit eingeteilt. Jeweils in Klammern wurden einige Teilkompetenzen dieser Unterkategorien aufgelistet, welche für diese Arbeit relevant sind.

Selbstreflexion: (z.B. Eigene Gefühle wahrnehmen und ausdrücken / Interessen und Bedürfnisse wahrnehmen und formulieren / Stärken und Schwächen des Lern- und Sozialverhaltens einschätzen / Fehler analysieren und über alternative Lösungen nachdenken / ...)

Selbstständigkeit: (z.B. sich in neuen, ungewohnten Situationen zurechtfinden / Herausforderungen annehmen und konstruktiv damit umgehen / sich Unterstützung und Hilfe holen, wenn nötig / Arbeitsplatz einrichten, Zeit einteilen, bei Bedarf Pausen einschalten / sich auf eine Aufgabe

konzentrieren, Ausdauer zeigen, Strategien einsetzen, um eine Aufgabe auch bei Widerständen und Hindernissen zu Ende zu führen / ...)

Eigenständigkeit: (z.B. Bewusstwerden und Mitteilen eigener Meinungen und Überzeugungen / Argumente abwägen / eigenen Standpunkt einnehmen und vertreten / eigenen Standpunkt überdenken und aufgrund neuer Einsichten ändern / ...)

Ebenso werden im Lehrplan 21 auch die sozialen Kompetenzen in 3 Unterkategorien eingeteilt: Dialog- und Kooperationsfähigkeit, Konfliktfähigkeit und Umgang mit Vielfalt. Wie auch bei der personalen Kompetenz wurden auch bei der sozialen Kompetenz wieder einige relevante Teilkompetenzen aufgelistet.

Dialog- und Kooperationsfähigkeit: (z.B. aufmerksam zuhören können und Meinungen und Standpunkte von anderen wahrnehmen und einbeziehen / in der Gruppe Abmachungen aushandeln und einbeziehen können / eigene Interessen zu Gunsten der Zielerreichung der Gruppe zurückstellen können / Gruppenarbeiten planen und verschiedene Formen der Gruppenarbeiten anwenden können / ...)

Konfliktfähigkeit: (z.B. Gesprächsregeln anwenden und Konflikte direkt ansprechen / Sich in die Lage einer anderen Person versetzen und sich klar darüber werden, was diese Person denkt und fühlt / angemessen mit Kritik umgehen / Kritik annehmen und die eigene Position hinterfragen / Formen und Verfahren konstruktiver Konfliktbearbeitung anwenden (gewaltfreie Konfliktlösung) / In Konfliktsituationen einen Konsens suchen, bzw. diesen anerkennen / ...)

Umgang mit Vielfalt: (z.B. Menschen in ihren Gemeinsamkeiten und Differenzen wahrnehmen und verstehen / respektvoll mit unterschiedlichen Menschen umgehen (Geschlecht, Hautfarbe, Sprache, soziale Herkunft, unterschiedliche Lernvoraussetzungen) / die Wirkung von Sprache reflektieren, und anwenden einer wertschätzenden Sprache / ...)

Obwohl die personalen und sozialen Kompetenzen eng mit der methodischen Kompetenz verbunden sind, ist die methodische Kompetenz für diese Arbeit weniger von Bedeutung (Sprachfähigkeit, Informationen nutzen und Aufgaben und Probleme lösen) und wird deshalb hier auch nicht genauer beschrieben.

2.2.2 Entwicklungsorientierte Zugänge in 1. Zyklus

Neben den Überfachlichen Kompetenzen, an welchen während der ganzen Schulzeit gearbeitet wird, sind besonders für den Zyklus 1 auch die entwicklungsorientierten Zugänge relevant. Zu Beginn des 1. Zyklus wird stark von der Entwicklung des Kindes ausgegangen, bevor es dann allmählich in ein fachliches Lernen übergeht. «Allen Kindern eröffnet sich im Kindergarten ein neuer Lebens-, Spiel und Erfahrungsraum. Dieser führt sie in ein erweitertes soziales Umfeld mit neuen Aufgaben und Herausforderungen» (Erziehungs-, Kultur- und Umweltschutzdepartement Graubünden, 2016a) «Verschiedenen Formen des Spiels sind wichtige Bestandteile der Unterrichtspraxis, vor allem zu

Beginn des 1. Zyklus. Insbesondere das freie Spiel stellt ein zentrales und vielschichtiges Lernfeld dar, das emotionale, soziale und kognitive Prozesse mit einbezieht, anregt und herausfordert. Im freien Spiel können Kinder ihre Tätigkeiten wählen, initiieren, gestalten und darin Autonomie erleben. Sie zeigen eine hohe vielfältige emotionale, soziale und kognitive Aktivität.» (ebd. 2016a) Die Verbindung von fachlichen und überfachlichen Kompetenzen ist im Zyklus 1 besonders eng. «Deshalb enthalten die im Folgenden dargestellten entwicklungsorientierten Zugänge zum Lehrplan 21 zahlreiche Aspekte überfachlicher Kompetenzen» (ebd. 2016a)

Abbildung 2: Entwicklungsorientierte Zugänge und Fachbereiche Lehrplan 21

Untenstehend findet sich eine Auflistung ausgewählter Kompetenzen, die den einzelnen entwicklungsorientierten Zugängen zugeordnet sind und aus Sicht der Autorin in engem Zusammenhang mit dem sozialen und emotionalen Lernen stehen.

Körper, Gesundheit und Motorik:

- mit ihrem Körper Gefühle und Empfindungen ausdrücken
- Selbstvertrauen entwickeln und mutig sein

Wahrnehmung:

- ihren Körper in Zeit und Raum und über die Interaktion mit der Umwelt wahrnehmen
- sich über Gefühle, Empfindungen, Gedanken, Erinnerungen und Imaginationen die innere Welt erschliessen
- Wahrnehmungen beschrieben und vergleichen lernen
- Aufmerksamkeit fokussieren und das genaue Beobachten üben

Zeitliche Orientierung:

- Handlungsabfolgen ausdenken, durchführen und reflektieren

Zusammenhänge und Gesetzmässigkeiten:

- Vorstellungen reflektieren und weiterentwickeln
- Weltbild differenzieren

Fantasie und Kreativität:

- Darstellungsmöglichkeiten für Erlebtes und Erdachtes ausprobieren

- Wahrgenommene Dinge neu denken und weiterentwickeln
- Ungewohnte Sichtweisen und Lösungen entwickeln

Lernen und Reflexion:

- Über sachbezogene und soziale Tätigkeiten und Ziele nachdenken
- Neues mit Bekanntem vergleichen
- Ihr Tun und Lernen planen und ihre Aufmerksamkeit auf das Erreichen von Zielen richten

Sprache und Kommunikation:

- Aufgefordert sein, sich in einer Grossgruppe zu äussern
- Vielfältige Sprechansätze wie Absprachen, Erklärungen und Begründungen, Erzählungen, Beschreibungen, Präsentationen, Erlebnisse, Geschichten und Spielsituationen gestalten

Eigenständigkeit und soziales Handeln:

- Vertrauen in ihre Fähigkeiten und Fertigkeiten entwickeln und einschätzen können
- Zunehmend Verantwortung für das eigene Handeln übernehmen
- Überlegungen von anderen in das eigene Denken einbeziehen lernen (Perspektivübernahme)
- Bedürfnisse je nach Situation in der Gruppe durchsetzen oder zurückstellen lernen
- In der Lage sein, kurzfristige Wünsche aufzuschieben und längerfristige Ziele verfolgen
- Sich darin üben, eigene Emotionen zu regulieren
- Frustrationstoleranz erweitern

2.2.3 Schwerpunkte 2. und 3. Zyklus

Im 2. Zyklus werden bisher erworbene fachliche und überfachliche Kompetenzen vertieft und erweitert. «Die Schülerinnen und Schüler werden angeleitet, über ihr Lernen und ihr Arbeiten nachzudenken und diese zunehmend selbstständig und mit mehr Selbstverantwortung zu steuern. Die Auseinandersetzung mit sich selbst und anderen Menschen, sowie das Lernen in Gruppen, bilden wichtige Bestandteile des Unterrichts.» (Erziehungs-, Kultur- und Umweltschutzdepartement Graubünden, 2016a)

Auch im 3. Zyklus wird das elementare (fachliche und überfachliche) Lernen weiter geübt und vertieft. «Überfachliche Kompetenzen werden kontinuierlich und vertiefend geübt. Einstellungen und Haltungen werden reflektiert, so dass die Schülerinnen und Schüler zunehmend in der Lage sind, eigenständig und eigenverantwortlich zu lernen.» [...] «In diesem Lebensabschnitt vollziehen sich bei den Schülerinnen und Schülern sowohl in körperlicher als auch in emotionaler und sozialer Hinsicht bedeutsame Veränderungen. Die Auseinandersetzung mit sich selber ist ein zentrales Thema und die Zugehörigkeit zu einer Gruppe wird wichtig. Die Jugendlichen orientieren sich stärker an den Peers, lösen sich allmählich vom Elternhaus und streben grössere Autonomie an.» (ebd. 2016a)

2.2.4 Fazit Bildungsplanung:

Die überfachlichen Kompetenzen und somit auch das soziale und emotionale Lernen sind im Lehrplan 21 klar verankert und müssen bei der Bildungsplanung von Kindern und Jugendlichen massgeblich beachtet und eingebaut werden, da sie für eine erfolgreiche Lebensbewältigung ebenso zentral sind, wie fachliche Inhalte. Für die Umsetzung von Zielen der überfachlichen Kompetenzen sind Vorgaben und Umsetzungsvorschläge, wie sie für die fachlichen Inhalte vorhanden sind, leider rar (z.B. Lehrmittel, Festlegung in der Stundentafel, etc.). Die Konzipierung empirischer Überprüfung in diversen Förderprogrammen (siehe Kapitel 2.11) zu sozialem und emotionalem Lernen versucht diese Lücke zu schliessen. Der Bekanntheitsgrad und die Implementationsbedingungen scheinen jedoch nicht auf demselben Niveau zu sein, wie z.B. fachliche Lehrmittel.

Auch wenn die Förderung der sozialen und emotionalen Kompetenz im Lehrplan 21 klar betont wird: «Es gehört zum **verbindlichen Auftrag** der Lehrperson, die fachlichen **und die überfachlichen Kompetenzen** in allen drei Zyklen und in allen Fachbereichen **aufzubauen und zu fördern**» (Erziehungs-, Kultur- und Umweltschutzdepartement Graubünden, 2016a), sind Umsetzungshilfen jedoch nur sehr allgemein und vage formuliert: «Zum einen werden überfachliche Kompetenzen im alltäglichen schulischen Zusammenleben gefördert und erweitert. Zum anderen bietet der Unterricht durch die vertiefte Auseinandersetzung mit Fachinhalten Gelegenheit, an den überfachlichen Kompetenzen zu arbeiten.» (ebd. 2016a)

2.3 Soziales und emotionales Lernen

Mit den eigenen Gefühlen und denen anderer umzugehen ist eine bedeutende Entwicklungsaufgaben der frühen Kindheit (Lewis, 1998. zitiert nach Zimmer et al., 2012). Dazu gehören vor allem die Fähigkeiten, sich seiner eigenen Gefühle bewusst zu sein, Gefühle mimisch oder sprachlich zum Ausdruck zu bringen und eigenständig zu regulieren, sowie die Emotionen anderer Personen erkennen und verstehen. Diese emotionalen Fertigkeiten entwickeln sich über mehrere Jahre, wobei je nach Entwicklungsstand und Alter des Kindes gewisse Teilkompetenzen vorhanden sein können, während andere noch fehlen (vgl. Petermann & Wiedebusch, 2016, S. 16).

«Eine alters- und entwicklungsangemessen ausgebildete emotionale Kompetenz von Klein- und Vorschulkindern ist die Voraussetzung für weitere gelingende Entwicklungsschritte» (Petermann & Wiedebusch, 2016). Dabei wirken sein familiäres und kulturelles Umfeld und die Erfahrungen, welche das Kind in diesem sozialen Gefüge macht, sehr prägend.

Laut Saarni (1999) und Denham (1998) (zitiert nach Petermann & Wiedebusch, 2016, S. 15) «werden Gefühle meistens in einem sozialen Kontext und mit einer kommunikativen Absicht ausgedrückt, wobei durch den Emotionsausdruck soziale Signale an andere Personen weitergegeben und zurückgenommen werden.»

Emotionale und soziale Entwicklung sind eng miteinander verknüpft. «Die Entwicklung emotionaler Kompetenz bildet die sozialen Erfahrungen eines Kindes sowie den kulturellen Kontext, in dem das Kind aufwächst, ab (vgl. ebd. 2016)».

Die Studien von Denham (2007) und Garner (2010) (zitiert nach ebd. 2016) belegen, dass eine hohe emotionale Kompetenz mit dem erfolgreichen Aufbau sozialer Beziehungen, einer positiven schulischen Entwicklung, mit Wohlbefinden und psychischer und physischer Gesundheit einhergeht.

Salisch et al. (2015, zitiert nach ebd. 2016) bestätigt an einer Stichprobe von 261 Kindern im Alter zwischen 46 und 72 Monaten einen positiven Zusammenhang zwischen einem umfassenden Emotionswissen und dem Sprachverständnis, der Gedächtnisspanne sowie der Verhaltensregulation. Blankson et al. (2013, zitiert nach ebd. 2016) konnte zeigen, dass die kognitive Kontrolle (exekutive Fähigkeiten, inhibitorische Kontrolle) und das kognitive Verständnis (Verständnis mentaler Zustände bei sich und Anderen) bei Drei- bis Vierjährigen mit der emotionalen Kontrolle (Emotionsregulation) und dem emotionalen Verständnis (Emotionen benennen, Gründe für Emotionen verstehen) zusammenhängen.

In zahlreichen Studien (siehe Tabelle1) gingen emotionale Fähigkeiten mit einer höheren sozialen Kompetenz sowie einem höheren sozialen Status und besserer Akzeptanz in der Gleichaltrigengruppe einher. Des Weiteren gehen aggressives Verhalten und Bullying häufig mit geringen Fähigkeiten zur Emotionsregulation einher. (Buckley, Storino & Saarni, 2003, zitiert nach Petermann & Wiedebusch, 2016, S. 22–23)

Tabelle 1: Auswirkungen emotionaler Fertigkeiten von Kindern auf ihre soziale Kompetenz

Studie	Emotionale Kompetenz	Soziale Kompetenz
Schultz, Izard, Ackerman & Youngstrom (2001)	>umfangreiches Emotionswissen, Fähigkeit zum Erkennen von Emotionen in mimischen Ausdruck	>weniger soziale Probleme, weniger soziale Zurückgezogenheit
Izard et al. (2001)	>Fähigkeit zum Erkennen und Benennen von Emotionen in mimischen Ausdruck	>positives Sozialverhalten, mehr Sozialkontakte zu Gleichaltrigen
Denham et al. (2001)	>positive Responsivität und Reaktionen bei emotionalen Ausdrücken Gleichaltriger	>Akzeptanz und Wertschätzung durch Gleichaltrige
Smith (2001)	>umfangreiches Emotionswissen, gute Emotionsregulation	>Akzeptanz und Wertschätzung durch Gleichaltrige
Collins & Nowicki (2001)	>Fähigkeit zum Erkennen von Emotionen im Klang der Stimme	>höhere Akzeptanz durch Gleichaltrige
Cooley & Triemer (2002)	>Fähigkeit zum Erkennen von Emotionen im mimischen Ausdruck	>häufigere Sozialkontakte zu Gleichaltrigen

Denham et al. (2002b)	>umfangreiches Emotionswissen	>weniger aggressives Verhalten gegenüber Gleichaltrigen
Miller et al. (2005)	>bessere Kompetenzen im spontanen Benennen und Erkennen von Emotionen	>besserer Status unter den Gleichaltrigen, >weniger negative Erfahrungen mit Gleichaltrigen
Denham et al. (2002a)	>umfangreiches Emotionswissen, >angemessener Ausdruck von spezifischen Emotionen	>angemesseneres prosoziales Verhalten, >höherer Status unter Gleichaltrigen, -freundlicherer Umgang mit Gleichaltrigen und Erwachsenen
Liao et al. (2014)	>bessere affektive Perspektiv- übernahme, >besseres Verständnis von Emotionen	>effektiveres Verhalten in Situationen mit offener Aggression, >leichteres Versöhnen, >positivere Interaktionen mit den Gleichaltrigen
Denham et al. (2014)	>differenziertes Emotionswissen	>prosoziales Verhalten

2.4 Emotionale Kompetenz

Gemäss Denham (1998. zitiert nach Petermann & Wiedebusch, 2016, S. 16) setzt sich emotionale Kompetenz aus folgenden 3 Schlüsselfertigkeiten zusammen: Emotionsausdruck, Emotionsverständnis und Emotionsregulation. Emotionsausdruck bezieht sich dabei auf das Mitteilen durch Gesten, selbstbezogene Gefühle und Einfühlungsvermögen in Bezug auf die Gefühle anderer zeigen können und Gefühle kontrollieren können, indem Ausdruck und Erleben von Emotionen voneinander getrennt werden. Im Emotionsverständnis können eigene und fremde Gefühlszustände voneinander unterschieden werden und über ein entsprechendes Emotionsvokabular kommuniziert werden. In der Emotionsregulation können sowohl positive wie auch negative Gefühle eigenständig bewältigt werden. (vgl. ebd., S. 17)

Tabelle 2: Komponenten emotionaler Kompetenz nach Denham 1998

Emotionale Kompetenz	Zugehörige Fertigkeiten
Emotionsausdruck	Nonverbale Kommunikation von Emotionen Kommunikation selbstbezogener Emotionen Kontrolle sozial sanktionierter Emotionen
Emotionsverständnis	Erkennung / Unterscheidung eigener Emotionen Erkennung / Unterscheidung der Emotionen anderer Personen Wortschatz zur verbalen Kommunikation von Emotionen

Emotionsregulation	Kontrolle negativer Emotionen Kontrolle positiver Emotionen
--------------------	--

Saarni (1999, zitiert nach Petermann & Wiedebusch, 2016, S. 15 f.) differenziert emotionale Kompetenz in folgende 8 Schlüsselfertigkeiten:

- Die Fähigkeit, sich seiner eigenen Emotionen bewusst zu sein.
- Die Fähigkeit, die Emotionen anderer wahrzunehmen und zu verstehen.
- Die Fähigkeit, über Emotionen zu kommunizieren.
- Die Fähigkeit zur Empathie.
- Die Fähigkeit zum Trennen von emotionalem Erleben und emotionalem Ausdruck.
- Die Fähigkeit, mit negativen Emotionen und Stresssituationen umzugehen.
- Die Fähigkeit, sich der emotionalen Kommunikation in sozialen Beziehungen bewusst zu sein.
- Die Fähigkeit zur Selbstwirksamkeit.

Petermann & Wiedebusch (2016, S. 19) fassen die Erkenntnisse verschiedener Autoren zusammen, wonach der Erwerb emotionaler Kompetenz und insbesondere der Emotionsregulation sowohl durch psychobiologische Faktoren, wie individuelle Besonderheiten des kindlichen Temperamentes als auch durch die emotionale Sozialisation innerhalb der Familie beeinflusst werden. Weil in sozialen Milieus und verschiedenen Kulturen unterschiedliche normative Erwartungen gelten, was als angemessene Emotionsregulation angesehen wird, stellt die Emotionsregulation für Kinder eine komplexe Situation dar. Möglicherweise wird in ihrer Familie eine Strategie akzeptiert oder vielleicht sogar gefordert, während diese in einem anderen Lebenskontext, z.B. in der Schule als unangemessen bewertet, vielleicht sogar sanktioniert wird. Emotionen stellen die schnelle Antwort des Gehirns auf eine Situation dar, der man entweder folgen oder die man verändern kann.

2.4.1 Emotionsregulation

Zur willentlichen, bewussten Steuerung von Emotionen werden Denk- und Verhaltensweisen verwendet, die man als Regulationsstrategien bezeichnet. Emotionen und insbesondere deren Regulation dienen der erfolgreichen Auseinandersetzung mit der Umwelt und letztlich der Erreichung individueller Ziele. Gute emotionsregulative Strategien von Kindern in der Grundschulzeit tragen zu einem wesentlichen Teil zu schulischem Erfolg und zur positiven sozialen Entwicklung bei. (vgl. Fingerle et al., 2016) Treten Schwierigkeiten in der emotionalen Kompetenz, besonders auch in der Emotionsregulation auf, kann sich dies in Verhaltensproblemen äussern. «Der Begriff Verhaltensprobleme dient als Oberbegriff für eine Vielzahl von Verhaltensweisen von Kindern und Jugendlichen, denen zunächst einmal gemeinsam ist, dass sie von den sozialen Normen der Umwelt abweichen» (Fingerle et al., 2016, S. 7). Häufig werden diese Probleme in internalisierende (bei überkontrollierter Emotionsregulation) und externalisierende (bei mangelnder Emotionsregulation) Verhaltensprobleme eingeteilt. Unterschiedliche Risiko- und Schutzfaktoren können die Entwicklung der emotionalen Kompetenz beeinflussen. Risikofaktoren finden sich auf der Ebene des Kindes, der Eltern, sowie der Umgebung (Petermann und Wiedebusch, 2008, zitiert nach Fingerle et al., 2016)

«Auf der Kindesebene sind als Risikofaktoren, die die Emotionsregulationsfähigkeit bis ins Grundschulalter beeinträchtigen können, bspw. Entwicklungsstörungen (z.B. Autismus, ADHS) aber auch temperamentsbedingte Faktoren und Verhaltensstörungen [...] zu nennen. All diese Merkmale können zu einer erhöhten physiologischen Reaktivität, einer negativen habituellen Emotionalität, einer mangelnden Reaktivität auf soziale Reize und/oder ein eingeschränktes Repertoire von Strategien zur Emotionsregulation führen» (Petermann und Wiedebusch, 2008. zitiert nach ebd. 2016, S. 9). Da die emotionale Entwicklung massgeblich vom sozialen Umfeld der Kinder geprägt wird, bietet sich der Schule die Möglichkeit, sich hier entwicklungsförderlich (unter bestimmten negativen Konstellationen leider auch entwicklungshemmend) einzubringen. Ein gutes Classroom Management, ein positiver Interaktionsstil sowie konstruktives Problemlöseverhalten (vgl. Brophy-Herb et al. 2007, zitiert nach ebd. Fingerle et al., 2016) tragen zu einer Förderung der emotionalen Kompetenzen bei.

Es kann zusammengefasst werden, «dass zum adaptiven Umgang mit Emotionen zum Teil spezifische emotionsregulatorische Fähigkeiten und Strategien, daneben auch Fähigkeiten der Selbst- und Fremdwahrnehmung, sowie soziales Wissen benötigt werden» (ebd. 2016, S. 6).

2.5 Soziale Kompetenz

Bei der sozialen Kompetenz handelt es sich um eine Schlüsselkompetenz, die massgeblich zum privaten sowie beruflichen Erfolg und Wohlbefinden beiträgt. Gerade durch gesellschaftliche Veränderungen (fortschrittliche Emanzipation der Menschen von weltlichen und kirchlichen Autoritäten, der Hebung von Bildungsniveaus breiter Bevölkerungsschichten und fortschreitende Vernetzung und Pluralität der westlichen Gesellschaft) wird ein flexibles Interagieren mit Menschen immer wichtiger (vgl. Kanning, 2002, S. 154). Eben genannter unterscheidet in seiner Definition zwischen sozial kompetentem Verhalten und sozialen Kompetenzen:

Sozial kompetentes Verhalten = Verhalten einer Person, das in einer spezifischen Situation dazu beiträgt, die eigenen Ziele zu verwirklichen, wobei gleichzeitig die soziale Akzeptanz gewahrt wird.

Soziale Kompetenz = die Gesamtheit des Wissens, der Fähigkeiten und Fertigkeiten einer Person, welche die Qualität eigenen Sozialverhaltens – im Sinne der Definition sozial kompetenten Verhaltens – fördert.

«Sozialkompetentes Verhalten versucht demzufolge einen Ausgleich der Interessen zwischen den von einer Interaktion betroffenen Parteien herzustellen. Im günstigsten Falle trägt sozial kompetentes Verhalten dazu bei, dass alle Beteiligten ihre Interessen in gleichem Masse verwirklichen können» (Kanning, 2002, S. 155). Da angepasstes soziales Verhalten, wie auch die Emotionsregulation, die oben beschrieben wurde (siehe 2.4.1 Emotionale Kompetenz) immer situationsspezifisch ist, gilt es die Verwirklichung der eigenen Ziele immer an den zeitlichen und räumlichen Kontext, die Interessen

von Interaktionspartnern und den normativen Wertehaltungen flexibel anzupassen. Es besteht die Gefahr, dass ein und dasselbe Verhalten durch die Abhängigkeit von der Akzeptanz durch den sozialen Kontext einmal als kompetent, ein andermal als inkompetent gilt. (vgl. ebd. 2002, S. 156 & 158) *Ein Beispiel: Wehrt sich ein schüchternes Kind auf einen Angriff eines anderen Kindes plötzlich lautstark und körperlich, loben die Eltern möglicherweise dieses Verhalten, da sie es wichtig finden, dass sich ihr Kind nicht unterkriegen lässt und sich für seine Bedürfnisse einsetzt, während die Lehrpersonen in der Schule starke Kritik am gezeigten Verhalten äussern, da sie einen respektvollen und gewaltlosen Umgang unter den Kindern erwarten*

Caldarella & Merrell (1997. zitiert nach Beelmann, 2016) haben nach der Durchsicht zahlreicher Studien und Erhebungsinstrumente folgende Fertigkeitsbereiche für soziale Kompetenz für das Kinder und Jugendalter festgelegt:

- Fertigkeiten zur Bildung positiver Sozialbeziehungen
- Selbstmanagementfertigkeiten
- Fertigkeiten im Kontext schulischen Lernens
- Kooperative Kompetenzen
- Soziale Durchsetzungsfähigkeit

Neben dem Begriff der sozialen Kompetenz existieren mehrere Begriffe mit ähnlichen Bedeutungen. Soziale Intelligenz definierte Thorndike (1920. zitiert nach Kanning, 2002) als die Fähigkeit, andere Menschen zu verstehen und in sozialen Beziehungen weise zu handeln. Die mit sozialer Intelligenz assoziierten kognitiven Leistungen sind jedoch lediglich eine Teilmenge derjenigen Kompetenzen, die zur Steuerung des Sozialverhaltens notwendig sind. (vgl. ebd. 2002) In moderneren Arbeiten ist eher die Rede von sozialer Informationsverarbeitung. «Unter sozialer Informationsverarbeitung wird eine Kette von unterschiedlichen kognitiven Verarbeitungsschritten sozialer (Problem-) Situationen verstanden, die von Wahrnehmungs- und Attributionsprozessen über die Generierung von möglichen Handlungsalternativen und dem Abschätzen vermeintlicher Handlungsfolgen bis hin zu begleitenden Prozessen der Handlungsumsetzung und -kontrolle reichen» (Beelmann, 2016, S. 4).

Gemäss Neuenschwander et al. (Neuenschwander et al., 2022) kann von sozial-emotionaler Kompetenz gesprochen werden, «wenn Kinder sich selbst wahrnehmen, sich erfolgreich regulieren, die Perspektive von anderen Personen einnehmen, gesunde und erfüllende Beziehungen herstellen und gestalten können, sowie das persönliche Verhalten und soziale Interaktionen aufgrund von ethischen Werten und sozialen Normen steuern.»

Sozial-emotional kompetent zu sein, meint ein breites Spektrum an angemessenen Verhaltensweisen und Handlungsoptionen zur Verfügung haben-

Vielfältige soziale und emotionale Fähigkeiten bilden dafür die Grundlage. «Es handelt sich bei den sozial-emotionalen Fähigkeiten um individuelle kognitive, emotionale, motivationale und behaviorale Fähigkeiten, die relativ isoliert voneinander diagnostiziert oder geübt werden können» (Kanning, 2003. zitiert nach Piegsda & Jurkowski, 2022). Das Erlernen dieser Fähigkeiten gelingt über Beobachtung, Imitation und Rückmeldung, und wird vorwiegend in der Interaktion und Kommunikation mit anderen Personen gelernt. Gemäss Kiper (2011. zitiert nach ebd. 2022) reguliert eine Reihe von Faktoren die Übernahme von Verhaltensweisen, wie beispielsweise Aufmerksamkeit und Konzentration, die Fähigkeit zur Beobachtung und Reproduktion und auch Formen der Bekräftigung und Sanktionierung von Verhalten, Erfolg und Misserfolg mit eigenen Verhaltensweisen. «Die genannten Faktoren verdeutlichen, **dass soziale und emotionale Aspekte des Lernens zusammengedacht werden müssen**. Neben der Orientierung am Verhalten anderer muss ebenso die Wahrnehmung und Regulation der eigenen Emotionen berücksichtigt werden» (Piegsda & Jurkowski, 2022, S. 47).

2.6 Sozial-emotionales Lernen in der Schule

Sozial-emotionales Lernen (SEL) bezieht sich auf die Persönlichkeitsentfaltung von Menschen in Bezug auf den sozialen Bereich und ihre Beziehungen zu anderen Menschen. In diesem Vorgang eignen sie sich Wissen an und entwickeln ihre Fähigkeiten und Einstellungen. Ziele dieses Lernprozesses sollen beispielsweise die Emotionsregulation, verantwortungsbewusste Entscheidungsfindung und das Erreichen persönlicher Bedürfnisse und Ziele, bei gleichzeitiger Wahrnehmung und Berücksichtigung der Ziele und Bedürfnisse anderer sein. (vgl. Piegsda & Jurkowski, 2022, S. 48)

«Während SEL in den Bildungsprozess eingeordnet werden kann, Aspekte der Persönlichkeitsentfaltung umfasst und die gesellschaftliche Teilhabe in den Blick nimmt, fokussiert sozial-emotionale Kompetenz das Handeln in einzelnen situativ bedeutsamen Beziehung- und Interaktionssituationen und deren Bewertung durch die soziale Umwelt» (Piegsda & Jurkowski, 2022, S. 48).

Der Kanton Graubünden schreibt zu den Bildungszielen und Bildungsbereichen in Artikel 2 des Schulgesetzes folgendes (Gesetz für die Volksschulen des Kantons Graubünden (Schulgesetz), 2013): «Dabei unterstützt sie [die Volksschule] diese [die Kinder und Jugendlichen] in ihrer Entwicklung zu eigenständigen Persönlichkeiten, beim Erwerb sozialer Kompetenzen, sowie auf dem Weg zu verantwortungsvollem Verhalten gegenüber Mitmenschen und Umwelt.»

Auch im Lehrplan sind unzählige Aspekte des sozialen und emotionalen Lernens aufgeführt. Insgesamt ergab die Suche nach «emotionalen und sozialen Kompetenzen» 3248 Treffer. In den Grundlagen des Lehrplans und den überfachlichen Kompetenzen werden diese wohl am explizitesten aufgeführt. Beispielsweise wird «die Schule als Ort des sozialen, partizipativen Lernens» beschrieben, welcher «die Beziehungsfähigkeit der Schülerinnen und Schüler, die Fähigkeit zur Zusammenarbeit und das Übernehmen von Verantwortung für die Gemeinschaft» fördert. (Erziehungs-, Kultur- und Umweltschutzdepartement Graubünden, 2016)

Der Lehrplan sieht dafür keine zusätzlichen Förderstunden vor, jedoch wird versucht diese teilweise in andere Fächer (z.B. ERG oder NMG) einzubauen. **Das soziale und emotionale Lernen soll in allen Fächern des Unterrichts, sowie allgemein im schulischen Zusammenleben integriert stattfinden.**

Brohm (2009. zitiert nach Reicher & Matischek-Jauk, 2018), wie auch Steins und Haep (2014. zitiert nach ebd. 2018) unterstreichen die Wichtigkeit der Förderung von Sozialkompetenz in der Schule. «Soziales Lernen zielt auf den Erwerb sozialer und emotionaler Kompetenzen ab, die positiv mit dem Bildungs- und Lebenslauf Heranwachsender zusammenhängen. Soziale Kompetenzen müssen explizit gelehrt und geübt werden, besonders wenn sie im Kindesalter unzureichend entwickelt wurden» (ebd. 2018).

Die Förderung sozial-emotionaler Kompetenzen als Teil des Curriculums wäre umso wichtiger, da die Schule der einzige Ort ist, an dem alle Kinder und Jugendlichen erreicht werden und die Schule somit auch zur Chancengleichheit beitragen könnte. Auch aus ökonomischer Sicht wäre eine gezielte Förderung der sogenannten Lebenskompetenzen aller Kinder wichtig, damit zukünftige Arbeitskräfte positive Beziehungen aufbauen, eigene und fremde Ziele und Bedürfnisse wahrnehmen und berücksichtigen, Gefühle und Verhalten managen, kritische Denkweisen entwickeln, verantwortliche Entscheidungen treffen und konstruktive Lösungsansätze finden können. Gut ausgebildete soziale und emotionale Kompetenzen überschneiden sich häufig auch mit den sogenannten Lebenskompetenzen (englisch: Life skills). Das sind Fertigkeiten, die es Menschen ermöglichen, Herausforderungen und Probleme des Alltags erfolgreich zu bewältigen. Diese Kompetenzen ermöglichen positives Verhalten und Lernfähigkeit. Die WHO (1994. zitiert nach Reicher & Matischek-Jauk, 2018) definiert Lebenskompetenzen folgendermassen: Demnach ist lebenskompetent, wer «[...] sich selbst kennt und mag, empathisch ist, kritisch und kreativ denkt, kommunizieren und Beziehungen führen kann, durchdachte Entscheidungen trifft, erfolgreich Probleme löst und Gefühle und Stress bewältigen kann» (vgl. Durlak et al., 2015. zitiert nach Reicher & Matischek-Jauk, 2018).

Casale, Hennemann & Hövel (2014) beziehen sich in ihrem systemischen Überblick über deutschsprachige, schulbasierte Massnahmen zur Prävention von Verhaltensstörungen in der Sekundarstufe I auf Murray und Lopez (1996) wonach psychische Störungen zu den häufigsten Krankheitsbildern im Kindes- und Jugendalter gehören und kostenintensiv sind. Verschiedene Studien haben die Prävalenzraten eruiert und kommen auf Prävalenzwerte aller Kinder und Jugendlichen zwischen 5-20%. Ersichtlich wird auch, dass die ermittelten Werte zwischen Vorschule, Kindheit und Jugendzeit ansteigen und so auf eine ungünstige Entwicklung von Gefühls- und Verhaltensstörungen hinweisen. Zudem liegen die Wechselwirkungen von Lern- und Verhaltensstörungen bei bis zu 50%. (Klauer & Lauth, 1997. zitiert nach Casale et al., 2014)

Folgende bedeutsamen Vorteile von Förderung sozialer und emotionaler Kompetenzen im schulischen Setting listen Casale, Hennemann & Hövel auf:

- aufgrund der Schulpflicht werden (fast) alle Kinder und Jugendlichen erreicht
- die Schule bietet günstige logistische Voraussetzungen
- Präventive Massnahmen korrespondieren mit dem Bildungs- und Erziehungsauftrag der Schule

- Auswahlstrategien zur gezielten Prävention können ökonomisch eingesetzt werden
- Schule selbst als eines der wichtigsten Ökosysteme von Präventionsmassnahmen und makrosystemische Präventionskonzepte lassen sich relativ schnell und ökonomisch umsetzen.

2.7 CASEL (Collaborative for Academic, Social and Emotional Learning)

Das Konzept CASEL wurde vor mehr als 20 Jahren entwickelt und steht international in der Bildungslandschaft weitverbreitet und erforscht. Viele Förderprogramme beziehen sich in ihren Grundpfeilern auf das CASEL Konzept. «Sozial-emotionales Lernen wird dabei als aktiver, partizipativer Lernprozess aufgefasst, in dessen Verlauf Schülerinnen und Schüler Wissen und Kompetenzen entwickeln, die grundlegend für eine Auseinandersetzung mit und Bearbeitung von Emotionen in sozialen Situationen sind» (Reicher & Matischek-Jauk, 2018, S. 250).

Dieser angestrebte Prozess des sozial-emotionalen Lernens kann durch intentionale und direkte Instruktions-, Erziehungs- oder Sozialisationsinflüsse gezielt gestaltet werden. Dabei geht es einerseits um eine förderliche Lernumweltgestaltung, adäquate Lernarrangements und eine reflektierte Beziehungsgestaltung, andererseits um eine gezielte individuelle Förderung sozial-emotionaler Lern- und Entwicklungsprozesse (vgl. Reicher & Matischek-Jauk, 2018, S. 250).

Brohm (2009, zitiert nach Reicher & Matischek-Jauk, 2018) fordert, «dass Schulen gerade heute ein verbindliches, systematisches Sozialkompetenzcurriculum benötigen, das auf Wissen und Erfahrungen sowie fürsorglichen Lernumgebungen beruht. In SEL-Curricula geht es um Inhalte wie Zielplanung, Teambildung oder Kommunikation.» [...] «Neben dem allgemeinen Fächerunterricht (z.B. in Sprachen) seien hier theaterpädagogische Zugänge und die Fächer Kunst, Musik und Sport genannt. Wichtige Möglichkeiten für solche Lernprozesse lassen sich zudem in sozialen Projekten im Service Learning (Lernen durch Engagement in gesellschaftlichen Handlungsfeldern), ausserschulischen Praktika oder sogenannten Compassion-Projekten (soziale Verantwortung lernen) finden» (ebd. 2018).

Auch auf der Website von CASEL zur Förderung des sozialen und emotionalen Lernens werden Empfehlungen für eine gelingende Umsetzung von SEL gegeben: «Die qualitativ hochwertige Umsetzung von gut konzipierten, evidenzbasierten Unterrichtsprogrammen und -praktiken, ist ein grundlegendes Element einer effektiven SEL. Wir glauben, dass es am vorteilhaftesten ist, SEL in die akademischen Lehrpläne und die Kultur der Schule, in den breiteren Kontext schulweiter Praktiken und Richtlinien sowie durch die kontinuierliche Zusammenarbeit mit Familien und Gemeindeorganisationen zu integrieren (Collaborative for Academic, Social, and Emotional Learning (CASEL), o. J.)

Laut der Website (<https://casel.org/fundamentals-of-sel/what-is-the-casel-framework>) befasst sich das CASEL mit fünf breiten und miteinander verbundenen Kompetenzbereichen und hebt Beispiele für jeden Bereich hervor:

Abbildung 3: CASEL-RAD

Selbstbewusstsein (Self-Awareness): Die Fähigkeit, die eigenen Emotionen, Gedanken und Werte zu verstehen und wie sie das Verhalten in verschiedenen Kontexten beeinflussen.

Selbstmanagement (Self-Management): Die Fähigkeit, seine Emotionen, Gedanken und Verhaltensweisen in verschiedenen Situationen effektiv zu managen und Ziele und Bestrebungen zu erreichen.

Verantwortungsvolle Entscheidungsfindung (Responsible Decision Making): Die Fähigkeit, fürsorgliche und konstruktive Entscheidungen über persönliches Verhalten und soziale Interaktionen in verschiedenen Situationen zu treffen.

Beziehungsfähigkeiten (Relationship Skills): Die Fähigkeit, gesunde und unterstützende Beziehungen aufzubauen und aufrechtzuerhalten und sich effektiv in Umgebungen mit verschiedenen Einzelpersonen und Gruppen zurechtzufinden.

Soziales Bewusstsein (Social Awareness): Die Fähigkeit, die Perspektiven anderer zu verstehen und sich in sie hineinzuversetzen, einschließlich derjenigen mit unterschiedlichen Hintergründen, Kulturen und Kontexten.

Schule wird also nicht nur als Lernwelt, sondern in einem umfassenden Sinne als Sozialwelt verstanden, welche viele alltägliche und in den Kontext eingebundene Lernfelder bietet. Neben der Umsetzung von SEL im Unterricht und dem Schulalltag, ist auch die Einbindung von Familien, Betreuern und sogar von den Gemeinden beabsichtigt.

Für eine schulweite Implementation werden auf der Website von CASEL (<https://casel.org/>) folgende 10 Indikatoren genannt:

Explizite SEL-Anweisung

Die SuS haben immer wieder die Möglichkeit, soziale und emotionale Kompetenzen zu kultivieren, zu üben und zu reflektieren, und zwar auf eine Weise, die entwicklungsgerecht und kulturell ansprechend ist.

SEL integriert in den akademischen Unterricht

SEL-Ziele werden in Unterrichtsinhalte und Unterrichtsstrategien für den akademischen Unterricht sowie in den Musik-, Kunst und Sportunterricht integriert.

Abbildung 4: Indikatoren für schulweite Implementation von SEL (ins Deutsche übersetzt)

Stimme und Engagement der Jugend

Die Mitarbeiter würdigen und fördern ein breites Spektrum an studentischen Perspektiven und Erfahrungen, indem sie die Studierenden als Führungskräfte, Problemlöser und Entscheidungsträger einbeziehen.

Unterstützendes Schul- und Klassenklima

Schul- und Klassenzimmer-Lernumgebungen sind unterstützend, kulturell ansprechend und auf den Aufbau von Beziehungen und Gemeinschaft ausgerichtet.

Fokus auf erwachsene SEL

Die Mitarbeiter haben regelmäßig die Möglichkeit, ihre eigene soziale, emotionale und kulturelle Kompetenz zu kultivieren, miteinander zusammenzuarbeiten, vertrauensvolle Beziehungen aufzubauen und eine starke Gemeinschaft zu pflegen.

Unterstützende Disziplin

Disziplinierungsrichtlinien und -praktiken sind lehrreich, restaurativ, entwicklungsgerecht und werden gerecht angewendet.

Ein Kontinuum integrierter Stützen

SEL ist nahtlos in ein Kontinuum von akademischen und verhaltensbezogenen Unterstützungsangeboten integriert, die zur Verfügung stehen, um sicherzustellen, dass alle Bedürfnisse der Schülerinnen und Schüler erfüllt werden.

Authentische Familienpartnerschaften

Familien und Schulpersonal haben regelmäßig und sinnvolle Gelegenheiten, Beziehungen aufzubauen und zusammenzuarbeiten, um die soziale, emotionale und akademische Entwicklung der Schüler zu unterstützen.

Abgestimmte Community-Partnerschaften

Das Schulpersonal und die Partner in der Gemeinde stimmen sich auf eine gemeinsame Sprache, Strategien und Kommunikation rund um alle Bemühungen und Initiativen im Zusammenhang mit SEL ab, einschließlich der außerschulischen Zeit.

Systeme zur kontinuierlichen Verbesserung

Umsetzungs- und Ergebnisdaten werden gesammelt und verwendet, um alle SEL-bezogenen Systeme, Praktiken und Richtlinien mit Schwerpunkt auf Gerechtigkeit kontinuierlich zu verbessern.

2.8 Förderprogramme von sozialem und emotionalem Lernen

Es existieren diverse, evidenzbasierte Programme zur konkreten Förderung. Viele beinhalten eine detaillierte Stundenplanung und konkrete Umsetzungshinweise zur altersgerechten Förderung sozialen und emotionalen Lernens im schulischen Kontext.

«So lassen sich soziale Trainingsprogramme zwar ohne grösseren logistischen Aufwand als Förder- und Präventionsstrategien in Kitas und Schulen umsetzen, sie sind mit vergleichsweise geringen Kosten verbunden und es zeigen sich in der Regel weniger grosse Durchführungsprobleme als etwa bei familienorientierten Massnahmen. Sie bleiben aber insofern begrenzt, als sie allein bei den Kindern ansetzen und die soziale Umgebung weitgehend vernachlässigt wird. Dies ist insbesondere bei Hochrisiko-Kontexten oft nicht ausreichend, um die Sozialentwicklung entscheidend zu beeinflussen.» (Beelmann, 2016)

Die untenstehende Tabelle gibt einen kurzen Überblick über bekannte Förderprogramme. Auf die beiden Programme «SOLE» und «Konfliktkultur» ist die Autorin erst durch die Interviews aufmerksam geworden. Im Anhang werden die Programme, insbesondere das methodische Vorgehen, noch etwas genauer beschrieben. Einen guten Überblick verschafft auch die Website [Grüne Liste Prävention](#).

Tabelle 3 Überblick über Förderprogramme

Förderprogramme		
Name vom Programm	Zielgruppe	Autor /bzw. Ansprechperson
Lubo aus dem All - Vorschulalter	Kinder von 4-6 Jahren (Kindergarten)	Hillenbrand, Hennemann & Schell, 2009

Verhaltenstraining im Kindergarten	Kinder von 3-6 Jahren (Kindergarten)	Koglin & Petermann, 2006
FAUSTLOS	Kinder in Kindergarten und Grundschule	Schick, Cierpka, 2005
DENK-WEGE	Kinder von 4-13 Jahren (Kindergarten und Grundschule)	Dr. Jünger, Institut für Erziehungswissenschaften der Universität Zürich (Ansprechpartnerin)
Lubo aus dem All – 1. & 2. Klasse	1. & 2. Klassen, universell & selektiv	Hillenbrand, Hennemann, Hövel, 2013
Verhaltenstraining für Schulanfänger	Kinder der 1. & 2. Klasse	Petermann, Natzke, Gerken & Walter, 2013
Verhaltenstraining in der Grundschule	Kinder der 3. & 4. Klasse	Petermann, Koglin, Natzke & Maröes, 2013
Ben & Lee	Kinder der 3. & 4. Klasse	Urban, Hövel, Hennemann, 2018
SOLE (Programm für soziales Lernen an der Schule)	Ganze Schule	SOLE- Programm Fachhochschule Nordwestschweiz, Maria Schmid (Ansprechperson)
Konflikt-KULTUR	Ganze Schule	Konflikt-Kultur AGJ-Fachverband für Prävention und Rehabilitation, Freiburg

«Externalisierendes Problemverhalten in der Schule ist weit verbreitet und zeigt sich in hyperaktiven, unkonzentrierten, oppositionellen und aggressiven Verhaltensweisen der Schüler*innen. Diese Probleme sind mit zahlreichen Kurz- oder Langzeitfolgen für die Schüler*innen selbst, aber auch für die Mitschüler*innen und die Lehrkräfte verbunden» (Blumenthal et al., 2020, S. 169). «Soziale Trainingsprogramme eignen sich nicht nur zur Förderung der Sozialentwicklung und prosozialem Verhalten, sondern auch zur Prävention und Behandlung sozialer Verhaltensprobleme (Aggression, Gewalt, soziale Angst und sozialer Rückzug)» (Beelmann, 2016, S. 7). Zur Verbesserung dieser externalisierenden Problemverhalten zeigten sich multimodale Handlungskonzeptionen, sowie Mehrebenen-Präventionsmodelle als wirksam auf verschiedenen Ebenen, da sie sich gleichzeitig positiv auf das Wohlbefinden von Schülern, Lehrpersonen und Eltern auswirkten. Dabei spielt die Förderung der sozial-emotionalen Kompetenzen eine wichtige Rolle (vgl. Blumenthal et al., 2020, S. 57–58)

2.9 Implementationsforschung

Neben den theoretischen Grundlagen zu sozialem und emotionalem Lernen möchte sich diese Arbeit auch mit der Umsetzung und allfälligen Umsetzungsschwierigkeiten befassen. Deshalb fließt auch die aus den theoretischen Grundlagen der Implementationsforschung gewonnenen Erkenntnissen eine wichtige Rolle.

Denn es gibt unzählige, gute Interventionen, welche wissenschaftlich belegt sind und deren Umsetzung in die Praxis trotzdem häufig nicht, nicht zufriedenstellend oder zu wenig nachhaltig gelingt, weil die Kluft zwischen Forschung und Praxis beachtlich ist und eine Diskrepanz zwischen Anspruch und Wirklichkeit besteht. «Arbeiten, die diese Diskrepanz zwischen Planung und Verwirklichung von Konzepten thematisieren, setzen sich mit Inhalten der «Implementationsforschung» auseinander» (Petermann, 2014b, S. 122). «Die Implementationsforschung macht die Vermittlung, bzw. die Übernahme von wissenschaftlich begründetem Wissen durch Politik und Praxis selbst zum Gegenstand von Forschung. Grundlegend ist dabei die Annahme, dass Implementation immer mit Transformation einhergeht und daher mit Selektionen, Fehl- und Umdeutungen, Neu-Kontextuierungen und mithin mit „Implementationsbrüchen“ zu rechnen ist» (van Ackeren et al. 2011. zitiert nach Schrader et al., 2020). Gemäss Petermann (2014b, S. 122) ist die Zielsetzung dabei die «Beschreibung und Analyse von Prozessen bei der Umsetzung von Konzepten oder Programmen. Dabei spielen Wahrnehmungen, Handlungsweisen und die Entscheidungslogik der beteiligten Akteure eine besonders wichtige Rolle.» Der Fokus liegt dabei auf der Umsetzung des Programms unter Alltagsbedingungen. Als weitergefasstes Verständnis haben Implementationsstudien zum Ziel, Interventionen im Feld zu erproben und dabei die Bedingungen, Prozesse bzw. Wirkungen ihrer Implementation zu untersuchen (vgl. Schrader et al., 2020, S. 12). «Die Implementationsforschung will diesen Transfer von evidenzbasiertem Wissen in die Praxis begleiten und auf vermeidbare Probleme hinweisen und Lösungsvorschläge unterbreiten» (Petermann, 2014a, S. 121). Es wird erst möglich, Aussagen über die Wirksamkeit einer Massnahme festzulegen, wenn Informationen über das Ausmass der Implementation vorhanden sind. Gelingt die Umsetzung einer Massnahme nicht zufriedenstellend, ist es wichtig herauszufinden, ob die Bemühungen scheiterten, weil die Intervention unpassend war, (dann wird von einem Interventionsfehler gesprochen), oder ob eine passende Intervention falsch eingesetzt wurde (dann war es ein Implementationsfehler) (vgl. Petermann, 2014b, S. 123). Besonders bei der Umsetzung präventiver Massnahmen kann die Implementationsforschung wichtige Erkenntnisse liefern und damit eine Optimierung von Programmen unterstützen. Beelmann und Karing (2014, S. 130) unterstreichen die Wichtigkeit der Implementationsforschung bei der Anwendung vermittelnder und eingreifender Strategien, im speziellen bei präventiven Massnahmen. Auch Beelmann und Karing (2014, S. 131) zählen einige Gründe auf, warum Implementationsforschung für Prävention besonders relevant ist.

- Präventionsmassnahmen richten sich zumeist an grosse Zielgruppen, was ihre Implementation allein aus logischen Gründen schwieriger gestaltet als es bei Massnahmen der Fall ist, die sich auf ausgesuchte, eng umschriebene Personengruppen beschränken.
- Die Angebotsstruktur in unserem Sozialsystem ist vielfältig (Präventionen in Kitas, Schulen, Beratungen oder in Freizeitangeboten, ...) zugleich sind die Zuständigkeiten institutionell nicht eindeutig geregelt und werden von unterschiedlichen Trägern angeboten und finanziert. Häufig existieren Angebote und Projekte, sind aber nicht aufeinander abgestimmt oder haben gar keine Kenntnis voneinander.
- Durch die vielfältigen Zuständigkeiten sind häufig unterschiedliche Berufsgruppen (Psychologen, Pädagogen, Sozialarbeiter, Beamte, ...) an den Präventionen beteiligt, welche

sich hinsichtlich ihrer professionellen Zugänge und Kompetenzen unterscheiden. Teilweise werden auch unterschiedliche berufspolitische Interessen vertreten, was zu Konflikten führen kann.

- Es werden nicht nur unterschiedliche personale, sondern auch institutionelle und politische Interessen auf der Meso- und Makroebene betroffen. Aufgrund vielfältiger anderer Belastungen werden oft Widerstände ausgelöst. Die Programmadministratoren stossen an ihre Belastungsgrenzen.
- Präventionsmassnahmen stehen, wie andere soziale Dienstleistungen auch, seit längerer Zeit unter hohem Finanzierungsdruck und in Konkurrenz zu anderen Angeboten des Sozialstaates (z.B. Bildungsangeboten). Kurzfristige, eher negative Kosten-Nutzen-Bilanz, erfordert zusätzliche Legitimationsargumente.

Beelmann & Karing (vgl. 2014, S. 132 ff) unterscheiden die Implementationsfaktoren und -prozesse auf drei Ebenen; die individuelle Ebene, die institutionelle Ebene und die politisch-administrative und gesellschaftliche Ebene.

Auf der Ebene der individuellen Implementationsfaktoren und -prozessen verorten sie die Merkmale und Einstellungen der Programmadministratoren (professionelle Kompetenzen, Engagement, Motivation, ...), *[in schulbasierten Präventionsprogrammen häufig der Lehrpersonen. Ergänzung der Verf.]* sowie das Verhalten und Merkmale der präventiven Zielgruppe. (Kooperation, Motivation, Passung, ...). *[in schulbasierten Präventionsprogrammen häufig der Lernenden. Ergänzung der Verf.]* Der hohe zeitliche Aufwand wird dabei als Teilnahme-Barriere angeschaut.

Auf der Ebene der institutionellen Implementationsfaktoren und -prozesse nennen sie Organisationsinteresse und -einstellung gegenüber dem Präventionsprogramm, sowie Kommunikationsstrukturen der Institutionen. Merkmale des Schulklimas wie gemeinsame Entscheidungsfindung, Vertrautheit, Offenheit und Zusammenarbeit werden als positiv gewertet. *[in schulbasierten Präventionsprogrammen häufig des Schulteams und der Schulleitung. Ergänzung der Verf.]* Als negativ jedoch werden fehlende personelle und finanzielle Ressourcen und ein Mangel an praktischer Unterstützung wahrgenommen.

Auf der Ebene politisch-administrativer *[in schulbasierten Präventionsprogrammen häufig die Gemeinde und der Kanton. Ergänzung der Verf.]* und gesellschaftlicher Implementationsfaktoren und -prozesse beschreiben Beelmann und Karin eine flächendeckende Streuung der Massnahmen, die Finanzierung und Bereitstellung nötiger Ressourcen und Unterstützersysteme, die Vernetzung der beteiligten Organisationen und die Überzeugung im Hinblick auf Notwendigkeit, Wirksamkeit und Kosten-Effizienz.

2.9.1 Implementationsoutcomes

Ob eine Intervention, welche unter «klinischen» Bedingungen evidenzbasierte Effekte aufweist, auch in der Praxis dieselben Erfolge erreichen kann, hängt von unterschiedlichen Faktoren ab. Die Begrifflichkeiten der Konzepte von Implementationsoutcomes werden in einigen Studien unterschiedlich verwendet. Petermann (2014b, S. 123 ff.) definiert sie folgendermassen:

- **Akzeptanz:**
Akzeptanz ist die Auffassung der an der Implementation Beteiligten, dass, oder in welchem Mass, eine bestimmte Intervention, Behandlung etc. zufriedenstellend ist. Mangelnde Akzeptanz ist seit langem eine Herausforderung in der Praxis. Akzeptanz bezieht sich auf die Beurteilung und das Wissen über das Angebot und die direkte Erfahrung mit allen enthaltenen Dimensionen (Inhalt, Komplexität).
- **Übernahme:**
Übernahme ist die Absicht oder Entscheidung, eine Intervention in die Praxis einzusetzen.
- **Angemessenheit:**
Angemessenheit ist die wahrgenommene Passung und Kompatibilität der Intervention oder des evidenzbasierten Verfahrens für ein bestimmtes Setting, einen Anbieter oder Nutzer. [...] Das Konzept der Angemessenheit ist eine wichtige Funktion zur Einschätzung des Implementationsaufwandes [...].
- **Machbarkeit:**
Machbarkeit wird definiert als das Ausmass, in dem eine neues Behandlungsangebot erfolgreich in einem definierten Setting eingesetzt werden kann.
- **Wiedergabetreue:**
Wiedergabetreue wird als Mass definiert, in dem eine Intervention so umgesetzt wird, wie es im Original oder als Protokoll vorgegeben wurde (Rabin et al. 2008. zitiert nach Petermann, 2014b) Die Wiedergabetreue wird häufig gemessen anhand des Vergleichs der ursprünglichen evidenzbasierten Interventionen und der tatsächlichen Umsetzung in der Praxis in Bezug auf
(1) die Einhaltung des Protokolls, (2) den Umfang der Intervention und (3) die Qualität der Programmdurchführung.
- **Implementationskosten:**
Implementationskosten werden über die Auswirkung auf die Kosten einer Implementierung definiert. Die Kosten enthalten drei Komponenten: Umfang der Intervention, Komplexität der Implementation, Struktur / Grösse der Institution bzw. Ort der Leistungserbringung. [...] Die Kostenerfassungen werden häufig mit Behandlungsergebnissen kombiniert und in Kosten-Nutzen-Studien dargestellt.
- **Durchdringung:**
Durchdringung bezeichnet die Integration einer Massnahme in die betreffende Institution. [...] Für den Grad der Durchdringung benutzen sie [die Untersuchenden] einen Quotienten aus der Anzahl der Personen, die den Dienst nutzen im Verhältnis zur Gesamtzahl aller potenziellen Nutzer.

- **Nachhaltigkeit:**

Nachhaltigkeit wird als das Ausmass definiert, in dem eine neu implementierte Behandlung erhalten oder institutionalisiert wird.

Qualitative Forschungsmethoden eignen sich gemäss Petermann (ebd. 2014b) besonderes gut um die Implementationsoutcomes Akzeptanz, Übernahme, Angemessenheit und Nachhaltigkeit zu erforschen.

3 Forschungsmethodik

3.1 Theoretische und praktische Auseinandersetzung mit dem Forschungsvorgehen

Zu Beginn schwankte die Autorin zwischen den zwei Methoden der quantitativen und der qualitativen Inhaltsanalyse. Die intensive Auseinandersetzung mit den Methoden und die immer differenziertere Festlegung der Fragestellung zeigten jedoch immer deutlicher, dass sich die qualitative Inhaltsanalyse besser für die Beantwortung der Forschungsfragen eignet. Zudem wiesen erste Anfragen an Schulleitungen, welche im Auftrag der Autorin über den Schulleiterverband des Kanton Graubünden versandt wurden, darauf hin, dass es sich schwierig gestalten könnte, genügend Forschungsteilnehmende für eine quantitative Umfrage zu finden.

3.2 Quantitative Inhaltsanalyse versus qualitative Inhaltsanalyse

Ob die Entscheidung für eine quantitative oder qualitative Inhaltsanalyse gefällt wird, hängt in erster Linie von der jeweiligen Fragestellung ab. Die wichtigsten Unterschiede und Merkmale von quantitativer und qualitativer Forschung wird auf Studysmarter (*StudySmarter.de*, 2023) folgendermassen dargestellt:

Tabelle 4: Merkmale qualitativer & quantitativer Forschung

	Qualitative Methoden	Quantitative Methoden
Bedeutung	Erforschung von sozialen Ereignissen Aufbau von Theorien und Hypothesen	Messung und statistische Auswertung von sozialen Ereignissen für die Überprüfung von Theorien und Hypothesen
Ziel	Aufstellen einer neuen Theorie	Prüfung einer bereits bestehenden Theorie
Anzahl der Daten	wenige Einzelfälle für möglichst tiefgehende Informationen	große Anzahl an Fällen für möglichst viele Informationen
Vorgehen	induktives Vorgehen	deduktives Vorgehen
Messung	nicht standardisierte Messung	standardisierte Messung
Auswertung	interpretativ	statistisch

«Während die quantitative Form darauf abzielt, das Datenmaterial in atomisierender Weise möglichst präzise in Zahlen umzuwandeln und dann die so entstandenen Zahlenmatrix statistisch auszuwerten,

ist die qualitative Inhaltsanalyse weitaus mehr am Text selbst – und zwar bezogen auf den Text in seiner Gesamtheit – interessiert: Auch nach der Zuordnung zu Kategorien bleibt der Text selbst, d.h. der Wortlaut inhaltlicher Aussagen, relevant und spielt auch in der Aufbereitung und Präsentation der Ergebnisse eine wichtige Rolle» (Kuckartz & Rädiker, 2022a, S. 105).

3.3 Ablauf qualitativer Inhaltsanalyse

Mayring (2022, S. 11) bezieht sich bei seinem «Versuch einer Definition» noch auf eine ganze Reihe Aussagen anderer.

Er beschreibt: «Ziel der Inhaltsanalyse ist, darin besteht Übereinstimmung, die Analyse von Material, das aus irgendeiner Art von Kommunikation stammt.» [...] «Inhaltsanalyse beschäftigt sich längst nicht nur mit der Analyse des Inhalts von Kommunikation.» «Inhaltsanalyse ist eine Forschungstechnik für die objektive, systematische und quantitative Beschreibung des manifesten Inhalts von Kommunikation» (Berelson, 1952, zitiert nach Mayring, 2022).

Zusammenfassend will qualitative Inhaltsanalyse gemäss Mayring also (ebd. 2022, S. 13):

- Kommunikation analysieren.
- Fixierte Kommunikation analysieren.
- Dabei systematisch vorgehen.
- Dabei regelgeleitet vorgehen.
- Dabei auch theoriegeleitet vorgehen.
- Das Ziel verfolgen, Rückschlüsse auf bestimmte Aspekte der Kommunikation ziehen.

Kuckartz und Rädiker (2022a, S. 39) definieren qualitative Inhaltsanalyse folgendermassen:

Unter qualitativer Inhaltsanalyse wird die systematische und methodisch kontrollierte wissenschaftliche Analyse von Texten, Bildern, Filmen und anderen Inhalten von Kommunikation verstanden. Es werden nicht nur manifeste, sondern auch latente Inhalte analysiert. Im Zentrum der qualitativen Analyse stehen Kategorien, mit denen das gesamte für die Forschungsfrage(n) bedeutsame Material codiert wird. Die Kategorienbildung kann deduktiv, induktiv oder deduktiv-induktiv erfolgen. Die Analyse geschieht primär qualitativ, kann aber auch quantitativ-statistische Auswertungen integrieren: sie kann sowohl kategorienorientiert als auch fallorientiert erfolgen.

Abbildung 5: Vergleich allgemeines Ablaufmodell qualitativer Inhaltsanalyse (links) vs. Ablauf inhaltlich strukturierender qualitativer Inhaltsanalyse (rechts) gemäss Kuckartz & Rädiker

3.4 Vier Kernpunkte der Hermeneutik

Für die qualitative Inhaltsanalyse ist der Umgang mit dem zu analysierenden Text relevant. In der vorliegenden Arbeit bezieht sich dies vor allem auf die Deutung und Interpretation der Aussagen der Interviews.

Laut Duden ist Hermeneutik die Lehre von der Auslegung und Erklärung eines Textes [...]. Das Verstehen von Sinnzusammenhängen und Lebensäusserungen aller Art aus sich selbst heraus, gehört ebenfalls zu seinen Bedeutungen. Gemäss Kuckartz und Rädiker (2022b, S. 25 ff) sind für die qualitative Inhaltsanalyse besonders folgende vier Kernpunkte der Hermeneutik relevant.

1. Beachtung der Entstehungsbedingungen

Unter welchen Bedingungen ist der zu analysierende Text entstanden? Wer kommuniziert hier mit wem, unter welchen Bedingungen? Was sind gegenseitige Erwartungen?

2. Hermeneutischer Zirkel

Eine Grundregel beim Verstehen in einem hermeneutischen Zirkel ist, «beim Verstehen eines Textes das Ganze aus dem Einzelnen und das Einzelne aus dem Ganzen zu verstehen» (ebd. 2022a). Vorverständnis und Vermutungen bilden dabei die Grundlagen, mit denen an die Textarbeit gegangen wird. Wichtig ist dabei die Offenheit des Interpretierenden, um während der Arbeit Vermutungen revidieren zu können und unvoreingenommen Neuerkenntnisse zu gewinnen. Die Veränderung der eigenen Erkenntnisse, welche bei mehreren Durchgängen durch den Text, bzw. durch einzelne Teile des Textes entsteht, ist vergleichbar mit dem Bild einer höherschraubenden Spirale. (vgl. ebd. 2022b, S. 26)

3. Hermeneutische Differenz

«Der Begriff der hermeneutischen Differenz weist auf das zentrale Problem aller sprachlichen Kommunikation hin, dass nämlich alles, was gedeutet werden soll, zunächst fremd ist, in dem Sinne, dass erst durch den Deutungsprozess ein Verstehen – oder ein vermeintliches Verstehen - erreicht werden kann» (Kuckartz & Rädiker, 2022a, S. 26).

4. Angemessenheit und Richtigkeit

Die Hermeneutik versucht Texte oder andere kulturelle Produkte (richtig) zu verstehen. Der Verstehende bringt aber immer schon ein Vorverständnis mit. Es gibt keine richtigen oder falschen Interpretationen, nur mehr oder weniger angemessene. (vgl. ebd. 2022b, S. 27)

3.5 Leitfadeninterview

Die häufigsten Formen von Interviews sind gemäss Scholl (vgl 2018, S. 61 ff) die folgenden: narratives Interview, Problemzentriertes Interview und Leitfaden- oder Experteninterview. Das Leitfadeninterview zeichnet sich durch eine teilweise Strukturierung bei gleichzeitiger grosser Offenheit aus, in der die Befragten, von sich aus erzählen, während das Gespräch, falls nötig, trotzdem durch vorbereitete Fragen oder Nachfragen zu den Themen geleitet wird, auf welche Antworten gesucht werden.

Zur Beantwortung der Fragestellungen dieser Arbeit schien das Leitfadeninterview die passendste Befragungsform.

3.6 Praktische Umsetzung Leitfadeninterview

Die Grundstruktur des Leitfadeninterviews orientierte sich an den Bereichen: Bedarf von SEL, Umsetzung, Implementation und Entwicklung (bzw. Wünsche). Dazu wurden verschiedene Leitfragen konzipiert. Das vollständige Interview ist im Anhang einzusehen. Als Einstieg ins Gespräch wurde den Teilnehmenden eine Klärung der Definitionen von sozial-emotionalem Lernen / sozial-emotionaler Kompetenz und sozial-emotionalen Fähigkeiten vorgelegt. Das Interview wurde von der Autorin an ihrer jetzigen Schule als Probeinterview durchgeführt und danach nochmals leicht angepasst. Unter anderem wurde es noch mit einer Verschriftlichung der CASEL-Fähigkeiten ergänzt (Selbstwahrnehmung, Fremdwahrnehmung, Selbstregulation, Beziehungsfertigkeiten und verantwortungsvolle Problemlösekompetenz) die als Visualisierungshilfe und Gedankenstütze während des Interviews diente.

3.7 Bildung des deduktiv-induktiven Kategoriensystems

Für die Auswertung der Interviews wurden vorerst deduktiv Kategorien anhand des Leitfadens gebildet. Bereits nach dem Probeinterview war jedoch klar, dass diese noch induktiv ergänzt werden müssen, um alle wichtigen Aspekte der Befragungen erfassen zu können.

Bei einem deduktiv-induktiven Kategoriensystem handelt es sich um eine Mischform. Vorerst werden die Kategorien anhand der Forschungsfragen, des Leitfadens und der Bezugstheorie formuliert und dann direkt am Material präzisiert, modifiziert und differenziert. Beim Bearbeiten der Transkripte bestätigte sich die Vermutung, dass nicht alles Material den A-priori Kategorien zugeordnet werden konnte und deshalb die zusätzliche Bildung neuer Kategorien und Subkategorien anhand des Datenmaterials sinnvoll war.

Eine möglichst präzise Definition und inhaltliche Beschreibung der Kategorien sollen helfen, dass die Kategorien gut voneinander getrennt und die Aussagen den richtigen Kategorien zugeordnet werden können (vgl. Kuckartz & Rädiker, 2022a, S. 102).

3.8 Praktische Umsetzung Kategoriensystem

Anhand der Bereiche des Leitfadeninterviews (Bedarf, Umsetzung und Implementation) wurden erste deduktive Hauptkategorien gebildet. Auch eine erste Auswahl an möglichen Kategorien wurden anhand des Leitfadeninterviews festgelegt. Diese wurden dann mit den bearbeiteten Theorien verglichen und haben zu den Kategorien: Emotionale Kompetenz, Soziale Kompetenz, Verhaltensauffällige Schüler und Schülerinnen und Implementation als Hauptkategorien geführt. Die restlichen Kategorien wurden induktiv während der ersten beiden Interviewauswertungen bestimmt. Daraus ergab sich eine umfangreiche Liste mit vielen Kategorien und Subkategorien. Es zeigte sich die Schwierigkeit, ein Kategoriensystem herzustellen, bei welchem sich die Kategorien trennscharf unterscheiden lassen. Dies ist der Autorin nur bedingt gelungen, da sich mehrere Kategorien sowohl dem Bedarf als auch der Umsetzung zuordnen liessen, je nach Aussage der interviewten Person. Auch wurden bei der Codierung viele Aussagen mehreren Kategorien zugeordnet und erst bei der eigentlichen Auswertung festgelegt, wo sie anhand der inhaltlichen Aussage am passendsten waren. Deshalb wurde bei der Verschriftlichung der Ergebnisse das Kategoriensystem nochmals angepasst und frisch geordnet. Die ursprüngliche, sowie die überarbeitete Liste der Codes ist im Anhang einzusehen.

3.9 Inhaltlich strukturierende qualitative Inhaltsanalyse

Beim Kodieren der vorliegenden Arbeit wurde in den Grundzügen der inhaltlich strukturierenden Inhaltsanalyse vorgegangen. Vorerst wurde das Datenmaterial anhand der deduktiv gebildeten Hauptkategorien codiert. Anschließend wurden die Kategorien am Material weiterentwickelt und ausdifferenziert. Kuckartz & Rädiker (2022a, S. 133 ff) empfehlen nach einem Probedurchlauf durch

einen Teil der Daten, die Subkategorien noch einmal auf ihre Anwendbarkeit zu überprüfen. Aufgrund der geringen Anzahl an Transkripten und der unterschiedlichen Ausgangslagen (Arbeit mit oder ohne Präventionsprogramme) gestaltete sich dieser Arbeitsschritt in der Praxis als nicht ganz einfach umzusetzen. Bei der Ergebnisaufbereitung für den Forschungsbericht geben die ausdifferenzierten Kategorien dabei schon eine mehr oder weniger feste Struktur vor. (vgl. ebd. 2022a, S. 129 ff) In der vorliegenden Arbeit wurden die Daten für den Ergebnisbericht noch einmal verdichtet, da das ursprüngliche Kategoriensystem sehr umfangreich war und angesichts der geringen Anzahl an Transkripten nur die wichtigsten und mehrfach genannten Ergebnisse festgehalten wurden.

3.10 Transkription

Die Gruppeninterviews wurden mit einer Tonaufnahme mit dem I-Pad aufgenommen und anschliessend manuell mit der Software MAXQDA 24 transkribiert. Transkribieren bedeutet, den gesprochenen Text von Audio oder Videodateien in schriftliche Form zu übertragen. Ein Transkript kann nie die Gesamtheit einer Situation darstellen. Je ausführlicher im Transkript verbale (z.B. Betonungen, Lautstärke, Dialektfärbungen, etc.) und nonverbale Merkmale (z.B. Mimik, Gestik oder paraverbale Äusserungen wie husten, lachen, etc.) verschriftlicht werden, desto genauer widerspiegelt es die Interviewsituation. Dies ist dementsprechend viel zeitaufwändiger. Da sich die Ergebnisauswertung dieser Arbeit auf den Inhalt der Aussagen bezieht, wurde darauf verzichtet, in allen Einzelheiten zu transkribieren. Folgende Transkriptionsregeln gemäss Kuckartz (vgl. 2022a, S. 200) wurden bei der Transkription angewandt:

- Absätze werden durch eindeutige Kürzel eingeleitet. I = Interviewende Person, SL = Schulleitung, KLP = Klassenlehrperson, SHP = Schulische Heilpädagogin / Schulischer Heilpädagoge, SSA = Schulsozialarbeit
- Zu jedem Abschnitt wurden Zeitmarken eingefügt.
- Es wurde wörtlich transkribiert (Also nicht lautsprachlich oder zusammenfassend).
- Die Sprache wurde leicht geglättet.
- Längere Pausen wurden durch gesetzte Auslassungspunkte ... gekennzeichnet.
- Lautäusserungen (z.B. husten) wurden in Klammern gesetzt.
- Unverständliche Wörter oder Passagen wurden kenntlich gemacht (unverständlich)

Entgegen den Regeln von Kuckartz wurden auch zustimmende und bestätigende Lautäusserungen festgehalten, da es der Autorin wichtig schien, die Übereinstimmung mehrerer Personen während einer Aussage festzuhalten, um so der Aussage mehr Gewicht zu verleihen. Zusätzlich wurden Gedanken- oder Sprecherwechsel mitten im Sprechen (z.B. bei Überschneidungen) durch einen Bindestrich (-) gekennzeichnet. Die codierten Transkripte sind im Anhang einzusehen.

3.11 Kurzumfrage

Um nebst den Interviews noch mehr Angaben zu erhalten, wurde ein Kurzfragebogen zusammengestellt und über die Schulleitungen an alle Mitarbeitenden der Schulen A, B & C versandt. Da das Interview bei Schule D als Probeinterview gedacht war, und erst zu einem späteren Zeitpunkt entschieden wurde, dieses auch in die Auswertung einfließen zu lassen, wurden von der Schule D keine Fragebogen ausgefüllt.

Nebst demografischen Daten wie Funktion, Alter, Geschlecht, etc., wurde nach der Bekanntheit und dem Einsatz von Programmen gefragt. Den inhaltlich größten Teil bildete aber die Erfassung der ausgeübten Praktiken im Schulalltag, inklusiv Häufigkeit und Sozialform.

Der Fragebogen wurde durch die Schulleitungen an alle Schulmitarbeitenden der befragten Schulen versandt. 40% der Schulmitarbeitenden der Schule C, 22 % der Schulmitarbeitenden der Schule B und 5 Personen der Schule A haben an der Umfrage teilgenommen. Bei Schule A fehlt leider die Angabe, an wie viele Personen die Umfrage versandt wurde. Von allen Angeschriebenen haben insgesamt 23 Personen an der Umfrage teilgenommen (n=23). Für die Auswertung der Praktiken im Schulalltag wurde n=22 gewählt, da eine Person als Schulleitung arbeitet und keinen Unterricht erteilt.

Der Fragebogen und ein Überblick über die Ergebnisse sind im Anhang einzusehen. Um Rückschlüsse auf die teilnehmenden Personen zu vermeiden, wurden keine Einzelantworten im Anhang aufgeführt, nur die Zusammenfassung aller Antworten. Unter Punkt 4.4. werden die Ergebnisse der Kurzumfrage dargelegt und eine Auflistung der umgesetzten Praktiken ist unter Punkt 5.2 einzusehen.

4 Darstellung der Ergebnisse

4.1 Ergebnisse Bedarf von SEL

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse detailliert beschrieben und mit Aussagen der Befragten belegt. Für einen besseren Überblick sind die «Theoriebezüge» und die «Ergebniszusammenfassung» jeweils zu Beginn der Kategorie aufgelistet. Danach folgt die ausführliche Ergebnisbeschreibung, ergänzt mit Aussagen der Befragten oder Verweise dazu. Diese können im Anhang bei den Transkripten nachgelesen werden.

Einige Theorieverknüpfungen zu den einzelnen Kategorien können im Theorieteil (2.3 bis 2.11) genauer nachgeschlagen werden. Da die Ergebnisse der Interviews und somit auch die Kategorien sehr vielschichtig waren und die unter Kapitel 2 genannten Theoriebezüge übertrafen, wurde während der Bearbeitung noch weiter nach Theorien geforscht, welche die Aussagen der Befragten belegen konnten. Diese wurden in dieser Ergebnisdarstellung jedoch kurzgehalten.

4.1.1 Emotionale Kompetenz

Emotionale Kompetenz setzt sich gemäss Denham (1998, zitiert nach Petermann & Wiedebusch, 2016) aus den folgenden drei Schlüsselkompetenzen zusammen: Emotionsausdruck, Emotionsverständnis und Emotionsregulation.	 Theoriebezug
--	--

 Ergebnis- zusammenfassung	In allen Interviews wurden diese 3 Schlüsselbereiche, Emotionsausdruck, Emotionsverständnis und Emotionsregulation, genannt. Der Selbstregulation ist dabei von den Befragten ein besonderer Stellenwert beigemessen worden.
---	---

Für alle Beteiligten war klar, dass der Emotionsausdruck eine wichtige Kompetenz ist. In Interview C wurde betont, dass viele Kinder heute ein besseres Emotionsvokabular haben (C, SL, Pos. 21) Auch vom Emotionsverständnis, welchem auch die Erkennung der eigenen und fremden Emotionen zugeordnet wird, wurde geschildert: „... ich erlebe sehr, sehr viele Kinder, die sich sehr gut einschätzen können und ihr Verhalten reflektieren können und auch weiterdenken können“ (A, SHP, Pos. 39)

Die Emotionsregulation (z.B. bei Streit, Frustration, Bedürfnisaufschub, ...) jedoch fällt vielen SuS heute schwer: „Und sie können sich dann selbst nicht regulieren und sagen: "Ok, gut, jetzt muss ich halt." (C, SHP, Pos. 18) Schule D bespricht in mehreren Aussagen den Bedürfnisaufschub, und dass dies heute vielen Kindern schwerer fällt als früher. (D, SHP, Pos 9, siehe auch D, SHP, Pos. 39, 40, 41 & 44)

Spannend war auch, dass in einem Interview durch die Programmumsetzung ein positiver Einfluss auf die Emotionsregulation der Lehrpersonen erwähnt wurde. (B, SHP, Pos 40)

4.1.2 Soziale Kompetenz

„Unter sozialer Kompetenz wird gemeinhin ein Bündel von Einzelfertigkeiten verstanden, die einen Kompromiss zwischen einer gelungenen Anpassung an soziale Normen und Regeln und dem angemessenen Durchsetzen eigener Bedürfnisse und Interessen gegenüber dem Interaktionspartner gewährleisten.“ (Kanning, 2002, zitiert nach Beelmann, 2016)

Theoriebezug

Ergebnis-
zusammenfassung

Die Schwierigkeit dieses Kompromisses von Selbstbewusstsein bzw. Durchsetzungsvermögen des Einzelnen zu stärken, gleichzeitig aber auch die Wahrnehmung für die Bedürfnisse anderer zu fördern, wird auch in den Interviews benannt. Die Befragten sehen die Begleitung von Konfliktsituationen als besonders herausfordernd an. Bei beiden Schulen, welche sich zur Umsetzung eines Programmes entschieden haben, waren Konflikt- und Mobbing-situationen, welche nicht zufriedenstellend gelöst werden konnten, auch Grund für die Umsetzung eines Programmes.

Die Beteiligten finden es wichtig, das Selbstbewusstsein der SuS zu stärken, gleichzeitig aber auch das Bewusstsein für die Wahrnehmung und Perspektiven der anderer zu sensibilisieren. Eine Person sieht darin sogar ein bisschen ein Widerspruch: *"Hey, das bist du und du bist wichtig und alles und es gibt noch die anderen und die gehören auch dazu. Auch die haben ihre Ansprüche und ihre Bedürfnisse."* (B, SL, Pos. 31)

Bei Schule D wurde über den Perspektivenwechsel diskutiert; Ab welchem Alter können die Kinder die Perspektive wechseln und so Einblick in die Sicht anderer haben, oder einen Aussenblick auf sich selber einnehmen. Sobald dies gut gelingt, gibt es weniger Konflikte in der Klasse, dafür sind die SuS mehr mit anderen Themen (z.B. Probleme mit den Eltern, erstes Verliebtsein, intensive Hobbies, Notendruck, ...) konfrontiert, welche sie in der Sozialkompetenz fordern. (vgl. D, Pos. 25-27)

Die Begleitung von Konfliktsituationen unter den Kindern wurde in allen Interviews genannt. Viele Befragte empfanden es als eine der grössten Herausforderungen, die Kinder angemessen zu begleiten und sie trotzdem eigenständig eine verantwortungsvolle Problemlösestrategie finden zu lassen. *„Dass die Kinder wirklich selber das Problem lösen können, ohne uns Erwachsenen, geht oft nicht. Und daran arbeiten wir auch stark, dass sie wirklich das üben lernen, aber das finde ich sehr herausfordernd.“* (A, SHP, Pos. 42, siehe auch B, SHP, Pos. 51)

Bei zwei der vier befragten Schulgemeinden, waren der Umgang mit Konfliktsituationen auch ausschlaggebend, ein Programm umzusetzen. *„Ja, es sind Konflikte, die auch an unserer Schule immer mehr im Fokus standen oder Mobbing-situationen, die wir nicht lösen konnten und immer wieder das Gleiche ausprobierten und nicht weiterkamen.“* (A, SL, Pos. 36)

Die Schule bietet ein gutes Lernfeld, um Beziehungsfertigkeiten zu erwerben. Durch gesellschaftliche Veränderungen haben viele Kinder heute weniger solche Lernfelder. (vgl. C, SL, Pos. 13).

In Bezug auf die Integration sind die Meinungen gespalten, einerseits sehen Schulmitarbeitende die Integration als Chance, das soziale Bewusstsein zu stärken (C, KLP, Pos. 26), andererseits wird auch die Gefahr erkannt, dass die grosse Heterogenität in den Klassen auch Spannungen erzeugen kann. Die Lehrpersonen müssen ihr Handeln den unterschiedlichen Voraussetzungen der SuS anpassen, dies ist vielleicht aber nicht immer für alle SuS nachvollziehbar. (B, SHP, Pos. 8)

4.1.3 Verbindung von Lernen und emotionaler Verfassung

<p>«Sich selbst zu regulieren ist dabei nicht nur für die soziale Interaktion von Bedeutung, sondern im Besonderen auch für den schulischen Erfolg.» (Lohaus & Glüer, 2016, S. 14) Auch Reicher und Matischek (2018, S. 254) fassen den Forschungsstand betreffend systematischer Förderung sozialer und emotionaler Fähigkeiten zusammen und unterstreichen den positiven Effekt auf die Schulleistungen und das Schulengagement.</p> <p>Fingerle et.al. (2016, S. 13) beziehen sich auf Studien von Linderkamp und Grünke (2007), welche eine Kausalität von bis zu 30% zwischen Schwierigkeiten in der Emotionsregulation und Schulleistungsproblemen aufweist.</p>	<div style="text-align: center;"> <p>Theoriebezug</p> </div>
--	--

<div style="text-align: center;"> <p>Ergebnis- zusammenfassung</p> </div>	<p>Die Bedeutsamkeit von sozialem und emotionalem Lernen auf die Schulleistung ist allen Schulmitarbeitenden bewusst. Wie gut die Umsetzung gelingen kann, wird unterschiedlich wahrgenommen. Mehr dazu unter 4.2.5 & 4.2.6.</p>
---	---

In allen vier Interviews wurde durch diverse Aussagen deutlich, dass den Befragten der Einfluss sozialer und emotionaler Kompetenzen in Bezug auf das Lernen bewusst ist. „... dass diese ganzen überfachlichen Kompetenzen ihren Wert haben und Grundlagen sind vom Lernen, vom gemeinsamen- vor allem vom gemeinsamen Lernen - und Lernen findet einfach zum grossen Teil gemeinsam statt und bei weitem nicht nur individuell.“ (A, SL, Pos. 53, auch C, SHP, Pos. 47 / D, SHP, Pos. 40 / C, KLP, Pos. 10) Auch Schule A betont die Wichtigkeit sozial-emotionaler Kompetenzen: „Und wir haben auch da festgestellt, wenn wir sie ins Zentrum stellen und ihnen grossen Wert beimessen, dass wir effektive Lernzeit gewinnen, [...]“ (A, SL, Pos. 4)

Die Befragten der Schule C waren der Meinung, dass sich SEL gut in den Schulunterricht integrieren lässt, und SEL grundsätzlich auch kompatibel ist, mit den gegebenen Schulstrukturen (Stundenplan, Fächern und Lehrmitteln, ...). Anzumerken ist, dass Schule C ohne ein spezifisches Förderprogramm arbeitet.

Anderer Meinung ist Schule B, welche mit einem spezifischen Förderprogramm arbeitet. Sie bemängelt, dass für die Umsetzung nicht mehr Kapazität eingeräumt wird und dass für die Förderung

sozialer und emotionaler Kompetenzen, bzw. durch die Umsetzung des gewählten Programmes, jeweils andere Inhalte weggelassen werden müssen. (B, SL, Pos. 21)

Auch Schule A arbeitet mit einem spezifischen Förderprogramm und hat ein eigenes Sozialcurriculum herausgearbeitet, um SEL noch mehr Gewichtung zu geben und es überprüfbar zu machen.

„... das haben wir im Sozialcurriculum so aufgebaut, wo das auch benannt wird, nach diesen wichtigsten 4 Kompetenzen vom Lehrplan (KLP: mhm) heraus-, haben wir das herausgearbeitet. Was wird wann umgesetzt, welche Themen werden angegangen und welche Indikatoren, die haben wir auch festgelegt, die Indikatoren. 'Wo können wir beobachten, dass die Schüler das auch so umsetzen oder eher, dass sie das können.'“ (A, SL, Pos. 28)

4.1.4 Verhaltensauffällige Schülerinnen und Schüler

<p>«Externalisierendes Problemverhalten in der Schule ist weit verbreitet und zeigt sich in hyperaktiven, unkonzentrierten, oppositionellen und aggressiven Verhaltensweisen der Schüler*innen. Diese Probleme sind mit zahlreichen Kurz- oder Langzeitfolgen für die Schüler*innen selbst, aber auch für die Mitschüler*innen und die Lehrkräfte verbunden.» (Blumenthal et al., 2020, S. 169)</p>	<p>Theoriebezug</p>
--	---

<p>Ergebnis- zusammenfassung</p>	<p>In allen Interviews wurde der Umgang mit verhaltensauffälligen Schülern und Schülerinnen erwähnt und als herausfordernd bezeichnet, wenn auch weniger deutlich als erwartet.</p>
--	--

In allen Interviews wurde am Rande erwähnt, dass der Umgang mit verhaltensauffälligen SuS eine Herausforderung ist, (B, SHP, Pos. 30 / A, SL, Pos. 48) allerdings wurde dies weniger deutlich, als von der Autorin erwartet. Am deutlichsten formulierte dies wohl die SHP der Schule C: „Aber es ist natürlich auch eine grosse Herausforderung, denn es gibt Kinder, die haben grosse Schwierigkeiten auch im Verhalten, in der Wahrnehmung. Und wenn die in den Klassen sind, ist das für alle eine ganz grosse Herausforderung.“ (C, SHP, Pos. 24, siehe auch D, KLP, Pos. 45)

Die KLP von Schule A sieht den Zusammenhang auch mit der Integration: „Aber ich glaube, so die Integration spielt eine sehr grosse Rolle, weil es betrifft wie alle und alle werden mit diesen konfrontiert, mit diesem Thema: "Okey, wie gehe ich jetzt mit solchen schwierigen Verhaltensweisen um?" (A, KLP, Pos. 15) Die Schulische Heilpädagogin der Schule D begründet die Herausforderung in ihrem Berufsalltag weniger mit verhaltensauffälligen Schülern und Schülerinnen, sondern mehr mit der grossen Spannweite zwischen den sozialen Fähigkeiten der Kinder. Gemäss Remo Largo betragen die Unterschiede zwischen «normalentwickelten» Kindern bereits 4 Jahre. Kommen noch Kinder mit diagnostizierten Auffälligkeiten oder Entwicklungsrückständen dazu, werden die Unterschiede noch grösser. (D, SHP, Pos. 21)

Die eher kleinere Schule C würde sich mehr Unterstützung und Beratung z.B. durch sozialpädagogisches Fachpersonal im Umgang mit schwierigen Verhaltensweisen wünschen. (C, SHP, Pos. 59) *Bei allen anderen Schulen hat sich die sozialpädagogische Begleitung schon etabliert.*

4.1.5 Heterogene Klassen

<p>Der Bildungsbericht des SKBF bekräftigt die Wahrnehmung der Befragten. «Für Schulen und das Unterrichtsgeschehen stellt eine kulturell und sprachlich stark heterogene Schülerschaft eine grosse didaktische und pädagogische Herausforderung dar. Besonders gefordert sind Schulen mit einem sehr hohen Anteil von fremdsprachigen Kindern, von Schülerinnen und Schülern mit Migrationshintergrund oder von Kindern aus bildungsfernen Familien.» (Cattaneo & Wolter, 2012; Chuard et al., 2022; Coradi Vellacott et al., 2003. zitiert nach <i>Bildungsbericht Schweiz, 2023, S. 58</i>)</p> <p>Auch die Einwohnerzahlen und der Wanderungssaldo des Bundesamtes für Statistik (https://www.bfs.admin.ch/asset/de/ts-x-01.02.04.05-a > siehe Anhang) lassen auf diese veränderte Zusammensetzung der Schülerschaft schliessen.</p>	<p>Theoriebezug</p>
--	---

<p>Ergebnis-zusammenfassung</p>	<p>Die Schulmitarbeitenden nehmen eine veränderte Zusammensetzung der Schülerschaft in Bezug auf kulturelle Vielfalt und ethnische Durchmischung wahr. Sie erkennen nebst der didaktischen und pädagogischen Herausforderung auch die Komplexität im Umgang mit unterschiedlichen Erziehungsstilen und Wertevorstellungen, welche die Kinder zuhause erleben.</p>
---	--

Die SHP der Schule B bezieht sich darauf, dass die Zusammensetzung in einer Klasse heute ganz anders ist: „Und jetzt haben wir aber Kinder, zum Teil die Hälfte der Klasse, aus einem ganz anderen Umfeld, mit ganz anderen Werten und Erziehungsstilen, wo man dann halt vielleicht auch merkt: In Eritrea werden die Kinder ganz anders, ganz nach anderen Werten, nach anderen Wichtigkeiten erzogen, und dann passt das wie nicht in unser Schulsystem herein und die müssen wir dann auch, müssen wir auch abholen.“ (B, SHP, Pos. 8) Die Veränderung der Gesellschaft aber auch die verschiedenen kulturellen Hintergründe mit verschiedenen Schwerpunkten und Ansätzen im Schulalltag zusammenzubringen, wird als Herausforderung gesehen (B, SL, Pos. 12) Nebst dem Zusammentreffen unterschiedlicher kultureller Hintergründe, wird, wie in Punkt 4.1.4 schon erwähnt, in allen Interviews auch die über Integration von Kindern mit Sonderschulstatus oder Verhaltensauffälligkeiten gesprochen. „Also, es werden auch Kinder integriert, die vielleicht auffälliges Verhalten zeigen, (KLP: mhm) oder gewisse Verhaltensweisen nicht haben können, oder irgendwie kognitiv gar nicht fähig dazu sind und das fordert natürlich auch die anderen Kinder dazu heraus,

damit umgehen zu können.“ (A, SHP, Pos. 6, vgl. auch B, SSA, Pos. 15 / D, SHP, Pos. 31) Die Klassenlehrperson der Schule D weist darauf hin, dass es hilfreich sein kann, wenn man mit der Klasse offen darüber spricht, diese Kinder in bestimmten Situationen enger begleitet und führt als den Rest der Klasse. (D, KLP, Pos. 34)

Grundsätzlich stehen die Befragten der Integration positiv gegenüber, jedoch sehen sie auch, dass dies zu sehr herausfordernden Situationen im Schulalltag kommen kann, und es schwierig ist, allen Bedürfnissen gerecht zu werden.

4.1.6 Gesellschaftlicher Wandel

<p>«Die fortschreitende Emanzipation der Menschen von weltlichen und kirchlichen Autoritäten, die Hebung des Bildungsniveaus breiter Bevölkerungsschichten sowie die fortschreitende Vernetzung und Pluralität der westlichen Gesellschaften bringt es mit sich, dass sowohl der private als auch der berufliche Umgang mit anderen Menschen in immer stärkerem Maße ein flexibles Interagieren erfordert. Dort, wo allgemeingültige Verhaltensregeln nach und nach aufgeweicht werden, ist der Einzelne darauf angewiesen, sich stärker mit den eigenen Bedürfnissen sowie den Interessen seiner Interaktionspartner auseinander zu setzen. So können beispielsweise Führungskräfte immer weniger auf das Prinzip von Befehl und Gehorsam bauen, wenn sie ihre Mitarbeiter adäquat motivieren wollen.» (Kanning, 2002, S. 154)</p> <p>Statistiken des BAG`s (Bundesamt für Gesundheit, 2022) belegen den von den Befragten angesprochenen veränderten Medienkonsum und die Freizeitgestaltung von Kindern und Jugendlichen. «Mit der rasanten Entwicklung des Internets hat sich die Mediennutzung in allen Altersgruppen grundlegend gewandelt. Kinder und Jugendliche spielen in ihrer Freizeit Online-Videospiele, informieren und vernetzen sich über Social Media und kommunizieren via Handy mit ihren Freunden und Verwandten.»</p>	<div style="text-align: center;"> <p>Theoriebezug</p> </div>
---	--

<div style="text-align: center;"> <p>Ergebnis- zusammenfassung</p> </div>	<p>Wie Kanning (2002) beschreiben auch die Lehrpersonen die veränderten Erziehungsstile und Werte, welche zu verändertem Verhalten führen (müssen). Auch der veränderte Umgang mit digitalen Medien wird von den Schulmitarbeitenden wahrgenommen und in Bezug mit ihrer täglichen Arbeit gebracht. Ebenfalls wird erkannt, dass die Vermittlung schulischen Wissens heute weniger zentral ist, dafür andere Bereiche mehr gestärkt werden müssen.</p>
---	---

Alle befragten Schulen erwähnten die Veränderung der Gesellschaft. Schule B beschreibt diese Veränderung am detailliertesten und sucht nach Erklärungen. *„Ja also, ich denke, früher hat man vielleicht, die Kinder, die kamen aus einem anderen Umfeld noch, sind anders aufgewachsen. Es gab kein Internet. Es gab kein Handy. Sie haben draussen gespielt, sie haben viele soziale und emotionale Kompetenzen schon früh als Kinder im Spiel aufbauen können, wo heute vielleicht viele Kinder "einsam" gross werden, mit elektronischen Grossmüttern und so halt einfach auch diese Skills gar nicht mehr mitbringen in die Schule.“* (B, SHP, Pos. 5)

Schule C sieht die Schwierigkeit in der Erziehung: *„ich finde, die Eltern trauen sich viel zu wenig "Nein" zu sagen, Grenzen zu setzen.“* (C, SL, Pos.13)

Die SHP der Schule B versucht diese Schwierigkeiten so zu erklären, dass sich die Gesellschaft geändert hat und sich dadurch auch die Erziehungsziele geändert haben. Während der Umgang zuhause, wie in der Schule, früher autoritärer war, wird heute mehr auf Bedürfnisorientierung und die individuelle Entfaltung der Kinder geachtet. Die Ziele haben sich zwar verändert, jedoch sind viele damit überfordert und wissen noch nicht, wie sie nach den neuen Zielen handeln sollen. Dadurch entstehen Defizite, die nun aufgefangen werden müssen und neue Massnahmen erfordern. (B, SSA, Pos. 7 / vgl. auch D, SHP, Pos. 6)

Es wird auch festgestellt, dass die Vermittlung von schulischem Wissen zu Zeiten der Digitalisierung und künstlichen Intelligenz weniger im Vordergrund steht, die Kinder aber in anderen Bereichen, wie z.B. der Persönlichkeitsstruktur mehr gestärkt werden müssen (vgl. B, SSA, Pos. 20). Dabei wird auch angemerkt, dass dieser Wandel auch eine Veränderung der Schulstrukturen erfordert: *„Aber vom System her, vom Stundenplan her, von den Vorgaben, von den Lehrmittel her, glaube ich, müsste da etwas grundsätzlich geändert werden. Denn die Kinder müssen nicht vorwiegend rechnen und schreiben und lesen können. Sie müssen flexibel sein, sie müssen Selbstwertstärke haben und sie müssen sich etwas zutrauen und kreativ denken können. Das ist die neue Art, glaube ich, der Gesellschaft. Alles dieses Fachwissen übernehmen andere.“* (B, SSA, Pos. 20 vgl. auch D, KLP, Pos. 30)

Alle vier Schulen erklären die Dringlichkeit sozialer und emotionaler Förderung in der Schule mit der schnellen Entwicklung der Gesellschaft und den dadurch höheren Anforderungen an die Kinder. (A, SHP, Pos. 6 / B, SSA, Pos. 32, / C, SHP, Pos. 4 / D, SL, Pos. 12 / B, SL, Pos. 6 / C, SL, Pos. 60) Die Schulsozialarbeiterin der Schule B begründet dies damit, dass die Kinder heute schon in der Primarschule mit Themen (z.B. Essverhalten, Depressionen, Sucht oder Gewalt), konfrontiert werden, welche sie früher erst im Oberstufenalter erreicht haben und diese sie deshalb überfordern (z.B. durch die Medien). (B, SSA, Pos. 32)

4.2 Ergebnisse Umsetzung

4.2.1 Persönliche Haltungen, Motivation

<p>Christof et. al. (2020) fassen Ergebnisse von Forschungen zur Lehrerhaltung zusammen: «In der Forschung wird (ethischen) Haltungen für professionelles Handeln von Lehrer*innen eine wichtige Rolle zugeschrieben (Baumert & Kunter, 2006; Berendes, 2014; Drahmman, Merk & Cramer, 2019; Harder, 2014). Im beruflichen Handeln von Lehrer*innen sind neben personalen Merkmalen und professionsbezogenem Wissen auch (pädagogische) Haltungen und daraus resultierende Verhaltensweisen im Unterricht wesentlich.»</p>	<p>Theoriebezug</p>
---	---

<p>Ergebnis- zusammenfassung</p>	<p>Die Bedeutung persönlicher Haltung von Lehrpersonen wird in allen Interviews bekräftigt. Von den Befragten wird die persönliche Haltung sowohl als Chance, als auch als Hindernis für die Umsetzung sozialen und emotionalen Lernens in der Schule beschrieben. Einerseits geniessen Lehrpersonen viel Freiheit in ihrem Handeln, andererseits braucht es Mut, SEL in den Fokus zu nehmen und dabei fachliche Inhalte vielleicht auch einmal etwas zurückzustellen.</p>
---	---

Die Bedeutung der persönlichen Haltung und Motivation der Lehrpersonen wird in allen vier Interviews deutlich. Zwar haben Lehrpersonen gemäss Schulgesetz und Lehrplänen klare Vorgaben, was sie in ihrem Unterricht umsetzen müssen, welche Themen aber wieviel Priorität und Gewichtung erhalten, können Lehrpersonen jedoch weitgehend selbst bestimmen. Diese persönliche Haltung und Fokussierung werden bei mehreren Aussagen in den Interviews deutlich: „Ja und deine Haltung, deine Meinung und wo du den Fokus legen möchtest, auf was.“ (A, KLP, Pos.14, vgl. auch C, SHP, Pos. 49). „Die Haltung der Lehrpersonen. (SHP: mhm) Ich als Lehrperson, für mich muss es stimmen. Ich muss das erreichen wollen. Ich muss wollen.“ (C, KLP, Pos. 45, vgl. auch A, SHP, Pos. 11 / C, KLP, Pos. 13 / D, SHP, Pos. 53 / A, SL, Pos. 48)

Diese Freiheit, wo Lehrpersonen ihren Fokus legen wollen, kann einerseits als Chance genutzt werden, andererseits braucht es aber auch Mut, sich die Zeit für soziales und emotionales Lernen bewusst zu nehmen und dabei fachliche Themen auch einmal zurückzustellen. Die Schulischen Heilpädagoginnen der Schule C und D bekräftigen dies: «Und da braucht es, finde ich, wahnsinnigen Mut zur Lücke! Also, dass man dann wirklich wieder sagt, die ersten 10 Minuten am Morgen ist bei uns, die Kinder zu sehen, sie in ihren Gefühlen abzuholen, eine Achtsamkeitsübung zu machen und dann können wir beruhigt starten. Das braucht aber Mut, einfach sagen: 'Hey, die 10 Minuten, die nehme ich von meinem Unterricht weg.' Und dann kommt dann manchmal auch das Gefühl: Jesses, was mach ich jetzt, wenn jetzt gerade jemand auf Schulbesuch kommt. Dann denken die: 'Die sitzen

da ein bisschen rum und machen so ein bisschen Fantasiereisen.' (D, SHP, Pos. 55) Sie sieht die Schwierigkeit vor allem darin, dass sie als Heilpädagogin nur in den Hauptfächern dabei ist und die Kinder, welche sie begleitet, meist auch grosse fachliche Rückstände haben. „Es hätte auch Platz, aber ich getraue mich nicht so fest.“ (C, SHP, Pos. 51 / vgl. auch C, SHP, Pos. 49)

4.2.2 Gemeinsame Haltungen

<p>Effekte von gemeinsamer Haltung und gewinnbringender Zusammenarbeit werden z.B. auch in der neuen Autorität von Haim Omer beschrieben. «Mit Koordination und gegenseitiger Unterstützung lassen sich komplexe Probleme effektiver angehen, und Lehrkräfte stärken so ihre Autorität.» (Omer & Haller, 2020, S. 140) Ebenso beschreiben Omer & Haller (2020, S. 144) wie eine solche Teampräsenz auch Sicherheit an die Schülerschaft vermittelt.</p>	<p>Theoriebezug</p>
<p>Ergebnis-zusammenfassung</p>	<p>Die Bedeutung einer gemeinsamen Haltung wird von allen Schulen als bedeutend und unterstützend angesehen. Den Schulleitungen kommt dabei eine wichtige Rolle zu. Sie können diese gemeinsame Haltung massgeblich beeinflussen. Die Tragweite der gemeinsamen Haltung wird besonders deutlich bei den Schulen, welche mit einem Programm arbeiten.</p>

Neben der persönlichen Haltung der Lehrpersonen ist auch die Haltung des gesamten Teams für eine gelingende Umsetzung sozialen und emotionalen Lernens massgebend. Dies bekräftigen alle vier Schulen. „Also ich glaube, es braucht vor allem die Bereitschaft des Teams, das auch zu tragen.“ (B, SHP, Pos. 47) Während Schule A, B & D aktiv an dieser gemeinsamen Haltung gearbeitet haben (siehe spätere Zitate), wird diese bei Schule C eher als gegebenes Fakt beschrieben: „Aber weil wir auch ein Team haben, dass sehr - dass wir alle sehr Wert darauf legen, wir vom Typ her schon so sind, oder uns so gefunden haben - (SHP: mhm, mhm), dass das Werte sind, die - ja ich bin wirklich, ich bin stolz darauf - dass ich das Gefühl habe, wir sind eine Schule, die darauf wirklich Wert legt.“ (C, SL, Pos. 31) Schule B: „Ich glaube, das Schulhaus ist schliesslich so sozial fördernd, wie auch die Haltung der Lehrerschaft, oder? [...] Und wir haben hier sehr eine starke Gewichtung auf soziale Fähigkeiten, auf das Miteinander, ein faires Miteinander, und zwar kommt das in der Haltung von der Lehrperson schon an die Schüler. Also, wie gehen wir mit solchen Themen um, was ist uns wichtig, als führende Personen für die Kinder. Und das ist ja ein Lehrerteam-Thema, was von der Schulleitung her gesteuert und gefördert wird“ (B, SSA, Pos. 35 / vgl. auch D, SL, Pos. 52) Den Schulleitungen fällt bei der Förderung einer gemeinsamen Lehrerteamhaltung eine besondere Rolle zu. Diese wird in den Interviews besonders durch die Auswahl von Lehrpersonenanstellungen und durch die Planung und Umsetzung von Weiterbildungen beschrieben.

Eine gemeinsame Haltung schafft Verbundenheit und stärkt jede einzelne Lehrperson in ihrem Handeln. Auch die Verantwortung lastet nicht mehr auf jedem Einzelnen, sondern kann als Team getragen werden.

„Und auch das Gefühl, du bist nicht mehr allein, du bist kein Einzelkämpfer mehr in der Klasse, du hast die Heilpädagogin, die noch da ist, oder du hast das ganze Stufenteam, was ja auch mit dem gleichen System arbeitet. Du kannst jederzeit Fragen gehen.“ (B, SHP, Pos. 54) „Das einfach so, das gesamte Team eine Haltung nach aussen in die Klassen oder auch auf dem Pausenplatz, überall, zu den Eltern, dass wir da uns einig sind. Ich glaube, das ist der grösste Gelingfaktor.“ (B, SHP, Pos. 47 / A, SL, Pos. 53)

4.2.3 Fachlicher Austausch und Zusammenarbeit

<p>«Mit Blick auf das Kooperationsverhalten repliziert die Studie zunächst bestehende Befunde, wonach Lehrkräfte eher Kooperationsformen nutzen, die auf Austausch über fachliche Inhalte, Material und die Anliegen von Schülerinnen und Schülern basieren und mit weniger Einschränkungen der eigenen Autonomie verbunden sind (z. B. Gräsel et al., 2006; Vangrieken et al., 2015). Komplexere Formen, die auf arbeitsteilig zu erreichenden Zielen, Kokonstruktion und gegenseitigem Feedback beruhen, werden weniger realisiert.» (Muckenthaler et al., 2019, S. 161)</p> <p>Für eine gelingende Zusammenarbeit zwischen Lehrkräften und Eltern kann auch auf die Grundsätze der Neuen Autorität von Haim Omer zurückgegriffen werden: «Konflikte zwischen Lehrkräften und Eltern schaden allen Beteiligten. Diese Erkenntnis sowie die Bereitschaft zu präventivem und korrektivem Handeln mildern den Druck auf Lehrkräfte und machen sie handlungsfähiger.» (Omer & Haller, 2020, S. 107)</p>	<p>Theoriebezug</p>
---	---

<p>Ergebnis- zusammenfassung</p>	<p>Die von den Befragten beschriebene Zusammenarbeit beschränkt sich grundsätzlich auch eher auf fachliche oder materielle Inhalte, welche ohne Einschränkung der eigenen Autonomie erfolgen. Komplexere Formen, wie oben beschrieben, werden nicht explizit erwähnt. Auch die Zusammenarbeit mit den Eltern wird als wichtiger Gelingfaktor erachtet, auch wenn dies aus multifaktoriellen Gründen nicht immer so einfach umzusetzen ist.</p>
--	---

Eine gemeinsame Haltung in einem ganzen Lehrerteam zu erschaffen, wird von den Befragten als ein aufwendiger, aber lohnender Prozess beschrieben. Dabei sind ein reger Austausch und eine übergreifende Zusammenarbeit unabdingbar. Um diesen Prozess ins Rollen zu bringen, hat sich die Schulleitung der Schule B dazu entschieden, einer Gruppe von Lehrpersonen die Ausbildung für die Umsetzung eines Förderprogrammes zu ermöglichen. „D.h. es geht wie um das Ermöglichen auch

eines Prozesses. Ermöglichen, dass jetzt, wie bei uns, 5 Lehrpersonen eine Ausbildung machen konnten. Und das auch umsetzen und so wie ein Stück weit, eine Welle auch auslösen und wirklich so das, so streuen.“ (B, SL, Pos. 39)

Alle Befragten sind mehr oder weniger intensiv im fachlichen Austausch und in Zusammenarbeit im Team. Gemäss ihren Angaben findet dieser in den Besprechungslektionen, im Lehrerzimmer oder häufig auch unter Tür und Angel statt. (C, SHP, Pos. 37 / D, KLP, Pos. 64 / D; SHP, Pos. 66)

Schule A, B & D setzen für den fachlichen Austausch gezielt auch Sitzungen und Weiterbildungen ein. „Und halt dann an Sitzungen und Weiterbildungen, dann wie so Inseln schaffen, wo man sich austauschen kann, wo man auch wieder einen Schritt weitergehen kann. Was bräuchte es noch, man möchte es auffrischen, einfach wieder; 'wo sind wir?' 'Passt es noch?' 'Passt es noch zu uns, oder nicht mehr, oder was könnte man noch?' Also nicht als abgeschlossenes Projekt; 'jetzt ist's erledigt, sondern als Prozess der Weiterbildung.'“ (B, SL, Pos. 45)

„Ja, also wir haben regelmäßig diese SOLE-Weiterbildungen [...] Aber da arbeiten wir zusammen und arbeiten wie gesagt, dieses Sozialcurriculum heraus. Denken von Kindergarten bis in die Oberstufe, wie können wir was aufbauen, worauf können wir zurückgreifen, was dürfen wir auch erwarten, dass es schon geübt wurde. Und wir tauschen uns aber auch so im Team regelmäßig aus, unter Klassenlehrer-SHP, oder generell im Team. (KLP: mhm) Ich glaube, dass ist bei uns etwas, was sehr gepflegt wird.“ (A, SHP, Pos. 32)

4.2.3.1 Zusammenarbeit mit den Eltern

Eine gemeinsame Haltung ist nicht nur innerhalb eines Schulteam von Bedeutung, sondern auch wichtig für eine gute Zusammenarbeit mit den Eltern. Dies wird vor allem von der Schulleitung von Schule A erwähnt. „Dass wir da alle mitnehmen, dass auch die Eltern dabei sind.“ (A, SL, Pos. 43) Dass dies aber nicht in jedem Fall so einfach ist, bestätigen auch die Klassenlehrperson A und die schulische Heilpädagogin B: „Ja, und ich denke auch, dass wirklich alle am gleichen Strang ziehen. Also, alle wollen das Beste für das Kind, als Lehrperson siehst du es von dieser Seite, Eltern fühlen sich vielleicht angegriffen, wenn man etwas Schwieriges anspricht, oder? Und dass man da ein Team sein kann. Ich denke, dass ist auch nicht überall in jedem, in jeder Situation gleich einfach.“ (A, KLP, Pos. 44) „Die Eltern sind keine Hilfe mehr, in gewissen Fällen, weil sie ihre Kinder mehr in Schutz nehmen, anstatt denen - mit der Schule zusammenarbeiten und denken, ja jetzt, so geht das nicht!“ (B, SHP, Pos. 30)

4.2.4 Programme und Praktiken

Gemäß Beelmann (2016, S. 9) liegen zahllose Wirksamkeitsstudien zu sozialen Trainingsprogrammen vor, welche belegen, dass diese zu den am besten untersuchten und erfolgreichsten Förderansätzen im Kindes- und Jugendalter gehören. Sie überzeugen vor allem damit, dass ohne größeren logistischen Aufwand und mit vergleichsweise geringen Kosten viele Kinder erreicht werden können.

Theoriebezug

Bemängelt wird jedoch, dass sie alleine bei den Kindern ansetzen und das soziale Umfeld weitgehend vernachlässigt wird.

Während die Evidenz von sozialen Förderprogrammen gut belegt werden konnte, gestaltet es sich schwierig, Nachweise für die Wirkung von alternativen Praktiken, wie sie in den Interviews und in der Umfrage benannt wurden, aufzuzeigen.

Ergebnis-
zusammenfassung

Alle Schulen setzen soziales und emotionales Lernen anhand unterschiedlicher Praktiken in ihrem Schulalltag um. Zwei der vier befragten Schulen arbeiten mit einem Förderprogramm. Wird von der Schulleitung her ein Programm vorgegeben, muss aktiv an der Haltung des Teams gearbeitet werden, um eine gute Durchdringung zu erzielen. Wird nicht mit einem Programm gearbeitet, ist für eine gelingende Umsetzung hauptsächlich die persönliche Haltung massgeblich.

Die Schule A setzt seit 3 Jahren das Programm „SOLE“ (Soziales Lernen an der Schule) um. Dieses wird in Zusammenarbeit mit der Fachhochschule Nordwestschweiz umgesetzt. Als konkrete Praktiken nennt Schule A regelmässigen Klassenrat, die Einführung des Friedensseils, Zielformulierungen, welche im Schulzimmer augenscheinlich sind, kooperative Spiel- und Lernformen und grundsätzlich die Einrichtungen des Schulzimmers, welche besonders auch auf gemeinsame Sequenzen ausgerichtet ist.

Schule B arbeitet mit dem Konzept «Konflikt-KULTUR». Sichtbar wird dies an verschiedenen Tools, am Classroom Management, an Plakaten, auf denen verschiedene Rechte formuliert sind, an der Friedensbrücke und an den Auszeitenstühlen.

Von den vier interviewten Schulen setzten Schule C & D kein evidenzbasiertes Programm oder Konzept um. Auf die Frage, wie ein Außenstehender die Umsetzung von sozialem und emotionalem Lernen an ihrer Schule erkennen kann, antwortete die SHP der Schule C: „... wenn wir Gestreite auf dem Pausenhof regeln. Wenn wir ERG haben und über verschiedene Sachen reden oder die Kinder sich beklagen; 'der eine hat wieder gestossen. Wie könnten wir das machen?' und so. Also, das finde ich, so die Situationen, wo ich finde, die sind irgendwie praktisch, um daran zu lernen. Und dann gibts natürlich auch die Spiele, die wir spielen in der Schule, also Mathe und Deutsch und auch in anderen Fächern. Und natürlich jeden Tag, also, wenn wir den Kreis machen und das Datum legen und der eine möchte jetzt das auch haben. Das ist auch wieder das Thema; man muss warten können, auch wenn man das Gefühl hat; 'ich komme heute nicht dran' und das aushalten. Also, ich habe das Gefühl, es passiert eigentlich immer teilweise ein bisschen bewusster, gesteuerter und manchmal halt einfach grad im Moment, weil es halt grad so ist.“ (C, SHP, Pos.30) Bei Schule D würde ein Aussenstehender die Umsetzung sozialen und emotionalen Lernens anhand des wertschätzenden

Umgangs (D, KLP, Pos 50), anhand der Kommunikation, Achtsamkeitsübungen oder anhand von Piktogrammen und Gefühlskarten erkennen (D, SHP, Pos. 48, 49 & 53)

Der Klassenrat, als regelmässige Sequenz im Wochenplan, wird von den Schulen A & C umgesetzt. Schule D macht sich stark dafür, dass jede Lehrperson eigenständig umsetzen kann, was zu ihr passt. Zu starren Vorgaben z.B. durch eine Programmumsetzung, steht sie eher kritisch gegenüber. *„Und das, denke ich, das ist, wenn so, für mich persönlich, wenn das so wie künstlich geschaffen wird, ist das manchmal schwierig. Ich kann wie nicht richtig dahinterstehen, weil viele lieber situativ reagieren, und zwar sofort und nicht erst überlegen müssen, welches Programm könnte ich anwenden und ich fange in 3 Wochen an.“* (D, KLP, Pos. 59)

4.2.5 Zeitliche, finanzielle und personelle Ressourcen

<p>«Wir brauchen Lehrerinnen und Lehrer mit genügend Zeit. Wissenschaftliche Studien weisen nach, dass die schweizerischen Lehrkräfte mit 1900 bis 2080 Stunden Jahresarbeitszeit mindestens so viel arbeiten, wie andere Menschen in vergleichbaren Berufen. Der in dieser Zeit zu erfüllende Berufsauftrag umfasst das Unterrichten – das gerade einmal die Hälfte der Arbeitszeit in Anspruch nimmt -, die Vorbereitung, Auswertung, Beurteilung, Beratung, Miterziehung, Mitarbeit im Schulteam, Weiterbildung, die Eltern- und Behördenkontakte sowie die administrativen Aufgaben. Der Arbeitgeber muss die notwendigen zeitlichen, personellen und finanziellen Ressourcen zur Verfügung stellen. Jede zusätzliche Aufgabe kann nur mit einer entsprechenden Unterrichtsentlastung verantwortungsvoll erledigt werden.» (NZZ, 2006)</p>	<p>Theoriebezug</p>
---	--

<p>Ergebnis-zusammenfassung</p>	<p>Die Forderung der Befragten nach mehr Zeit für den adäquaten Umgang mit allen Herausforderungen des Alltags wird in allen Interviews erkennbar. Eine zufriedenstellende Zusammenführung fachlicher Inhalte und SEL stellt sich im Schulalltag als grosse Herausforderung. Für eine befriedigende Umsetzung wünschten sich die Befragten mehr Zeitgefässe, bzw. eine Reduktion fachlicher Inhalte. Im Kindergarten wird der zeitliche und stoffliche Druck weniger wahrgenommen.</p>
---	--

Alle vier Schulen sprechen die zeitlichen (und teilweise auch die personellen) Ressourcen an, bzw. die Unterbringung des vielen Stoffes innerhalb der gegebenen Zeit. Als ich sie nach Wünschen und Vorstellungen fragte, wie ihnen eine noch bessere Umsetzung von sozialem und emotionalem Lernen gelingen könnte, nannten fast alle Schulen mehr zeitliche Ressourcen. *„Ich glaube, man hat nie genug Ressourcen, (lachen) für diese, für dieses Feld. Vor allem zeitlich, hört man immer wieder: 'Ja, wann soll ich denn das jetzt noch einbauen? Wir müssen ja noch den ganzen Stoff durchbringen.' Und das*

ist mega schade, weil eigentlich sind die sozialen Kompetenzen sehr wichtig und wir können das ja schon integrieren in den Unterricht, aber es wäre natürlich schön, wenn es noch mehr Zeit dafür gäbe, um z.B. an der Kommunikation konkret zu arbeiten, oder ähnlichem. Und oft bleibt es dann an der ERG- Stunde hängen, die einmal pro Woche (schmunzelt) stattfindet.“ (A, SHP, Pos. 46 und KLP, Pos. 47 / B, SL, Pos. 64 & 66) „...und dann fehlt uns natürlich ganz oft, wären wir gerne noch mehr zu zweit, oder würden gerne mehr Zeit haben, oder mehr personelle Ressourcen auch, um das noch mehr aufzufangen.“ (C, SL, Pos. 58 und SHP, Pos. 67 / vgl. auch D, SHP, Pos. 33) Mehr Zeit zu zweit in einer Klasse, bedeutet letztendlich auch mehr finanzielle Mittel, um diese personellen Ressourcen zu ermöglichen. „Ja, wahrscheinlich irgendwie ein Pool an Lektionen, oder wie die Möglichkeit um ja, irgendwie schlussendlich gehts ums Geld.“ (B, SL, Pos. 66)

Die Klassenlehrperson C wies noch auf den Vorteil der flexibleren Stundenplanung des Kindergartens gegenüber der Schule hin: „Da bin ich bin ich natürlich in einer sehr komfortablen Situation (lacht) im Kindergarten. Da kann ich sehr auch individuell eingreifen und ich habe keinen Zeitdruck. Das äh kommt mir sehr entgegen. Ich glaube, darum schätze ich diese Stufe auch sehr.“ (C, KLP, Pos. 56)

4.2.6 Veränderung der Schulstruktur

<p>In einer Studie zu Arbeitsbedingungen, Belastungen und Ressourcen von Lehrpersonen im Kanton Aargau (Trachsler et al., 2008) wurden die Veränderungswünsche: Kleinere Klassengrößen, weniger Reformen oder Reformen schrittweise, weniger Pflichtstunden, mehr Lohn, mehr Zeit fürs Kerngeschäft genannt. «Die Lehrpersonen sehen ihre eigentliche Aufgabe darin zu unterrichten. Gleichzeitig sehen sie sich wachsenden Belastungen durch Erziehungsdefizite, Teamarbeit, Schulentwicklung, Eltern oder auch Administration ausgesetzt. Das Kerngeschäft gerät unter Druck.» «Anspruch und Wirklichkeit stimmen im Lehrberuf häufig nicht überein. Ziele können nicht immer erreicht werden, weil die Bedingungen vor Ort nicht gegeben sind: z.B. individuelle Förderung ist angesichts grosser Klassen schwer zu verwirklichen, kostet mehr Zeit als vorhanden; erzieherische Probleme verdrängen die reine Lernarbeit; die Anzahl Lektionen reicht nicht aus; die Kooperation der Eltern wäre hier verstärkt nötig.» (Trachsler et al., 2008, S. 52 & 41)</p>	<div style="text-align: center;"> <p>Theoriebezug</p> </div>
---	--

<div style="text-align: center;"> <p>Ergebnis- zusammenfassung</p> </div>	<p>Bei einem Vergleich der Antworten der Befragten zeigt sich, dass sich der Wunsch nach kleineren Klassengrößen mit einer der Antworten der Studie von (Trachsler et al., 2008) deckt. Einige genannte Antworten, der hier Befragten könnten wohl auch unter «mehr Zeit fürs Kerngeschäft» oder «weniger Reformen», wie sie in den Studien von Nido benannt werden, zusammengefasst werden.</p>
---	--

Weitere in dieser Befragung genannte Veränderungswünsche wären: flexiblere Stundenpläne, Fächer auswechseln, Beurteilungen auf den unteren Klassen weglassen, Lehrmittel anpassen.

Politische Entscheidungen werden von den vier Schulen in den Interviews nicht offensichtlich hinterfragt. Einzig die SHP der Schule B spricht dieses Thema an. *„Ich finde, es kommt auch darauf an in welchem politischen Schulsystem sie beschult werden. Also ich möchte jetzt nicht sagen, was ist gut und was ist nicht gut. Das weiss ich auch nicht. Aber es gibt sicher Schulsettings, die für einige Kinder besser so wären und für andere besser so. Und jetzt haben wir einfach die Gegebenheit, so müssen wir's machen und das ist vielleicht auch nicht für alle Kinder gleich, gleich gut.“* (B, SHP, Pos. 15 vgl. auch B, SHP, Pos. 19 & 23)

Als ich jedoch nach Wünschen oder Veränderungsvorschlägen frage, nennen alle vier Schulen Bereiche, die letztendlich politische Entscheide betreffen: flexiblere Stundenpläne (B, SHP, Pos. 67 / C, SL, Pos. 65 / D, SHP, Pos. 73), Fächer auswechseln (A, SHP, Pos. 56), Beurteilungen auf den unteren Klassen weglassen (A, SL, Pos. 60), Kleinere Klassen (C, KLP, Pos. 62), mehr Zeit für Projekte (C, SHP, Pos. 63), Lehrmittel anpassen (D, KLP, Pos. 69), Schulhauseinrichtungen (D, KLP, Pos. 74 & 75). Spannend im Zusammenhang mit sozialem und emotionalem Lernen finde ich die Anregung der SHP der Schule D: *«Ich wünschte mir einen grossen Raum, wo Kinder, die täglich Mutmomente, Stressmomente erleben, einen Ort hätten, wo sie sich zurückziehen könnten, wo eine Lehrperson oder eine Heilpädagogin vor Ort ist und die Kinder abfangen kann in ihren Emotionen. Vielleicht dürfen sie dort auch einen Moment weiterarbeiten und wenn sie wirklich wieder bereit sind zum Arbeiten, wieder ins Klassensystem zurückgehen. Das wünschte ich mir für diese Kinder! Nicht um sie wegzuschieben, aber einfach, ja einen Ort, wo sie runterfahren könnten.»* (D, SHP, Pos. 73)

Die Schulsozialarbeiterin der Schule B fasst es so zusammen: *„Aber vom System her, vom Stundenplan her, von den Vorgaben, von den Lehrmitteln her, glaube ich, müsste da etwas grundsätzlich geändert werden.“* (B, SSA, Pos. 20)

Die Schulleitung der Schule C findet die Stundentafel und Lehrmittel gut kompatibel für die Förderung sozialer und emotionaler Fähigkeiten. (C, SL, Pos. 55)

4.3 Ergebnisse Implementation

In den Arbeiten, welche sich mit Implementationen befassen, besteht keine Einigkeit über Implementationsoutcomes. Petermann (2014b) benennt in seiner Studie folgende: Akzeptanz, Übernahme, Angemessenheit, Machbarkeit, Wiedergabetreue, Implementationskosten, Durchdringung und Nachhaltigkeit. „Bereits Schweders (2009. zitiert nach Karing et al., 2015) verwies auf die geringe zeitliche und finanzielle Ausstattung hinsichtlich der Präventionsarbeit im schulischen Kontext.“

Theoriebezug

Ergebnis-
zusammenfassung

Fast alle der von Petermann (2014b) genannten Outcomes werden auch in den Interviews A & B benannt, wobei die Implementationskosten nur am Rande erwähnt werden. Einer besonders wichtigen Bedeutung jedoch wird dabei von den Befragten der Durchdringung beigemessen. Als größte Herausforderung bei der Umsetzung nennen die Interviewten die Machbarkeit, da zeitliche, personelle und finanzielle Faktoren in der Praxis oft nicht vergleichbar sind mit den „Laborbedingungen“.

Schule A und B, welche mit einem Programm arbeiten, erwähnen in ihren Aussagen viele Aspekte einer gelingenden Implementation. Schulen C & D konnten keine Aussagen machen, die Aufschluss über Implementationsoutcomes gaben, da sie keine konkreten Programme umsetzen.

*„Also ich glaube, es braucht vor allem die Bereitschaft des Teams, das auch zu tragen.“ (B, SHP, Pos. 47). Schule B bekräftigt die Bedeutsamkeit dieser **Akzeptanz** und dass sich die Haltung skeptischer Lehrpersonen im Laufe der Umsetzung durch positive Erfahrungen auch verändern kann. (B, Pos. 48 / 50 / 51 / 52) „Weil Haltung kann man nicht einfordern, aber man kann sie entwickeln. Und solche Tools erzeugen auch sehr viel Haltung. Also, wenn wir sagen, wir arbeiten im Sozialtraining, wir haben einige, die haben die Ausbildung gemacht, bringen das ins Team, stellen es vor, so wie Multiplikatoren, dass die anderen das wie mittragen und das erzeugte auch wieder eine Haltung. Also wir haben sehr stark Haltungsarbeit - also an dieser gearbeitet. Und es ist auch eine, finde ich, eine sehr gute Wirkung zu spüren.“ (B, SSA, Pos. 50)*

Auch Schule A zeigt deutlich auf, wie wichtig eine gemeinsame Haltung für eine gelingende Umsetzung ist. (A, Pos. 11 / 34 / 48 / 50 / 51)

Die beiden Schulen, die sich für ein Programm entschieden haben, berichten, dass das Team die **Übernahme** des Programms gut umgesetzt hat. Hilfreich dabei war sicher eine längerfristige Auseinandersetzung (B, SHP, Pos. 40). In Schule B haben mehrere Lehrpersonen an einer externen Weiterbildung teilgenommen und ihre Erfahrungen dann ins Team getragen. Bei Schule A wurde das Programm an Schiwe`s dem gesamten Team vorgestellt. Zusätzlich wurde eine QU-Gruppe gebildet, welche versuchte, das Programm möglichst optimal auf die spezifischen Bedürfnisse der Schule zu adaptieren. (A, SL & KLP, Pos. 37) Bei Schule B wird die **Angemessenheit** des Programmes immer wieder überprüft. *‘Was bräuchte es noch?’ Man möchte es auffrischen, einfach wieder; ‘wo sind wir?’ ‘Passt es noch?’ ‘Passt es noch zu uns, oder nicht mehr, oder was könnte man noch?’ (B, SL, Pos 46)* Dabei wird auch das richtige Tempo bei der Umsetzung angesprochen: fordern, dranbleiben, aber auch nicht überfordern und bewusst Platz lassen für andere wichtige Themen im Schulalltag (B, SL & SSA, Pos. 69 & 69).

Die **Machbarkeit** eines Programmes scheint nicht so einfach zu sein. Vor allem die zeitlichen Ressourcen werden als knapp wahrgenommen. *„Wir können uns auch nicht halbieren und dritteln und immer schauen, was wir eigentlich müssten.“ „Weil jedes Mal, wenn ich in eine Klasse gehe und eine Stunde Sozialtraining mache, geht eine andere Stunde Förderung verloren.“ (B, SHP, Pos. 56). Beide Schulen, die mit einem Programm arbeiten, würden sich mehr Zeit für die Umsetzung wünschen. „Ich glaube, man hat nie genug Ressourcen, (lachen) für diese, für dieses Feld. Vor allem zeitlich, hört man immer wieder: „Ja, wann soll ich denn das jetzt noch einbauen? Wir müssen ja noch den ganzen*

Stoff durchbringen.“ „Und oft bleibt es dann an der ERG- Stunde hängen, die einmal pro Woche (schmunzelt) stattfindet.“ (A, SHP, Pos. 46 / B, SHP, Pos. 67)

Aufgrund einer Erfahrung nannte Schule B die Schwierigkeit der **Wiedergabetreue**, welche sich bei Lehrerwechseln, (insbesondere bei Junglehrern) ergeben könnte, wenn diese noch nicht mit dem Programm vertraut sind und eigene Vorstellungen haben, wie sie ihren Unterricht gestalten oder wo sie Schwerpunkte setzen möchten. „Und dann gibt's manche, die denken sich: 'ja, da kann ich vielleicht ein bisschen kombinieren' und fangen dann an das Konzept, unser Konzept, abzuändern. Und dann müssen wir dann wieder hin und sagen: 'Du, es wäre jetzt im Fall wichtig, dass du das wirklich genauso machst, wie wir es dir eigentlich gezeigt haben.'“ (B, SHP, Pos. 57)

Bei Schule B kommt deutlich zum Vorschein, dass die Personen, welche die Weiterbildungen besucht haben und sich aktiver mit dem Programm auseinandergesetzt haben, verstehen, wie wichtig die **Wiedergabetreue** bei der Umsetzung ist, damit das Programm seine evidenzbasierten Effekte erreichen kann. (B, SL & SHP, Pos. 59 und B, SHP, Pos. 58)

Die **Implementierungskosten** werden in den Interviews nicht so direkt angesprochen. Einzig Schule B würde sich zusätzliche Lektionen wünschen und da wird die Finanzierung erwähnt. „Ja, wahrscheinlich irgendwie ein Pool an Lektionen, oder wie die Möglichkeit um ja, irgendwie schlussendlich gehts ums Geld.“ (B, SL, Pos. 66)

Wie wichtig die **Durchdringung** im Team ist und wie stärkend es ist, als Team mit denselben Tools zu arbeiten, bekräftigen mehrere Aussagen aus den Interviews A & B. (B, Pos. 48 / 51 / 53 / 54 / 68) (A, Pos. 27 / 32 / 36 / 43 / 44)

„Dass einfach so, das gesamte Team eine Haltung nach außen in die Klassen oder auch auf dem Pausenplatz, überall, zu den Eltern, dass wir da uns einig sind. Ich glaube, das ist der größte Gelingfaktor.“ (B, SHP, Pos. 47)

Schule A betont auch die Relevanz der Zusammenarbeit mit den Eltern: „Dass wir da alle mitnehmen, dass auch die Eltern dabei sind.“ (A, SL, Pos. 43)

Beide Programme, die in den Schulen A & B umgesetzt wurden sind als längerfristige Maßnahmen konzipiert. „Ja, und die größte Arbeit ist dann nämlich nach dem, nach der Inputveranstaltung, nach diesen eineinhalb Tagen. Das war ein guter Start, aber dann heißt es dranbleiben, beharrlich bleiben. Und dann halt auch wieder daran erinnert werden und das ist dann auch unsere Aufgabe, und nicht nur so bis dort.“ (B, SL, Pos. 57)

Folgende Aussage des Schulleiters B lässt eine erfolgreiche und **nachhaltige Umsetzung** eines Programmes erkennen: „Ich denke, es ist ein Teil unserer Schulkultur geworden auch.“ (A, SL, Pos. 12)

4.4 Ergebnisse Kurzumfrage

Der Einsatz möglicher Praktiken in den einzelnen Schulzimmern variiert stark, sowohl inhaltlich wie auch in der Häufigkeit. An der Umfrage haben insgesamt 23 Personen teilgenommen, davon ist 1 Person als Schulleitung tätig, ohne zu unterrichten. **Mehr als die Hälfte (63%, n=22) der Befragten praktizieren eine grosse Anzahl (mind. 17 der 20 genannten) der genannten Praktiken in ihrem Alltag.**

≈ 68% der Befragten setzen die Mehrheit der von ihnen angegebenen Praktiken (< 50%) täglich oder wöchentlich um. Bei 4 Personen (≈ 18%) findet die Mehrheit der durchgeführten Praktiken (> 50%) weniger regelmässig statt (monatlich, 5–10-mal jährlich oder sogar nur 1–4-mal jährlich) Bei 3 Personen (≈ 13%) hält sich die Waage zwischen Praktiken welche regelmässig stattfinden und solchen welche sie nur sporadisch umsetzen.

Die Umfrage konnte nicht belegen, dass Schulen, welche mit einem Programm arbeiteten, im Alltag mehr Praktiken anwenden als solche, die ohne Programm arbeiten. Es konnten auch keine signifikanten Zusammenhänge zwischen der Häufigkeit der angewandten Praktiken und Alter, Geschlecht, Anzahl Jahre Berufserfahrung etc. aufgezeigt werden.

Bei der Bekanntheit von Programmen zeigte sich jedoch, **dass Programme für die Kindergartenstufe bei der Lehrperson bekannter sind als solche für die Schulstufe.** Eine mögliche Erklärung dafür könnte die flexiblere Stunden- und Aktivitätsplanung auf dieser Stufe sein, welche keiner festgelegten Stundentafel und Lehrmitteln zu folgen haben.

5 Diskussion

5.1 Beantwortung der Fragestellung

In diesem Kapitel erfolgt die Beantwortung der Fragestellung anhand der Ergebnisse der Interviews und der Kurzumfrage. Differenzierte Angaben zu den Auswertungen sind dem Kapitel 4 «Darstellung der Ergebnisse» zu entnehmen.

5.1.1 Unterfrage 1

Wie wird der Förderbedarf emotionaler und sozialer Fertigkeiten an den Schulen wahrgenommen? (Bedarf)

Alle Schulen erkennen die Wichtigkeit und den Förderbedarf von sozialem und emotionalem Lernen. Die Begleitung von Schüler und Schülerinnen bei Konfliktsituationen wird dabei von den Schulmitarbeitenden als wichtige, aber auch herausfordernde Aufgabe empfunden. Als zweite wichtige Schlüsselkompetenz wird von den Befragten die Selbstregulation genannt. Schülerinnen und Schüler zeigen mehr Schwierigkeiten bei der Regulation der eigenen Emotionen und benötigen mehr Unterstützung im Erlernen von erfolgreichen Strategien. Bei den Interviews ist deutlich zu erkennen, dass soziales und emotionales Lernen, und insbesondere die Selbstregulation, wichtige Voraussetzungen sind, um erfolgreich mit den Anforderungen des Schulalltages umzugehen, gute schulische Leistungen zu erzielen und um auf die Herausforderungen im späteren Berufsleben vorbereitet zu sein.

5.1.2 Unterfrage 2

In welcher Form werden emotionale und soziale Kompetenzen bereits jetzt gefördert? (Umsetzung)

Schule A arbeitet mit dem Programm SOLE, welches darauf abzielt, die Schule als Kontext für soziales Lernen zu gestalten. Handlungsebenen für den Aufbau überfachlicher, insbesondere personaler und sozialer Kompetenzen bilden Schulanlässe, Unterrichtsgestaltung, die Zusammenarbeit im Kollegium ebenso wie die Zusammenarbeit mit Eltern und die Kommunikation nach aussen.(vgl. Fachhochschule Nordwestschweiz, o. J.) In enger Zusammenarbeit mit der Fachhochschule Nordwestschweiz wurden die Schulleitung und Lehrpersonen mit den Programminhalten bekanntgemacht und das Programm auf die spezifischen Bedürfnisse der Schule adaptiert. Vorhandene Ressourcen und Strukturen der Schule werden genutzt, Angebote konzipiert

und ein konkretes Sozialcurriculum ausgearbeitet. Im Gegensatz zu anderen Förderprogrammen baut SOLE nicht auf einer Umsetzung durch vorgefertigte Unterrichtseinheiten auf, sondern versteht sich als ganzheitliches Förderkonzept, welches zu einer nachhaltigen Veränderung der Schulkultur führen soll.

Schule B hat sich für das Konzept KONFLIKT-KULTUR entschieden. Dieses umfassende, praxiserprobte, wissenschaftlich fundierte und evaluierte Mehr-Ebenen-Programm hat eine nachhaltige Schulentwicklung und den Zuwachs sozialer Kompetenzen zum Ziel. Die Schülerinnen und Schüler werden befähigt, konstruktiv mit Konflikten umzugehen und das Zusammenleben positiv zu gestalten. Werte, Normen, Arbeitshaltungen und soziale Regeln werden konsequent, aber nicht bestrafend, vermittelt. Dabei sind auch die professionelle Zusammenarbeit der Schulmitarbeitenden, die Stärkung ihrer Leitungs- und Erziehungskompetenz, sowie die Verbesserung der Unterrichts- und Arbeitsqualität wichtige Aspekte. Im Gegensatz zu Schule A, bei welcher die Bekanntmachung und Umsetzung mit dem Programm an Schulinternen Weiterbildungen stattfand, wurden bei Schule B einige auserwählte Schulmitarbeitende an externe Weiterbildungsanlässe geschickt und haben dann die neuen Inputs zurück ins Team getragen und verbreitet.

Schule C und D arbeiten mit keinem spezifischen Förderprogramm. Aber auch sie setzen bewusst Praktiken zur Förderung sozialer und emotionaler Kompetenzen ein. Während die beiden konkreten Programme jeweils nur an einer Schule durchgeführt wurden, wurden Praktiken ohne Programm, wie sie unten aufgelistet sind, jeweils von allen vier Schulen beschrieben:

- Achtsamkeitsübungen, Benennen der Gefühle, Selbstregulationstraining, Kooperative Spiel- und Lernformen, Klassenrat, Friedensbrücken
- Einrichtung des Klassenzimmers, Classroom Management
- Wertschätzender Umgang, Gesprächskultur
-

Durch die Kurzumfrage konnte noch ein detaillierterer Überblick über die im Alltag angewandten Praktiken der Befragten gewonnen werden. Dabei lassen sich keine signifikanten Unterschiede zwischen den Schulen mit und ohne Programm eruieren. Auch sonst ergaben sich keine Variablen (wie Alter, Geschlecht, Ausbildung, Berufserfahrung, ...) die auf einen eindeutigen Zusammenhang mit der Umsetzung von sozialem und emotionalem Lernen hinwiesen.

Folgende Praktiken werden von einem Grossteil der Befragten (< 75%) umgesetzt:

Achtsamkeitsübungen, Entspannungsübungen, Regelspiele, ausgewählte Gruppenspiele, Rollenspiele/Theater, Sportspiele (im Turnunterricht und auch ausserhalb der Turnhalle), Gefühle als Thema (z.B. mit Geschichten), Gespräche über Gefühle in Alltagssituationen, Gefühlskarten, kooperative Lernformen, bewusst flexible Gruppenzusammenstellungen.

Von den Teilnehmenden weniger häufig umgesetzt werden folgende Praktiken:

Stärkekarten, Affirmationskarten, Wenn-Dann-Pläne, Streitschlichterprogramme, Selbstregulation, gleichbleibende, bewusst zusammengestellte Teams für Gruppenarbeiten,

5.1.3 Unterfrage 3

Sind dem Schulpersonal spezielle Förderprogramme bekannt? (Bekanntheit)

Diese Frage wurde anhand der Kurzumfrage beantwortet, da bei den Interviews mehrheitlich Bedarf und Umsetzung besprochen wurden. Die Bekanntheit von Programmen variiert bei den Schulmitarbeitenden stark. 11 Personen ($\approx 48\%$) geben an, keine der aufgelisteten Förderprogramme zu kennen, 10 Personen ($\approx 43\%$) kennen 1-2 Programme und 2 Personen ($\approx 9\%$) kennen sogar je 4 der aufgelisteten Programme.

Der Bekanntheitsgrad der einzelnen Programme ist im Diagramm zu erkennen. Es fällt auf, dass Programme für die Kindergartenstufe besser bekannt sind als jene für die Schulstufen.

5.1.4 Unterfrage 4

Welches sind mögliche Gründe, die eine verbreitete Umsetzung verhindern? (Implementationsfaktoren)

Gemäss Angaben der Schulen A, B & D konnte festgestellt werden, dass die fehlende Akzeptanz des Programmes oder die Durchdringung bei der Lehrerschaft hinderlich für die Umsetzung eines Programmes sein können. Schulen A & B betonen, dass es sich lohnt, stark in die Haltung des Teams zu investieren. Die Weiterbildung im ganzen Team, oder von einer Gruppe von Lehrpersonen, welche das Gelernte ins Team trägt, unterstützt die Übernahme, Durchdringung und Wiedergabetreue. Als hinderlich wird von Schule B auch die Fluktuation von Lehrpersonen genannt. Da neue Lehrpersonen nicht mit dem Programm vertraut sind, oder eigene Vorstellungen haben, wie sie ihren Unterricht

gestalten möchten, wird das Programm in der Praxis oft angepasst, was sich negativ auf die Evidenz auswirkt.

Eine grosse Schwierigkeit scheinen die zeitlichen Ressourcen für die Umsetzung zu sein. Da sie keinen festen Platz in der Stundentafel haben und grosser Druck empfunden wird, alle fachlichen Inhalte bis Ende eines Schuljahres durchzubringen, ist es in der Praxis schwierig, sich genügend Zeitfenster für die Umsetzung sozialen und emotionalen Lernens freizuhalten. Die zeitlichen Ressourcen sind bei allen Umsetzungsvarianten (ohne Programm, bei Programmen mit konkreten Unterrichtssequenzen, sowie bei Programmen, welche SEL ganzheitlich in den Schulalltag und die Schulkultur implementieren) ein entscheidender Einflussfaktor.

5.1.5 Beantwortung der Fragestellung

Welche Gelingensbedingungen braucht es für die Umsetzung von sozialem und emotionalem Lernen an Bündner Schulen?

Die Untersuchung wurde zwar im Kanton Graubünden gemacht und stützt sich auch auf die gesetzlichen Grundlagen des Kantons, liefert aber keine Antworten, die nur spezifisch auf den Kanton Graubünden bezogen sind und nicht auch auf andere Kantone übertragen werden könnten. Durch die qualitative Inhaltsanalyse stellte sich heraus, dass folgende Aspekte wichtige Gelingensbedingungen für soziales und emotionales Lernen sind:

Interdependenz von Emotionaler Verfassung und Lernen:

Es braucht von Schulmitarbeitenden (und längerfristig für strukturelle Veränderungen auch auf politischer Ebene) die Einsicht, dass emotionale Verfassung und Lernen eng zusammenhängen. Mit SEL werden die Grundlagen für effektives Lernen geschaffen, ein friedliches Zusammenleben im Schulkontext ermöglicht und auffälliges Verhalten vorgebeugt.

Bewusstsein für Bedeutsamkeit:

Es braucht das Bewusstsein, wie wichtig soziale und emotionale Kompetenzen für die zukunftsorientierte persönliche, aber auch gesellschaftlich relevante Entwicklung der Schülerinnen und Schüler sind. Durch den gesellschaftlichen Wandel und die Digitalisierung wird die Vermittlung von Fachwissen in der Schule weniger zentral, dafür gewinnt die Stärkung der Persönlichkeit und der überfachlichen Kompetenzen immer mehr an Bedeutung.

Haltung:

Die persönliche Haltung von Lehrpersonen und die gemeinsame Haltung im Schulteam sind für die Umsetzung von sozialem und emotionalem Lernen zentrale Elemente. Nur durch eine entsprechende Haltung, welche den Einfluss von sozialen und emotionalen Kompetenzen auf das Lernen anerkennt und die Förderung dieser Fertigkeiten in den Fokus nimmt, kann gewinnbringend an diesen gearbeitet werden. Die Macht innerer Haltung sollte nicht unterschätzt werden. Die Umfrage zeigte, dass es sich lohnt, die persönliche Haltung zu thematisieren, zu reflektieren und in Schulteams bewusst Haltungsarbeit zu betreiben.

Zeitliche Ressourcen:

Für eine effektive Umsetzung von Praktiken oder Programmen braucht es im Schulalltag genügend zeitliche Ressourcen. Vielen Lehrpersonen fühlen sich unter Druck, den Stoff eines Schuljahres in vorgegebener Zeit durchzubringen. Dieser Druck wirkt sich hinderlich auf SEL im Schulalltag aus, da soziale und emotionale Förderung nicht wie andere Fächer einen fixen Platz im Stundenplan hat, sondern häufig situationsspezifisch eingebaut werden muss. Die zeitlichen Ressourcen waren bei allen Interviews Thema, egal, ob die Schulen mit, oder ohne Programm arbeiteten.

Entschlossenheit von Lehrpersonen:

Da in der Stundentafel keine eigentlichen Zeiträume für soziales und emotionales Lernen vorgegeben sind, braucht es von den Lehrpersonen einen gewissen Mut, sich diese Zeiträume trotzdem einzuplanen, oder spontan einzusetzen, wenn es die Situation erfordert. Lehrpersonen, die schon länger im Schulalltag arbeiten und die positiven Effekte von SEL erfahren haben, fällt es häufig etwas einfacher, diesen Mut zur Lücke zu haben und bewusst zu nutzen. Hier kann eine gemeinsame Haltung im Schulteam unterstützend und ermutigend wirken.

Umsetzungsideen:

Stimmen Haltung und Bewusstsein für SEL, werden Ideen zur Umsetzung benötigt. Einige Lehrpersonen schätzen die Klarheit und Struktur von spezifischen Programmen, andere befürchten dabei eingeschränkt zu werden und wünschen sich eher eine Art «Werkzeugkoffer». Durch die Bekanntmachung von Praktiken und Umsetzungsideen, z.B. an schulinternen Weiterbildungen, können den Lehrpersonen verschiedene Inputs gegeben werden. Als motivierend und ressourcensparend bewährt es sich bei den Befragungen, wenn Schulmitarbeitende ihr Wissen (z.B. von besuchten Weiterbildungen) und ihre Erfahrungen im Team austauschen und weitergeben.

5.2 Interpretation der Ergebnisse

In diesem Kapitel wird auf einige wichtige Ergebnisse noch einmal eingegangen, sie in Bezug zu ihrem theoretischen Hintergrund gesetzt und diskutiert.

5.2.1 Interpretation Bedarf

Alle Befragten erkennen, dass Emotionsausdruck eine wichtige Kompetenz ist. Für die Autorin eher überraschend kam die Aussage der Schule C, dass sich viele Kinder sehr gut einschätzen und ihre Gefühle sprachlich gewandt ausdrücken können. Die Autorin erlebt in ihrem Alltag eher, dass einige Kinder ihre Gefühle zwar differenziert zum Ausdruck bringen können, einem Großteil aber die sprachlichen Mittel dazu fast gänzlich fehlen. Schule D bekräftigt gleich in mehreren Aussagen, dass die Emotionsregulation heute vielen Schülerinnen und Schülern schwerfällt. Gemäß Petermann und Wiedebusch (2016) wird der Erwerb emotionaler Kompetenzen, und insbesondere der Emotionsregulation, durch psychobiologische Faktoren (z.B. Temperament) und durch die emotionale Sozialisation innerhalb der Familie beeinflusst, wobei verschiedene Kulturen und soziale Milieus auch unterschiedliche normative Erwartungen hervorbringen. Stützt man sich auf Aussagen des Bildungsberichts 2023 zu steigenden Migrationszahlen, zu Familienstrukturen und Lebensformen, zu integrativer Beschulung, sowie weiterer Aspekte, könnte die veränderte Schülerschaft (Heterogenität und kulturelle Vielfalt) auch den gestiegenen Bedarf an Emotionsregulationstraining erklären. Ebenso zitieren Petermann und Wiedebusch (2016, S. 46) Arbeiten, die belegen, dass Spracherwerbsstörungen und ein auffälliges Sozialverhalten häufig einhergehen. Sind größere Anteile von integrierten Kindern, oder Kindern aus anderssprechenden Familien in der Klasse, steigt auch die Wahrscheinlichkeit, dass darunter Kinder sind, welche sprachliche Rückstände und somit auch Auffälligkeiten im Sozialverhalten aufweisen.

Vergleichbar mit den Untersuchungen zu Arbeitsbedingungen, Belastungen und Ressourcen von Lehrpersonen aus dem Kanton Aargau (vgl. Trachsler et al., 2008, S. 30) berichten die Befragten, wenn auch deutlich abgeschwächt, über Herausforderungen mit Konfliktsituationen und im Umgang mit verhaltensauffälligen Schüler*innen. Von den Aargauer Lehrpersonen wurden in der genannten Untersuchung unter den 10 größten Belastungsbedingung „Verhalten ‚schwieriger‘ Schüler*innen“ (1.) „Heterogenität der Klasse“ (7.) und „erzieherische Aufgaben gegenüber Schüler*innen“ (9.) genannt. Die Tatsache, dass bei Schule A & B genau solche Situationen ausschlaggebend für die Umsetzung eines Programmes waren, bestätigt die Existenz dieser Thematik im Schulalltag.

Die gesetzlichen Grundlagen des Kanton Graubündens zeigen beide Aspekte auf, welche von den Befragten im Schulalltag teilweise auch als Gegensatz angesehen werden: Stärkung der persönlichen Identität wie auch verantwortungsbewusstes und soziales Handeln (> siehe Punkt 2.1). Was von den Schulmitarbeitenden als teilweise widersprüchlich angesehen wird, lässt sich auch mit den veränderten Werten erklären, wonach allgemeingültige Interaktionsregeln aufgeweicht werden. (Kanning, 2002, S. 154) Was Kanning für den Arbeitsmarkt beschreibt - nämlich die Tendenz, dass „Führungskräfte immer weniger auf das Prinzip von Befehl und Gehorsam bauen können“ und Bürger

anspruchsvoller werden und selbstbewusst eine Dienstleistung einfordern (vgl. Kanning, 2002) - zeichnet sich auch im Verhalten der Schülerinnen und Schüler ab.

5.2.2 Interpretation Umsetzung

Die Befragten untermauern die Bedeutung von Lehrerhaltung in Bezug auf professionelles Handeln, wie es Christofer et. al. (2020) in seinen Forschungen beschreibt. Unterschiedlich wird jedoch die Entstehung dieser Haltung wahrgenommen. Während Schulen A & B davon ausgehen, dass Haltung reflektier- und veränderbar ist und in ihrem Team bewusst Haltungsarbeit betrieben haben, deuten die Aussagen von Schule C eher darauf hin, dass sie Haltung als gegeben hinnehmen. Gerade die Tatsache, dass Haltung aber durch Reflexion und Erfahrung (bewusst) verändert werden kann, scheint der Autorin eine wichtige Voraussetzung, damit SEL seinen Platz im Schulalltag finden kann. Findet Haltungsarbeit im Team statt, kann sich dies nicht nur in veränderter Haltung einzelner Lehrpersonen zeigen, sondern auch deren Autorität und den Teamgeist stärken. Dies spricht für die Umsetzung eines Konzepts oder Programms als ganze Schule. Ein weiterer Vorteil einer Implementierung als ganze Schule könnte sein, dass eher Zeiträume geschaffen werden, beziehungsweise die Lehrpersonen sich eher trauen, diese einzuräumen. Dessen ungeachtet wurden die knappen zeitlichen Ressourcen von allen Befragten (sowohl mit, als auch ohne Programmumsetzung) genannt. Für eine nachhaltige Umsetzung von SEL bräuchte es eine Veränderung in den Schulstrukturen und im Denken von Schulbeauftragten. Die Umsetzung eines Konzepts sehen einige Befragte aber auch als Einschränkung ihrer Autonomie, und möchten lieber selbst bestimmen, welche Praktiken sie wann und wie umsetzen möchten. Welche Effekte andere Praktiken haben, ist wissenschaftlich nicht erwiesen, da deren Umsetzung in Bezug auf Häufigkeit und Intensität sehr individuell und somit auch schlecht vergleichbar sind.

Die wachsenden Belastungen, wie sie Trachsler et al. (2008) genannt haben, fordern den Lehrpersonen Vieles ab. Dies könnte mit ein Grund sein, dass SEL von vielen Schulmitarbeitenden als zusätzliche (belastende) Aufgabe und nicht als entlastende Maßnahme gesehen wird, welche sich positiv auf das Unterrichtsgeschehen und die Lernleistungen der Schülerschaft auswirken.

5.2.3 Interpretation Implementation

Während die Umsetzung von Förderprogrammen im schulischen Kontext zwar vielerlei Vorteile bietet (siehe Punkt 2.6), weisen die Befragten bei der Machbarkeit in Bezug auf zeitliche (und personelle) Faktoren auf Schwierigkeiten hin. Auch hier zeigt sich wieder die Diskrepanz zwischen Anspruch und Wirklichkeit, wie sie Trachsler et. al (2008) beschrieben haben. „Ziele können nicht immer erreicht werden, weil die Bedingungen vor Ort nicht gegeben sind.“ (Trachsler et al., 2008, S. 41)

5.2.4 Interpretation Kurzumfrage

Da die Teilnehmerzahl dieser Fallstudie mit 23 Personen gering ist, sind die Antworten nicht generalisierbar, gewähren aber einen Einblick im Sinne von Einzelfallstudien.

Die Gegebenheit, dass die Teilnehmenden nur niederschwellig durch eine Mail der Schulleitungen und ein Erinnerungsmail nach ca. 2 Wochen zur Umfrage aufgefordert wurden, lässt vermuten, dass sich eher Personen angesprochen gefühlt haben, welche allgemein engagiert sind, und für welche das Thema emotionales und soziales Lernen von Bedeutung ist. Die Autorin vermutet deshalb, dass die Antworten eher positiver und vielfältiger ausgefallen sind, als wenn die Umfrage durch alle Schulmitarbeitenden der angefragten Schulen, oder mit einer größeren Anzahl teilnehmender Schulen, durchgeführt worden wäre.

6 Erkenntnisse und Reflexion

6.1 Reflexion forschungsmethodisches Vorgehen

Das Thema soziales und emotionales Lernen ist sehr breit und die Literatur dazu sehr vielfältig. Es gestaltete sich schwierig, bei der Einarbeitung in die Literatur, gezielt einzugrenzen, was später für die Qualitative Inhaltsanalyse von Bedeutung sein würde.

Die Leitfadenterviews konnten die Sichtweisen der Befragten und viele wichtige Gelingensbedingungen deutlich zum Vorschein bringen. Es gestaltete sich jedoch als anspruchsvoll, während dem Interview den Befragten genügend Freiraum für freies Erzählen zu lassen, trotzdem den Überblick zu behalten und das Gespräch geschickt durch die vorbereiteten Fragen auf die Schwerpunkte zu lenken. Für die Autorin war es vor allem bei den zwei Interviews, bei denen sie die Beteiligten kannte, nicht einfach, in der Rolle der Fragestellerin zu bleiben, nicht selbst in die Diskussion einzusteigen oder Stellung zu beziehen, bzw. eine Wertung abzugeben.

Nachdem die Einarbeitung in die wichtigsten Funktionen der MAXQDA Software einige Zeit in Anspruch genommen hatte, verlief die Transkription ziemlich reibungslos, auch wenn sie zeitaufwändig war. Hilfreich dabei war sicher, dass die Interviews bereits auf Hochdeutsch durchgeführt worden waren. Da die Aussagen der Befragten so vielschichtig ausfielen und die Autorin auf möglichst alle Zusammenhänge eingehen wollte, verlor sie sich in der Kategorienbildung. Ein sinnvolles, überschaubares und vor allem abgrenzbares Kategoriensystem zu bilden, erwies sich als eine der größten Herausforderungen dieser Arbeit und ist aus Sicht der Autorin auch nicht optimal gelungen. Auf Grund der nicht so präzise ausgearbeiteten und teilweise fehlenden Kategoriendefinitionen, wie sie Kuckartz und Rädiker (2022, S. 61–67) beschrieben haben, sind die Kategorien nicht vollständig reliabel.

Die Ergebnisse dieser Untersuchung sind limitiert, da die Stichprobe mit den Gruppeninterviews (je 3 Personen von 4 teilnehmenden Schulen) klein war. Für die Befragung wurden einerseits die wenigen Schulen angefragt, von welchen die Autorin wusste, dass sie mit einem Programm arbeiteten und andererseits Schulen, welche in der näheren Umgebung waren, oder zu welchen die Autorin einen persönlichen Bezug hatte.

Verallgemeinerungen auf den ganzen Kanton Graubünden, wie es sich die Autorin im Voraus erhofft hat, können daraus nicht abgeleitet werden, diese Arbeit zeigt aber mögliche Tendenzen auf. Sie konnte keinen Überblick geben, wieviel Schulen mit Förderprogrammen arbeiten, dazu hätte sich ein quantitatives Forschungsvorgehen besser geeignet. Deshalb ist es fraglich, ob die Auswahl der teilnehmenden Schulen eine Repräsentation für die Gesamtpopulation zulässt.

Bei der Interpretation der Ergebnisse zeigte sich noch einmal die Schwierigkeit, die Aussagen der Befragten mit den Theorien zu belegen, Zusammenhänge und mögliche Interpretationen aufzuzeigen, sich aber nicht in der Fülle der Informationen zu verlieren.

Ein möglicher weiterer Forschungsbereich wäre die genauere Untersuchung der weiteren Theoriebezüge, welche sich erst während der Ergebnisaufbereitung erschlossen haben. Ebenfalls

wäre es spannend, Praktiken, welche von den Befragten in den Kurzumfragen aufgezählt wurden, nicht aber auf einem Förderprogramm aufbauen, auf ihre Wirksamkeit zu untersuchen. Könnten auch da Effekte nachgewiesen werden? Allerdings stellt sich die Frage, wie diese erforscht werden könnten, da der Einsatz, die Häufigkeit und Intensität von Lehrperson zu Lehrperson sehr variiert.

6.2 Persönliche Reflexion

Gerne möchte ich dieser Reflexion vorausschicken, dass dies meine erste größere Arbeit war, da ich in meiner Erstausbildung noch ein Kindergärtnerinnen-Seminar besucht habe, bei welchem weder eine größere schriftliche Abschlussarbeit noch wissenschaftliches Forschen verlangt wurde.

Dementsprechend groß war für mich die Herausforderung, weil ich mir viel methodisches Wissen zuerst aneignen musste und mir viele Arbeitsschritte nicht so einfach von der Hand gingen. Trotzdem ich durch die Beschäftigung mit entsprechender Literatur Sicherheit im Prozess und im Forschungsvorgehen gewann, zweifelte ich während den verschiedenen Prozessphasen auch immer wieder, ob ich den Anforderungen genügen würde. In solchen Momenten durfte ich viel Unterstützung und Ermutigung aus meinem Umfeld erfahren. Eine große Stütze während dieser Arbeit war auch meine Begleiterin Annette Lütolf Belet, welche mir neben den fachlichen Tipps und wertvollen Gesprächen auch immer ein positives und bestärkendes Gefühl vermitteln konnte.

In der Auseinandersetzung mit der Theorie konnte ich mir viel Wissen über soziales und emotionales Lernen aneignen. Nebst fachlichem Wissen wurde ich auch im Formulieren und Schreiben, sowie im Umgang mit digitalen Technologien und spezifischen Programmen versierter. Während des gesamten Prozesses blieb es für mich anspruchsvoll, die Arbeit sowie auch das Zeitmanagement zu strukturieren und den roten Faden nicht aus den Augen zu verlieren. Gerade auch im Diskussionsteil zeigten sich große Unsicherheiten, ob ich richtig vorgegangen bin, und meine Aussagen in den entsprechend richtigen Teilen der Arbeit eingegliedert hatte.

Obschon immer wieder Schwierigkeiten und Unsicherheiten auftraten, fand ich die intensive Auseinandersetzung mit dem Thema und auch mit dem Forschungsvorgehen stets interessant. Die Durchführung der Leitfadeninterviews war besonders spannend, wenn auch die Rolle der Fragestellerin für mich sehr ungewohnt war. Während der Transkription und der Kodierung war ich immer wieder erstaunt, dass die Aussagen aus den Interviews inhaltlich so vielfältig waren, viele Punkte aber auch konvergierten.

Mit der Erstellung des Kategoriensystem tat ich mich schwer, da ich möglichst alle für mich wertvollen und bedeutenden Aussagen kategorisieren wollte. Während der induktiven Erweiterung des Kategoriensystems gingen klar abgrenzbare Kategoriendefinitionen immer mehr verloren. Durch die zahlreichen Kategorien ist es aus meiner Sicht aber auch gelungen, die Vielfalt an kausalen Zusammenhängen aufzuzeigen, welche alle auf gelingendes soziales und emotionales Lernen Einfluss nehmen können. Die vielen Kategorien forderten auch einen erweiterten Theoriebezug, da viele Aspekte zum Vorschein kamen, welche im ursprünglichen Theorieteil nicht zu finden sind. Diese zweite Literaturrecherche war noch einmal zeitintensiv, lohnte sich meiner Auffassung nach aber

definitiv, da alle Aussagen der Befragten mit (teilweise besser, teilweise weniger) fundierten Theoriebezügen belegt werden konnten. Der zeitliche und formale Umfang dieser Arbeit reichte jedoch nicht aus, auf all diese noch einmal vertieft einzugehen.

6.3 Dank

Ein großes Dankeschön gilt meiner Familie, die mich während meiner Ausbildung unterstützte und viel Verständnis aufbrachte, wenn meine zeitlichen und energetischen Reserven zwischenzeitlich knapp wurden. Eine wichtige Stütze während des ganzen Studiums war für mich meine Freundin Ines, welche stets ein offenes Ohr hatte, mir erreichte Zwischenetappen spiegelte und mich immer wieder ermutigte und motivierte weiterzumachen.

Dankbar bin ich auch für die wohlwollende und ermutigende Unterstützung meiner Begleiterin Annette Lütolf Belet, die immer für Fragen erreichbar war und durch ihre konstruktiven Anregungen meinen Arbeitsprozess nach jeder Besprechung wieder erneut ins Rollen brachte.

Ebenfalls möchte ich mich bei den Interviewpartner*innen bedanken, welche offen über Praktiken aus ihrem Schulalltag und ihre täglichen Herausforderungen berichteten und so diese Untersuchung überhaupt erst ermöglichten.

7 Verzeichnisse

7.1 Abbildungen

ABBILDUNG 1: METACOM-BILDER (VON RECHTS: GEFÜHLE, LIEB, HASSEN, STREITEN, ANDERE SCHLAGEN / BRUTAL, FREUNDE).....	1
ABBILDUNG 2: ENTWICKLUNGSORIENTIERTE ZUGÄNGE UND FACHBEREICHE LEHRPLAN 21	13
ABBILDUNG 3: CASEL-RAD	24
ABBILDUNG 4: INDIKATOREN FÜR SCHULWEITE IMPLEMENTATION VON SEL (INS DEUTSCHE ÜBERSETZT).....	25
ABBILDUNG 5: VERGLEICH ALLGEMEINES ABLAUFMODELL QUALITATIVER INHALTSANALYSE (LINKS) VS. ABLAUF INHALTLICH STRUKTURIERENDER QUALITATIVER INHALTSANALYSE (RECHTS) GEMÄSS KUCKARTZ & RÄDIKER	34

7.2 Tabellen

TABELLE 1: AUSWIRKUNGEN EMOTIONALER FERTIGKEITEN VON KINDERN AUF IHRE SOZIALE KOMPETENZ.....	16
TABELLE 2: KOMPONENTEN EMOTIONALER KOMPETENZ NACH DENHAM 1998.....	17
TABELLE 3 ÜBERBLICK ÜBER FÖRDERPROGRAMME	26
TABELLE 4: MERKMALE QUALITATIVER & QUANTITATIVER FORSCHUNG.....	32

7.3 Literatur

- Beelmann, A. (2016). Entwicklung und Förderung der Sozialentwicklung im Vor- und Grundschulalter. In B. Kracke & P. Noack (Hrsg.), *Handbuch Entwicklungs- und Erziehungspsychologie* (S. 1–16). Springer Berlin Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-642-54061-5_9-1
- Beelmann, A., & Karing, C. (2014). Implementationsfaktoren und -prozesse in der Präventionsforschung: Strategien, Probleme, Ergebnisse, Perspektiven. *Psychologische Rundschau*, 65(3), Article 3. <https://doi.org/10.1026/0033-3042/a000215>
- Bildungsbericht Schweiz 2023. (2023). SKBF. https://www.skbf-csre.ch/fileadmin/files/pdf/bildungsberichte/2023/BiBer_2023_D.pdf
- Blumenthal, Y., Casale, G., Hartke, B., Hennemann, T., Hillenbrand, C., & Vierbuchen, M.-C. (2020). *Kinder mit Verhaltensauffälligkeiten und emotional sozialen Entwicklungsstörungen: Förderung in inklusiven Schulklassen*. Kohlhammer Verlag.
- Bundesamt für Gesundheit. (2022, Februar 11). *Medienkonsum von Kindern und Jugendlichen*. <https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/gesund-leben/sucht-und-gesundheit/verhaltenssuechte/medienkonsum-von-kindern-jugendlichen.html>
- Casale, G., Hennemann, T., & Hövel, D. (2014). *Systematischer Überblick über deutschsprachige schulbasierte Maßnahmen zur Prävention von Verhaltensstörungen in der Sekundarstufe I*. 33–58. <https://doi.org/10.25656/01:9244>
- Christof, E., Obex, T., Pham-Xuan, R., Schauer, G., Schratz, M., & Symeonidis, V. (2020). Professionsspezifische Haltungen in der Lehrer*innenbildung. Was zeigt sich in der Ausbildung? *journal für lehrerInnenbildung jlb 02-2020 Forschung, Lehrer*innenbildung, Schulpraxis*, 52–65. https://doi.org/10.35468/jlb-02-2020_04
- Collaborative for Academic, Social, and Emotional Learning (CASEL). (o. J.). *Collaborative for Academic, Social, and Emotional Learning (CASEL)*. <https://casel.org/>
- Erziehungs-, Kultur- und Umweltschutzdepartement Graubünden. (2016, März 15). *Lehrplan 21*. <https://gr-d.lehrplan.ch/impressum.php>
- Fachhochschule Nordwestschweiz. (o. J.). *Programm SOLE*. Fachhochschule Nordwestschweiz, Weiterbildung. Abgerufen 20. April 2024, von <https://www.fhnw.ch/de/weiterbildung/paedagogik/nach-thema/disziplin-und-schulkultur>
- Fingerle, M., Röder, M., & Müller, A. R. (2016). Emotionsregulation im Grundschulalter. In B. Kracke & P. Noack (Hrsg.), *Handbuch Entwicklungs- und Erziehungspsychologie* (S. 1–16). Springer Berlin Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-642-54061-5_11-1
- Gesetz für die Volksschulen des Kantons Graubünden (Schulgesetz), Pub. L. No. BR 421.000, 25 (2013). <https://www.gr-lex.gr.ch/>
- Gesetz über Schule und Bildung Glarus, Pub. L. No. IV B/1/3, 29 (2002). https://gesetze.gl.ch/app/de/texts_of_law/IV%20B%2F1%2F3
- Kanning, U. P. (2002). Soziale Kompetenz—Definition, Strukturen und Prozesse. *Zeitschrift für Psychologie / Journal of Psychology*, 210(4), 154–163. <https://doi.org/10.1026/0044-3409.210.4.154>
- Karing, C., Beelmann, A., & Haase, A. (2015). Herausforderungen von Präventionsarbeit an Grundschulen: Eine empirische Erhebung. *Prävention und Gesundheitsförderung*, 10(3), Article 3. <https://doi.org/10.1007/s11553-015-0494-1>
- Kuckartz, U., & Rädiker, S. (2022). *Qualitative Inhaltsanalyse, Methoden, Praxis, Computerunterstützung* (5.). Beltz Juventa.
- Lohaus, A., & Glüer, M. (2016). Selbstregulation bei Kindern im Rahmen der Entwicklungs- und Erziehungspsychologie. In B. Kracke & P. Noack (Hrsg.), *Handbuch Entwicklungs- und Erziehungspsychologie* (S. 1–17). Springer Berlin Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-642-54061-5_7-1
- Mayring, P. (2022). *Qualitative Inhaltsanalyse: Grundlagen und Techniken* (13., überarbeitete Auflage). Beltz.
- Muckenthaler, M., Tillmann, T., Weiss, S., Hillert, A., & Kiel, E. (2019). Belastet Kooperation Lehrerinnen und Lehrer? Ein Blick auf unterschiedliche Kooperationsgruppen und deren Belastungserleben. *Journal für Bildungsforschung Online, Volume 11 (2019), No. 2*, 147–168.
- Neuenschwander, M., Bölsterli, J., Prieth, V., Röstli, I., & Zavery, A. (2022). *Förderung der Selbstregulation in Schule und Familie—FOSSA* (S. 87) [Wissenschaftlicher Schlussbericht]. Fachhochschule Nordwestschweiz, Pädagogische Hochschule. https://www.fhnw.ch/de/personen/markus-neuenschwander/fossa-schlussbericht_ev.pdf
- NZZ. (2006, März 21). Was Lehrer brauchen und wollen. *NZZ*. <https://www.nzz.ch/articleDOFDP-Id.44273>

Omer, Haim, & Haller, R. (2020). *Raus aus der Ohnmacht: Das Konzept Neue Autorität für die schulische Praxis* (R. Grünberger, Übers.; 2., durchgesehene Auflage). Vandenhoeck & Ruprecht.

Petermann, F. (2014a). Implementationsforschung: Editorial zum Themenschwerpunkt. *Psychologische Rundschau*, 65(3), Article 3. <https://doi.org/10.1026/0033-3042/a000213>

Petermann, F. (2014b). Implementationsforschung: Grundbegriffe und Konzepte. *Psychologische Rundschau*, 65(3), 122–128. <https://doi.org/10.1026/0033-3042/a000214>

Petermann, F., & Wiedebusch, S. (2016). *Emotionale Kompetenz bei Kindern* (3., überarbeitete Auflage). Hogrefe. <https://doi.org/10.1026/02710-000>

Piegsda, F., & Jurkowski. (2022). *Die Bedeutung sozial-emotionalen Lernens für die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen. Perspektiven auf unterrichtliche Förderansätze und Pädagog:innenkompetenzen*. <https://doi.org/10.25656/01:24713>

Reicher, H., & Matischek-Jauk, M. (2018). Sozial-emotionales Lernen in der Schule Konzepte – Potenziale – Evidenzbasierung. In M. Huber & S. Krause (Hrsg.), *Bildung und Emotion* (S. 249–268). Springer Fachmedien Wiesbaden. https://doi.org/10.1007/978-3-658-18589-3_14

Scholl, A. (2018). *Die Befragung* (4., bearbeitete Auflage). UVK Verlagsgesellschaft mbH.

Schrader, J., Hasselhorn, M., Hetfleisch, P., & Goeze, A. (2020). Stichwortbeitrag Implementationsforschung: Wie Wissenschaft zu Verbesserungen im Bildungssystem beitragen kann. *Zeitschrift für Erziehungswissenschaft*, 23(1), Article 1. <https://doi.org/10.1007/s11618-020-00927-z>

Schulgesetz Basel Stadt (1929). https://www.gesetzessammlung.bs.ch/app/de/texts_of_law/410.100

Schulgesetz Kanton Aargau (1982). https://gesetzessammlungen.ag.ch/app/de/texts_of_law/401.100

Schulgesetz Schaffhausen, Pub. L. No. 410.100, 43 (1981). <https://www.belex.sites.be.ch/>

StudySmarter.de. (2023). Qualitative und quantitative Methoden. <https://www.studysmarter.de/schule/psychologie/wissenschaftliche-psychologie/qualitative-und-quantitative-methoden/>

Trachsler, E., Brügggen, S., Nido, M., Ackermann, K., & Eberhard, U. (2008). *Arbeitsbedingungen, Belastungen und Ressourcen von Lehrpersonen und Schulleitungen im Kanton Aargau 2008 Ergebnisse der Untersuchung im Auftrag des Departements Bildung, Kultur und Sport (BKS, Kanton Aargau)*. BKS, Kanton Aargau. <https://edudoc.ch/record/29732?ln=de&v=pdf>

Volksschulgesetz St. Gallen, Pub. L. No. 213.1, 63 (1983). <https://www.gesetzessammlung.sg.ch/>

Volksschulgesetz (VSG) Bern, Pub. L. No. 432.210, 55 (1993). <https://www.belex.sites.be.ch/>

Volksschulgesetz (VSG) Zürich, Pub. L. No. 412.100, 20 (2006). <https://www.lexfind.ch/fe/de/tol/23298/>

Zimmer, R., Bischoff, A., Menke, R., Madeira-Firmino, N., Sandhaus, M., & Ruploh, B. (2012). Sozial-emotionale Kompetenzen: Fördermöglichkeiten durch Spiel und Bewegung. *Niedersächsisches Institut für Frühkindliche Bildung und Entwicklung*, Nr. 12.

Anhänge

Förderung von sozialem und emotionalem Lernen

Qualitative Inhaltsanalyse zur Förderung von sozialem und emotionalem Lernen in Bündner Schulen

Abbildung 1: Metacom-Bilder (von rechts: Gefühle, lieb, hassen, streiten, andere schlagen / brutal, Freunde)

Eingereicht von: Andrea Flütsch-Angehern

Begleitung: lic. phil. Annette Lütolf Belet

12. Mai. 2024

Inhaltsverzeichnis

Vergleich von Schulgesetzen verschiedener Kantone.....	3
Psychische und physische Gesundheit.....	3
Selbstständiges Denken und Handeln	3
Verantwortungsbewusstes und soziales Handeln	3
Persönliche Identität	4
Lebensbewältigung	4
Förderprogramme für die Vorschule:	5
Lubo aus dem All-Vorschulalter	5
Verhaltenstraining im Kindergarten	5
Förderprogramme für die Primarschule:	6
Lubo aus dem All - 1. und 2. Klasse	6
Verhaltenstraining für Schulanfänger	6
Verhaltenstraining in der Grundschule (vgl. Groger-Roth & Kruppik, 2021).....	7
Ben und Lee	7
Altersunabhängige Förderprogramme:	8
FAUSTLLOS.....	8
DENK-WEGE (bis 2018 bekannt unter dem Namen «PFADE» (Programm zur Förderung alternativer Denkstrategien).....	8
SOLE (Programm für soziales Lernen an der Schule und zur Gestaltung der Schulkultur) (https://www.fhnw.ch/de/weiterbildung/paedagogik/nach-thema/disziplin-und-schulkultur).....	9
Konflikt-KULTUR (http://www.konflikt-kultur.de/).....	10
Leitfaden-Gruppen-Interview zur Förderung sozialen und emotionalen Verhaltens in	
Bündner Schulen	11
CASEL-Fähigkeiten im Überblick	16
Begriffsklärung für Leitfadeninterview:.....	17
Kategoriensystem	18
Ursprüngliche Liste der Codes	18
Überarbeitete, abschliessende Liste der Codes	20
Kategoriensystem zur Evaluation der Leitfadeninterviews	21
Statistik zum Bevölkerungsstand und Wanderungssaldo	A
Transkript Schule A	A
Transkript Schule B	B
Transkript Schule C	C
Transkript Schule D (Probedurchlauf)	D

Vergleich von Schulgesetzen verschiedener Kantone

Psychische und physische Gesundheit

Graubünden:	Nur beiläufig erwähnt.
Aargau:	Die Volksschule unternimmt alles, damit das Kind gesund heranwachsen kann. ... und legt dabei gleiches Gewicht auf die Entwicklung seines Geistes, seines Gemütes und seiner körperlichen Fähigkeiten.
Bern:	Fördert das physische, psychische und soziale Wohlbefinden der Schülerinnen und Schüler und schützt ihre seelisch-geistige Integrität.
Glarus:	Fördert [...] die geistig-seelische, die soziale und körperliche Entwicklung der Lernenden.
Schaffhausen:	Ziel der Erziehung: Gute und glückliche Menschen heranzubilden.

Selbstständiges Denken und Handeln

Graubünden:	Die Volksschule fördert die Urteilsfähigkeit, die schöpferischen Kräfte, das Wissen und die Leistungsbereitschaft der Kinder und Jugendlichen.
Aargau:	... und schafft Grundlagen für die Urteilsfähigkeit sowie für selbstständiges Denken und Handeln.
Glarus:	... und bildet [sie] zu selbstständigen und verantwortungsbewussten Mitgliedern der Gemeinschaft heran.
Schaffhausen:	... bildet die Schule den Verstand und das kritische Urteilsvermögen aus.
St. Gallen:	... leitet zu selbstständigem Denken und Handeln an.
Zürich:	Sie fördert insbesondere Verantwortungswillen, Leistungsbereitschaft, Urteils- und Kritikvermögen sowie Dialogfähigkeit.

Verantwortungsbewusstes und soziales Handeln

Graubünden:	Die Volksschule ist bestrebt in Berücksichtigung der historisch gewachsenen sprachlich-kulturellen Eigenart der Gemeinschaft die Schülerinnen und Schüler zu einer Haltung zu erziehen, die sich an christlichen, humanistischen und demokratischen Wertvorstellungen orientiert.
Graubünden:	... beim Erwerb sozialer Kompetenzen sowie auf dem Weg zu verantwortungsvollem Verhalten gegenüber Mitmenschen und Umwelt.
Basel- Stadt:	... gegenüber sich selbst, den Mitmenschen und der Umwelt verantwortungsvoll zu handeln.
Basel-Stadt:	Sie unterstützt ... die Gemeinschaftsfähigkeit ihrer Schülerinnen und Schüler.
Glarus:	Sie weckt das Verständnis für Mitmenschen und Umwelt ...

Schaffhausen:	... weckt die Ehrfurcht vor der Schöpfung, die Verantwortung gegenüber der Natur, die Liebe zu Mitmenschen, den Sinn für die Gemeinschaft und die Freude an Schönerm.
St. Gallen:	... Erziehung des Kindes zu einem lebensbejahenden, tüchtigen und gemeinschaftsfähigen Menschen.
St. Gallen:	... sozialer Gerechtigkeit im Rahmen des Rechtsstaates zu einem verantwortungsbewussten Menschen und Bürger.
Zürich:	Sie fördert die Achtung vor Mitmenschen und Umwelt ...

Persönliche Identität

Graubünden:	Dabei unterstützt sie diese in ihrer Entwicklung zu eigenständigen Persönlichkeiten...
Basel- Stadt:	... persönliche Identität in der Gesellschaft zu finden ...
Schaffhausen:	... fördert die sittlich-religiösen, verstandesmässigen und körperlichen Anlagen der Kinder.
Schaffhausen:	... fördert und erweitert die Kräfte der Fantasie und die individuellen Ausdrucksmöglichkeiten.
St. Gallen:	... fördert die unterschiedlichen und vielfältigen Begabungen und die Gemütskräfte der Schülerin und des Schülers.
Zürich:	... berücksichtigt die individuellen Begabungen und Neigungen der Kinder ...
Zürich:	... strebt die ganzheitliche Entwicklung der Kinder zu selbstständigen und gemeinschaftsfähigen Menschen an.

Lebensbewältigung

Graubünden:	In der Volksschule erwerben und entwickeln alle Schülerinnen und Schüler grundlegende Kenntnisse und Kompetenzen, welche es ihnen erlauben, lebenslang zu lernen und ihren Platz in der Gesellschaft zu finden.
Basel- Stadt:	... ein Leben lang zu lernen ...
Glarus:	Sie fördert die schöpferischen Kräfte, die Bereitschaft zum Lernen und erweitert das Wissen und die Urteilsfähigkeit der Lernenden im Hinblick auf eine sinnvolle Gestaltung und Bewältigung des Lebens.
Schaffhausen:	... ferner vermittelt sie die Grundlagen für die spätere Berufsausbildung und das Leben in der Familie.
Zürich:	... schafft die Grundlagen für lebenslanges Lernen.
Zürich:	Die Schule ist bestrebt, die Freude am Lernen und an der Leistung zu wecken und zu erhalten.

Die Angaben für die Zusammenfassungen der Programme stammen grösstenteils aus der grünen Liste Prävention, erstellt durch Groger-Roth & Kruppik (2021), ergänzt durch die Universität Zürich zum Programm «Denkwege» und Informationen der Testzentrale der Schweizer Psychologen in Bern (Preise und Programm «Ben & Lee») Die Angaben zu SOLE und Konflikt-KULTUR wurden direkt der entsprechenden Website entnommen.

Förderprogramme für die Vorschule:

Lubo aus dem All-Vorschulalter

Zielgruppe: Vorschulkinder im Alter von 4-6 Jahren

Autor: Hillenbrand, Hennemann & Schell, 2009

Methode: Inhalte der Förderung sind die Vermittlung von Emotionswissen, -ausdruck und -regulation, von sozialen Konflikt- und Problemlösestrategien sowie von Perspektivübernahme und der Aufbau von Freundschaften, eingebettet in die Rahmenhandlung von dem «Ausserirdischen Lubo». Altersangemessene Methoden wie Kooperationsspiele, Rollenspiele, Gesprächsrunden, Bildkarten, kreative Methoden und ein Feedbacksystem sollen dabei den Lernprozess auf motivierende Art und Weise unterstützen. Eltern und Erzieherinnen erhalten ergänzend monatliche Informationsbriefe mit Hinweisen und Anregungen zum jeweiligen Thema.

Zeitlicher Aufwand: 34 Sitzungen = 3x wöchentlich 35-40 Minuten, während ca. 12 Wochen.

Durchführung: durch Erzieher*innen (vorgängige halbtägige Schulung ist möglich)

Kosten: Handbuch: 120.- SFr (vgl. Ex Libris)
Handpuppe: 73.00 SFr. (vgl. Ex Libris)

Evidenz: Effektivität wahrscheinlich (Grüne Liste Prävention)

Verhaltenstraining im Kindergarten

Zielgruppe: Kinder im Alter von 3-6 Jahren

Autor: Koglin & Petermann, 2006

Methode: Das Verhaltenstraining im Kindergarten ist ein universelles, manualisiertes Präventionsprogramm und basiert auf der Theorie der sozialen Informationsverarbeitung nach Crick und Dodge. Gefördert wird die emotionale Kompetenz, soziale Problemlösung und soziale Fertigkeiten. Spielerisch sollen die Kinder lernen Gefühle bei sich und anderen zu entdecken, Konflikte im Alltag besser zu bewältigen und ihre Kompetenzen in sozialen Situationen zu erweitern. Das Training ist in eine Geschichte einer kleinen Meerjungfrau und ihren Freund eingebettet. Kindgerechte Materialien wie eine Delfin-Handpuppe, ein Spielbrett oder Regel- und Gefühlskarten wurden für das Training entwickelt und unterstützen die Umsetzung.

Zeitlicher Aufwand: 26 Einheiten = 2x wöchentlich 30 Minuten

Durchführung: pädagogische Fachkräfte

Kosten: Handbuch inkl. CD-ROM: ca. 40.00 SFr./

komplette Spielmaterialien: ca. 400.00 SFr. (vgl. testzentrale.ch)

Evidenz: Effektivität wahrscheinlich (Grüne Liste Prävention)

Förderprogramme für die Primarschule:

Lubo aus dem All - 1. und 2. Klasse

Zielgruppe: 1. und 2. Schulklassen, universell und selektiv

Autoren: Hillenbrand, Hennemann, Hens & Hövel, 2013

Methode: Methodische Bestandteile des Programms sind kreatives Gestalten, Kooperations- und Bewegungsspiele, Gespräche, Musik, Rollenspiele, positives Feedback. Die Rahmengeschichte des «ausserirdischen Lubo» (mit Handpuppe) und dessen Erlebnisse und Erzählungen sollen die Kinder motivieren. Im Programm erarbeiten die Kinder folgende Fertigkeiten: soziale Wahrnehmung und Aufmerksamkeit, Emotionsregulationsfähigkeit, sozial-kognitive Informationsverarbeitung und Problemlösestrategien. Es gibt 23 zusätzliche Stunden für Kinder mit erhöhten sozial-emotionalen und kognitiven Risiken.

Zeitlicher Aufwand: 31 Trainingseinheiten, 2-mal wöchentlich 60 Min.

Durchführung: Durch Lehrpersonen

Kosten: Handbuch: 160.00 SFr.

10 Arbeitshefte: 50.00 SFr.

Handpuppe: 75.00 SFr.

Poster, Plakat, Spiel: je ca. 20.00 SFr.

Schulung: an HfH Zürich vor Ort oder per Webinar: Preis nach Anfrage

Evidenz: Effektivität wahrscheinlich (Grüne Liste Prävention)

Verhaltenstraining für Schulanfänger

Zielgruppe: Schulanfänger: Kinder der 1. und 2. Primarschule und Vorschulklassen

Autoren: Petermann, Natzke, Gerken, & Walter, 2013

Methode: Auf spielerische Weise sollen die Kinder Regelverhalten, Selbstkontrolle, Bedürfnisaufschub, soziale Wahrnehmung, Rücksichtnahme und Einfühlungsvermögen, das Erkennen und Benennen von Gefühlen, Hilfeverhalten und Kooperation sowie Konfliktmanagement und Problemlösekompetenzen in schulischen Alltagssituationen erlernen und üben. Methodische Bestandteile des Trainings sind u.a. Rollenspiele, Singen, Beobachtung, Feedback, Lob und Unterstützung, Entspannungs- und Konzentrationsspiele. Die Handpuppe «Ferdie» wird als Vorbildfigur eingesetzt.

Zeitlicher Aufwand: 27 Sitzungen: 2-mal wöchentlich, ca. 45 Min.

Durchführung: durch Lehrpersonen, Manual in Buchform, keine spezifische Schulung

Kosten: Handbuch: 46.00 SFr. (vgl. Ex Libris)

Arbeitsheft: 11.00 SFr. (vgl. Ex Libris)

Evidenz: Effektivität wahrscheinlich (Grüne Liste Prävention)

Verhaltenstraining in der Grundschule (vgl. Groger-Roth & Kruppik, 2021)

Zielgruppe: Kinder der 3. und 4. Primarschulklassen

Autoren: Petermann, Koglin, Natzke & Maröes, 2013

Methode: Das Verhaltenstraining in der Grundschule ist ein strukturiertes, manualisiertes Präventionsprogramm und bearbeitet folgende Themenschwerpunkte: Emotionale Kompetenzen, Soziale Kompetenzen, Moralische Entwicklung. Kinder sollen lernen, ihre eigenen Gefühle und die Gefühle anderer besser wahrzunehmen und zu verstehen. Sie üben situationsangemessene unangenehme Gefühle zu bewältigen und eine eigenständige Konfliktbewältigung zu entwickeln. Dabei soll ein Problemlöseplan sowie praktische Übungen zur Entwicklung der sozialen Kompetenz beitragen. Darüber hinaus werden die Kinder gefördert im Aufbau von Wertmassstäben und prosozialem Verhalten.

Zeitlicher Aufwand: 26 Einheiten: 2-mal wöchentlich je 45-90 Minuten

Durchführung: Lehrperson oder pädagogische Fachkraft

Kosten: Handbuch ca. 50.00 SFr. (vgl. Ex Libris)

Evidenz: Effektivität nachgewiesen (Grüne Liste Prävention)

Ben und Lee

Zielgruppe: Schüler der 3. und 4. Klasse

Autoren: Urban, Hövel, Hennemann, 2018

Methode: Ben und Lee ist ein wissenschaftlich geprüftes Programm zur Förderung sozialer und emotionaler Kompetenzen. Das Manual enthält eine detaillierte Stundenanleitung inkl. zahlreicher Differenzierungsvorschläge, Arbeitsblättern, einer bebilderten Geschichte, zahlreiche Bild- und Signalkarten sowie Hinweise für die Elternarbeit.

Zeitlicher Aufwand: 34 Einheiten à 90 Minuten

Durchführung: durch die Lehrperson im Klassenraum

Kosten: Manual (Ordner): ca 100.- Fr, 12 Forscherhefte: 12.- Fr.

Evidenz: Analysen belegen einen signifikanten Zuwachs an sozial-emotionalem Wissen und prosozialem Verhalten, Abnahme von Verhaltensproblemen und verbesserte schulische Fähigkeiten

Altersunabhängige Förderprogramme:

FAUSTLLOS

Zielgruppe: Kinder in Kindergarten und Grundschule

Autoren: Schick, Cierpka, 2005

Methode: Durch FAUSTLOS lernen Kinder prosoziale Verhaltensweisen so, wie sie lernen, sich unsozial zu verhalten: Über Vorbilder, Erfahrung und Verstärkungen – sowohl «beabsichtigte» (Lob, Belohnungen) als auch «natürliche» (erfolgreiche Problemlösungen).

Das Programm vermittelt alters und entwicklungsadäquate prosoziale Kenntnisse und Fähigkeiten in den Bereichen Empathie, Impulskontrolle, das deutliche und bestimmte Mitteilen von Gefühlen und damit von persönlichen Grenzen, das konstruktive Lösen von Problemen sowie den Umgang mit Ärger und Wut.

Die Vermittlung der Lerninhalte wird durch Fotofolien, bzw. Fotokartons, ein Anweisungsheft (mit Geschichte, Diskussionsfragen, Rollenspiel und anderen Übungen) und 2 Handpuppen für den Kindergarten unterstützt.

Zeitlicher Aufwand: 28 Lektionen für den Kindergarten, 51 Lektionen für die Grundschule (verteilt auf 3 Jahre)

Durchführung: Lehrpersonen und Erzieher*innen, welche durch ein eintägiges Seminar geschult werden.

Kosten: FAUSTLOS – Grundschule Komplett-Set 709.00 SFr. (vgl. testzentrale.ch)

FAUSTLOS – Kindergarten Komplett-Set 590.00 SFr. (vgl. testzentrale.ch)

Einführungsseminar: 120.00 / Person. Nur in Deutschland möglich!

Evidenz: Effektivität wahrscheinlich (Grüne Liste Prävention)

DENK-WEGE (bis 2018 bekannt unter dem Namen «PFADE» (Programm zur Förderung alternativer Denkstrategien))

Zielgruppe: Kinder im Alter von 4 bis 12 Jahren (Kindergarten bis 6. Klasse)

Ansprechpartner: Dr. Rahel Jünger, Institut für Erziehungswissenschaften der Universität Zürich

Methode: Die Unterrichtseinheiten umfassen 7 Schwerpunktthemen zur Förderung von Lebenskompetenzen: Regeln und Manieren, gesundes Selbstwertgefühl, Gefühle und Verhalten, Selbstkontrolle, Problemlösen, Freundschaften und Zusammenleben, Lern- und Organisationsstrategien. Erfolgt meist in der gesamten Schule (und Kindergarten) zur Verbesserung der Schulkultur. Auch die Eltern werden in das Programm einbezogen.

Die Einheiten werden durch Handpuppen, Gefühlskarten, -uhren, -tafel, Poster und weitere Unterlagen ergänzt. Jeweils ein Ordner mit Handlungsanweisungen und Kopiervorlagen für Kindergarten, 1.-3. Klasse und 4.-6. Klasse gehören zu den Grundmaterialien.

Zeitlicher Aufwand: 20 Schulwochen: 60 Min./Woche, dann 45 Min./Woche

Durchführung: Nach Schulung durch die Lehrpersonen

Kosten: Handbuch Kindergarten: 200.00 SFr.
Komplettes Set für eine Kindergartenklasse: 320.00 SFr.
Handbuch Unterstufe: 300.00 SFr.
Komplettes Set für eine Schulklasse: 500.00 SFr.
Handbuch Mittelstufe: 300.00 SFr.
Komplettes Set für eine Schulklasse: 450.00 SFr.

Für Schulungen (ganzes Team) nach Absprache 2-tägige Einführungsschulung, persönliches Coaching und Vertiefungsschulung während der Durchführungsphase für anwendende Lehrpersonen: Kosten nach Absprache

Evidenz: Effektivität nachgewiesen (Grüne Liste Prävention)

Diese beiden Programme waren der Autorin dieser Arbeit bis zum Zeitpunkt der Interviews nicht bekannt. Da eine der Schulen mit dem Programm SOLE (Programm für soziales Lernen in der Schule und zur Gestaltung der Schulkultur), die andere mit dem Konzept Konfliktkultur arbeiten, werden diese beiden Ansätze hier noch erklärt.

SOLE (Programm für soziales Lernen an der Schule und zur Gestaltung der Schulkultur) (<https://www.fhnw.ch/de/weiterbildung/paedagogik/nach-thema/disziplin-und-schulkultur>)

Zielgruppe: ganze Schule oder Teile einer grösserer Schuleinheit

Autoren: Fachhochschule Nordwestschweiz

Methode: Schulentwicklungsprozess für den Aufbau überfachlicher, insbesondere personaler und sozialer Kompetenzen der Schülerinnen und Schüler. Handlungsebenen bilden Schulanlässe und Unterrichtsgestaltung, die Zusammenarbeit im Kollegium ebenso wie die Zusammenarbeit mit den Eltern und die Kommunikation nach aussen. Im Programm SOLE wird dafür gesorgt, dass die Elemente der Schulkultur bewusst und überdauernd auf das soziale Lernen der Schülerinnen und Schüler ausgerichtet werden.

Zeitlicher Aufwand: In der Regel umfasst der SOLE-Prozess einen Zeitrahmen von drei bis vier Jahren

Durchführung: Die Steuerung des Gestaltungs- und Entwicklungsprozesses liegt in der Verantwortung der Schulleitung. Eine Steuergruppe unterstützt sie dabei.

Kosten: Nach einem Erstgespräch wird eine Offerte für die heranfallenden Honorarkosten und Spesen erstellt.

Evidenz: keine Angaben

Konflikt-KULTUR (<http://www.konflikt-kultur.de/>)

Zielgruppe: für alle Schulformen von Grund- bis zur Berufsschule

Autoren: AGJ Fachverband für Prävention und Rehabilitation in der Erzdiözese Freiburg e. V.

Methode: Die Förderung demokratischer Kompetenzen, Bildung und Prävention im Kontext nachhaltiger Schulentwicklung sind die übergeordneten Ziele von Konflikt-KULTUR. Die Ziele des Konzepts beziehen sich auf die wissenschaftlichen Grundlagen der Resilienzforschung, des autoritativen Erziehungsstils, der Bedürfnisorientierung, der Bindung und Motivation, auf positive Rollenmodelle, auf Selbstregulation, Empathie, Problemlösefähigkeiten, Klassenführung und Gewaltprävention.

Zeitlicher Aufwand: keine Angabe

Durchführung: keine konkreten Angaben

Kosten: keine Angabe. Das Konzept baut auf kontinuierlichen Fortbildungen und Praxisbegleitung auf.

Evidenz: Konflikt-KULTUR erfüllt die wichtigsten Standards und Erfolgskriterien erfolgreicher und nachhaltig wirksamer Präventionsmassnahmen (AGJ Fachverband für Prävention und Rehabilitation in der Erzdiözese Freiburg e. V., o.J.)

Leitfaden-Gruppen-Interview zur Förderung sozialen und emotionalen Verhaltens in Bündner Schulen

Zeitlicher Rahmen: 45-60 Min

Zusammensetzung: Jeweils eine Lehrperson, eine heilpädagogische Fachkraft und eine Schulleitung

Begrüssung: Gerne möchte ich euch zu diesem Interview begrüßen und mich gleich herzlich bedanken für eure Zeit und Bereitschaft.

Einleitung:

Ich erlebe in meinem schulischen Arbeitsumfeld viele Kinder, welche im Schullalltag durch negatives, impulsives, teilweise auch rücksichtsloses Verhalten auffallen. Vielen Kindern fällt es schwer, sich an schulische Regeln zu halten, sich in eine Klasse einzugliedern und respektvoll mit ihren Klassenkamerad:innen oder Lehrpersonen umzugehen, ihre eigenen Ziele und Bedürfnisse wahrzunehmen, während sie auch fremde Ziele und Bedürfnisse erkennen und respektieren, sowie Kompromisse finden können.

Dies war für mich der Grund, mich mehr mit den sozialen und emotionalen Kompetenzen zu befassen und zu überlegen, wie die Förderung dieser besser integriert werden kann. Dabei bin ich auf verschiedene präventive Förderprogramme gestossen, welche teilweise hohe Effekte aufweisen. Ich persönlich kenne jedoch niemanden, der mit solchen Programmen arbeitet. Wieso dies so ist, möchte ich nun in meiner Masterarbeit herausfinden. Mich interessiert vor allem, wie der Bedarf von sozialem und emotionalem Lernen in Schulen wahrgenommen wird, welche Umsetzungspraktiken schon verwirklicht werden und welche Faktoren für eine gelingende Umsetzung nötig sind.

Vorab möchte ich noch kurz die Begriffe «soziales und emotionales Lernen» «soziale und emotionale Kompetenz» und «soziale und emotionale Fähigkeiten» klären: (Blatt mit Definitionen abgeben zum Lesen)

*Gemäss Piegda & Jurkowski (2022, S. S.48) bezieht sich **sozial-emotionales Lernen (SEL)** auf die Persönlichkeitsentwicklung von*

Menschen in Bezug auf den sozialen Bereich und ihre Beziehungen zu anderen Menschen. In diesem Vorgang eignen sie sich Wissen an und entwickeln ihre Fähigkeiten und Einstellungen. (Bsp: Emotionsregulation, verantwortungsbewusste Entscheidungsfindung und prosoziales Verhalten)

«Während SEL in den Bildungsprozess eingeordnet werden kann, Aspekte der Persönlichkeitsentwicklung umfasst und die gesellschaftliche

*Teilhabe in den Blick nimmt, fokussiert **sozial-emotionale Kompetenz das Handeln** in einzelnen situativ bedeutsamen Beziehung- und*

Interaktionssituationen und deren Bewertung durch die soziale Umwelt (Piegda & Jurkowski, 2022, S. 48).»

*Sozial-emotional kompetent zu sein, meint ein breites Spektrum an angemessenen Verhaltensweisen und Handlungsoptionen zur Verfügung zu haben. Vielfältige **soziale und emotionale Fähigkeiten** bilden dafür die Grundlage. «Es handelt sich bei den sozial-emotionalen*

Fähigkeiten um individuelle kognitive, emotionale, motivationale und behaviorale Fähigkeiten, die relativ isoliert voneinander diagnostiziert

oder geübt werden können (Kanning, 2003. zitiert nach Piegda & Jurkowski, 2022).» Das Erlernen dieser Fähigkeiten gelingt über Beobachtung, Imitation und Rückmeldung und wird vorwiegend in der Interaktion und Kommunikation mit anderen Personen gelernt.

Bereich	Leitfrage (Erzählauforderung)	Check – Wurde das erwähnt?	Konkrete Fragen	Bezug auf Theorien	Aufrechterhaltungs-, Steuerungsfragen
1a Bedarf von SEL an Schulen	<p>Überfachliche Kompetenzen, Life-Skills, Förderung von sozialen und emotionalen Kompetenzen sind Schlagwörter, die immer mehr in der Schule Einzug halten.</p> <p>Wie erklärt ihr euch, dass diese Begriffe heute in der Schule präsenter sind als noch vor 20 Jahren?</p>	<p>Gesellschaftliche Veränderung (Digitalisierung / Kleinere Familien / Berufstätigkeit der Eltern / weniger Basiserfahrungen, Regeln im Elternhaus / ...)</p> <p>Veränderte Schulstrukturen (weniger Frontalunterricht, mehr individualisierender Unterricht / mehr Stressmomente / Heterogene Klassen / Inklusionsproblematik</p>	<p>Im Schulgesetz, wie auch im LP21 ist soziales und emotionales Lernen in der Schule gesetzlich verankert. Ist dieser Bereich eurer Meinung nach den fachlichen Inhalten gleichzusetzen?</p> <p>Siehst du Bereiche, die heute in der Schule spezifischer gefördert werden müssen als vor 20 Jahren?</p> <p>(Falls die Personen vor 20 Jahren noch nicht im Schulwesen tätig waren, können sie berichten, wie sie dies in ihrer eigenen Schulzeit erlebt haben.)</p>	<p>Schulgesetz</p> <p>LP21 / Überfachliche Kompetenzen</p>	<p>Kannst du mir dazu ein Beispiel nennen?</p> <p>Kannst du das (...) genauer beschreiben?</p> <p>Was sind Schwierigkeiten dabei?</p> <p>Wo erkennst du Zusammenhänge?</p> <p>Was setzt das (...) voraus?</p> <p>Warum findest du das (...) so wichtig?</p>
1b Bedarf von SEL an Schulen	<p>Wie schätzt du die aktuellen sozialen und emotionalen Fähigkeiten deiner SuS ein?</p>	<p>Bedarf ganzer Klasse</p> <p>Heterogenen Klassen</p> <p>Integration</p> <p>Migration</p> <p>Bedarf einzelner SuS</p>	<p>Welchen Einfluss bei dieser Entwicklung haben heterogene Klassen und die Integration?</p> <p>Woran erkennt ihr, dass soziale und emotionale Kompetenzen für die Schüler wichtige Förderbereiche sind?</p>	<p>«Integration verstärkt die Komplexität der Anforderungen» (Casale, Henemann, Hövel. 2014 S. 37)</p> <p>Migration / Flüchtlingsströme (Bildungslücken, 2015)</p>	<p>Wie könnte das (...) verhindert werden?</p> <p>Was müsste verändert werden, damit das (...) besser gelingt?</p>

2	Umsetzung				Verhaltensauffällige Kinder	Wie beurteilst du die Fähigkeiten deiner SuS konkret in den Bereichen: Selbstregulierung, Selbst- und Fremdwahrnehmung, Beziehungsfertigkeiten und Problemlösekompetenzen?	CASEL Selbstwahrnehmung Selbstregulation Fremdwahrnehmung Beziehungsfertigkeiten Verantwortliche Problemlösekompetenz Besorgnisse der LP: Verhaltensprobleme SuS in Aufmerksamkeit, Kommunikation und soz.-emotionalen Kompetenzen (Lindsay, 2007. Zitiert nach Casale, Hennemann, Hövel 2014, S.37)		Kannst du mir dazu ein Beispiel nennen? Kannst du das (...) genauer beschreiben? Was sind Schwierigkeiten dabei? Wo erkennst du Zusammenhänge? Was setzt das (...) voraus? Warum findest du das (...) so wichtig?
		Woran würde ein ausenstehender Besucher die Förderung sozialer und emotionaler Kompetenzen in eurer Schule / in deinem Unterricht erkennen?	Konkrete Umsetzung / Praktiken in Klassen / Schulhaus Gemeinsame Haltungen Fachlicher Austausch / Zusammenarbeit	Wie sieht soziales und emotionales Lernen in deinem Schulzimmer konkret aus? Was davon ist für die Schüler*innen oder die Eltern im Unterricht / Schulalltag zu erkennen? Welche verbindlichen Abmachungen gelten für alle Mitarbeiter der Schule? Wie zeigt sich die gemeinsame Haltung und interdisziplinäre Zusammenarbeit konkret? (Einführung, Umsetzung, Umfang, ...)		Überfachliche Kompetenzen, Lehrplan Schulgesetze Mehrebenenansätze (Universell, selektiv, indiziert) Empirische Studien: positive Effekte auf Unterrichtsverhalten, Lernleistungen und sozial-emotionale Fähigkeiten (Durlak et al. 2011, Zitiert nach Neuenschwander et al. 2022)			
			Programme	In welchem Rahmen tauscht ihr euch über Erfahrungen, Ideen,					

		<p>Wie könnte das (...) verhindert werden?</p> <p>Was müsste verändert werden, damit das (...) besser gelingt?</p> <p>Warum findest du das (...) so wichtig?</p>			
<p>3</p> <p>Implementation</p>	<p>Wovon ist es abhängig, ob die Umsetzung von sozialem und emotionalem Lernen in Schulen gelingen kann?</p>	<p>konkrete Beispiele aus? Wann und in welchem Rahmen findet der Austausch im Team statt?</p> <p>Weiche Erfahrungen mit evidenzbasierten Programmen habt ihr bereits gemacht?</p> <p>Worin seht ihr den Mehrwert beim Einsatz präventiver Massnahmen oder Förderprogrammen für die ganze Klasse?</p> <p>Auf welche Herausforderungen / Hindernisse triffst du im Alltag konkret?</p> <p>Was wird an eurer Schule unternommen, dass Schulumitarbeitende genügend über die Zusammenhänge von guten sozialen und emotionalen Kompetenzen auf Schülerverhalten, akademische Leistungen und physische und psychische Gesundheit informiert sind?</p> <p>Wie schätzt du die Motivation / das Engagement der Schulumitarbeitenden in eurem Schulhaus dazu ein?</p> <p>Sind finanzielle und zeitliche Ressourcen ausreichend?</p>	<p>Kennntnisse über SEL</p> <p>Motivation der Lehrpersonen</p> <p>Zeitliche Ressourcen</p> <p>Finanzielle Ressourcen</p>	<p>Implementationsoutcomes:</p> <p>Akzeptanz, Übernahme, Angemessenheit, Machbarkeit, Wiedergabetreue, Implementationskosten, Durchdringung, Nachhaltigkeit (Petermann, 2014)</p> <p>Denham (2007) & Garner (2010) zitiert nach Petermann und Wiedebusch, 2016</p> <p>Verschiedene Ebenen: individuell, (organisations-, & Teamebene) institutionell, (Systemebene) politisch-administrativ gesellschaftlich (Beelmann & Karing, 2014, S. 132ff / Baumeister, 2014, S. 154)</p>	<p>Wie könnte das (...) verhindert werden?</p> <p>Was müsste verändert werden, damit das (...) besser gelingt?</p> <p>Warum findest du das (...) so wichtig?</p>

						Wie könnte das (...) verhindert werden?
4	Entwicklung	Was müsste geschehen, dass die Förderung sozialer und emotionaler Kompetenzen an deiner Schule noch mehr Gewichtung bekommen würden?	Entwicklungspotenzial Wünsche / Veränderungsvorschläge	<p>Wo seht ihr konkrete Möglichkeiten für eine verbesserte Umsetzung?</p> <p>Weiche Strukturveränderungen würden es dir erleichtern?</p> <p>Wie gelingt SEL in Kombination mit den fachlichen Inhalten?</p> <p>Wie sehen deine Visionen für die Schule der Zukunft aus? Was würdest du dir wünschen?</p>	Top-down-Strategie (Hasselhorn et al, 2014, S. 142)	<p>Was müsste verändert werden, damit das (...) besser gelingt?</p> <p>Warum findest du das (...) so wichtig?</p>
	Abschluss	Schlussfrage: Gibt es noch etwas, dass du in diesem Zusammenhang noch erwähnen möchtest?				
		Abschluss: Herzlichen Dank für die Teilnahmebereitschaft und die Mitarbeit beim Interview. Ohne dies wäre es für mich nicht möglich zu Antworten auf meine Fragen zu kommen.				

CASEL-Fähigkeiten im Überblick

Selbstwahrnehmung

Fremdwahrnehmung

Selbstregulation

Beziehungsfertigkeiten

Verantwortliche
Problemlösekompetenz

Begriffsklärung für Leitfadeninterview:

«**Soziales und emotionales Lernen (SEL)**»

«**Soziale und emotionale Kompetenz**» und

«**Soziale und emotionale Fähigkeiten**»

Gemäss Piegsda & Jurkowski (2022, S. S.48) bezieht sich **sozial-emotionales Lernen (SEL)** auf die Persönlichkeitsentfaltung von Menschen in Bezug auf den sozialen Bereich und ihre Beziehungen zu anderen Menschen. In diesem Vorgang eignen sie sich Wissen an und entwickeln ihre Fähigkeiten und Einstellungen. (Bsp: Emotionsregulation, verantwortungsbewusste Entscheidungsfindung und prosoziales Verhalten)

«Während SEL in den Bildungsprozess eingeordnet werden kann, Aspekte der Persönlichkeitsentfaltung umfasst und die gesellschaftliche Teilhabe in den Blick nimmt, fokussiert **sozial-emotionale Kompetenz das Handeln** in einzelnen situativ bedeutsamen Beziehung- und Interaktionssituationen und deren Bewertung durch die soziale Umwelt (Piegsda & Jurkowski, 2022, S. 48).»

Sozial-emotional kompetent zu sein, meint ein breites Spektrum an angemessenen Verhaltensweisen und Handlungsoptionen zur Verfügung zu haben. Vielfältige **soziale und emotionale Fähigkeiten** bilden dafür die Grundlage. «Es handelt sich bei den sozial-emotionalen Fähigkeiten um individuelle kognitive, emotionale, motivationale und behaviorale Fähigkeiten, die relativ isoliert voneinander diagnostiziert oder geübt werden können (Kanning, 2003. zitiert nach Piegsda & Jurkowski, 2022).» Das Erlernen dieser Fähigkeiten gelingt über Beobachtung, Imitation und Rückmeldung und wird vorwiegend in der Interaktion und Kommunikation mit anderen Personen gelernt.

Kategoriensystem

Ursprüngliche Liste der Codes

Bedarf

SEL

Verbindung von Lernen und emotionaler Verfassung

Emotionale Kompetenz

Reflexion

Emotionsverständnis

Emotionsausdruck

Selbstständigkeit

Selbstregulation & Selbstmanagement

Soziale Kompetenz

Verantwortungsvolle Entscheidungsfindung

Soziale Durchsetzungsfähigkeit

Empathiefähigkeit

Kooperative Kompetenzen und Konfliktfähigkeit

Beziehungsfertigkeiten

Gesellschaftlicher Wandel

Neue Werte und Normen

Veränderungen der Schulstruktur

Zukunftsorientierung

Digitalisierung und Medienkonsum

Familienstrukturen

Erziehung

Familiengrösse

Verhaltensauffällige Schüler und Schülerinnen

Hyperaktivität

Impulsivität

Aufmerksamkeitsprobleme

Oppositionell-, verweigernde und aggressive Verhaltensweisen

Unsicheres, depressives, ängstliches, reizbares Verhalten

Sozialer Rückzug

Psychische Störungen

Familiäre Situation der Schülerinnen und Schüler

Vielfalt

Inklusion
Migration
Heterogene Klassen

Umsetzung

Schwierigkeiten & Hindernisse
Gesetzliche Verankerung
LP 21
Gleichsetzung mit fachlichen Inhalten
Zusammenarbeit
Fachlicher Austausch
Programme, konkrete Praktiken
Persönliche Haltung & Motivation
Gemeinsame Haltung & Motivation
Schulstrukturen
Politische Entscheidungen
finanzielle, zeitliche und personelle Ressourcen
neue Lernmethoden

Implementation

Akzeptanz
Übernahme
Angemessenheit
Machbarkeit
Wiedergabetreue
Implementationskosten
Durchdringung
Nachhaltigkeit

Überarbeitete, abschliessende Liste der Codes

5.1 Bedarf

- 5.1.1 **Emotionale Kompetenz** (Reflexion, Emotionsverständnis, Emotionsausdruck, Selbstständigkeit, Selbstregulation & Selbstmanagement)

- 5.1.2 **Soziale Kompetenz** (Verantwortungsvolle Entscheidungsfindung, soziale Durchsetzungsfähigkeit, Empathiefähigkeit, Kooperative Kompetenzen und Konfliktfähigkeit, Beziehungsfertigkeiten)

- 5.1.3 **Verbindung von Lernen und emotionaler Verfassung / SEL**

- 5.1.4 **Verhaltensauffällige Schüler und Schülerinnen** (Hyperaktivität, Impulsivität, Aufmerksamkeitsprobleme, Oppositionell-, verweigernde und aggressive Verhaltensweisen, unsicheres, depressives, ängstliches, reizbares Verhalten, sozialer Rückzug, psychische Störungen, familiäre Situation der Schülerinnen und Schüler)

- 5.1.5 **Heterogene Klassen** (Inklusion, Migration, Heterogenität)

- 5.1.6 **Gesellschaftlicher Wandel** (Neue Werte und Normen, Zukunftsorientierung, Digitalisierung und Medienkonsum, Familienstrukturen (Erziehung, Familiengrösse))

5.2 Umsetzung

- 5.2.1 **Persönliche Haltung & Motivation**
- 5.2.2 **Gemeinsame Haltung & Motivation**
- 5.2.3 **Programme, konkrete Praktiken**
- 5.2.4 **Fachlicher Austausch & Zusammenarbeit**
 - 5.2.4.1 Zusammenarbeit mit Eltern
- 5.2.5 **Finanzielle, zeitliche und personelle Ressourcen**
- 5.2.6. **Veränderungen der Schulstruktur (inkl. politische Entscheide)**

5.3 Implementation (Akzeptanz, Übernahme, Angemessenheit, Machbarkeit,

Wiedergabetreue, Implementationskosten, Durchdringung, Nachhaltigkeit)

Kategoriensystem zur Evaluation der Leitfadeninterviews

Das Kategoriensystem ging während der Kategorisierung immer mehr verloren und wurde deshalb auch nicht abschliessend zu Ende geführt. Hier die ursprüngliche Variante:

Hauptkategorie	Subkategorie	Theoriebezug	Begriffsdefinition und Inhaltliche Beschreibung
Emotionale Kompetenz	Selbstregulation & Selbstmanagement	LP 21 & Saarni	<p>Selbstregulation: Fähigkeit, eigene Gedanken, Gefühle und Verhalten an die Anforderungen einer bestimmten Situation anzupassen, um persönliche Ziele optimal zu verfolgen (Gawrilow & Rauch 2017)</p> <p>Selbstmanagement: Fähigkeit, unabhängig und selbstständig für die Gestaltung der eigenen Entwicklung zu sorgen. (Motivation, Zielsetzung, Planung, Zeitmanagement, Organisation, Lernfähigkeit)</p> <p>Selbstständigkeit: Fähigkeit, sich weiterzuentwickeln und das eigene Leben eigenständig und verantwortlich (...) zu gestalten.</p> <p>Emotionsausdruck: Fähigkeit, eigene Emotionen verbal oder nonverbal zu zeigen</p> <p>Emotionsverständnis: Fähigkeit, Gefühle anhand von Signalen, Mimik, Gestik, Sprachmelodie sowie durch Hineinversetzen in die Lage der anderen Person angemessen interpretieren zu können.</p>
	Selbstständigkeit	LP 21	
	Emotionsausdruck	Denham / CASEL	
	Emotionsverständnis	Denham / CASEL	
Soziale Kompetenz	Beziehungsfertigkeiten	CASEL & Caldarella	<p>Beziehungsfertigkeit: Fähigkeit mit anderen Menschen Kontakt aufzunehmen, eine Beziehung aufzubauen und zu halten.</p> <p>Kooperationsfähigkeit: Fertigkeit, erfolgreich mit anderen zusammenzuarbeiten, um gemeinsam Ziele zu erreichen.</p> <p>Empathie: Fähigkeit und Bereitschaft, die Empfindungen, Emotionen, Gedanken, Motive und Persönlichkeitsmerkmale einer anderen Person zu verstehen und nachzuempfinden.</p>
	Kooperative Kompetenzen & Konfliktfähigkeit	Caldarella / LP 21	
	Empathiefähigkeit	Saarni	
	Soziale Durchsetzungsfähigkeit	Caldarella	
	Verantwortungsvolle Entscheidungsfindung	CASEL	
Bedarf von SEL			<p>Benötigtes oder Gewünschtes, Nachfrage nach sozialem und emotionalem Lernen</p> <p>Wie wird die Nachfrage für eine spezifische Förderung von sozialen und emotionalen Kompetenzen eingeschätzt</p>

Gesellschaftliche Veränderung	<p>Familiengrösse</p> <p>Familienstrukturen > Erziehung</p> <p>(Migration > Vielfalt)</p> <p>Digitalisierung & Medienkonsum</p> <p>Veränderungen in der Schulstruktur</p> <p>Zukunftsorientierung</p>		<p>Prinzipiell unvorhersehbare Veränderungen, die eine Gesellschaft in ihrer sozialen und kulturellen Struktur über einen längeren Zeitraum erfährt</p> <p>Familiengrösse (weniger soziale Übungsfelder, Familienstrukturen (arbeitende Eltern, Fremdbetreuung) Migration</p> <p>Stress (Hobbys, Leistungsdruck, viele Termine, Eltern keine Zeit für Kinder</p> <p>Digitalisierung, Medienkonsum</p>	
Bedarf ganze Klasse			<p>Bedarf für präventive Massnahmen im Klassenverbund</p> <p>Wie wird die Dringlichkeit sozialen und emotionalen für die gesamte Klasse eingeschätzt</p>	
Verhaltensauffällige SuS / Bedarf einzelner SuS	<p>Externalisierende Verhaltensweisen: (Hyperaktivität Impulsivität (Aufmerksamkeitsprobleme) (oppositionell-verweigernde und Aggressive Verhaltensweisen)</p> <p>Internalisierende Verhaltensweisen: (Unsicheres, depressives, ängstliches, reizbares Verhalten sozialer Rückzug)</p> <p>(Familiäre Situation der SuS)</p> <p>(Psychische Störungen)</p>	<p>Einfluss von Entwicklungsstörungen (ADHS, Autismus) Petermann S.9</p> <p>Faktoren, die Einfluss auf Übernahme von Verhaltensweisen haben (Kiper zitiert nach Piegsda und Jurkowski)</p> <p>Häufigstes Krankheitsbild im Kinder- und Jugendalter: Murray & Lopez 1996 zitiert nach Casale, Hennemann & Hövel</p>	<p>Wenn die Rechte anderer Menschen oder soziale Normen und Regeln verletzt werden. (insbesondere durch den Unterricht störende oder verunmöglichende Verhaltensweisen, aber auch nach innen gerichtete auffällige Verhaltensweisen</p>	
Vielfalt	<p>Heterogene Klassen</p> <p>Integration / Inklusion</p>		<p>Verschiedenartigkeit der SuS hinsichtlich ihrer Persönlichkeit, Ihres Vorwissens, Ihrer</p>	<p>Heterogene Klassen = Wissensbasis, Interessen, Lernwege,</p>

	Migration		Stärken und Schwächen und ihrer Herkunft.	Lern- und Arbeitsverhalten, Kulturelle und soziale Herkunft, Erfahrungen, Motivation
Sonstiges				
Umsetzung			Verwirklichung, Hinarbeiten auf ein Ziel, welches vorab (meist anhand der Notwendigkeit) definiert wurde mittels geeigneter Massnahmen	
	Programme und Praktiken, konkrete Umsetzung		Programme und Praktiken im Schulalltag für die Förderung sozialer und emotionaler Kompetenzen	Präventionsprogramme Mehrebenenansätze Praktiken im Alltag
	Gemeinsame Haltungen & Motivation		Gemeinsame Haltung schafft eine gemeinsame Verantwortung	Fühlen sich die Personen vom Team getragen, oder alleine, spüren sie Druck, Unterstützung, helfen sie sich gegenseitig Erwartungen von aussen, Regelungen durch die Schule
	Persönliche Haltung & Motivation			
	Fachlicher Austausch,			
	Zusammenarbeit			
	Schulstrukturen >politische Entscheide >finanzielle, zeitliche und personelle Ressourcenn >Neue Lernmethoden			
	Gesetzliche Verankerung >LP 21 >Gleichsetzung mit fachlichen Inhalten			
	Schwierigkeiten und Hindernisse			
Sonstiges				
Implementatio nen				

Implementatio nsoutcomes	Akzeptanz Übernahme (Angemessenheit) Machbarkeit Wiedergabetreue Implementationskosten Durchdringung Nachhaltigkeit	Petermann 2014 S. 123 ff.		
Kenntnisse über SEL			Bekanntsein oder Wissen	z.B. durch Erfahrungen, Studium, Weiterbildungen Verankerung in Lehrplänen und Schulgesetzen
Ressourcen (zeitlich, finanziell)			Vorhandene oder fehlende zeitliche und finanzielle Mittel	Genügend Zeit neben Umsetzung von fachlichen Inhalten. Abwägung gegenüber anderen schulischen Inhalten. Lehrpläne und Schulgesetze
Motivation / Engagement			Beweggründe, Einflüsse, die eine Entscheidung oder Handlung beeinflussen, Einsatz aus Verbundenheit, Gefühle des Verpflichtet-seins	Persönliche Gewichtung, Interesse, Einsatz für eine Sache
Veränderung von Schulstrukturen				Fächerorientierung, Stundenplan
Entwicklungspot enzial			Was müsste verändert werden, damit die Umsetzung besser gelingen kann?	erweiterungsfähig, steigerungsfähig
Sonstiges				
Sonstiges (keiner Hauptkategorie zuordbar)				

Statistik zum Bevölkerungsstand und Wanderungssaldo

Die Zahlen des Bundesamtes für Statistik lassen auf die veränderte Schülerschaft (kulturelle Zusammensetzung) schließen.

Bilanz der ständigen Wohnbevölkerung 1, 1861-2021												
Jahr	Bevölkerungsstand am 1. Januar	Komponenten der Bevölkerungsentwicklung						Wanderungssaldo	Erwerb des Schweizer Bürgerrechts	Bevölkerungsbestand am 31. Dezember	Veränderung	
		Lebendgeborene	Todesfälle	Debitenüberschuss	Einzimmigrationen	Auswanderungen	absolut				in %	
1860	8 203 873	73 561	59 097	14 464	121 420	97 743	23 677	14 299	8 332 043	31 470	0,38	
1861	8 332 243	73 747	59 763	13 984	121 420	97 743	23 677	14 299	8 372 904	37 661	0,45	
1862	8 372 904	74 916	59 204	15 712	114 260	92 193	21 067	12 122	8 459 114	38 699	0,46	
1863	8 409 713	73 659	60 756	12 903	96 600	91 283	5 317	11 831	8 427 833	18 120	0,28	
1864	8 427 833	74 110	58 802	15 308	96 880	84 925	11 955	11 860	8 459 896	28 063	0,44	
1865	8 459 896	74 684	59 583	15 101	98 866	85 029	13 837	14 393	8 484 834	28 938	0,45	
1866	8 484 834	76 320	60 101	16 219	107 222	84 858	22 364	14 418	8 523 413	38 579	0,48	
1867	8 523 413	76 605	59 911	16 694	112 721	88 379	24 342	12 370	8 569 799	43 386	0,67	
1868	8 569 799	80 345	60 644	19 697	124 984	91 907	33 077	11 356	8 619 873	53 174	0,81	
1869	8 619 873	81 180	60 882	20 298	130 158	96 619	33 579	10 342	8 673 850	53 877	0,81	
1870	8 673 850	83 939	63 728	20 210	154 244	97 601	56 643	5 658	8 750 953	76 843	1,15	
1871	8 750 953	86 200	62 834	23 366	164 773	103 333	61 440	8 757	8 842 798	85 080	1,27	
1872	8 842 798	86 915	62 302	24 608	157 190	117 034	40 156	427	8 902 698	88 191	0,95	
1873	8 902 698	83 792	62 512	21 280	144 537	105 025	39 512	12 828	8 988 570	90 611	0,88	
1874	8 988 570	82 680	61 967	20 993	130 189	99 305	30 883	-1 427	7 918 019	50 449	0,72	
1875	7 918 019	82 203	63 387	18 816	113 967	99 509	14 458	16 795	7 962 354	43 335	0,62	
1876	7 962 354	83 007	62 607	20 370	97 591	103 398	- 5 807	19 375	7 981 346	18 992	0,27	
1877	7 981 346	80 584	62 839	17 745	91 997	96 521	- 4 524	19 199	7 999 485	15 119	0,21	
1878	7 999 485	78 949	62 969	15 980	89 955	94 778	1 177	21 279	8 015	7 123 537	27 072	0,38
1879	7 123 537	78 408	62 503	15 905	107 953	91 004	16 949	20 363	8 853	7 164 444	40 907	0,57
1880	7 164 444	78 458	62 528	15 930	110 307	90 079	20 224	28 700	7 204 095	39 611	0,55	
1881	7 204 095	81 228	61 981	19 247	124 077	82 284	41 793	27 463	7 255 853	58 015	0,81	
1882	7 255 853	72 172	61 765	10 407	127 340	79 419	47 921	35 915	- 1 325	7 313 853	35 200	0,50
1883	7 313 853	71 448	63 070	8 378	119 793	79 756	43 037	35 424	1 510	7 364 148	50 295	0,70
1884	7 364 148	73 082	60 160	12 922	120 189	79 729	40 462	35 885	- 2 410	7 415 102	50 954	0,70
1885	7 415 102	72 903	61 124	11 779	118 279	82 060	36 180	38 437	- 3 933	7 459 728	44 028	0,60
1886	7 459 728	73 371	60 283	13 088	127 586	88 218	39 368	46 711	- 2 845	7 508 739	49 611	0,70
1887	7 508 739	74 484	61 089	13 405	165 834	90 175	75 659	43 889	- 4 709	7 593 494	84 755	1,10
1888	7 593 494	75 891	61 233	14 658	158 297	86 150	72 147	44 905	- 5 263	7 701 658	108 362	1,40
1889	7 701 658	76 285	62 478	13 807	160 423	86 036	74 387	43 440	- 8 447	7 755 806	53 950	1,10
1890	7 755 806	80 290	67 533	12 757	181 778	98 638	84 939	39 314	- 4 470	7 864 012	78 208	1,00
1891	7 864 012	80 808	62 091	18 717	164 812	96 484	68 118	36 012	- 2 207	7 954 662	84 528	1,07
1892	7 954 662	82 184	64 173	17 991	179 038	103 841	71 127	33 900	- 4 790	8 029 660	84 398	1,08
1893	8 029 660	82 731	64 961	17 770	183 302	106 196	87 106	34 091	- 4 305	8 139 631	100 571	1,25
1894	8 139 631	85 287	63 938	21 349	187 320	111 103	79 223	32 836	- 4 663	8 237 666	98 035	1,20
1895	8 237 666	86 599	67 806	18 793	188 875	118 631	71 884	40 899	- 1 377	8 327 126	89 460	1,09
1896	8 327 126	87 883	64 984	22 899	189 683	120 653	71 030	42 917	- 1 525	8 419 550	92 424	1,11
1897	8 419 550	87 391	66 971	20 410	179 945	124 997	49 948	44 949	- 1 778	8 484 130	64 580	0,77
1898	8 484 130	87 851	67 596	20 255	179 395	130 225	39 680	42 493	- 2 206	8 544 527	60 397	0,71
1899	8 544 527	86 172	67 780	18 392	189 573	126 221	41 352	41 127	- 2 88	8 606 033	61 506	0,72
1900	8 606 033	85 914	78 185	7 729	183 185	109 379	63 804	38 141	744	8 670 300	64 267	0,75
1901	8 670 300	89 644	71 192	18 452	188 640	116 069	48 871	36 984	1 168	8 738 781	68 481	0,79

1861-1900: Retrospektive Berechnungen (bis 1875 in 1000er-Schritten)
 1901-2021: Basis von VZ und BEVSTAT; 1970-2010: ESPOP; ab 2011: STATPOP

Transkript

Schule A

1 Interview Schule A

2 I: Erklärung, Ablauf, Einleitung (Video beginnt bei 5.10)

3 I: Überfachliche Kompetenzen, Lifeskills, Förderung von sozialen und emotionalen Kompetenzen, das sind alles Schlagwörter, die immer mehr in der Schule Einzug halten. Wie erklärt ihr euch, dass diese Begriffe heute ... präsenter sind, als noch vor 20 Jahren? Ihr (zu SHP und KLP) seid wahrscheinlich noch nicht so lange in der Schule, aber ihr kennt das aus eurer Schulzeit, die ihr erlebt habt. (KLP: mhm) ... Und vielleicht findet ihr auch, das stimmt gar nicht, ... diese Aussage.

4 SL: Es ist sicher noch präsent durch den Lehrplan 21, wo sie ja explizit erwähnt werden und Teil des ... Auftrages sind, die auch zu vermitteln. ... Und wir haben auch da festgestellt, wenn wir sie ins Zentrum stellen und ihnen grossen Wert beimessen, dass wir effektive Lernzeit gewinnen, weil wir dann einen guten Beziehungsaufbau ... ähm ... regeln oder angehen können. Und wenn wir daran sorgfältig arbeiten, dass wir viel gewinnen, ... im Unterricht selbst. ... Wir richten uns auch nach den zu erreichenden Zielen, ... fokussieren uns auch da-, darauf, auf unsere Tugenden, wir haben das auch festgelegt ... im Team ... und richten den Blick weg von den Problem-, fokussieren vom problembehaftet sein, auf dort, wo wir hinkommen möchten. (KLP: mhm)

5 KLP: Also, ich kann mich da anschliessen und auf der anderen Seite, merk` ich auch, ... also, wenn ich ... mit meiner Mutter z.B. darüber spreche, oder mit Arbeitskolleginnen oder Kollegen. Ich habe auch das Gefühl, dass die Zeit sich verändert hat ... und viele Kinder diese sozialen und emotionalen Kompetenzen ... zum Teil nicht mehr so erlernen können zu Hause. Sei das, weil sie oftmals nicht mehr so viele Geschwister vielleicht haben, also nicht mehr den gleichen Kontakt mit anderen Kindern; man muss teilen, man muss aufeinander eingehen, oder ... Handys ... und gamen, all diese Sachen sind sehr präsent im Alltag und sie verbringen viel Zeit ... vor dem Bildschirm ... und müssen daher auch weniger mit anderen und so ... daher kann ich mir auch vorstellen, dass das auch ein Grund ist, .. dass es jetzt immer mehr präsenter ist im Unterricht. Und wir merken; "Okey, man muss einen Fokus darauf ... achten, oder darauf legen" Und viele Eltern, die vielleicht auch arbeiten, nicht dass das falsch ist, aber ... vielleicht auch weniger auf das mit den Kindern achten können. ... Ja.

6 SHP: Ich denke auch, dass sich auch einfach die Gesellschaft sehr schnell ... entwickelt hat, in den letzten 20 Jahren, viel schneller als vorher. Durch das ... müssen die Kinder auch mehr ... Anforderungen bewältigen, vielleicht ja auch mehr diese sozialen Kompetenzen brauchen ... warum es mega wichtig ist, wie auch (sagt Name der KLP) gesagt hat, dass es in der Schule einen ... Platz bekommt. Dass wir das mit ihnen lernen ... und das Schulsystem hat sich ja auch verändert. Also, es werden auch ... Kinder integriert, die vielleicht ... auffälliges Verhalten zeigen, ... (KLP: mhm) oder ... gewisse

..Veränderungen in der Schulstruktur
 ..Heterogene Klassen (+)
 ..Inklusion
 ..Neue Werte und Normen
 ..Veränderungen in der Schulstruktur

Verhaltensweisen nicht haben können, oder irgendwie kognitiv ... gar nicht fähig dazu sind und das ... fordert natürlich auch die anderen Kinder dazu heraus, damit umgehen zu können.

7 **SL:** Der Unterricht ist da weniger autoritär geworden, ... mehr partizipativ-demokratisch. (**KLP & SHP:** mhm) Und das ist auch eine wichtige Voraussetzung, dass sich die Schüler auch adäquat verhalten, sonst klappt das nicht. (**KLP:** mhm)

8 **I:** Im Schulgesetz, wie auch im Lehrplan 21, ist das soziale und emotionale Lernen ja ... schon gesetzlich verankert. ... Denkt ihr, dieser Bereich ist, eurer Meinung nach, den fachlichen Inhalten gleichzusetzen, oder ist das auch gleich gewichtet, so wie ihr's wahrnehmt, oder ... ?

..Gesetzliche Verankerung
 ..Verbindung von Lernen und emoti
 ..Neue Lernmethoden

9 **SHP:** Ja, also, ... so, wie ich es wahrnehme, integrieren wir das ja sehr stark in den Unterricht. Also ... auch als Voraussetzung, dass man überhaupt das fachliche Lernen kann. Und ... wir gestalten den Unterricht auch so, ... dass die sozialen Kompetenzen automatisch während dem Lernen geübt werden, in Gruppenarbeiten, oder eben in den offenen Lernformen ... und ... deswegen hab ich das Gefühl, wird das sehr stark gewichtet.

..Persönliche Haltung, Motivation

10 **I:** Siehst du den Zusammenhang dort mehr mit den gesetzlichen Verankerungen oder mehr mit ... eurer Haltung, die ihr habt als Lehrpersonen oder als Schule vielleicht insgesamt?

..Akzeptanz

11 **SHP:** Ich seh` es auch ein bisschen in unserer Haltung, also nicht als ... Verpflichtung, dass wir es jetzt müssten, sondern weil wir es auch möchten ... und ... (**I:** mhm) das so ... leben.

..Übernahme
 ..Gemeinsame Haltung, Motivatic
 ..Soziale Kompetenz (+)
 ..Programme, konkrete Praktiken
 ..Kooperative Kompetenzen & Konfliktfär

12 **SL:** Ich denke, es ist ein Teil unserer Schulkultur geworden auch ... dass sieht man zum Teil auch an der Einrichtung des Schulzimmers, wo einfach da auch gemeinsame ... Sequenzen ... regelmässig stattfinden, im Kreis, ... in der Gruppe. Das gepflegt wird und Klassenrat u.s.w. ... dass sich die Teilnahme, grossenteils Kommunikation und ähm Kooperation grossgeschrieben sind. Ja.

..Übernahme
 ..Gleichsetzung mit fachlichen Inha
 ..Persönliche Haltung, Motivation
 ..Gleichsetzung mit fachlichen Inha
 ..Angemessenheit

13 **KLP:** Ja, ... ich denke auch, dass die Schule da auf-, ... also jetzt unsere Schule, sicher auf den richtigen Weg ist. Und vielleicht auf die Frage wegen dem Lehrplan 21. Ich habe das Gefühl, es wird sehr stark gewichtet. ... Es ist in vielen Bereichen vorhanden ... einen grossen Teil. Die Frage ist einfach ... als Lehrperson hast du ja noch Freiheiten (**I:** mhm) und wie ist dein ... genau, was liegt dir am Herzen und wo ist dein Fokus. Achtest du mehr auf die ... ähm fachlichen Kompetenzen, mehr auf das, vielleicht kommt's auch auf die Klassen darauf an. Bei gewissen Klassen denkst du: "Ok, Fachliches mal jetzt ein bisschen zurück, eher sozial mal. Oder wauw, da funktioniert schon so viel, man kann den Fokus mehr auf das legen", also ... (**I:** mhm) ... ja.

14 **I:** Auch die Freiheit, ... die gehört ja auch dazu ...

(*überschneidend*) **KLP:** Ja und deine Haltung, deine Meinung und wo du den Fokus legen möchtest, auf was. ... **I:** Du hast vorher schon ein bisschen angesprochen, welchen Einfluss denkt ihr, dass die Entwicklung ... ähm ... welchen Einfluss bei dieser Entwicklung haben die heterogenen Klassen und die Integration? Dass vielleicht eben soziales emotionales Lernen heute ... auch mehr ... mehr zum Thema geworden ist? ...

15 **KLP:** Also ich denke stark, dass was (*nennt den Namen der SHP*) gesagt hat, ... dass wir Kinder integrieren, die Mühe haben, in diesem Bereich, ... die zum Teil das auch nicht aufbringen können, kognitiv, emotional, egal was, mit gewissen Einschränkungen oder Handycaps und die werden jetzt integriert und darum ... muss es ... oder betrifft es auch die ganze Klasse. Ich denke, das hat einen grossen Einfluss, aber ich glaube nicht, dass wenn wir sagen, Integration findet besser nicht statt, wir machen ... also wir haben nur die Klasse, ohne ein integriertes Kind, glaub ich, ist es trotzdem genauso wichtig, dass man den Fokus trotzdem auf diesen ... emotionalen sozialen Kompetenzen ... hat. Aber ... ich glaube, so die Integration spielt eine sehr grosse Rolle, weil es betrifft wie alle und alle werden mit diesen konfrontiert, mit diesem Thema: "Okey, wie gehe ich jetzt mit solchen schwierigen Verhaltensweisen um?"

16 **SL:** Ich denke, sie werden auch besser diagnostiziert, also die ganzen ... (*überschneiden*) **KLP:** auf jeden Fall ... **SL:** Autismspektrumsstörungen, ADHS, ADS, etc. wird schon besser aufgedeckt und klar benannt (**KLP:** mhm) und das können wir auch besser so auffangen. Das hat sich sicher stark verändert (**KLP:** mhm) in Gegensatz zu früher.

17 **I:** Genau. Woran erkennt ihr, dass ... ähm ... sozial-emotionale Kompetenzen wichtige ... oder woran zeigen sich Schüler, die vor allem das brauchen? Oder die Klassen? (*zu KLP*) Du hast vorher gesagt, es ist nicht immer gleich. ... Woran konkret erkennt ihr das, dass es eben, ... ja ... für alle wichtig ist? Oder welche Schüler das vorallem noch brauchen.

18 **SHP:** Hmm, wir haben in der Schulhauskultur ... ähm ... vorgesehen, dass jede Klasse wöchentlich einen Klassenrat durchführt. Gerade in diesem Setting sieht man sehr gut ... was gebracht wird und was die Kinder dazubetragen können, damit es eine Lösung gibt. Und ... das ist sehr spannend und die Kinder lernen auch ... sehr schnell, wie sie ... gezielt ein Problem lösen können, wie sie zusammen arbeiten, wie sie einander zuhören, Konflikte lösen ... Ja, ich denke, das ist so ein Setting, wo sich das zeigt, dass es gebraucht wird, oder eben in Konflikten in der Pause. Wir haben auch ein Friedensseil ... von der Schulischen Sozialarbeiterin eingeführt bekommen, das sie nutzen ... um selber Konflikte zu lösen.

19 **I:** Und das ... wird das mit allen Klassen genutzt? Oder ist es einfach so ... einige machen ... also ... meine Frage mehr; ist das die Haltung der Schule, wo ihr sagt, ja mit dem Friedensseil möchten wir alle schaffen, das ist verbindlich auch und ... wir begrüssen es, wenn alle die gleichen ...

..Durchdringung
 ..Übernahme
 ..Gemeinsame Haltung, Motivatio

20

Sachen haben, oder ist das dann wieder je nach dem ... je nach Lehrperson auch unterschiedlich.

SHP: Also die ... Grundstruktur ... vom Friedensseil wird von allen genutzt. Es nutzen vielleicht nicht alle physisch das Seil, weil es eher die Kleineren anspricht, aber ... grundsätzlich ist das schon ... glaub ich, ... abgedeckt, in allen Klassen.

..Programme, konkrete Praktiken

..Emotionsverständnis
 ..Selbstständigkeit

21

SL: Ja, es ist auch die ... Erziehung zu Selbstständigkeit und wichtig ist erst die Selbstwahrnehmung, gehört dazu ... ist ja hier auch aufgeschrieben (*zeigt mit der Hand auf das Blatt, dass ich anfangs verteilt habe mit den CASEL-Kompetenzen*) und das wird auch von unten geschult, dass sie auch diese Schwierigkeiten, diese Herausforderungen beim Lernen auch angehen- übernehmen können und darüber reflektieren lernen, wird auch gemacht. Das wird ... rela- ... bei vielen gemacht.

..Verbindung von Lernen und emotione

..Reflexion

22

KLP: Und, ich denke jetzt auch so ein bisschen weiter noch in die Zukunft. Wir haben hier ... auch die Oberstufe ... ähm ... mit in-, also auf dem gleichen Campus. Man ist im Austausch mit den Oberstufenlehrpersonen und dann merkt man auch, die sind mit den Schülern an den ... Bewerbungsprozessen, und da beteiligt und ... und da merkt man auch immer wieder, kommt die Rückmeldung, wie wichtig diese Kompetenzen sind. Und eben nicht nur die guten Noten, sondern ... das und ich find` das bekommt man wie auch mit und man merkt immer mehr: "Okey, in der heutigen Zeit sind diese Kompetenzen eigentlich sehr gefragt." ... Ähm ... ja, zum Teil fast mehr als ... einfach nur ein klugen Kopf zu haben. ... (I: mhm) ... **KLP:** Also, das sie ja auch weit kommen werden mit diesen Kompetenzen, auch im Leben. ...

..Zukunftsorientierung
 ..Neue Werte und Normen

23

I: Siehst du Zusammenhänge mit der Entwicklung?

..Gesellschaftliche Veränderungen (+)

24

KLP: Glaub ich ja, ... bin ich voll überzeugt! (längere Pause)

25

I: Genau. Wie ... ähm ... ich habe hier eben gewisse Bereiche aufgeschrieben: Selbstwahrnehmung, Selbstregulation, Fremdwahrnehmung, (*unverständlich, da KLP stark mit den Blätter raschelt neben dem Aufnahmegerät*)
 Ja, wie beurteilt ihr die Fähigkeiten eurer Schüler? ... Findet ihr, dass ist, ja, in allen Bereichen ... die Schere ist gross, oder findet ihr das ist vor allem ein grosses Thema für uns: Selbstregulation, Fremdwahrnehmung, was auch immer? Oder ... ja, findet ihr so ... geht alles ins Gleiche oder wir arbeiten an allem, oder?

26

SL: Das ist mit der sozio-emotionalen Entwicklung eigentlich ganz unterschiedlich, was vom Kindergarten her ... möglich ist, oder in der Oberstufe auch anders möglich wird. ... Und da ist es sicher wichtig, dass das Vokabular aufgebaut wird, dass daran gearbeitet wird. Und da macht ihr ja sehr viel in dieser Beziehung (*zu SHP & KLP*) (**KLP:** mhm) **SL:** Dass sie etwas benennen können, sich selbst spüren können ... etwas beim anderen beobachten lernen ... und ähm ... daran arbeiten. Da müsst jetzt vor allem ihr (*zu KLP & SHP*) darüber sprechen.

..Emotionsausdruck
 ..SEL
 ..Emotionsausdruck
 ..Emotionsverständnis
 ..Empathiefähigkeit

27

KLP: (fast überschneidend) Also, ich find auch, ich finde auch es ist vor allem wichtig, dass man dieses Spiralprinzip hat, dass man weiss, was ist ... möglich überhaupt, ... wie du's (zu SL) sagst, ... in welcher Entwicklungsphase ist was möglich. Und dass man als Schule auch anschaut; Okey, ... was macht Sinn, dass wir das wirklich ... bis sie gross sind ... halt vertiefen, vertiefen, vertiefen und dann halt auch diese ... ähm ... Sachen, die sie mitbringen, diese dann auch nutzen können; in jeder Stufe halt anders. Aber ich glaub, dass ist wichtig, als Schule zusammen das anzuschauen. ... das aufzubauen ... weil es bringt wie nicht, wenn die 1. Klass-Lehrperson mega Gas gibt, die Dritt-, in der Dritten und Vierten ist es kein Thema mehr und in der Oberstufe müssten sie wieder. Ja.

28

SL: Das ist uns ein grosses Anliegen, dass haben wir im Sozialcurriculum so aufgebaut, wo ... das auch benannt wird, nach diesen wichtigsten 4 Kompetenzen vom Lehrplan ... (**KLP:** mhm) ... heraus-, haben wir das herausgearbeitet. Was wird wann umgesetzt, welche Themen werden angegangen und ... welche Indikatoren ... , die haben wir auch festgelegt, die Indikatoren. Wo können wir beobachten, dass die Schüler das auch so umsetzen ... oder eher, dass sie das können. Wo zeigt es sich ... im Verhalten der Schülerinnen und Schüler.

29

KLP: Und dann sieht man auch den Aufbau, macht das wirklich Sinn, kann man anknüpfen, oder? Das wäre ja das Ziel.

30

I: Hab ich richtig verstanden, ihr habt das so ... herausgearbeitet und für die Schule auch festgelegt ... (**KLP:** mhm) ... zu welchem Zeitpunkt- ... (*SL fällt I ins Wort*) **SL:** Kommunikationskompetenzen: Er nimmt ... der Schüler, die Schülerin nimmt Blickkontakt mit der Lehrperson auf oder mit dem Gegenüber. (**KLP:** sagt etwas, ist jedoch nicht verständlich) Das ist ein Beispiel von einem Indikator und zu den übrigen ganzen Kompetenzen haben wir das so festgelegt.

31

I: Genau, ich denke, das zeigt mir schon sehr viel über eine gemeinsame Haltung. Wie ... in welchem Rahmen ... ähm ... arbeitet ihr an dieser ... ähm ... sind das Weiterbildungen, ist das der Austausch im Lehrerzimmer? Wo ... wo findet der Austausch untereinander statt? Oder... ja ... gibt's den überhaupt?

32

SHP: Ja, also wir haben regelmässig diese ... SOLE-Weiterbildungen ... wo, du (*nennt den Namen der KLP*) wahrscheinlich vertiefter Bescheid weiss, was dahinter steckt. Aber da ... arbeiten wir zusammen und arbeiten ... wie gesagt, dieses Sozialcurriculum heraus ... denken, von Kindergarten bis in die Oberstufe, wie können was aufbauen, worauf können wir zurückgreifen, was dürfen wir auch ... erwarten, dass es schon geübt wurde. Und ... wir tauschen uns aber auch ... so... im Team ... regelmässig aus, unter ... Klassenlehrer-SHP, oder generell im Team. (**KLP:** mhm) Ich glaube, dass ist bei uns ... etwas ..., was sehr gepflegt ... wird.

33

SL: Und an den PLG-Sitzungen, also den Pädagogischen Lerngemeinschaften, Stufensitzungen sind das eigentlich ... (*KLP ergänzt*) **KLP:** mit den gleichen Stufen; Erst- Zweitklasse alle Personen, Dritt- Viert, ... es ist regelmässig ... und schulinterne Weiterbildungen haben wir auch ... schon gehabt zu diesen Themen, ... wo alle ... das betrifft dann alle.

34

SL: Das ist so ... bei diesem Programm, dass wir umsetzen, ist so in 5 Bereiche aufgeteilt. Wir arbeiten zuerst in Selbst-, im Team ... weil auch ... das ist auch hier erwähnt, die Vorbildwirkung ja auch entscheidend ist in diesen Bereichen ... und dann kommen wir bei dem Unterricht vorbei ... bei den Eltern kommen wir vorbei ... das sind so 5 Programmbereiche. ... Aber die anderen muss ich jetzt (lacht) ... kann ich jetzt nicht grad alle aufzählen, auswendig. ... (*I & SL überschneidend*) **I:** Was ist das für ein Programm? **SL:** wo wir dann so Schwerpunkte legen. Das ist da Programm: "Soziales Lernen an der Schule". Das ist von der Fachhochschule Nordwestschweiz, die das aufgebaut und angeboten ... (*überschneidend*) **KLP:** SOLE, gross geschrieben **SL:** SOLE ... SOLE Schule ... **KLP:** und da sind wir jetzt schon (fragend zu SL) zwei Jahre, drei Jahre? **SL:** Drei Jahre, sind wir jetzt schon dran. ... (**KLP:** Ja, okey.) ... Und da haben wir jedes Jahr einen Schwerpunkt. Diese Jahr ist es die Eltern- ... zusammenarbeit (**KLP:** Ja.) Elternmitwirkung ... (*überschneidend*) **KLP:** Transparenz ... **SL:** Bildungskooperation eigentlich ... sagen wir dem. ... Dann äh, ja

35

I: Wie hat sich das ergeben, ... dass ihr dazu gekommen seid? Oder da ihr ... war es so der Bedarf, dass ihr gefunden habt, es ist nötig, unbedingt in diesem Bereich etwas zu machen, oder habt ihr ... irgendwo gehört, die arbeiten mit dem ... und ... ja ... oder ... ist es einfach so ... irgendwie entstanden? (lacht)

36

SL: Ja, es sind Konflikte auch ... die ... an unserer Schule immer mehr ... in dem Fokus standen ... oder Mobbing-situationen, die wir nicht lösen konnten und immer wieder das Gleiche ausprobieren und nicht weiter kamen. Und dann wurden wir auch darauf ... (*ergänzt*) **KLP:** aufmerksam ... **SL:** in diese Richtung etwas gedrängt, etwas zu tun. Und ich denke, ... das ist eine gute Strategie, um auch vorwärts zu kommen. (**I:** mhm) und nicht ... nur vereinzelt ... Weiterbildungen zu machen. Es ist eine ganze- eine Arbeit an der Kultur, es ist sehr aufwendig, weil es an der Kultur ... lässt, lässt sich nur schwer arbeiten, es braucht lange Zeit, wir müssen alle mitnehmen ... (**KLP:** mhm) ... und deshalb dauert dieses Programm auch 4-5 Jahre. ... Aber es ist für ... uns eigentlich sehr schön, weil das-, weil eh eine QU-Gruppe noch mitdenkt, mitarbeitet und sehr intensiv daran mitdenkt und mitarbeitet ... **KLP:** Du hast von jedem Zyklus, oder von jeder Stufe sogar, hast du dort eine Person in diesem QU-Team, also in diesem ... **SL:** Es ist wie so ein mittleres Kader, die auch Verantwortung übernehmen in der Steuerung der ganzen Fortbildung und auch Steuerung der Schule, natürlich auch. (**I:** mhm) ... Wenn wir den partizipativen Unterricht möchten, heisst das auch für die Schulleitung, dass sie so führt. Das ist eigentlich die moderne Führung ... die wir ...

auch erwarten ... müssen / können. Und so möchten wir auch, dass es beim Schüler ankommt ... und so möchten wir mit den Eltern zusammenarbeiten. Es durchdringen sich ja alle (**KLP**: mhm) Ebenen.

37

I: Woran würde ein aussenstehender Besucher eure Förderung erkennen? (zu **KLP**) Du hast schon erwähnt, das Friedensseil, oder .. im Schulzimmer, es hat Sachen ... könnt ihr da noch konkrete Beispiele nennen? Nennen, wie man ... das erkennt, in der Schule oder im konkreten Unterricht ... und in jedem Schulzimmer?

38

SL: Willkommenskultur. ... Da sind wir schon ... dran, ... es sind die Eltern, sind willkommen ... die Schulzimmertüren sind offen das ist sicher ein wichtiges Stichwort. Das andere ist so ... Ziel- ... äh ... Zielformulierungen, die im Schulzimmer, in vielen Schulzimmern aufhängen; Wochenziele, Tagesziele, Monatsziele. ... Die ... genau diese überfachlichen Kompetenzen ... thematisieren. Ihr könnt mich jetzt noch ergänzen. (schmunzelt)

39

SHP: An den Kindern, denk` ich, kann man`s gut erkennen, dass sie sich recht oft selber reflektieren ... müssen und können. ... Und meiner Meinung nach, ist das auch eine grosse Stärke von ihnen. Also, ich erlebe sehr, sehr viele Kinder, die ... sich sehr gut einschätzen können und ihr Verhalten reflektieren können und auch ... weiterdenken können; "Wie hätte es anders gehen können? Oder was ... (**I**: mhm) ... braucht es noch?" ... Und das findet ziemlich überall, immer wieder, statt, in verschiedenen Formen, ... dass sie über sich selber und ihr Lernen nachdenken ... müssen.

40

KLP: Ich weiss auch einige Lehrpersonen, die immer wieder kooperative Spiele / Lernformen, einfach immer wieder einbauen, ... damit die Kinder auch lernen, gemeinsam etwas zu erreichen und ... (**I**: mhm) ... die Schulsozialarbeiterin arbeitet hier auch stark mit (**SHP**: mhm) also, die kommt auch in jede Klasse und ... hat oft den Fokus auf dem ... (**I**: mhm) ... aber ich denke, dass ist auch individuell, wie stark man da den Fokus darauf legt, aber ... ja.

41

I: Auf welche Herausforderungen oder Hindernisse ... trifft ihr im Alltag konkret? Wo findet ihr es schwierig, dass die Umsetzung gelingt? ...

42

SHP: Ich finde die Umsetzung bei der Konfliktbewältigung schwierig. ... Dass die Kinder wirklich selber das Problem lösen können, ohne uns Erwachsenen, geht oft nicht. Und ... daran arbeiten wir auch stark, dass sie wirklich das üben lernen, aber das finde ich ... sehr herausfordernd. Wenn sie einen Streit haben, oder einen Konflikt ... dann wie selber ... (**I**: mhm) ... das schaffen. Also, klar, manchmal braucht es uns, wenn`s nicht anders geht, ist auch wichtig, aber ... diese Situationen ... erleb` ich als herausfordernd.

43

SL: Dass wir da alle mitnehmen, dass auch die Eltern dabei sind. Das ... wird dann erwartet; "Löst das! Geht das an!" ... aber wir müssen ja alle damit-... daran arbeiten. Mit dieser Erwartungshaltung, dass es eben ein ... ein Miteinander ist -

geteilte Verantwortung. Dass es überall durchsickert, dass braucht viel Zeit. (I: mhm)

44 **KLP:** Ja, und ich denke auch, dass wirklich alle am gleichen Strang ziehen. Also, ... ähm ... alle wollen das Beste für das Kind, ... als Lehrperson siehst du's von dieser Seite, Eltern fühlen sich vielleicht ... ähm ... angegriffen, wenn man ... etwas Schwieriges anspricht, oder? ... Und dass man ... da ein Team sein kann. Ich denke, dass ist auch nicht überall in jedem, in jeder Situation gleich einfach. (**SHP & I:** mhm) Es gibt auch herausfordernde Schüler / Lehrpersonen / Eltern ... alles (**I:** *schmunzelnd*: ja, auf jeden Fall) ... Situationen.

45 **I:** Denkt ihr auch ... ähm ... die finanziellen und die zeitlichen Ressourcen, die ihr zur Verfügung habt, sind die ... sind die gut so, reichen die aus, oder ... wünscht ihr euch dort mehr?

46 **SHP:** Ich glaube, man hat nie genug Ressourcen, (*lachen*) für diese ... für dieses Feld. Vor allem zeitlich, hört man immer wieder: "Ja, wann soll ich denn das jetzt noch einbauen? Wir müssen ja noch den ganzen Stoff durchbringen." Und das ist mega schade, weil ... eigentlich sind die sozialen Kompetenzne sehr wichtig und wir können das ja schon integrieren in den Unerricht, aber es wäre natürlich schön, wenn es noch mehr Zeit dafür gäbe, um ... z.B. an der Kommunikation konkret zu arbeiten, oder ... ähnlichem. Und oft ... bleibt es dann an der ERG- Stunde hängen, die einmal pro Woche (*schmunzelt*) stattfindet.

47 **KLP:** Da kann ich mich voll anschliessen; Zeit haben wir nie genug! (*lacht*). Und es ist so, ... dann hat man ... muss man Anforderungen ... ähm ... oder man hat Anforderungen an die ... an oder Anforderungen? /Erwartungen und ähm vom Lehrplan 21 ... fachlich, die Kinder weiter zu bringen und ... so viele Aspekte, die die Kinder auch schon ... halt können müssen oder von ihnen erwartet wird - also, ab und zu denk ich auch: "Ist schon viel, wo die leisten müssen!" Und äh ... ja, dass find ich schon auch schwierig, alles unter einen Hut zu bringen.

48 **SL:** Es ist vielfach eine Haltungsfrage. Das erlebe ich da, wenn ich auf Schulbesuch bin und die Lehrperson alleine von ... ihrer Art, wie sie das angeht ... schon sehr, sehr viel aufbauen kann. Und man merkt es dann auch stark, ... wenn es mal nicht funktioniert. Wenn ein ganz schwieriges Kind, beispielsweise, in der Klasse ist, das alle Ressourcen bindet und dass dann nichts mehr klappt. (**I:** mhm) Wie viel ... eigentlich dann verloren geht. Wie viel eigentlich gearbeitet werden muss ... daran. ... Und äh ... wenn das wieder funktioniert, dieses Zusammenleben ... wie viel wie viel man davon eigentlich hat und wie viel Wert das eigentlich ist! Es ist unglaublich! (**KLP:** mhm) Da lohnt isch ... wenn es eben nicht klappt, da lohnt sich ... jede Minute, die man da investiert, weil sobald das klappt, geht alles viel einfacher und viel ringer.

49 **I:** Es wurde schon ein bisschen angetönt, ich frage jetzt trotzdem noch konkret; wie schätzt ihr die Motivation und das

Engagement der Schulmitarbeitenden in eurem Schulhaus ein? Ich denke, ihr habt die Kulkultur schon angesprochen und ... und ... trotzdem möchte ich das noch (lacht) explizit fragen.

50

KLP: Also vielleicht kannst du (zu SL) da mehr dazu sagen. Ich persönlich finde ... man ... merkt das Engagement. Ich glaub wirklich ... der grösste Teil will ... und merkt auch, dass man ... in dieser Zeit muss, also man muss auch, weil man kommt sonst wirklich nicht mehr weiter. ... Und das find ich sehr schön. Also ich glaube, im Grossen und Ganzen ... ist das Lehrerteam oder Lehrerinnenteam .. auf einem guten Weg, ja. Aber es sind alles individuelle Personen und ... ich galub schon auch, mit diesen Personen, mit denen ich mich austausche, ... da merkt man schon; Doch, sie wollen! (**I:** mhm) Manchmal ist die Frage: "Wie mach` ich`s dann?", dass die Hände gebunden so: "ich will zwar, aber ich weiss vielleicht nicht wie ..."

51

SL: Ja, und seit die Basis, das Verständnis angekommen ist, ist es schon ... (**KLP:** mhm) ... ist ein grosses, hohes Engagement da. Wir haben auch dahin ge-, gearbeitet ... wir haben auch ... Abgänge und Zugänge ... im Team. ... Und sind im Grossen und Ganzen eigentlich wirklich gut unterwegs, haben ein gutes Gefühl. ... Und es wird auch immer besser verstanden, aber ... (*holt tief Luft*) wir hatten da an der QU-Sitzung eine neue Lehrperson, ... einen Wechsel drin. Da merkt man sehr stark, wie das ... äh, das Denken zuerst ... äh ... erarbeitet werden muss. (**KLP:** mhm) Und plötzlich heisst`s: "Aha, darum machen wir das. Okey, jetzt versteh ich es warum." So diese "SOLE-Moment" (*lacht*) (**KLP ergänzt**) **KLP:** Aha-Momente! **SL:** Dann kommt der Aha-Moment! (**KLP lacht**)

52

I: Genau, du (zu SL) hast vorher gesagt, ... wenn das wie angekommen ist, also, was konkret angekommen ist?

53

SL: Ja, das sind eben diese Grundsätze, diese Ausrichtung nach den gemeinsamen Werten. ... äh, ... dieses Verständnis, ... dass Partizipation wichtig ist, Kooperation eine Grundlage ist ... der Zusammenarbeit. Die ... Begegnungskultur, Willkommenskultur ... eine Grundlage ist. ... Das offene Schulzimmer. Diese ganzen überfachlichen Kompetenzen ihren Wert haben und Grundlagen sind vom Lernen, vom gemeinsamen- vor allem vom gemeinsamen Lernen und Lernen findet einfach zum grossen Teil gemeinsam statt und bei weitem nicht nur individuell. ... Wenn das ... wenn das ... äh ... das ist mir sehr wichtig und der Teamgedanke ist natürlich auch dabei, ist zentral. Wenn das angekommen ist und ankommt, ... dann geht das ... einfach ... viel einfacher ... und man hat auch nicht die ganze Verantwortung für alles und trägt sie auch im Schulhaus gemeinsam, auch im Gang und auf dem Pausenplatz und ganz drumherum. ... Oder auch wenn Schwierigkeiten auftreten, trägt man sie gemeinsam, man kann sich auch an, an eine Kollegin im Vertauen wenden und man weiss sie unterstützt einem darin. Weil sie kennt das vielleicht auch, oder sie ... äh, dieser Vertrauensaufbau ist auch im Team da. (**I:** mhm) ...

54 **I:** Ich komme schon bald zum Schluss. Was müsste geschehen, ... damit soziale und emotionale Kompetenzen noch mehr Gewichtung ... bekommen ... könnten? Was würdet ihr euch ... wenn ihr einfach frei wünschen könntet, frei irgendetwas äussern, egal, ob realistisch oder nicht. Was ... denkt ihr, was möchtet ihr oder was würdet ihr euch wünschen? ... Veränderungen (*SHP lacht*) in der Struktur? Veränderungen irgendwo?

55 **KLP:** Also, ich persönlich mal: Handys weg, Computer weg, gamen, .. einfach von diesen Kindern ... dass sie ... einfach, dass ist so mein Wunsch ... nicht, dass das alles schlecht ist, hat auch ganz viele Möglichkeiten, aber ... so dass wieder lernen .. einfach.. was mach ich, wenn ich Zeit habe, wie gehe ich mit Kindern um, mit anderen Kindern, was spiele ich ... wie ... löse ich Konflikte, man hat dann wieder Zeit, ... für diese Sachen ... wo ich persönlich finde, sie haben zum Teil keine Zeit mehr, ... um das wirklich zu lernen, oder keinen Situations mehr, ... wo sie das wirklich lernen können. So das wäre mein ...

56 **SHP:** Ich würde in der Schulstruktur Fächer auswechseln, dass es z.B. ein Fach für Kommunikation gibt, oder ... Achtsamkeit, weil ich glaube, solche Aspekte ... kann man ganz gut trainieren und lernen und ... finde ich persönlich sehr wichtig im Leben. Und wenn man das schon als Kind mitbekommt und übt ... glaube ich, ... ähm ... ja, funktioniert einiges besser.

57 **I:** Würdest du austauschen oder ergänzen? (lachen)

58 **SHP:** Ergänzen ist schwierig, weil unser Stundenplan schon voll ist, deswegen ... (lachen) (*KLP ergänzt*) **KLP:** Wir haben nur 24 Stunden pro Tag! (lachen) **I:** Dann frag ich jetzt trotzdem nochmal: Was würdest du dann weglassen ... oder strei-... oder minimieren, vielleicht?

59 **SHP:** Das ist schwierig zu sagen. Vielleicht eine Fremdsprache, dafür nur ... also, wir haben ja zwei ... Englisch und Italienisch ... vielleicht nur eine. ... Oder ... eine Mathelektion (*lacht verlegen*) streichen. Ich weiss es nicht genau. Aber ich denke es wird irgendwie, oder würde schliesslich schon aufgehen, wenn die anderen Lektionen dann intensiver genutzt werden. (**KLP:** mhm)

60 **SL:** Ja, ich würde die Beurteilungen auf die oberen Klassen verschieben. In den unteren Klassen ... einfach weglassen. ... Und die entwicklungsorientierten Zugänge, die auf dem Kindergarten sind, einfach noch weiterziehen in der ersten / zweiten Klasse. Und daran auch mehr arbeiten und das auch mit den Eltern gemeinsam ... erarbeiten, oder die Beförderung (*ist wirklich Beförderung gemeint oder Befähigung???*) besprechen ... und ... das sind ... ich denke, viel wichtiger, als effektiv ... die Mathe- äh ... Aufgaben zu lernen und das auch zu können, weil das ergibt sich dann plötzlich von selbst auch ... wenn die ... Entwicklungsschritte auch gemacht werden, die kognitive Entwicklung auch stattfindet ... im Hirn ... und äh ... aber die

..Verbindung von Lernen und emotik

..Gleichsetzung mit fachlichen Inha

..Schulstrukturen

anderen Grundlagen ... sind vielfach zentraler. Und diesen müsste man auch mehr Zeit lassen. Und da könnte man Platz schaffen, ... denke ich ... mit, mit zwei / drei Mitteln. Eins ist die Beurteilung, das andere ist sicher die Stunden- (*lachen*) ... 45-Minuten-Takt und mit den Fächern, u.s.w. ... es gibt da noch mehrer Dinge, aber wir müssen nicht alle ausführen hier (*lacht*) I: Ich habe ja auch keine Kompetenz, da etwas zu ändern (*alle lachen*) Aber, es geht nur darum, was ... ja, was wären da so Vorstellungen oder Ideen. Genau.

61 I: Ja, von mir aus ist das schon äh ... hab ich schon ganz viele Antworten ... und Einblicke in euren Schulalltag bekommen. Gibt es noch irgendetwas, was ihr einfach noch loswerden möchtet, wo ihr findet, das ist mir jetzt noch wichtig, oder konnte ich noch nicht sagen? (*Kopfschütteln alle, KLP: Nein*) ... Dann bedank ich mich ganz herzlich... (*Aufnahme abgestellt für Geschenkübergabe und Abschluss*) (*Interview Felsberg, Pos. 1-60*)

Transkript

Schule B

1 Transkript Schule B

2 I: Einleitung, Erklärung, Ablauf (Video beginnt bei 12.57)

3 I: Überfachliche Kompetenzen, Life Skills, Förderungen von sozialen und emotionalen Kompetenzen das sind Schlagwörter, die in der Schule immer mehr Einzug halten. Wie versucht ihr euch das zu erklären, dass diese Begriffe heute präsenter sind als vielleicht noch vor 20 Jahren. Ihr wart alle schon aktiv vor 20 Jahren, oder? (Schmunzeln, längere Pause, / SHP möchte in meinem Unterlagen die gestellte Frage nochmals nachlesen)

4 SSA: Willst du anfangen? (zu SHP)

5 SHP: ja, weiss nicht... (Seufzer) Ja also, ich denke, dass früher .. früher hat man vielleicht die Kinder, die kamen aus einem anderen Umfeld noch, sind anders aufgewachsen. Es gab kein Internet. Es gab keine Handy. Sie haben draussen gespielt, sie haben viele soziale und emotionale Kompetenzen schon früh als Kinder im Spiel aufbauen können, wo heute vielleicht viele Kinder "einsam" gross werden, mit elektronischen Grossmüttern und so halt einfach auch diese Skills gar nicht mehr mitbringen in die Schule. Und dann werden sie zuerst mal Spielgruppe oder Kindergarten das erste Mal in einer Gruppe wahrscheinlich total überfordert mit all diesen Anforderungen und mit diesen Ichlingen. Jeder möchte seine Bedürfnisse als Erstes gestillt haben und dann entstehen sofort Konflikte. Und sie haben wie ... keine Möglichkeit gehabt, diese Strategien aufzubauen, vielleicht wie man so einen Konflikt dann löst. Das müssen sie zuerst lernen und wenn sie das nicht schaffen und wir im Kindergarten vielleicht gar nicht die Möglichkeit haben, mit jedem Einzelnen das richtig anzuschauen. Ja, dann wird es, je höher oben in der Klasse sie sind, desto vermehrt wird es zum Problem. Und Kinder die sich verbal, oder mit Fähigkeiten, nicht wehren können, können handgreiflich werden, werden zu Störefrieden, wollen Aufmerksamkeit. Dann ist dann dieses Verhalten, das wir als ... ähm... ja vielleicht als belastend oder als speziell empfinden. Was uns den Unterricht vielleicht stört. So kann ich mir vorstellen, hat sich das entwickelt.

6 SL: Es gibt vielleicht auch ein bisschen eine Verlagerung. Früher Wissensvermittlung, Wissen, Wissen auswendig lernen und, und, und .. abrufen können. Was jetzt bisschen in den Hintergrund gerückt ist, mit den Überfachlichen Kompetenzen, mit ... mit dem Wissen wie, ... mit ... die Stärkung der Persönlichkeit und der ... eigenen Fähigkeit (schlecht verständlich) ... um eben dann alles andere lösen zu können. ... Und wahrscheinlich auch, was, was du sagst, ein

..Familienstrukturen

..Digitalisierung und Medienkonsum

..Familienstrukturen

..Selbstregulation & Selbstmangement

..Kooperative Kompetenzen & Konfliktfär

..Selbstregulation & Selbstmangement

..Verhaltensauffällige Schüler & Schüleri

..Neue Lernmethoden

..Veränderungen in der Schulstruktur

..Familienstrukturen

bisschen eine Verschiebung der (seufzt) der Zuständigkeit, wo man früher auf gewisse Dinge, auch soziale, aufbauen konnte, was eben vielleicht jetzt ein bisschen teilweise etwas kurz kommt und die Schule quasi auffangen muss/ darf, um eine Grundlage zu haben, mit diesen Kindern überhaupt zu arbeiten.

7

SSA: Hm... Also ich sehe das noch ... schon in der gesellschaftlichen Entwicklung. Es hat einen Wandel ergeben. Es sind nicht mehr dieselben Anforderungen an die Gesellschaft. Die Gesellschaft hat sich gewandelt, d.h. es haben sich auch die Erziehungsziele gewandelt. Es gibt auch Untersuchungen dahinter, das sind nicht mehr dieselben Werte. Und diese Erziehungsziele bedingen auch, dass es ein anderes Verhalten erzeugt. Also früher war Gehorsam ein wichtiges Erziehungsziel. Heute ist Bedürfnisorientiert, individuelle Entfaltung der Kinder ein Erziehungsziele, so als Beispiel. Und das kommt aus der Gesellschaft. Und dieses Erziehungsziel oder diese Veränderung erzeugt ein anderes Verhalten von den Eltern und von den Kindern. Und auch, dass die Ziele innerhalb der Schule oder dem Bildungssystem sind auch nicht mehr dieselben. Es ist auch von der Gesellschaft her gesehen, dass ist auch die überfachlichen Kompetenzen mehr gewichtet wird, hat auch mit diesem Wandel zu tun. Das erzeugt halt einfach auch eine grössere Heterogenität. Also, sie kommen mit verschiedenen Verhalten oder auch mit verschiedenen Defiziten, wie du gesagt hast, weil dies nicht mehr alles aufgefangen wird zuhause. Weil nur veränderte Erziehungsziele, heisst noch nicht, dass diese auch ... methodisch durchgesetzt werden können. Die Eltern sind auch überfordert. Wie erziehe ich mein Kind nach den Ziel individuelle Entfaltung. Das können sie noch nicht, das muss über Generationen entstehen und das erzeugt natürlich Unsicherheit im Verhalten, in der Schule und darum braucht es andere Massnahmen. Es sind andere Voraussetzungen, darum die Probleme in der Schule, wenn sie mit denselben Massnahmen wie früher im System arbeiten.

8

SHP: mhm. Und was da auch noch dazu kommt, ist, dass sich die Gesellschaft nicht nur von den Werten her geändert hat, sondern auch von der Zusammensetzung. Also, wo ich noch in der Schule war, vor 40 Jahren mittlerweile, hatten wir genau zwei Kinder aus einem anderen ... das waren Spanier, ... eine Spanierin und ein Türke oder eine Italienerin. Und das ist ja noch relativ nahe. Und jetzt haben wir aber Kinder, zum Teil die Hälfte der Klasse, aus einem ganz anderen Umfeld, mit ganz anderen Werten und Erziehungsstilen, wo man dann halt vielleicht auch merkt: In Eritrea werden die Kinder ganz anders, ganz nach anderen Werten, nach anderen Wichtigkeiten erzogen, und dann passt das wie nicht in unser

Schulsystem herein und die müssen wir dann auch, müssen wir auch abholen. Und wenn man dann nachher Kindern, die in der Schweiz gross geworden sind, mit Kindern, die in einem anderen Land, mit einer anderen Kultur gross geworden sind, wenn die dann ..., die müssen dann lernen: "Aha, bei dem Kind ist das gleiche Vergehen jetzt nicht so schlimm, weil das muss ja noch zuerst lernen, dass man das nicht darf, in der Schweiz." Und vom schweizer Kind wird das dann erwartet: "Weil du bist ja hier aufgewachsen. Du musst das jetzt können." Und das erzeugt dann auch wieder ... Spannungen. Es geht ja auch darum, dass sie dann Konflikte haben und weil sie`s vielleicht auch gar nicht verstehen. Und das hat sich auch extrem verändert, dass wir so viel Heterogenität haben jetzt in der Schule, was wir früher nicht hatten.

9 I: Genau, das wäre grad meine nächste Frage gewesen.

10 SHP: Ah, sorry.

11 I: Nein, nein, alles gut. Ich möchte auch ... es geht ja darum, dass ihr berichten dürft. Welchen Einfluss, denkt ihr, dann eben haben die heterogenen Klassen und die Integration. Du hast es schon erwähnt. Ja. Wie seht ihr das?

12 SL: Man kann wie nicht von einer Einheit und von, von, ... Es ist klar, bei uns ist es so herausgehen ... so wie du dies schön erklärt hast; ganz verschiedene kulturelle Hintergründe mit verschiedenen Schwerpunkten und Ansätzen. Und das ist die Herausforderung irgendwie jetzt zusammenzubringen. Was vorher eigentlich eher plus-minus gleich war. Also Veränderung der Gesellschaft auf der einen Seite auf der anderen Seite eben auch die verschiedenen Kulturen, die jetzt zusammentreffen.

13 SSA: Mhm. ja und ich glaube, die Pädagogik richtet sich ja auch an der Situation oder an dem Stand der Kinder. Und wenn diese unterschiedlich sind, dann funktioniert eine einheitliche pädagogische Vorgehensweise in einer Klasse halt dementsprechend schlechter als früher. Das heisst, wenn ich pädagogisch arbeiten muss und jedesmal eine andere Voraussetzung habe, in der Klasse, sagen wir 15 andere Voraussetzungen, dann muss ich auch mein Handeln anpassen und das erzeugt eine riesige Herausforderung an die Lehrpersonen und manchmal eine Überforderung der Lehrpersonen.

14 I: Ja und es ... es sind ja schon Anpassungen jetzt im Gange mit dem Schulgesetz und dem Lehrplan 21, wo das schon einfließt. Aber, denkt ihr dann auch, dass das.. also das soziale emotionale Lernen schon gesetzlich genug verankert

ist. Oder gl... ist es den fachlichen Inhalten gleichzusetzen, oder wie, wie ...?

15 **SSA:** Also, ich finde, es kommt halt auch sehr stark darauf an. Wir sind jetzt in Graubünden, wir haben ein anderes Schulsystem, andere Schulpolitik als in anderen Kantonen. Ich komme aus anderen Kantonen. Ich habe in mindestens 3 anderen Kantonen gearbeitet, auch heilpädagogisch. Und ich finde, es kommt halt auch stark darauf an, was in welchem Kanton, welches politische System, ... schulpolitische System. Wie macht man das, wie geht man da .. damit um? Und wir haben jetzt hier ein integratives Schulsystem, und und ... wir integrieren wirklich ganz viele Kinder. Und früher war das ja auch so, das wir die in, in eigenen, separaten Klassen geführt haben. Das war auch in Graubünden so. Bis zu einem gewissen Zeitpunkt. ... Und jetzt sind einfach alle diese Kinder, nicht nur, was wir vorher besprochen haben, von vielleicht Erziehungen, von Werten von Kulturen anders, sondern auch noch vom Intelekt, oder von den Kompetenzen. Rein jetzt fachlich gesehen. Und auch das ist ja dann schwierig für diese Kinder, das sozial-emotionale Lernen, wenn sie z.B. ständig verglichen werden auch. Ich finde, es kommt auch darauf an in welchem politischen Schulsystem sie beschult werden. Also ich möchte jetzt nicht sagen, was ist gut und was ist nicht gut. Das weiss ich auch nicht. Aber es gibt sicher Schulsettings die für einige Kinder besser so wären und für andere besser so. Und jetzt haben wir einfach die Gegebenheit, so müssen wir's machen und das ist vielleicht auch nicht für alle Kinder gleich, gleich gut. Und dann müssen sie vielleicht sogar noch extra sozial-emotional Lernen, weil sie einfach nicht in einem optimalen Setting drin sind.

16 **I:** Du denkst auch die Schulstruktur ist nicht immer passend für alle Kinder? Hab ich das richtig verstanden?

17 **SHP:** bejaht 3 mal (überschneidend mit Frage). Das könnte man so in einem Satz ... (lacht) genau.

18 **I:** Was bräuchte es dann? Was für einen Schulstruktur oder welche Veränderungen? Oder ... Ist jetzt vielleicht etwas hochgegriffen, ich sag`s mal einfach: was würdest du dir wünschen oder was würdest du ändern, wenn du könntest?... damit das besser Platz hat?

19 **SHP:** Also, ich komme halt aus der Heilpädagogik. Und ich bin halt nicht so Fan von Integration ... bei Kinder, wo ich mir... wo ich mehr bewirken könnte, wenn ich sie z.B. noch in einer Kleinklasse hätte. Weil dann wären sie unter Ihresgleichen und man könnte viel mehr auf die einzelnen Kinder eingehen. In diesem System, was mit jetzt haben mit 5 Lektionen in

..Persönliche Haltung, Motivation
..Veränderungen in der Schulstrukt
..Inklusion

..Gesellschaftliche Veränderungen (+)
..Digitalisierung und Medienkonsum

..Gleichsetzung mit fachlichen Inhalte

..Persönliche Haltung, Motivation

..politische Entscheidungen

..Veränderungen in der Schulstrukt

..Zukunftsorientierung

..Verbindung von Lernen und emotions

..Gleichsetzung mit fachlichen Inhalte

einer Klasse, muss ich Stoff vermitteln, auf einer einfachen Basis. Aber so mit .. jetzt mit dem Sozialtraining haben wir die Möglichkeit, dass wir auch mit der Klasse, an solchen Sachen arbeiten können. Aber sonst ist es relativ schwierig, auch noch diesen Bereich abzudecken. Aber das ist meine ganz persönliche Meinung.

20

SSA: Aber deine Ursprungsfrage war: Ist sozial-emotional genug in der Kl... in der Schule schon drin, oder ist das Fachliche noch, noch zu stark? (I: ja, genau)
Und ich glaube ..., ich glaube die heutige Gesellschaft muss den Wandel machen um diese Bedürfnisse von der Gesellschaft besser aufzufangen in der Schule. Ich glaube, Fertigkeiten, wird es nicht mehr in dieser Art brauchen in der Gesellschaft, weil die künstliche Intelligenz wird ein Wandel geben, die Technik wird ein Wandel geben und ich glaube, die Kinder müssen mehr in diesen Bereichen in der emotionalen und in der sozialen und in der Persönlichkeitsstruktur gestärkt werden. Sie brauchen nicht mehr diese schulischen Fachlichen, das fachliche Wissen in diesem Mass, wie wir es früher hatten. Und darum würde ich sagen, das ist noch zu wenig gefördert. **In diesem Rahmen wird sehr viel gemacht, glaube ich, emotional und sozial und auch persönlich.** Die Lehrer sind sehr sensibel auf diese Themen. Und sie machen sehr viel Sozialförderung, Persönlichkeitsförderung u.s.w. Aber von der ... vom System her, vom Stundenplan her, von den Vorgaben, von den Lehrmittel her, glaube ich, müsste da etwas grundsätzlich geändert werden. Weil die Kinder müssen nicht vorwiegend rechnen und schreiben und lesen können. Sie müssen flexibel sein, sie müssen Selbstwertstärke haben und sie müssen sich etwas zutrauen und kreativ denken können. Das ist die neue Art, glaube ich, der Gesellschaft. Alles dieses Fachwissen übernehmen andere. Das ist so visionär. Ich weiss es nicht, aber ich glaube, das sind andere Kompetenzen gefordert ..., glaube ich.

21

SL: Und dem gegenüber steht dann der Lehrplan, wo ja all diese Dinge da auch drin sind und einfach noch ganz viel Wissen. Und das müsst ihr auch können. Und auf vierhundert-irgendwas Seiten ... Und das widerspricht (SSA: Genau!) Diese Verlagerung hat da wie nur teilweise stattgefunden. Es wird erwähnt, es wird von überfachlichen Kompetenzen gesprochen und trotzdem ist das Fachwissen ... noch sehr zentral. Sie müssen das und das und das und das können.

22

I: Ich finde, ahm.... Oder es hat jetzt für mich grad so getönt: Du sagst es hat sich nicht verlagert, sondern ... für mich hat .. so .. ist so rübergekommen: es ist einfach noch mehr

dazugekommen, weil ... man auf das Andere jetzt auch noch Wert legt und trotzdem beim, beim Alten wie noch mehrheitlich bleibt. (SL: mhm)

..politische Entscheidungen

23

SHP: Aber das kommt ja auch von ganz oben. Es ist ja schon unsere, unsere ... ähm... ja all die Lehrbetriebe z.B., wo unsere Kinder hin wollen, da wird nicht mehr geschaut, ob jemand, ob ein Kind gut ist in Handwerk oder gut ist in etwas. Sondern man schaut das Zeugnis an, und dann ja "kannst dich bewerben oder nicht". Vielleicht mal noch einen halben Tag vorbeikommen zum Schnuppern. Und mehr nicht. Und, und früher war es bei uns so, da bist du in den Betrieb gegangen und die Lehrmeister haben auch einem schulisch schwachen Schüler vielleicht eine Chance gegeben, weil sie gesehen haben: "Aah, der kann das ... mit den Händen, der kann das supergut". Und jetzt ist nur noch: "also man muss ja schon fast in der 6. Klasse ins Gymi, sonst hat man ja eigentlich den Zug schon fast verpasst". Und wenn man es dann in der 2. Oberstufe nicht noch schafft, dann .. "sowieso das Leben eigentlich schon abgeschlossen". Also das kommt ja von, von ganz oben, das ist die Wirtschaft, die das wie verlangt. Und wir unten müssen das dann wie quasi so hinkriegen mit dem ganzen Stoff. Und dann werden eigentlich... dann merken sie dann später ... vielleicht im Lebetrieb oder vielleicht auch erst später im Beruf, dass vielleicht jemand genau diese Skills nicht hat, diese emotionale Intelligenz oder soziale Kompetenz, das da einfach `was fehlt. Ja aber dann sind sie schon so weit und jemand der diese Skills hätte und vileleicht super in ein Team passen würde, oder ganz gut andere Arbeiten verrichten kann, hat gar keine Chance bekommen. Und das kommt von oben, dass ist nicht mal von uns, wird ja nicht von uns gefördert. Wir schauen ja nicht, dass wir möglichst alle 6. Klässler ins Gymi bringen. ...(längere Pause)

..Verbindung von Lernen und emotione

..Zukunftsorientierung

..Gleichsetzung mit fachlichen Inhalte

..politische Entscheidungen

24

I: Muss grad überlegen, wie ich weitergehe. Ähm ... ja, ich geh noch einmal ein bisschen zurück. Wie schätzt ihr grundsätzlich die sozialen und emotionalen Fähigkeiten eurer Schüler ein. Ihr alle habt ... du vielleicht weniger, ... aber Klassen, wo ihr kennt, wo ihr wisst... Wie schätzt ihr diese Fähigkeiten ein, einzelner Schüler ein, aber auch ganzer Klassen. Und vielleicht auch hier noch einmal: Seht ihr Entwicklungen, Vergleiche zu früher, seht ihr ... ähm ... Unter... grosse Unterschiede.

..Verhaltensauffällige Schüler & Schüleri

25

SSA: Ich kann jetzt nicht viel sagen. Weil diese, die sich noch nicht so haben, habe ich bei mir. (*lachend*) dann *überschneidend mit nächster Frage:* Darum habe ich nicht so einen neutralen Blick.

26

I: Arbeitest du mehrheitlich mit einzelnen Kindern?

..Verhaltensauffällige Schüler & Schüleri

27

SSA: Nein, schon auch mit Klassen, bei Klassendynamiken. Aber Einzelberatung sind dann halt wirklich die, die dann gestärkt werden müssen.

..Digitalisierung und Medienkonsum

28

SL: Es gibt schon Einflüsse, die hatte ich vor 30 Jahren, als ich angefangen zu (*schmunzeln*) Unterrichten. Da war das Internet noch kein Thema, da war das Handy noch kein Thema. Also mussten wir nicht über Cybermobbing sprechen. Auch die Hemmschwelle aus diesen Computerspielen, oder von Filmen und so, hat sich aus meiner Sicht ... verändert. Was früher wie klar war; "Einer liegt am Boden, dann hör ich auf". Ist jetzt nicht mehr klar. "Dann mach ich weiter". Oder, von mir aus; "Gesicht / Kopf ist tabu". Das ist heute bei Einigen nicht mehr so. Das war früher klar. Das No-Go. Das war wie so ein ... unausgesprochene Abmachung.

..Soziale Kompetenz (+)

29

I: Ich habe auf dem Blatt, mit dem farbigen Wörtern, das sind noch so ein bisschen Schlagwörter oder Begriffe, wo ich denke, wie ist das heute? Wie beurteilt ihr eben..., wie können die Kinder sich selbst regulieren, sich selbst wahrnehmen, andere wahrnehmen, die Beziehungsfertigkeiten, die Problemlösekompetenzen. Es ist hier einfach noch ein bisschen detaillierter.

..Gesellschaftliche Veränderungen (+)

30

SHP: Also, ich glaube, früher war es nicht anders. Die Kinder waren nicht anders. Sie haben auch Aufmerksamkeit gesucht oder ... hatten Streit oder so. Aber früher war einfach halt auch noch das Gesamte. Die Gesellschaft hat sich auch um jeden Einzelnen gekümmert. Und jetzt kriegen diese Kinder halt manchmal nicht mal mehr Zuhause, was sie brauchen; emotional ... oder sozial, und, und ... alles wird, ja, man wird, man spielt nicht mehr mit den Kindern, man schickt sie auf den Pasuenplatz, möglichst weg von zuhause und dann muss ich mich nicht kümmern. Und früher wars halt so, wenn du im Dorf warst, jeder hat dich gekannt. Da konntest du dir nichts leisten. Da hat auch ein Wildfremder dich angesprochen und gesagt; "Hey, so geht das nicht. Das liest du jetzt auf vom Boden und das machst du jetzt nicht. Jetzt entschuldigst du dich". Und da gabs vielleicht sogar noch ein Telefon nach Hause. Und da hat man genau gewusst, wo die Schranken sind. Und heute sind die Schranken so ... nicht mehr da, bei gewissen Kindern, dass sie wie ... eben, wie ich ganz am Anfang gesagt habe; Sie haben das gar nicht mehr lernen können, weil sie einfach nicht die Grenzen bekommen haben, wo sie sich dann orientieren könnten. Und dann sind sie orientierungslos und wenn sie dann noch das Glück haben (**Ironisch gemeint**), dass die Eltern sie überall in Schutz nehmen und auch noch bestärken, in dem was sie eigentlich falsch machen, dann ist das schwierig in der Schule, das dann so hinzukriegen. Also du hast gefragt, vorher, wegen den

..Erziehung

..Gesellschaftliche Veränderungen (+)

..Erziehung

..Neue Werte und Normen

Kindern; Ob sie ... ob es Kinder gibt, die ... oder ganze Klassen gibt, die diese Skills vielleicht besser oder mehr oder weniger haben. Und wenn ich mich jetzt an eine Klasse erinnere ..., die ich betreue, ... da sind wir seit - keine Ahnung - seit 6 Jahren bald dran, mit dieser Klasse um möglichst ... das so hinzukriegen, dass es für viele Schüler, die halt nicht involviert sind, die ... einfach mitlaufen und eigentlich lernen möchten, dass es für die eine Grundlage gibt, dass sie das können, weil vielleicht ein Teil - ein kleiner Teil - der Schüler schwieriges Verhalten zeigt und dann den ganzen Verlauf, ganze Stunden aufhält. Und da sind wir seit 6 Jahren dran. Und es gibt einfach ... es ist nicht mehr so eine Hilfe. Die Eltern sind keine Hilfe mehr, in gewissen Fällen, weil sie ihre Kinder mehr in Schutz nehmen, anstatt denen mit der Schule zusammenarbeiten und denken, ja jetzt, so geht das nicht!

31

SL: Ich frag mich auch, ob eigentlich ein bisschen ein Widerspruch in der ganzen Sache drin ist, die Kinder werden als Persönlichkeiten wahrgenommen, sie müssen auf ihre eigenen, auf sich selber schauen, und Bedürfnisse, und was brauche ich, und was ... ich, ich, ich-Mensch, ich habe... wo lernen sie; "Ah da sind noch andere und ich muss mit denen auch ... und wie, wie ... äh, ... die muss ich auch wahrnehmen. Die haben auch Rechte". Das sind ja diese Dinge, die wir auch mit diesen Regeln und im Sozialtraining, äh, daran arbeiten; "Auch die haben Rechte und nicht ich selber steh über allem". (I: mhm) Also, ist wie ein Stück weit auch ein Widerspruch, beziehungsweise, wenn einem das bewusst ist, muss man ihnen eben helfen; "Hey, das bist du und du bist wichtig und alles ... und es gibt noch die Anderen und die gehören auch dazu. Auch die haben ihre ... ihre Ansprüche und ihre Bedürfnisse."

32

SSA: (überschneidend: mhm) Ich glaube auch, die Kinder sind in der Entwicklung nicht so an einem anderen Punkt. Es gibt diese Erziehungsunsicherheit. Das glaube ich, ist wirklich ... nicht nur bei Einzelnen, das ist so eine generelle Beobachtung, glaube ich, durch diesem Wandel. Und dann gibt es aber die Tatsache, dass Themen auf Kinder treffen, die früher nicht auf dieses Alter von Kindern getroffen hat. Und ich glaube, die Aus-... die Herausforderung von diesen Themen wird einfach für diese Kinder schwierig, weil sie in der Entwicklung noch nicht da sind, wie zum Beispiel 2,3 Jahre ältere Kinder. Ein Beispiel: Durch die Medien ist ... ähm ... das mit dem Essverhalten oder Depressionen oder was auch immer für Themen, die früher nur in der Oberstufe Thema war, ist plötzlich auch in der Primar ein Thema. Also sie sind mit Herausforderungen konfrontiert, mit was auch immer oder was auch immer für Gründe dahinter liegen, die sie in der Entwicklung noch total überfordern. Und ich glaube, das ist

..Gesellschaftliche Veränderungen |

..Verantwortungsvolle Entscheidung |

..Selbstregulation & Selbstmangem |

auch schwierig. Also sie müssten eigentlich emotional und sozial reifer sein, für diese Themen. Thema Sucht kommt darunter. (SHP: mhm) Und so weiter,... Gewalt ist anders ein Thema und so weiter. Da fehlt die Entwicklung in der personalen Situation der Kinder, um diese Themen zu meistern. Das glaube ich, hat auch einen grossen Einfluss. Das ist in der Primar - und nicht mehr ... also, das sind Themen, zum Teil, die Primarschüler lösen müssen, die selber noch total unreif sind. (SHP: mhm) Das funktioniert nicht. Darum brauchen sie noch mehr Unterstützung in diesen Themen, glaube ich. (SHP und I: mhm)

33 I: Ich möchte noch ein bisschen genauer auf die Umsetzung eingehen. Ich denke, ... wahrscheinlich ist bei euch beiden eher schwierig (*zun SSA und SL*), weil ihr nicht so direkt in den Klassen arbeitet. Aber ich frage trotzdem; wenn ein Aussenstehender auf Besuch kommt, bei euch, woran erkennt er im Schulhaus oder in einzelnen Schulzimmern, im Unterricht, woran erkennt der, dass ihr wirklich Wert legt, dass ihr soziale und emotionale Förderung auch praktiziert. Was wird, was wird er sehen, oder woran erkennt er das?

..Programme, konkrete Praktiken |

..Gemeinsame Haltung, Motivation |

34 SHP: Er wird in den Schulzimmern die Plakate sehen von unserem Sozialtraining (schmunzeln). Die hängen da jetzt. Die Menschenrechte und wie man sich **stark** wehrt und was wir nicht sagen dürfen mehr, klebt auf den Tischen, woran wir uns halten sollen. Die Regeln, die wir haben, für die Gesamtschule. Die drei Menschenrechte eigentlich als Regeln formuliert. (I: mhm) Das sieht man dann vielleicht, wenn man in die Klasse geht. ... Die Friedensbrücke draussen (I: mhm)

..Empathiefähigkeit |

..Selbstregulation & Selbstmangem |

..Gemeinsame Haltung, Motivation |

35 SSA: Ja, ich glaube, es ist eine, eigentlich schon eine Frage für dich (zu SL). Ich glaube, das Schulhaus ist schliesslich so sozial fördernd, wie auch die Haltung der Lehrerschaft, oder? Und da ist ja auch die Führung in, in, ... ähm, ... wie soll ich sagen,... grosses Thema: Was ist der Führung wichtig. Und wir haben hier sehr eine starke Gewichtung auf soziale ähm Fähigkeiten, auf das Miteinander, ein faires Miteinander und zwar kommt das in der Haltung von der Lehrperson schon an die Schüler. Also, wie gehen wir mit solchen Themen um, was ist uns wichtig, als führende Personen für die Kinder. Und das ist ja ein Lehrerteam-Thema. Was von der Schulleitung her gesteuert und gefördert wird. Und das, glaub ich, das ist hier sehr wohl spürbar und in so konkreten Strategien oder Tools oder ähm Methodiken wie du jetzt gesagt hast (zu SHP), ist das dann sichtbar. (I: mhm) Aber ich glaube, das ist schon ein grosses Thema von der Schulleitung her. Wie wird das überhaupt in der Haltung mitgetragen.

36 I: Ich denke, es gibt wie beides, oder? Das eine ist die

Haltung vom ganzen Schulhaus (SSA oder SHP: mhm) und vom Schulteam und auch, wer wird ... ist es schon Thema, wenn man jemanden anstellt, oder passt er ins Team dann zu der (SL und SSA: mhm) Gesamthaltung. Und ich glaube aber auch, der andere Teil ist trotzdem auch. Wie wird's in jedem einzelnen Schulzimmer umgesetzt. Weil, gewisse Sachen, denke ich, eben die kann man wie sagen, die machen wir als gesamte Schule, und es gibt aber auch ganz viel, das man im Unterricht praktiziert, und ... dass ich auch behaupte, Vielen ist das gar nicht so bewusst, was sie überhaupt alles immer irgendwo einbauen, mit Ritualen, mit Begrüssungsszenen, mit Schlichten von Streiten, im Klassenrat, was auch immer, um das dann umzusetzen. Und wo man ja auch an, an diesen Themen arbeitet. Aber vielleicht noch zurück zu der Haltung, oder zu der ... ja.

37 **SL:** (zu I:) Könntest du eine Frage stellen? (lacht)

38 **I:** Nun frage ich vielleicht anders. Welche... oder gibt es soziale Ab-..., gibt es verbindliche Abmachung für alle Mitarbeiter bei euch an der Schule?

..Persönliche Haltung, Motivation

39 **SL:** Grundsätzlich ... ääh ... stehen die Lehrpersonen vor der Klasse, sie arbeiten mit den Schülern und ... da ist die Schulleitung wie ein Stück weiter hinten, d.h. es geht wie um das Ermöglichen auch eines Prozesses. ... Ermöglichen, dass jetzt, wie bei uns, 5 Lehrpersonen eine (schaut fragend zu SSA und SHP, bezüglich der Anzahl) Ausbildung machen konnten. Und das auch umsetzen und so wie eine, eine ... ein Stück weit, eine Welle auch auslösen und wirklich so das, so streuen. Und nachher die Umsetzung ist dann aber natürlich Sache der Lehrpersonen.

..Gemeinsame Haltung, Motivation

..Persönliche Haltung, Motivation

..Programme, konkrete Praktiken

40 **SHP:** Also, wenn du direkt fragst, woran würde ein Fremder jetzt das erkennen? Also, mal an den Tools, die wir im Sozialtraining haben, mit den Auszeiten-Stühlen. Ich denke, man erkennt es auch an einem ..., an einem um... also wie die Lehrperson vorne steht. Das hat ja auch mit Haltung zu tun. Ich glaube, unsere Lehrpersonen haben jetzt dadurch, dass wir uns jetzt mittlerweile 2,3 Jahre mit diesem Thema wirklich sehr stark auseinander gesetzt haben und auch umgesetzt haben und auch etwas umgesetzt haben, wo für die gesamte Schule gilt. Das war nämlich auch die Frage mit der Verbindlichkeit. Also, wir haben jetzt festgelegt, dass unsere Schule in den nächsten 3-5 Jahren, flächendeckend mit dem Sozialtraining quasi arbeitet. (I:Mhm) Und ... du wirst dann merken, dass die Lehrpersonen, in sich, das beobachte ich jetzt bei meinen, die ich betreue, in sich ruhiger sind, weil sie sich vielleicht einer anderen Haltung bewusst sind. Wir haben z.B. auch gelernt und gelehrt, dass wir nicht sofort in der Emotion handeln müssen. Das ist auch ein Teil von diesem

..Übernahme

..Gemeinsame Haltung, Motivation

Sozialtraining, sondern dass man das ... oder vom Classroom-Management dann mehr, dass wir nicht sofort eingreifen müssen. Wir haben aber durchaus, mit den Auszeiten-Stühlen, die Möglichkeit, die Situation zu entschärfen. Und das, beobachte ich schon, das gibt meinen Lehrpersonen auch eine gewisse Ruhe. (I: mhm) Also, wenn du vorher irgendwie ... diese ... speziellen Schüler hattest, die dich ständig auf die Palme brachten und du eigentlich permanent auf 180 gekocht hast innerlich, hast du jetzt die Möglichkeit, mit diesen Auszeiten-Stühlen zum Beispiel, dich innerlich einfach immer auf 100 zu bewegen. Und das dich dann so ein Verhalten nicht mehr direkt triggert oder aus der Ruhe bringt, sondern, dass du dann nur noch sagst: "Ich glaube, du brauchst jetzt kurz die Auszeit, du darfst gehen". (I: mhm) Und dann ist es erledigt und der Unterricht geht weiter. Und ich bemerke, so eine ... ja, so eine Ruhe, mehr Ruhe im Schulzimmer drin. Es ist nicht mehr so eine angespannte

41 I: Selbstregulation, hm (*fragend*)? (Überschneidend SHP und I): SHP: ja auch von den Lehrpersonen I: Also für die Lehrpersonen und die Schüler SHP: ja, ja genau. Das denke ich, hat sich schon verändert jetzt mit, seit wir das machen.

42 SL: Weil sie wissen, wie sie reagieren können, wie sie gewinnbringend reagieren können. Weil sie wissen, im Zimmer daneben ... geht's auch so, oder bei der Fachlehrperson. (I: mhm) Und das wiederum, merk... wissen dann auch die Schüler. Ah ok, dass ... (*überschneidend*: I: wird so gehandhabt) so wird das gehandhabt.

43 I: In welchen Rahmen tauscht ihr euch über diese Erfahrungen, oder über die Ideen, über konkrete Beispiele aus. Wann und in welchem Rahmen findet das statt, im Team? Ist das vor allem im Lehrerzimmer, ist das in Gesprächen, die man vor und nach der Schule hat, ist es an SCHIWE`s, ist es an Sitzungen?

44 SHP: Also es ist sicher in den Besprechungslektionen Thema, mit ...ähm, jetzt mit ... mir, als Heilpädagogin, mit diesen Klassen, die ich betreue, die haben, die sind ja auch alle mit dem Sozialtraining eingedeckt. Und da passiert natürlich der Austausch. (Zu SSA:) Bei dir wahrscheinlich auch, bei den Klassen, die du betreust (SSA: mhm) wenn du sie ... es ist ja nicht so, dass wir das einmal machen und dann ist es erledigt. Da muss man ja ständig betreuen und wenn man sich dann trifft, gibt's Austausch. Und die Lehrpersonen wissen auch, wenn sie eine Frage haben, an wen sie sich wenden. Wer hat die Ausbildung, oder wer hat bei mir in der Klasse, das Sozialtraining gemacht? Zum Beispiel jetzt.... Im Lehrerzimmer wird auch diskutiert, je nach dem, gibt's solche, die vielleicht skeptisch noch sind, die noch nicht so lange

..Fachlicher Austausch }
..Persönliche Haltung, Motivation }

damit arbeiten und dann entstehen Diskussionen. (I: mhm)
(längere Pause)

..Fachlicher Austausch }
..Angemessenheit }

45 **SL:** Auch .. und halt dann halt an Sitzungen und Weiterbildungen dann wie so Inseln schaffen, wo man sich austauschen kann, wo man auch wieder ... äh, einen Schritt weitergehen kann. Was bräuchte es noch, was ... man möchte es auffrischen, einfach wieder; "wo sind wir?" ... "Passt es noch?" ... "Passt es noch zu uns, oder nicht mehr, oder was könnte man noch ... ?" Also nicht als abgeschlossenes Projekt; "jetzt ist's erledigt, sondern als Prozess der Weiterbildung".

46 **I:** Wovon ..., denk ihr, ist es abhängig ..., dass eben soziales-emotionales Lernen gelingen kann, in den Schulen? Was braucht es? Ihr habt ... wir haben die Haltung angesprochen, wir haben die Lehrpersonen schon angesprochen. Was ... grundsätzlich, was denkt ihr, was braucht es damit das eben gelingt?

..Akzeptanz }
..Übernahme }
..Gemeinsame Haltung, Motivation }
..Durchdringung }

47 **SHP:** Also ich glaube, es braucht vor allem die Bereitschaft des Teams, das auch zu tragen. Und wirklich das jeder auch die gleichen ... Werte dann in die Klassen trägt. Das wirklich ein Schüler, egal vor welcher Lehrperson er steht, gleich behandelt wird für gleiches Vergehen oder gleich gelobt wird für Gleiches, was er gemacht hat. Das einfach so, das gesamte Team eine Haltung nach aussen in die Klassen oder auch auf dem Pausenplatz, überall, zu den Eltern, das wir da uns einig sind. Ich glaube, das ist der grösste Gelingfaktor.

..Übernahme }
..Gemeinsame Haltung, Motivation }
..Durchdringung }

48 **SSA:** Ja, ich glaube, diese Haltung, ich komme wieder mit dieser, das ist schon der springende Punkt. Also wir haben nebst diesen Austauschen schon sehr viel investiert, um diese Haltung überhaupt zu entwickeln und dann daran zu bleiben und dann anzupassen, was braucht es dann für uns, u.s.w. Und solche Methodiken, Sozialtraining die das dann umsetzen und spiegeln und trotzdem die Haltung, wenn wir sagen wir sind in Beziehung zu den Kinder, wir sind präsent für die Kinder und wir sind ein Team. Wir sind eben einheitlich, was du gesagt hast (*zu SHP*), dann sind wir eigentlich per se in der sozialen und persönlichen Entwicklung. Dann ist das Miteinander, auch wenn Fachunterricht ist, immer auch eine persönliche Stärkung. Ein In-Beziehung-sein, ist ja per se eine persönliche Stärkung. Dann ist es manchmal nicht so (*hustet*) so gekoppelt oder entkoppelt, das ist jetzt Fachunterricht und das ist jetzt Förderung der sozialen und persönlichen Stärkung. Diese Haltung ergibt wie Beides in sich. Und das finde ich der grosse Gewinn. Und so sollte es ja eigentlich sein. Die Kinder sollen sich ja immer gestärkt fühlen, ob es eine Mathestunde ist oder ob wir jetzt hier eine Lektion zu ... zu Konfliktlösung machen. (I: mhm) Das ist

..Machbarkeit }
..Verbindung von Lernen und emotik }

eigentlich diese Förderung, die die Kinder brauchen, oder?

49 I: Du hast gesagt: "Wir haben ganz viel auch an der Haltung gearbeitet". Kannst du ein Beispiel nennen? Also, wie habt .. wie konkret? Ich find das noch schwierig. Eine Haltung ist ja etwas, was ich einfach habe oder eben nicht habe. Man kann das sicher verändern, aber wie ... wie konkret, sagst du?

50 SSA: Doch. Haltungsarbeit, finde ich, ist sehr .. sehr etwas Gutes zum erarbeiten. Man hat sie nicht einfach, sondern es ist reflektierbar, (*husten*) sie ist veränderbar und dann anpassbar. Also wir hatten eine Arbeitsgruppe, die relativ lange auch an diesen Themen gearbeitet hat. "Wie gehen wir Konflikt, ... wie gehen wir Konflikte an?" "Wie sehen wir überhaupt Konflikte?" "Wie werten wir Konflikte?" Diese Themen müssen besprech... besprochen werden und daraus erzeugt's eine Haltung. Diese kann man in Arbeitsgruppen anregen zu diskutieren und dann in ein Team tragen und schauen, was kommt, was ist noch gefragt, dass alle dann schlussendlich hinter dieser Haltung stehen. (I: mhm) Weil Haltung kann man nicht einfordern, aber man kann sie entwickeln. Und solche Tools erzeugen auch sehr viel Haltung. Also, wenn wir sagen, wir arbeiten im Sozialtraining, wir haben einige, die haben die Ausbildung gemacht, bringen das ins Team, stellen es vor. ... so wie Multiplikatoren, das die anderen das mittragen und das erzeugte auch wieder eine Haltung. Also wir haben sehr stark Haltungsarbeit... also an dieser gearbeitet. Und es ist auch eine ..., finde ich, eine sehr gute Wirkung zu spüren. (SHP: *holt Luft, um etwas zu sagen*) Oder?

51 SHP: Ja, und es ist halt auch so, Haltung kann sich ja verändern, wenn man positive Erfahrungen macht. Und unsere Lehrpersonen haben viele positive Erfahrungen gemacht, auch die Spektischsten, die vielleicht am Anfang gedacht haben "Bohah, was muss ich da jetzt wieder alles und dann muss ich das und das und das und das." Und dann haben sie gemerkt, wie das und das und das und das eigentlich ganz einfach ist und was für ein Mehrwert nachher in der Klasse ... das bringt. Und so hat sich die Haltung auch geändert, ob sie dann gewollt haben oder nicht. Aber das ... wenn man positive Erfahrungen macht, dann kann man sich schon in der Haltung verändern. Und wir hatten auch ... wir haben vielleicht heute noch Lehrpersonen, die nicht alle gleich scharf auf den Pasuenplatz hinschauen, wenn ein Konflikt ist und trotzdem haben wir gelernt, wie wir, wenn jemand ... -nein, wenn ein Kind- zu uns kommt und von einem Konflikt erzählt ... wie wir das handhaben. Und das ist ja ein gemeinsames Tool, das wir uns erschaffen haben, wie wir dann reagieren. Und dann merken die Lehrpersonen, z.B. auch: "Aha, wenn ich jetzt nach diesem Konzept mit dem Kind

..Akzeptanz
..Reflexion

..Gemeinsame Haltung, Motivation

..Akzeptanz

..Akzeptanz

..Persönliche Haltung, Motivation
..Akzeptanz

..Gemeinsame Haltung, Motivation

..Empathiefähigkeit

..Gemeinsame Haltung, Motivation
 ..Empathiefähigkeit
 ..Kooperative Kompetenzen & Konfl

..Durchdringung
 ..Wiedergabetreue

..Gemeinsame Haltung, Motivation
 ..Kooperative Kompetenzen & Konfl
 ..Durchdringung

..Akzeptanz
 ..Gemeinsame Haltung, Motivation
 ..Persönliche Haltung, Motivation

..Inklusion
 ..Persönliche Haltung, Motivat
 ..Fachlicher Austausch
 ..Übernahme

..Beziehungfertigkeiten
 ..Persönliche Haltung, Motivation

..Durchdringung
 ..Gemeinsame Haltung, Motivation
 ..Machbarkeit

arbeite, also ich nehme es wahr, ich nehme es wichtig, ich ... wenn es kommt". Das wissen die Kinder, sie dürfen erst dann kommen, wenn sie es probiert haben,... den Konflikt zu lösen und wenn`s dann wirklich nicht mehr geht, dann kommen sie nicht petzen, das haben sie gelernt, wie man sich stark wehrt, sondern, dann holen sie Hilfe. Das ist dann der Unterschied und dann reagieren wir. Und das weiss mittlerweile jeder Lehr-... jede Lehrperson, die auf dem Pausenplatz auch ist. Und wenn man dann dieses Konzept hat, wie man arbeitet und wie man dann reagiert und was man dann macht und welche Schritte kommen dann und wie geh ich jetzt weiter. Dann merkt man ja auch: "Aha, das ist ja gar nicht so schwierig. Jeder macht das." Und auch wenn ich jetzt vielleicht ... vorher lieber weg geschaut hätte, oder grad aufs Klo muss in dieser Situation, man muss jetzt nicht mehr vor diesen Konflikten davon laufen, weil man nicht weiss, wie man reagiert. Sondern man hat das Konzept und das verhebt und dann.. und das gib Stärke, also das stärkt jede einzelne Lehrperson auch.

52 **SL:** Gerade dann bekommt man, ... das ist vielleicht das Gleiche, was du sagst, auch die spektischeren Lehrpersonen mit ins Boot, wenn sie ... einen Nutzen darin sehen, wenn sie merken: "Ah, ... ah, ich weiss, was ich ... wie ich reagieren kann, was ich machen kann. Ah, der macht das auch so. Ah, eigentlich ist das gar nicht "... dann sieht er einen Nutzen. Und das kann dann vielleicht eben eine gewisse Haltungsänderung herbeiführen. (I: mhm) Wie verglichen früher, als die Integration kam: "*Uah* Heilpädagogen bei mir im Zimmer, *uff* muss das sein, jetzt ist die auch noch da." Und als jetzt die Lehpersonen gecheckt haben: "Hey, das ist coll. Da ist noch jemand, der die Kinder auch kennt, mit dem kann ich mich austauschen." Jetzt ist da ein Mehrwert da, jetzt schätzen sie das auch. Aber sie müssen wie so den Nutzen dann auch irgendwann erfahren.

53 **SSA:** Ja, und auch, der Spass wieder am Pädagogischen. Also ich finde, es macht ja auch dann Spass diese Auseinandersetzung (*husten, unverständlich*) ... und setzt sich damit auseinander und es gibt wieder Beziehung. Und es ist ja für uns in unserem Bedürfnissen auch befriedigend. Also, es ist dann nicht so mühsam, sondern es ist ja auch, eine ... finde ich, auch ein Gewinn. Darum arbeiten wir ja auch in diesem Beruf.

54 **SHP:** Und auch das Gefühl, du bist nicht mehr allein, du bist kein Einzelkämpfer mehr in der Klasse, du hast die Heilpädagogin, die noch da ist, oder du hast ähm ... das ganze Stufenteam, was ja auch mit dem gleichen System arbeitet. Du kannst jederzeit fragen gehen. Es ist z.B. ja auch keine Diskussion, wenn, wenn jetzt ich ... Schüler habe,

die vielleicht jetzt aus dem Sozialtraining heraus mal nicht ins Turnen dürfen. Dann frage ich die Stufenkollegin. Das ist kein Problem. Und es heisst dann nicht wieder: "Ah, jetzt kommt der Schüler wieder, ist ja logisch, das der nicht, und so." So diese ..., auch diese negativen Bilder, die man hat von einzelnen Schülern, ... nicht ganz bei allen. Aber bei den Meisten (schmunzeln) kriegt man das hin, das man dann nicht mehr diese Stempel verteilt. Sondern, auch diese Kinder schaffen es dann irgendwie. Und verstehen auch, was ... warum sie gewisse Massnahmen dann haben und das stärkt auch wieder die Lehrperson, weil sie weiss, sie tut dem Kind damit etwas Gutes. Und es ist nicht mehr die Strafe.

55 **I:** Ich möchte noch auf die Herausforderungen und Hindernisse eingehen. Was,... wo seht ihr dann Herausforderungen oder was hindert ... euch ... oder was denkt ihr, was hindert andere Lehrpersonen eben an der Umsetzung. Das kritische Denken, die Angst vielleicht vor dem Neuen zu haben, etwas Neues zu müssen hast du vorher ein bisschen angesprochen. Was sonst noch?

56 **SHP:** Also, ich glaube, das grösste Hindernis ist der Alltag. Weil ... ähm, ... du hast dann ganz viele tolle Tools, die du hast oder Skills, die du entwickelt hast, du hast deine Haltung, alles wäre eigentlich gut und dann kommt der Alltag. Und dann kommt wieder das und das und das und diese administrativen Sachen und Hausaufgaben vergessen: "ah ja, dann müsste jetzt vielleicht und äh und irgendwie" ... oder jede Woche mal .. so ... `nen Brief schreiben, was zu diesem Projekt eigentlich gehören würde, oder alle 2 Wochen. Und immer diese Ziele wieder ... also, es gäbe dann schon ... noch mehr, was man tun könnte und bei Einigen geht das dann halt verloren. Das ... ja, ... geht dann wieder ein bisschen vergessen. Am Anfang ist man euphorisch und denkt: "Ja! Super! Mache ich, das mache ich!" und dann irgendwann, wenn man dann nicht drauf ist, dann ... geht's vergessen oder verloren. Wir haben auch nicht unendlich Zeit. Zeit ist sicher auch ein Faktor. (SSA: Mhm) Wir können uns auch nicht halbieren und dritteln und immer schauen, was wir eigentlich müssten. Immer ... darauf wieder ansprechen: "Du, wie geht's? Kannst du das? Und hast du Fragen? Und ... ich komm noch mal. Wir machen nochmal die Stunde." Weil jedes Mal, wenn ich in eine Klasse gehe und eine Stunde Sozialtraining mache, geht eine andere Stunde Förderung verloren. Und das ist vielleicht so ein bisschen ... (I: ergänzt dazwischen) **I:** zeitliche Ressourcen. **SSA:** Ja, die zeitlichen Ressourcen. Und halt eben der Alltag. Wenn wieder ... alles kommt, man will eigentlich und man kann dann nicht, weil auch die Lektion hat nur 45 Minuten. (Pause)

57 **SL:** Ja, und die grösste Arbeit ist dann nämlich nach dem, ...

..Schwierigkeiten & Hindernisse
 ..Verbindung von Lernen und emoti
 ..Nachhaltigkeit

..Akzeptanz
 ..Persönliche Haltung, Motivati
 ..Programme, konkrete Praktik
 ..Gemeinsame Haltung, Motiva
 ..Wiedergabetreue
 ..Wiedergabetreue
 ..Akzeptanz
 ..Schwierigkeiten & Hindernis:
 ..Wiedergabetreue
 ..Akzeptanz
 ..Wiedergabetreue
 ..Wiedergabetreue
 ..Übernahme

58

nach der Inputveranstaltung, nach diesen eineinhalb Tagen. Das war ein guter Start, aber dann heisst es dranbleiben, beharrlich bleiben. Und dann halt auch wieder daran erinnert werden und das ist dann auch unsere Aufgabe, und nicht nur so: bis dort.

SHP: Und was auch noch ... jetzt, haben wir jetzt grad gesehen, anfangs Schuljahr. Was auch noch ein bisschen hinderlich sein kann, ist, wenn natürlich frisch von der PH (pädagogische Hochschule) ... ähm, Junglehrer kommen und die haben wie ihr eigenes Konzept und freuen sich ja wahnsinnig, jetzt die eigene Klasse, das erste Mal: "Und ich mach das genau so und so und das hab ich mir überlegt und dieses System und Belohnung und so und Strichlein da und Sternchen dort." Und dann kommen sie zu uns an die Schule und wir haben eigentlich ein relativ starres System, was wir eigentlich erwarten, von diesen Lehrpersonen, wie sie ihre Klasse auch führen oder eben mit diesem Sozialtraining, wie sie diese Tools einsetzen. Und dann gibt's manche, die denken sich: "ja, da kann ich vielleicht ein bisschen kombinieren" und fangen dann an das Konzept, unser Konzept, abzuändern. Und dann müssen wir dann wieder hin und sagen: "du, ähm ... äs wäre jetzt im Fall wichtig, dass du das wirklich genau so machst, wie wir es dir eigentlich gezeigt haben." ... Ja, und dann nimmt man ihnen wie ein bisschen den Enthusiasmus oder die Freude an der eigenen Klasse und da ein bisschen noch die Gratwanderung zu finden, weil sie sind ja einerseits ja schon auch begeistert von unserem Konzept, andererseits haben sie sich schon `was zurechtgelegt, oder in anderen Praktikas die Erfahrung gemacht: Das wäre auch mega cool. Und für alles hat es einfach keine Zeit. Wir können ja nicht nur ... 2 Stunden pro Tag Belohnungssysteme machen und so ... Spiele.... Das ist auch noch, haben wir jetzt festgestellt, anfangs Schuljahr (SSA: mhm, bejahend) mit neuen Lehrpersonen, die dazukommen und das nicht kennen. Aber da haben wir auch schon überlegt, dass wir beim Einstellungsgespräch halt das auch schon erwähnen müssten, wie es bei uns so zu und her geht und ob sie sich damit identifizieren könne, weil wir wirklich das Ziel haben, dass wir in diesen 3-5 Jahren ... unsere Schule so läuft, mit diesem Sozialtraining ... und halt diese Schiene. Das heisst ja nicht, das gar nichts anderes Platz hat, aber halt, ... dass man nichts verändern darf, (SSA: mhm) dass es so bleiben muss.

59

SL: Es muss so bleiben, weil das System so eben funktioniert. (*SHP fällt SL ins Wort*) **SHP:** ja, und weil die Klassen auch von der 1. in die 6. gehen. **SL:** Nicht einfach, weil wir sagen: Wir maches`s einfach so. (*SHP überschneidend*) **SHP:** Nein. **SL:** Das sind ganz wissenschaftliche Dinge im Hintergrund und deshalb muss es so sein. **SHP:** Und auch weil die Klassen ja weitergehen. Also

..Wiedergabetreue
 ..Übernahme
 ..Durchdringung

wir können ja, wenn wir das flächendeckend gemacht haben, davon ausgehen, dass z.B. die stille Insel oder die Auszeitenstühle, oder all diese Skills, diese Tools, die wir haben, dass die Kinder die kennen, von der, ... ich sag jetzt mal von der 3. Klasse an sicher und dann geht das bis in die 6. Da muss ich als 5. Klasselehrer, wenn ich die Klasse übernehme, nicht wieder ... mir die Mühe machen, die ersten drei Monate da irgendein System finden: wie machen wir das jetzt? und uäh.... sondern, das kommt aus der 3. Klasse und das übernehmen wir bis in die 6. und das läuft einfach und im besten Fall in der Oberstufe grad weiter, weil dort ja die .. das Sozialtraining auch weitergeführt wird.

..Nachhaltigkeit

60 **I:** Das spricht dann wieder ein bisschen für die zeitlichen Ressourcen, die ihr jetzt investiert, dass sich die dann vielleicht auch wieder auszahlen, oder? Weil mit der Zeit
SHP: Das müsste nachhaltig sein. Ja, ... ja ... genau.

..Durchdringung

61 **SSA (zu SL):** Ja, es dürfen keine Lehrerwechsel mehr stattfinden. **SHP (schulterzuckend):** Ja. ... (Alle lachen) **SSA:** eine Verpflichtung auf 10 Jahre!

62 **SL:** Eine gewisse, wie sagt man, ... Rotation ist nicht nur schlecht. **SSA:** ah ok. (lacht)

63 **I:** Ich komme eigentlich schon zu der Abschlussfrage. Und zwar, wenn ihr noch so ganz frei wünschen, sinnieren, phantazieren dürft. Was, was wäre so das, was ihr findet, das möchte ich, damit eben einfach ... für das soziale und emotionale Lernen noch mehr Kapazität da ist. Ganz frei. Es darf völlig unrealistisch sein, aber wo findet ihr so, das wäre noch cool, wenn wir das anders ..., verändern könnten.

..Gemeinsame Haltung, Motivation
 ..Durchdringung

64 **SL (seufzt):** Ich meine, diese Entwicklung, die jetzt in der letzten Zeit, das ist aus meiner Sicht, das ist die grösste Entwicklung des gesamten Teams, die stattgefunden hat. Wenn ich jetzt sinnieren dürfte - Weihnachten - ist das, was du vorher gesagt hast: Ja, wenn ich hier in dieser Klasse arbeite, geht mir das hier verloren, diese Förderstunden. Also kann man das irgendwie so weiterführen und irgendwie so institutionalisieren, dass es eben nicht nötig ist, sondern, dass die Ressourcen da sind, sowohl als auch.

..finanzielle, zeitliche und personelle Ri
 ..Verbindung von Lernen und emotione

65 **I:** Das würde was konkret heissen?

..finanzielle, zeitliche und personelle Ri
 ..Implementationskosten

66 **SL:** Ja, wahrscheinlich irgendwie ein Pool an Lektionen, oder wie ... die Möglichkeit um ... ja, irgendwie ... schlussendlich gehts ums Geld.

..Implementationskosten

67 **SHP:** Mhm (bejahend). Also man müsste, wie jeder Klasse eine Lektion Sozialtraining pro Woche ... quasi ... zusätzlich

geben können, dass jemand eine Wochenlektion zur Verfügung ... hat fürs Sozialtraining, nebst diesen anderen Lektionen, die man vielleicht in der Klasse hat. (SSA: *mhm, bejahend*) So... (längere Pause) Aber wenn ich natürlich wünsche könnte. Ich würde mir wünschen, dass die Stundenpläne auf- ... wieder aufgeweicht werden. Weil ... das ist auch so ein Hindernis. Haben wir jetzt vorher gar nicht angeschaut, aber z.T. gibts ja Lehrpersonen, die haben in der 1. Stunde fehlen die zwei - DaZ. Dann fehlt in der 2. Stunder der - Logo. Dann in der 3. Stunde fehlt diese Kind, weil ... keine Ahnung was für eine Therapie. In der 4. Stunde haben wir auch wieder nicht alle, weil wir Halbklassen haben, am Nachmittag und ... man kann gar nicht mehr spontan, wenn`s grad in der Situation nötig wäre, auch mal etwas machen, was genau dann nötig wäre. Und das weiss ich, wo ich angefangen habe mit Schul.. mit unterrichten: ich habe alle Fächer selber gegeben und wenn es die Zeit gebraucht hat, dann konnte ich ... zwei Stunden einfach etwas anderes machen, wo jetzt grad viel wichtiger war, auch im sozialen Bereich und ich musste nicht schauen, ah, dann muss ich den schicken und der muss da und DaZ und zig und was weiss ich und dann kommt der zurück und so. (I: *mhm*) oder es ist Religion und muss ich so ... sondern ich hatte die Möglichkeit in der Situation, wenn`s nötig war, das zu machen, was ich dann für meine Klasse grad in dem Moment sehr wichtig fand. Und das geht heute überhaupt nicht mehr. (I: *mhm*) (längere Pause) ... Das ist so, wir haben richtig diese 45 Minuten und dann 45 Minuten und keine Möglichkeit. Das würd ich mir wünschen.

68

SSA: Ja, und ich würde ... mir wünschen, dass wir, das ich glaub im Moment haben wir es gefunden, das wir das richtige Tempo finden. Weil ich merke auch, dass wir noch mehr könnten, Sozialtraining mässig. Intensiver dranbleiben, schneller vorwärtsmachen könnten, Lehrer mehr überzeugen und das andere ist, es gibt so viel, was eben auch noch ist. Und die Lehrer sollen nicht überfordert werden. Wenn das Gefühl kommt: "Oh, jetzt muss ich auch noch Sozialtraining machen." Dann ist es eigentlich schon verloren. Sondern: "Oh, ich möchte. Es hilft mir. Ich brauche es." Und das braucht Zeit. Ich finde, das braucht ... auch Zeit im Prozess, bis dann wirklich in der ganzen Schule so gut implementiert ist, dass es funktioniert. Und trotzdem auf der anderen Seite, wir nicht die Gefahr haben, dass es versandet, wenn wir zuviel Zeit geben. Und das finde ich im Moment die grosse Schwierigkeit. Weil jetzt haben wir es da, wo wir es möchten. Wir müssen es fördern, dranbleiben, aber nicht zu fest, aber nicht zu wenig. Das finde ich jetzt im Moment so unsere, unsere Herausforderung. Vielleicht empfinde auch nur ich das so, aber ich glaube, man darf auch nicht zu viel fordern, weil

..Verbindung von Lernen und emotionale
..Angemessenheit

sonst wird es zur Belastung.

..Verbindung von Lernen und emotionale
..Angemessenheit

69

SL: Und zu einseitig ... für die Lehrperson. Jetzt haben wir sehr viel investiert und es gibt noch ganz viel andere Bereiche, ... wo man auch ... Schwerpunkte setzen kann und soll.

..Verbindung von Lernen und emotionale

70

SSA: Ja, weil das müssen sie auch erfüllen. Wir können nicht immer sagen: "Ihr müsst emotional und sozial Stärken stärken." Sie haben auch anderes. (I: mhm, bejahend) Darum ... das nötige Tempo geben.

71

I: ja, von mir aus ist das gut. Ich habe viele, viele spannende Antworten und äh, Aussagen von euch bekommen. Gibt es noch etwas, was ihr findet, das muss ich noch loswerden. ... (Längere Pause) ... Sonst bedank ich mich ganz, ganz herzlich. (Verabschiedung und Übergabe von kleinem Geschenk nach Beendigen der Aufnahme)

Transkript

Schule C

1 Interview Schule C

2 I: Erklärung, Ablauf, Einleitung (Video beginnt bei 09.02)

3 I: Also, überfachliche Kompetenzen, Life Skills, Förderungen von sozialen und emotionalen Kompetenzen sind Schlagwörter, die immer häufiger in der Schule Einzug halten. Wie erklärt ihr euch, dass diese Begriffe heute präsenter sind, als vielleicht noch vor 20 Jahren. Ihr arbeitet alle schon so lange (lachen).

4 SHP: Ich denke, es sind die Kompetenzen, die auch in Zukunft von den Kindern sehr wichtig sind, weil es nicht mehr nur um Wissen geht, das kann man sich irgendwo her holen, digital. Sondern es geht um sich selber, wie kann man seine Aufgaben, die Anforderungen, die Gefühle ... ähm ... kontrollieren und führen. Sich selber halt vor allem.

5 SL: Ja, und es kommt wirklich auch von den oberen ... also aus der Berufswelt, habe ich das Gefühl. Es ist wie auch die Rückmeldung an die ... obligatorischen Schulen, ähm, was was ein Kind dann im Arbeitsprozess, ein Jugendlicher, eigentlich können muss. Dann mit dem ... ähm sozialen, mit der persönlichen ... fa-... Kompetenz und mit der methodischen Kompetenz, spielt uns das natürlich sehr entgegen. Und vor allem ... es sind auch die Studien übers Lernen, wie lernt man, dass man ... dass es ein grosser Unterschied macht, hab ich die methodischen Kompetenzen, hab ich dort eine gute äh ... hab ich gute Kompetenzen, die "verhehend", oder bin ich völlig auf ... darauf angewiesen, dass man mir jeweils sagt, oder die personalen Kompetenzen; kann ich mich darum kümmern, dass ich zu Wissen komme, kann ich mich organisieren, kann ich Also das kommt immer mehr auch in die Schule und ich find`s super.

6 I: Dass denkt ihr denn, das war früher weniger wichtig ... (überschneidend) SL: ja ich glaub ... I: im Berufsleben?

7 SL: Nein, im Berufsleben nicht. Aber das ... Verständnis von Lernen, hat sich ja seit den 70iger Jahren oder wenn man in die 70iger zurückgeht oder in die 80iger, oder; da ist das Wasserglas-Prinzip, das kennen wir alle, oder? "Ich habe das Wissen, du bist das hole Kind, ich füll`s ein, jetzt hast du`s!" ... Das Learning-by-doing, das Sich-selber-holen, oder eben auch mit der ... auf, auf der sozialen Ebene, mit der Beziehung, mit dem Feuer entfachen, ... also das hat sich langsam durchgesetzt. Wie immer in der Bildung; alles ist 10 Jahre zu spät. Aber vor 10 Jahren (schmunzeln), also es wäre schon lange alles auf dem Tisch gelegen, aber ... bis sich diese

..Veränderungen in der Schulstruktur

Lehrpläne, bis sich dieses Ganze ... ändert, braucht es einfach irgendwie 10 Jahre. Und das ist jetzt angekommen, was man eigentlich auch schon in den 90igern Jahren entdeckt hat, mit breitflä- ... mit breiten ... ähm ... Forschungen. Also, da hat es ja riesen Forschungen gegeben, in den 2000er Jahren, wo genau das herausgekommen ist. ... Jetzt, im 23, sind wir soweit. (schmunzeln)

..SEL

8 **KLP:** Als Klassenlehrperson im Kindergarten sehe ich ... ähm ... besonders die soziale Kompetenz und emotionale Kompetenz. Die methodische Kompetenz, steht auch ... ist auch wichtig ... aber ich denke, in ... gerade in diesem Bereich, oder im Kindergarten, können wir die Basics und die ... das ... die Grundanforderungen und die Grundbedürfnisse, müssen wir ganz gut stärken. ... Und dann haben wir schon eine ... eine gute Basis für nachher die Schule zu starten. Ich denke, es ist wirklich wichtig, dass wir im Kindergarten eine ganz gute Basis in diesen Kompetenzen stärken.

..SEL

9 **I:** Siehst du einen Zusammenhang, denn ... also, habe ich das richtig verstanden, dass du sagst, wie ... sozial-emotionale Kompetenzen sind wie die Basis, damit man nachher überhaupt methodische Kompetenzen aufbauen kann?

10

KLP: Für die Schule ja. Also es ... im Kindergarten läuft ja wie alles ... zusammen. (I: mhm) Aber ich denke, ein Kind, dass im sozialen Bereich, oder eben ... z.B. in der Impulskontrolle Schwierigkeiten hat, kann einfach ... hat keine gute Voraussetzung, um sich methodische Kompetenzen anzueignen, oder hat es schwerer, (I: mhm) das Lernen dann nachher umzusetzen.

..Impulsivität

11

SL: Es verfolgt es dann halt. Also gerade, wenn wir jetzt das Emotionale anschauen, so emotionale Fähigkeiten, von wegen Gerechtigkeit oder äähm ... bei dir in der 1. Klasse (zu SHP) sind das ja auch so Themen: wie gehe ich um, wenn ich verliere, wenn ich äh.. nicht das bekomme, was ich will, oder wenn, ... wenn du das im Kindergarten schon trainieren konntest und üben, dann ist das wie nicht abgehakt, auf keinen Fall, aber das ... du hast dann wieder wie Platz für anderes, wenn du in die Schule kommst. Das muss wie unten ... bei einigen kann man`s wie ... wirklich trainieren, und ... mit dem Kind, also es wächst ja auch, das Kind wächst ja auch von sich aus. Also, alles machen ja nicht wir, aber äh ... (lacht). Aber es ist dann wie bereit nachher dann auch in der Schule.

..Emotionale Kompetenz

..SEL

12

I: Habt ihr denn auch das Gefühl, dass sich ... dass das eben heute wichtiger ist, als es früher war, oder dass die Kinder das vielleicht weniger gut können, eben verlieren können, warten

können ...

13 **SL:** (fast überschneidend) Ich ... äh ... ich äh ... hab eine böse These. (*lachen*) Ich finde wirklich ... äähm, das ist ja mein Alter, meine Generation, die jetzt die Kinder im Primarschulalter haben. Ich um mein Alter herum, meine Generation ... und ... äähm ... ich finde, diese... die Eltern trauen sich viel zu wenig "Nein" zu sagen, Grenzen zu setzen. Und innerhalb dieser Grenzen ja schon, kann man ja schon offen lassen, aber dass wie so die Ränder, sind gar nicht so gegeben. Also, viele Kinder hören das ersten Nein im Kindergarten. Und sie sind auch weniger, teilweise, vielleicht auch untereinander sozialisiert, weil sie weniger in grossen Gruppen unterwegs sind und sich das so erkämpfen. Also ich finde, einigen Eltern mache ich hier den Vorwurf (SHP: mhm) Sie trauen sich nicht, Eltern zu sein und zu erziehen. Mit Erziehen, das kann sehr liebevoll und sehr offen sein, aber sie setzen keine Grenzen.

..Erziehung

14 **I:** Wie seht ihr das?

15 **KLP:** Ich kann das bejahen. Ich kann das befürworten, das sehe ich auch so. Also das sehen wir natürlich im Kindergarten noch viel mehr. Da beginnt ja der ganze Prozess im Schulsystem. Und ähm ja, es gibt tatsächlich Kinder, die hören das erste Mal ein Nein, oder was auch... was ich auch oft beobachte, gehört ja ein Stück weit auch zu dem sozialen und emotionalen Lernen ... ähm Bewegungen ... also z.B. von einer Mauer runterspringen können. Die ... der Körpertonus fehlt, die Körperspannung fehlt. Ähm ... und das bewältigen wenn ich auf einer Mauer stehe und nicht runter komme, macht das etwas mit mir (SHP: mhm) Es trifft meine Emotionen, also komme ich.. was mach ich jetzt? Wie komm ich da jetzt runter? Schrei ich? Ruf ich? Hilf mir! Probier ich. Oder was mach ich jetzt. Und da ... geh ich etwa deine Richtung (*zu SL*), das denk ich auch, das sollte eigentlich im Elternhaus passieren.

..Erziehung

..Erziehung

16 **I:** Seht ihr Zusammenhänge? ... Warum das jetzt die Eltern ..., also ich denke, die Eltern sind ein Teil, aber seht ihr Zusammenhänge auch mit der ... mit der ganzen Entwicklung der Gesellschaft?

17 **SL:** Auf jeden Fall. Also, die Individualisierung und das Ernstnehmen. Also ich finde, wenn man vergleicht, mit früher; es ist mega wichtig, dass das heute jetzt stattfindet. Es ist ganz, ganz vieles ... ist früher mega schief gelaufen. Das muss man auch ... man sagt immer früher war alles besser. Nein! Früher ist mega viel mega schlecht gelaufen. Genauso wie auch gutes, aber das war ... also ... und da hat's ... ich äh ... es hat ganz viel Ungerechtigkeiten gegeben, wenn ich heute noch

..Veränderungen in der Schulstruktur

..Veränderungen in der Schulstruktur

mit ... wenn mir irgendjemand, das kennt ihr auch, du sprichst mit jemand Unbekanntem und du sagst: "Ich bin Lehrperson", dann kommen fast immer Geschichten, und zwar traumatische Geschichten, die sie über das Pensionsalter noch verfolgen und sagen: "Wuah, ja das war, das war so schlimm". Also wenn eine 65-jährige Frau mir sagt: "Ich traue mich heute nicht zu singen, weil mir mein Lehrer immer gesagt hat, ich singe schlecht" oder "ich kann nicht schreiben. Nein, ich schreibe gar keine Grüsschen mehr." (SHP: "mhm", *bestätigt mehrmals während SL spricht*) Das ist hochdramatisch, dass ein Erwachsener solche Traumata mit sich zieht. Es musste etwas ändern. Aber wie bei jeder Veränderung (*schmunzelt*) der Pegel schlägt einfach grad (SHP: genau) in die ganz falsche ..., oder zu weit aus. Also ich denke, in ... in 20 Jahren sind wir wieder vielleicht auf ..., oder in einer Generation, in 25 Jahren, (SHP: ja ... ja) sind wir dann vielleicht wieder auf der anderen Seite.

..Erziehung

18 **SHP:** Also, ich sehe das genau auch so, auch mit der Wahrnehmung; Zu meiner Zeit noch, als ich noch in die Schule ging, wurde man nicht gefragt: "Wie fühlst du dich?" "Wie hast du das gefunden?" Das war klar, das musste man einfach so machen. Und ich beobachte jetzt immer wieder Kinder ... jedes Jahr hat's 1-2 Kinder, die sich überhaupt nicht gewohnt sind, wenn man sagt: "Jetzt arbeiten wir. Machen das und das auf Seite so und so." Und dann sagen sie: "Ich habe keine Lust" und dann sag ich: "Ja, das ist jetzt nicht die Frage!", sondern ... "wir arbeiten jetzt da." Und sie können sich dann selbst nicht ... regulieren und sagen: "Ok, gut, jetzt muss ich halt." Sondern es ging immer so nach dem Prinzip: "Ok, ich hab keine Lust, dann mach ich es halt eben nicht." "Willst du heute das und das machen?" "Willst du das anziehen?" Oder viele erleben den Alltag so, und dann soll es in der Schule... müssen wir es dann ein bisschen rumkriegen und das ist dann manchmal für die Kinder schwierig und für uns auch.

19 **I:** Ich möchte grad anhängen, weil Selbstregulierung ist ein Stichwort, dass ich da grad sehr ... ähm ... passend finde, ich ... Wie beurteilt ihr ... ich hab es hier aufgeschrieben, weil es sind ein bisschen viele Begriffe (*lachen*). Wie beurteilt ihr die Fähigkeiten eurer Schüler konkret in diesen Bereichen?: Selbstwahrnehmung, Selbstregulation, Fremdwahrnehmung, Beziehungsfertigkeiten und verantwortliche Problemlösekompetenzen.

20 **SHP:** Ich fi- ... äh ... (*überschneidend*) **I:** Es ist eine schwierige Frage. **SHP:** Also, ich finde ... als Klassenlehrperson von diesen 9 Kindern, find' ich, ist die Schere extrem weit. Und es gibt Kinder, die können sich sehr gut wahrnehmen und steuern und ... können Probleme lösen

..Selbstregulation & Selbstmanagement

..Heterogene Klassen (+)

..Verantwortungsvolle Entscheidung

..Heterogene Klassen (+)
..Verantwortungsvolle Entscheidungsf

und es gibt ... andere Kinder, die schaffen das überhaupt nicht. Und ich find so ... diese grosse Schere, eigentlich meine Herausforderung.

..Heterogene Klassen (+)

21

SL: Ich würd` s genau gleich sagen. Ich hab zwei Kinder im Kopf; das eine ganz auf dieser Seite, das andere ganz auf der anderen Seite. Ähm, ... es ist, ähm ... also, was ich finde, die Kinder haben ... ähm ... in Bezug auf Fremdwahrnehmung und Selbstwahrnehmung, sie haben viele Wörter ... wahrscheinlich mehr, als wir selber früher hatten (**SHP:** mhm, *bejahend*). Sie haben Wörter und Begriffe, um das, um überhaupt ... ähm ... Dinge zu benennen, die sie selbst betreffen oder ihre Gefühle betreffen, oder so das ... Beobachtende. Oder ich habe festgestellt, dass haben die Kinder, find ich, haben sie ein gutes Glossar (*schmunzeln*) an Wörtern, also es wird so mit ihnen gesprochen. Sie selber benutzen sie eben teilweise viel und teilweise wenig. Aber ähm ... Ich habe mir grad überlegt, wie war`s dann vor 30 Jahren. Ich glaube, die Schere, war wahrscheinlich die Gleiche, es war einfach (*macht Geste und Geräusch, wie wenn sie einen Deckel auf einen Topf setzen würde*) ... unter dem Deckel. Auch noch `mal eine These.

..Emotionsausdruck

..Heterogene Klassen (+)

22

I: Denkt ihr, die ... Integration und die ... ähm ... vielfältigen Klassen, dass das heute, auch Migration und Integration, dass das auch einen Einfluss hat?

..Vielfalt

23

SL: Also im positiven Sinn für die ... für das ... das Glossar oder wie breit kann eine Schere überhaupt sein. Also ... wenn du ... wenn du immer nur mit gleichstarken, gleich- also kognitiv gleichstarken (**SHP:** mhm) Kindern unterwegs bist, dann hast du ... dann ist das eine, eine st- eine kleine Spanne, oder? Je grösser die Spanne wird, umso mehr merkst du "Ähä, ja gut. Es geht da ja noch viel weiter. Also ich finde, das ... "Gspühri", oder das Gefühl, für ... für die Unterschiede und für Wahrnehmung, in dem Sinne, wird äh ... wird ... ist viel grösser, es bietet mehr ...

..Inklusion

24

SHP: Ich find ... jetzt rede ich als schulische Heilpädagogin, dass es beides hat. Die Integration hat ganz grosse Chancen für ganz viele Kinder, weil sie müssen neue Situationen sich überlegen, wahrnehmen, einen Weg damit finden, ... aber es ist natürlich auch eine grosse Herausforderung, weil es gibt Kinder, die haben grosse Schwierigkeiten auch im Verhalten, in der Wahrnehmung. Und wenn die in den Klassen sind, ist das für alle eine ganz grosse Herausforderung.

..Inklusion

..Verhaltensauffällige Schüler & Sch

25

SL: Im Sozialen vor allem. **SHP:** ja, genau, im Sozialen vor allem! Mhm!

..Inklusion

26

KLP: Ich habe jetzt dieses Jahr das Glück, dass ich eine ...

..Inklusion

sehr harmonische Klassen- ... Zusammen- ... Kombination habe; beide ... Jahrgänge. ... ähm ..., ich finde, bei der Integration ... , finde ich, ... eigentlich ein ... ein schönen Beziehungs- ... die Beziehungsfertigkeiten werden von den kognitiv Stärkeren, oder im Mittelbereich, ... äh ... schwankenden Kindern ... gestärkt, weil man einfach auch mal ... sich anpassen muss. ... Es fordert andere, es fordert das sozial andere ... ähm ... Beziehungen, wenn ich mit einem Kind, das integriert ist, arbeiten soll / darf / muss / kann. Wie auch immer dann ... ähm ... und es ist ... also, ich, ich persönlich empfinde es eigentlich als ... äh ... sehr fördernde Situation; integrierte Kinder. Aber es gibt auch die andere Seite (*verlegenes Schmunzeln*). Wenn man dann Kinder hat, die so "dermassen" wild sind, dann wird es schwierig für alle anderen. Das ist ... das, was wir gerade gesagt haben.

..Vielfalt

27 I: ... Ähm ... (längere Pause) Und für euch als Lehrpersonen? Ihr habt jetzt vor allem von der Seite der Kinder gesprochen; eine Bereicherung auch, und die Vielfalt, dass die Schere gross ist, macht ja auch eine, eine Reichhaltigkeit. Aber wie ist das für euch als Lehrpersonen?

28 SL: Wir hatten gestern, ich war da im Kurs, gestern ... und die letzten Tage und dann ist ein, ein, ich weiss nicht, wer`s ... wer das geschrieben hat: Die zentrale Frage ist: "Für wen ... ist die Schule?" ... (*lange Pause*) ... Und das ist für die Kinder. (SHP: mhm) ... Und ich bin Dienstleister, dafür. (SHP: mhm) ... Und ... wenn ... so wie die Schule ist, so wie die Kinder sind und daher kommen, wenn ich damit ... nichts anfangen kann, bin ich nicht der richtige Dienstleister. Und dass es schwierig ist, dass ist so und dass es herausfordernd ist, ist auch so und dass man ständig kreative, neue Su- ... äh ... Lösungen suchen muss, ist auch so. Aber ich glaub, das gehört ... ja, wir haben uns für diesen Beruf entschieden, weil ... die Freude an den Kindern (SHP: mhm) ... und steht also,.... an der Bildung mit Kindern, das steht im Mittelpunkt. Und darum kann ich wie nicht sagen, ja war`s früher schwieriger oder einfacher. Es war anders, aber ... also früher, so viel früher, gibts bei mir gar nicht ... aber es war einfach anders. Ich ... ja ich entscheide mich (SHP: mhm) ... für diese Schule oder nicht. Also es gibt ja wie keine Alternative. Ich kann maximal mit der Zeitkapsel zurückreisen.

..Schulstrukturen

..Vielfalt

..Persönliche Haltung, Motivation

29 I: Jetzt muss ich noch schauen, was ich da (*schmunzeln*) Ist manchmal noch schwierig, am gleichen Ort ... (*überschneidend*) SL: Sorry. I: ... dranzubleiben. Alles gut. ... ähm ... genau. Kommen wir ein bisschen mehr zur Umsetzung. Woran würde ein aussenstehender Besucher die Förderung sozialer und emotionaler Kompetenzen bei euch, in eurer Schule, in eurem Unterricht erkennen? Was sind so Sachen, wo ihr denkt, da ... erkennt man vielleicht von aussen

etwas?

..Verantwortungsvolle Entscheidungsfindung

30

SHP: ... Ähm ... wenn wir Gestreite auf dem Pausenhof regeln. Wenn wir ERG haben und über verschiedene Sachen reden oder die Kinder sich beklagen; "der eine hat wieder gestossen. Wie könnten wir das machen und so." Also, das finde ich so ... die Situationen, wo ich finde, da-... die sind irgendwie ... praktisch, um daran zu lernen. Und dann gibts natürlich auch die Spiele, die wir spielen in der Schule, also Mathe und Deutsch und auch in anderen Fächern. Und natürlich jeden Tag, also, wenn wir den Kreis machen und das Datum legen und der eine möchte jetzt das auch haben. Das ist auch wieder das Thema; man muss ... warten können, auch wenn man das Gefühl hat; "ich komme heute nicht dran" und das aushalten. Also, ich habe das Gefühl, es passiert eigentlich immer ... teilweise ein bisschen mehr bewusster, gesteuerter und manchmal halt einfach grad im Moment, ... weil es halt grad so ist.

..Programme, konkrete Praktiken

..Selbstregulation & Selbstmanagement

31

SL: Ich glaub, wenn ich mit einem Besuch, als Schulleitung, jetzt durchs Schulhaus laufe, während dem Unterricht und während den Pausen, dann sieht man immer wieder irgendwo eine Lehrperson mit einem Kind auf Augenhöhe und das Kind schluchzt und sagt und es ... aber das Kind spricht und die Lehrperson hört zu ... und schaut es an und nimmt es wahr und versucht mit dem Kind ein Problem zu lösen. Wie du sagst, Pausenplatz hätte ich auch grad gesagt. Und alle Lehrer kennen alle Schüler ähm ... dort ist mal ein Witz, dort ein Spruch, dort ein Zwinkern, also ... es ... ich find` hier bei uns, findet ganz viel statt (**SHP:** mhm) auf der sozial-emotionalen Ebene, einfach weil wir eine gute Grösse vom Schulhaus haben. Aber weil wir auch ein Team haben, dass sehr ... dass wir alle sehr Wert darauf legen, wir vom Typ her schon so sind, oder es sich-, uns so gefunden haben (**SHP:** mhm, mhm), dass das Werte sind, die ... ja ich bin wirklich ... ich bin stolz darauf, dass ich das Gefühl habe, wir sind eine Schule, die darauf wirklich Wert legt. Wie du sagst, teilweise bewusst mit ... äh ... im Sinn von Friedensbrücken (**SHP:** mhm, *bestätigt mehrmals*), mit Klassenrat, es gibt ganz viele Modelle, wo man sieht und teilweise völlig unbewusst, weil wir`s wirklich auch leben, was wir, dass, das dieses Gefühl, weil wir das Gefühl haben, das ist wirklich Basic. Wir wollen darauf aufbauen.

..Persönliche Haltung, Motivation

..Persönliche Haltung, Motivation

..Gemeinsame Haltung, Motivation

..Programme, konkrete Praktiken

..Gemeinsame Haltung, Motivation

32

KLP: Im Unterricht mache ich gerne Zweiergruppen. Ich finde, das im Kindergarten ideal. Ich finde, die Dreiergruppen im Kindergarten sehr ungünstig. Ist auch später nicht immer so ideal. (**SL:** nein, hm-m) Wir, ... ich habe jetzt gerade ..., hatten wir gerade den Vers, mussten sie interaktiv, alleine in Zweiergruppen lernen, mit verschiedenen digitalen Medien. Also Tiptoistifte, Anybook, (nicht eindeutig verständlich:

..Kooperative Kompetenzen & Konflikt

..Soziale Durchsetzungsfähigkeit

..Kooperative Kompetenzen & Konfliktfär

..Verantwortungsvolle Entscheidung

..Kooperative Kompetenzen & Konfl

..Selbstregulation & Selbstmangement

..Emotionsverständnis

..Verantwortungsvolle Entsche

..Kooperative Kompetenzen &

..Empathiefähigkeit

Elimero), Plapperbrett, ... ähm ... wie sagt man ... interaktiver Lerntrainer. Und dann mussten sie immer drücken ... und ... es muss ein Zusammenspiel geben, sonst geht's nicht. Sonst können sie den Vers nachher nicht. Also, sie sind voneinander abhängig. Das ist das eine, was wir sehr stark üben, das kann ich aber auch mit meiner Klasse sehr gut, weil schon viele Basics, viele Grundlagen hier sind, die Kinder bringen das schon gut mit. Dann ... das Zweite ist natürlich im Spiel ... da gibts immer Konflikte, im Moment gibt's eher grad wieder mehr. Ist auch so langsam wieder Zeit, zum etwas müde werden ... ähm ... Ich achte darauf, dass sie versuchen, das Problem untereinander mit sprechen zu lösen. Das Stopp-Signal (*macht entsprechende Handbewegung*), dass giltet und wenn das kommt: "Fertig!" Die anderen müssen loslassen und das ... das akzeptieren fällt meiner Klasse recht schwer. Was auch ganz spannend ist, es gibt immer wieder Jungs die kämpfen sehr gerne zusammen. Klare Regeln (**SHP**: mhm) und sie kämpfen unglaublich gut. Sie machen das so toll. Es ist wirklich ..., es ist kein Drücken oder kein .. es ist ein Kräfteressen, aber kein Wehmachen. (I: mhm) Und da staune ich wirklich, was die zusammen schon gelernt haben, aber es braucht Aufsicht, es braucht mich direkt als Lehrperson nebenan, oder die Klassenassistentz oder die SHP, wer auch immer. ... Das find ich eine unglaublich tolle ... Idee, wie meine Klasse, ich kann das jetzt von meiner Klasse einfach sprechen, wie die das lösen, die machen das wirklich gut. Es dürfen alle zuschauen, die wollen. Sie dürfen einander anfeuern, das ist in Ordnung. Und wenn man nicht mehr mag: "Stopp!" und dann lässt man alles stehen und liegen. Das und beim Spiel natürlich, kommt es immer mal wieder, bei Gewinn- und Verliersituationen (**SHP**: mhm), da braucht's manchmal Begleitung ... und das ist ein Prozess, das ist ein emotionaler Prozess, das jedes Kind selber lernen muss. Man kann begleiten, man kann unterstützen, man kann trösten. Aber irgendwann muss das Gefühl selber kommen, es ist nicht schlimm, für das Kind, für mich, wenn ich verliere. Oder wenn mal ein Teil weg- ..., oder etwas gebaut ist, und ein anderes Kind nimmt ... da etwas raus und dann kommt das Kind nachher dazu und sagt: "Aah, mein Lego / Playmobil, oder was auch immer, ist nicht mehr hier." Dann müssen wir Lösungen finden und da bin ich eigentlich sehr oft so unterwegs, dass ich mit beiden Kindern dann, oder mit den Kindern spreche und frage, was können wir jetzt machen? (I: mhm) Ich versuche die Kinder selber Lösungen zu finden. Das braucht viel Begleitung, und das kann sein, das es nicht, dass es nicht ... äh ... für immer gelöst ist. Das ist einfach so. Es braucht dann manchmal einige Wochen Begleitung, bis sie sich wie finden, in der Gruppe ... und dann ... irgendwann finden sie dann selber Lösungen. Weil sie haben es ja von mir dann irgendwann gehört oder sie haben es manifestiert; "Können/ sollen wir ... spiele doch du solange ... und wenn du

..Verantwortungsvolle Entscheidung
..Kooperative Kompetenzen & Konfl
..Empathiefähigkeit

..Gemeinsame Haltung, Motivation
..Fachlicher Austausch

..Gemeinsame Haltung, Motivation

..Programme, konkrete Praktiken

..Fachlicher Austausch

..Fachlicher Austausch

fertig bist, dann gibst du das Legomännchen wieder zurück, z.B., das wäre eine Möglichkeit.

33 **I:** Du hast angesprochen, so die Haltung. Gibt es dann verbildliche Abmachungen für eure Schule (**SHP:** mhm) oder ... (überschneidend I & SL & SHP, deshalb nicht ganz alles verständlich) **SHP:** Also so mündlich ... **SL:** Nein, wir haben ... **SHP:** gibt es- **SL:** ja- **SHP:** einfach so mündlich, dass wir sagen: "Es ist immer eine Pausenaufsicht draussen. Wenn etwas ist, müssen die Kinder sich dort melden. Es wird ernst genommen. Wenn es verschiedene Klassen betrifft, dann redet man auch mit der Klassenlehrperson." Das ist schon so ein ... abgesprochene (**SL:** mhm) Sache, würde ich sagen.

34 **SL:** Ja, aber wir sind wirklich jetzt von der ... einfach von der Schulstrategie sind wir ... ähm ... vom ... eher organisatorisch, auf dieser Ebene, ähm ... werden wir im Januar, haben wir einen SCHIWE und ... dort wollen wir das Leitbild definieren und das ist für mich wirklich jetzt z.B. etwas, das gehört da hinein, weil im Leitbild schreiben wir, was macht uns (*nennt Gemeinde*) aus. Ich finde ..., wir hatten ja einen Abgang, da kürzlich, jemand der gegegangen ist und wo wir wirklich sagen müssen: "Ja, da haben wir ja auch gemerkt, das hat nicht gepasst und das ist ... klingt so banal, aber schliesslich, wenn es an dem ... an dem scheitert, dann können wir als Schule nicht dazustehen und wir haben jetzt ... ja wir ... wollen als Schule, hinter dem stehen ... wo wir noch nicht definieren (schmunzeln) nicht ... mündlich -, aber -, es ist -, es ist wirklich so ein unausgesprochene (**SHP:** mhm ... mhm) Zusammen- ... wie du sagst ... eigentlich, also ... den Punkt, den mit Klassenaufsicht, ähm mit Pausenaufsicht. Und es haben fast alle einen Klassenrat oder eine Form (**SHP:** mhm) wo sich die Kinder selber, also partizipieren können. ... eine, irgendeine ... eine angepasste Form

35 **I:** Tauscht ihr auch gemeinsam aus, über Sachen, die sich bewähren (**SHP:** mhm, mehrmals) im Unterricht ... und in welchem Rahmen findet das statt? (**SHP:** mhm) Sind das die Pausen, oder ist das organisiert, eben SCHIWE ... oder ... wie läuft das?

36 **SL:** Also, ... wir haben sicher ein sehr lebendiges Lehrerzimmer, ein gut besuchtes Lehrerzimmer und das ist eigentlich die Hauptquelle von allem. (**SHP:** mhm) ... Ähm ... In ... Sitzungen ... weniger, ist das nicht so institutionalisiert, es ergibt sich aber oft auch dann aus den Diskussionspunkten. Dort könnte man sicher noch mehr investieren, um das auch zu ... benennen.

37 **SHP:** Also, wir verbringen eigentlich viel Zeit miteinander am Mittag (**SL:** ja) und da find ich, da wird viel ausgetauscht. So,

..Fachlicher Austausch	}	wenn man Fragen hat, wie machst du das? Oder das war jetzt heute wieder ...ähm ... und so. Also, ich finde, da ist wirklich ein reger Austausch untereinander.
..Fachlicher Austausch	[38 SL: Es ist eine grosse Durchlässigkeit (SHP: mhm), eigentlich durch alle Stufen. (SHP: mhm)
..Fachlicher Austausch	}	39 KLP: Ich habe ja keine ... ähm ... gleichges-, gleichgesinnte Kollegin, als Stufenkollegin ... Ich geh dann ab und zu, komm ich auf dich zu, als Kla- jetzt in deiner Rolle als Klassenlehrperson und frage dann gewisse Sachen wie die letzten, ... letztes, ... was hatten wir ... ganz kurz, hatten wir: "Ah, ich glaub das Reimen, hatten wir irgendwie. Da hab ich dich etwas gefragt. (SHP: mhm, mehrmals) ... ähm, was sind, was ... was denkst du, wieviel braucht es, wie viel soll ich ... das steht im fachlichen Austausch, damit ich weiss, wie weit soll ich mit den Kindergartenkinder üben, damit ich nicht vorgeife, aber damit wirklich die Grundansprüche auch ganz gut sitzen. (SHP: mhm)
		40 I: Ich hab weniger den fachlichen Teil gemeint, sondern mehr so eben, wenn es um soziales und emotionales Lernen geht, was bewährt sich, oder wie geht ihr um (SHP: <i>bestätigt mehrmals mit</i> mhm) mit Konflikten, (SHP: <i>jaja</i>) oder habt ihr Rituale, die ... die ... man vielleicht dann auch austauscht und übernehmen kann, in den anderen Klassen (KLP: mhm, <i>klärend</i>)
..Zusammenarbeit	}	41 SHP: Äh ja, da fragen wir schon, weil ich hab auch ein Kind, wo ich ein bisschen anstehe und dann hab ich mal gefragt: "Wie war das?", "Was habt ihr alles schon gemacht?", "Was hat sich bewährt?" Weil ich mich ein bisschen hilflos fühlte, und das Gefühl hatte, ich seh überhaupt keine Fortschritte ... und ... äh ... ja ... musste ich mich mal so informieren, was schon gelaufen ist.
..Fachlicher Austausch	}	
..Fachlicher Austausch	}	42 SL: Ich denke, dass ... wir sind ... klein genug, dass wirklich ein ... ähm ... ein reger Austausch stattfindet (SHP: mhm), dass man sich auch gegenseitig besucht, während, oder auch vor allem nach dem Unterricht. (SHP: mhm) ... Man findet die Leute meist nicht im eigenen Schulzimmer (lacht), sondern irgendwo anders ... mit jemandem. ... und das ist ein super Zeichen. Also, wenn man das müsste ... ähm ... vorschreiben und ... niederschreiben, es muss so gehandhabt werden, ...das wäre ja sehr ...
..Fachlicher Austausch	}	43 SHP: Im vergangenen Jahr hatten wir auch Ressourcen von der Oberstufe genutzt. Also, da hatte es eine Frau, die hatte auch eine Ausbildung als Sozialpädagogin. Und da hat ... hab ich sie auch schon gefragt: "Was denkst du?", oder "Wie würdest du das machen?" Jetzt hat's da auch wieder viel ...

..Fachlicher Austausch

Personenwechsel gegeben, aber ich finde, ja, durch das, dass wir da noch ein bisschen angeschlossen sind, an die Oberstufe, gibts da auch wieder Möglichkeiten. ... **SL:** Horizonterweiterung!

44

I: Genau. Und so grundsätzlich, wovon denkt ihr ist das abhängig, damit soziales und emotionales Lernen in der Schule gelingen kann. Was findet ihr ist so wichtig, dass das dann wirklich ... gut umgesetzt wird oder werden kann.

..Persönliche Haltung, Motivation

45

KLP: Die Haltung von den Lehrpersonen (**SHP:** mhm) ... Ich muss, ich als Lehrperson, mir muss ... für mich muss es ... äh ... stimmen. Ich muss das erreichen ... wollen. Ich muss wollen.

..Persönliche Haltung, Motivation

46

SL: Ich muss es vorleben. Also ich, ... das, die Haltung die muss in einem sein, das ist ... das ist die Grundvoraussetzung. Alles, was wir nicht vorleben, können wir nicht verlangen. Also, wir können schon, aber es nützt nichts.

..Zukunftsorientierung

..Verbindung von Lernen und emotik

..Persönliche Haltung, Motivation

47

SHP: Ich glaube auch, dass es wie dieses Bewusstsein braucht, dass ... eben das ein ganz zentraler Punkt ist in der Entwicklung von den Kindern und auch für die Zukunft. Und dass das wie auch für's Lernen wichtig ist, weil wenn Konflikte, das sagen wir immer im Team auch, wenn Konflikte nicht gelöst sind, wenn die Stimmung ... sehr bedrückend ist, dann können die Kinder gar nicht gut lernen, also, wir nehmen das wie als ein Basisstein und sagen: "Der muss sein, an dem müssen wir arbeiten" und ... damit das Gebäude oben auch gut kommt. (**I:** mhm)

48

I: Weil im Schulgesetz, wie auch im Lehrplan 21, ist das sozial-emotionale Lernen ja auch verankert, (**SHP:** mhm) und denkt ihr wirklich, das ist den fachlichen Inhalten gleichzusetzen, oder findet ihr ... **SHP:** Absolut! Mhm!

..Gleichsetzung mit fachlichen Inhalten

49

SHP: Ich finde, in der Praxis manchmal als schulische Heilpädagogin ... ähm ... das ist das, was ich ein bisschen vermisst habe, weil ich das Gefühl hatte, ich bin ja vor allem für die Förderung von Mathe und Deutsch, ich bin immer in Mathe und Deutsch dabei, da muss ich ja schauen... dass sie vorwärts kommen und Fortschritte machen und so. Und dort konnte ich diesen Aspekt nicht so reinbringen, oder weniger. Und das hab ich wirklich ein bisschen vermisst, irgendwie. ... Und ich finde so, eben, dass seh ich bei den Klassenlehrpersonen, als Klassenlehrperson kann man das viel stärker prägen und leben und einbringen und ... sagen: "Das ist mir wichtig, als Klasse. Ich nehm mir Zeit für das. also, das find ich ... ja ... ist eigentlich ... ich denke, eine Wahl von jeder Lehrperson, wie viel gewichtet sie diesen Punkt.

..Gleichsetzung mit fachlichen Inhalten

..Persönliche Haltung, Motivation

..Gleichsetzung mit fachlichen Inha

..Gleichsetzung mit fachlichen Inhalten

..Verbindung von Lernen und emotions

50

I: Obwohl ich ja denke, häufig ist das so, dass die Kinder, die mit der Heilpädagogin arbeiten, ja schon das ... schon die Förderung nötig hätten.

51

SHP: Absolut! Aber das .. ich finde halt, es passiert schon auch in Mathematik und Deutsch, aber ... ähm ... ich getraue mich dort mir nicht so Zeit dafür zu nehmen, so ist es.
(überschneidend) **SL:** ... mit einem schlechten Gewissen, quasi **SHP:** Genau! **SL:** Ja **SHP:** Genau. Und ich finde, für mich hat es mehr Platz in NMG und vor allem in ERG und im Turnen, dort geb ich dem viel mehr Raum. Und in Mathe und Deutsch, hab ich das Gefühl, ich ... muss vorwärts kommen, weil wir sind so in einem Plan drin. Es hätte auch Platz, aber ich getraue mich nicht so fest. Mhm.

52

SL: Also, ich finde, es muss sowieso ... , also das muss den fachlichen ... Bereichen gleichgesetzt sein. Es ist ein Narr, wer glaubt, dass die Kinder lernen, wenn sie nicht ... da sind, wenn sie ... genau, was du gesagt hast,... also, ja, ... kannst du schon machen, aber dann unterrichtest du über die Köpfe hinweg. Über die Kinder hinweg, dann hast du ... deinen Lohn abgeholt und die Luft verheizt und mehr nicht. Also

53

I: Findet ihr, dann ... es ist ... ähm ... genügend gut kompatibel mit den normalen Inhalten. Also vielleicht auch ... bezüglich unseren Schulstrukturen, bezüglich den ... ähm ... der Stundentafel, bezüglich der Lehrmittel, so allgemein ... wa- ... findet ihr das passt gut, oder was wünscht ihr euch dort, oder wie könnte man das dann verändern oder verbessern?

54

SHP: Also ich wünschte mir, dass es noch ein bisschen, vor allem Mathe, Deutsch mehr Raum ist, ... ähm ... aber es liegt ja auch bei mir, dass ich den Mut habe, viel mehr Spiele zu machen, weil dort wird ja das sehr fest geübt. Oder einfach so interaktive ... Übungen ..., aber ich merke, ich fühl mich immer ein bisschen im Druck mit dem Stoffplan und gib dem ... ein bisschen Raum, aber nicht so viel, wie ich eigentlich möchte.

55

SL: Ich hätte jetzt grad gesagt, eigentlich ergibt es sich gut. Aber es stimmt schon, der Punkt, also, wenn du dich natürlich strikt an den Plan hältst (**SHP:** mhm) ... weil du vielleicht neu in dem Beruf bist, oder neu in dem Fach, auf der Stufe bist, ja, dann musst du dir die Zeit richtig freischauffeln.... (**SHP:** mhm) ähm ... ansonsten, finde ich, gibt der Stundenplan mit dieser ERG-Stunde (**SHP:** ja), das ist super haben sie die gemacht. Ähm, was ich mir wünsche, dass es, dass sie nicht noch mehr Musikstunden streichen. Da passiert auch ganz, ganz viel. (**SHP:** mhm) Also, die die ... äh die Studnentafel find ich eigentlich voll ok ... und kompatibel. (**SHP:** mhm) Auch von den Lehrmittel her, die gehen immer mehr auch...,

..Persönliche Haltung, Motivation

..Schulstrukturen

..Gleichsetzung mit fachlichen Inha

..Schulstrukturen
 ..Gleichsetzung mit fachlichen Inhalten

..Gleichsetzung mit fachlichen Inhalten
 ..Kooperative Kompetenzen & Konfliktfähigkeit
 ..Soziale Durchsetzungsfähigkeit

..Schulstrukturen

..Implementationskosten

..Machbarkeit

..finanzielle, zeitliche und personelle Ressourcen

..finanzielle, zeitliche und personelle Ressourcen

nehmen das auf (**SHP**: mhm), die Neuen. Die sind eigentlich sehr ... äh ... die sind sehr am Puls (**SHP**: mhm), grad auch so NMG-Sachen die Deutschsachen

SHP: (ergänzt:) Ja. Auch vor allem NMG, weil da geht es jetzt ja auch um die Prozesse, wie findet ein Kind, wie finden sie zusammen ... heraus, was das sein könnte. Das ist ja der Prozess, wird wichtig. Und wie macht man das miteinander und darum finde ich dort hat's schon viel mehr Raum für diese sozialen Prozesse gegeben. (Mhm, Bestätigung von **SL**)

56 **KLP**: Da bin ich ... bin ich natürlich in einer sehr komfortablen Situation (lacht) im Kindergarten. Da kann ich sehr ... auch individuelle ... eingreifen und ich hab ... keinen Zeitdruck. Das äh ... kommt mir sehr entgegen. Ich glaube, darum schätze ich diese Stufe auch sehr. (schmunzeln)

57 **I**: Ähm denkt ihr, dass die ... finanziellen und zeitlichen Ressourcen ausreichend sind, die wir zur Verfügung haben? Also, geht schon ein bisschen in das, was wir jetzt grad besprochen haben ... **SL**: Spezifisch auf das ... auf ... **I**: Spezifisch auf soziales, emotionales Lernen, eigentlich.

58 **SL**: Also grundsätzlich ja, (**SHP**: mhm) finde ich. Also, man hat ...ähm ... was, was hier, was schön ist, alles was man mehr zu zweit ist, mit dem Vieraugenprinzip. (**KLP und SHP**: mhm) Jede Lektion, wo zwei Lehrpersonen vor Ort sind, hat einfach mehr ähm ... mehr wie sagt man mehrere ööhhäämm (*Alle lachen. SL und SHP suchen nach treffendem Wort, finden es aber auch grad nicht ...*) mehr ... hat mehr ... Fleisch am Stecken. Hat mehr, dort ist einfach, liegt halt mehr drin, weil mehr gesehen wird. Es kann ein bisschen differenzierter Situationen wahrgenommen werden, Kinder werden nochmal ein bisschen anders wahrgenommen. Für das Kind finde ich's eine grosse Chance, wenn es oft ... auch ... in der gleichen Situation von zwei verschiedenen Lehrpersonen wahrgenommen wird. Das finde ich ... für das Kind eine sehr faire und gute Situation. Es entlastet einerseits die beiden Lehrpersonen, aber auch das Kind, weil man schliesslich auch als Lehrperson, ist man einfach sich selber und man schaut durch die eigenen Augen, mit den eigenen Gefühlen und der eigenen Stimmung, die man grad hat ... Und das ... ähm ... hilft es sehr. Es wäre ... eben, ich sag grundsätzlich: "Ja, stimmt's, weil wir können unseren Lehrauftrag eigentlich so erfüllen, aber wir ... sind sehr ... jetzt grad ... oder unsere Runde, unser Schulhaus, ist eigentlich sehr daran interessiert, dass es eben, dass wir das eben gut abdecken können, und dann fehlt uns natürlich ganz oft ... , wären wir gerne noch mehr zu zweit, oder würden gerne mehr Zeit haben, oder mehr ... personelle Ressourcen auch, um das noch mehr aufzufangen. Aber ich denke, wir sind ... ein

sehr sen-... sensibles Team, dass wirklich da noch mehr ... in-
... investieren möchte (**SHP**: mh)

59

SHP: Also, ich find, so für die gewöhnlichen Situationen, sind wir ...ähm ... gut aufgestellt. Und für ... herausfordernde Situationen, find ich, ... fehlt uns ... ein bisschen die ... sozialpädagogische Seite, wo im Verhalten spezialisiert sind, wo ich immer das Gefühl habe, haben wir alle, auch als schulische Heilpädagogin, habe ich nur ganz wenig da mitbekommen ... ähm ... und dann gibts ja die Fachleute von der Sozialpädagogik, wo sehr viel Erfahrungsschatz und viel ... Wissen haben und dort .. find ich, weil das auch immer je mehr in die Schule kommt, grad mit ganz vielen Thematiken, von Aspergern und Autismus und so, wo wir eigentlich... diese .. Fachpersonen auch brauchen würden. Und ich glaube, für diese Situationen müssten wir noch mehr Unterstützung haben, wenn wir solche Herausforderungen haben. Haben wir im Moment jetzt hier grad nicht, aber wenn es die gibt, müssten wir unbedingt, grad noch mehr ... Ressourcen von diesen Fachpersonen haben.

60

SL: Aber das hat ganz fest mit einem ... mt einem gesellschaftlichen Wahrnehmungsbild der Schule zu tun. Weil grad das, was du ansprichst ... ich ... ähm ... zuerst fällt nämlich der Vorwurf, wenn es heisst, es braucht mehr Geld oder die Schule ... kann es nicht. Der erste Vorwurf ist ja immer gegen die Lehrpersonen: "Früher konnten sie es auch, warum können sie es heute nicht!" Es ist der erste Vorwurf, ist immer ... gegen die Lehrperson, die es anscheinend nicht mehr alleine schafft. Und erst beim zweiten Mal, wenn man das mal rausnimmt und sagt: "Nein, nein. Aber schaut mal hin; wen haben wir denn hier in der Schule? Was sind das für Kinder? Was haben die für Rucksäcke? Was ist dort drin, bzw. was ist nicht drin? Was haben wir für ein Elternhaus?" Erst dann kommt überhaupt mal in Frage: "Aha, ja vielleicht ... ähm ... waren die Schüler von damals ja auch nicht die Schüler von heute." Also, das hat aber sehr viel mit der ... ähm ja mit der Politik, mit dem gesellschaftlichen Wandel zu tun. Darum ... äh ... ist das natürlich schwierig, weil es ist wirklich so, wie du (zu **SHP**) sagst: Wir haben kein ... Sozial- ähm... wie sagt man ... **KLP und I (gleichzeitig):** Schulsozialarbeiter. **SL:** Schulsozialarbeiter, haben wir nicht. Das haben wir diskutiert letztes Jahr. Ist ab- ... war zu teuer, ist abgeschmettert worden. Braucht es vorerst nicht, läuft ja gut ... (**SHP**: mh) ... soweit.

61

I: Gut, wir kommen schon bald zum Schluss. (schmunzeln) Ähm, ... ja, wenn ihr jetzt so ... einfach frei wünschen könnt ... was würdet ihr ... wir haben vorher schon ein bisschen, ist es schon in die Richtung gegangen. Und ich frage jetzt trotzdem nochmals ganz konkret; wenn ihr einfach ähm sinnieren

könnt, irgendetwas, was ihr findet ... von dem würde ich jetzt gerne mehr haben, oder das würde ich gerne verändern. Im Bezug darauf, damit wirklich soziales, emotionales Lernen noch ... einfach damit ihr findet, dann hätte ich noch mehr Kompetenz und noch mehr Energie oder noch mehr ... Ressourcen, was auch immer ... um da noch wirklich einen oben drauf zu legen.

- ..Schulstrukturen {
- 62 **KLP:** Kleinere Klassen. (**I:** mhm)
- 63 **SHP:** Ich würde es ganz toll finden, so ... ähm ... auch mal Zeit ... für noch mehr Projekte zu haben. Wir haben schon Projektstage, aber auch Projekte mit der eigenen Klasse. Weil ich finde, das tut der Klasse auch gut. Und wenn ... sie gemischt sind, dann muss man zuerst schauen, wer ist alles da und sie müssen ihren Platz finden. Und wenn man Projekte mit der Klasse machen kann, dann weiss jeder schon, wer der andere ist. Man kann dann schon weiterarbeiten ... eben... in vielen Bereichen. ... und ähm ... ich würde das toll finden, wenn man noch ein bisschen mehr Platz und Raum und Zeit und Finanzen hätte für solche Projekte. (**KLP:** mhm)
- ..Neue Lernmethoden
- ..finanzielle, zeitliche und personelle Ress
- 64 **SL:** Ich glaub, ich würd mir ... auch vor allem mehr Zeit wünschen. Ich würd sogar ... äh ... also, ich persönlich jetzt vielleicht nicht, ich würd irgendwie, dass vor und nach der Schule noch eine halbe Stunde einfach ... Auffangzeit, ähnlich wie im Kindergarten, ist, wo ... wo einfach ganz viel ähm Zwischenmenschliches Platz hat. Dass am Nachmittag ... äh noch äh ... noch Zeit ist, für auch noch eine Lektion angehängt, oder einfach so die Zeitgefässe, würd ich eigentlich gerne vergrössern und dann schon punktuell mit den Themen, die man hat, aber dass dazwischen mehr Zeit ist, für genau solche Sachen. So Ganztageschulen, find ich eigentlich gar nicht so schlecht. So, aus dieser Ansicht...
- ..finanzielle, zeitliche und personelle Ress
- 65 **I:** Hab ich - (überschneidend) **SL:** Ich möcht nicht ... **I:** - dich richtig verstanden, den Zeitraum zu vergrössern, aber nicht mehr Inhalt, oder? **SL:** Nein! (*nicht alles eindeutig, verständlich, da gleich mehrer Personen sprechen*) ... Nicht mehr Inhalt. (**SHP:** ja) Also fachlich ja nicht mehr Inhalt. ... mehr, mehr Zeit, mehr Auffangzeit, (**SHP:** mhm), mehr ... ähm ... ankommen und wie du sagst (*zu SHP*), mit den Projekten. Dann hat das dort wie auch mehr Platz. Also mehr so ...ein, ein ... flexibleren Stundenplan. ... Ich glaub, das wünschte ich mir. Aber natürlich dann gut aufgefangen mit der Betreuung auch, Mittagsbetreuung, eine Pausenbetreuung. Dass wir das dann aber nicht sind, (*lacht*) sondern In-the-house sind wir, nein-nein aber so ... (**SHP:** mhm) dass das Ganz- einfach auch das Ganzheitliche, weil ... ich glaub ... es ... ich glaub, es läuft über das.
- ..Schulstrukturen
- ..Persönliche Haltung, Motivation

..finanzielle, zeitliche und personelle Ri

..Persönliche Haltung, Motivation

66 **KLP:** Ich habe ... vorhin, ... das Schlagwort ist für mich: Kleinere Klassen. Warum? **SL:** Mehr Zeit! **KLP:** Ja. Einerseits, mehr Zeit und andererseits, das ist aber mein Thema ... ich habe immer das Gefühl ich seh`die Kinder zu wenig. Natürlich ... wahrscheinlich ist es nicht so, aber das ist so mein Empfinden. Und wenn ich kleiner Klassen habe, das merk ich schon nur in der Halbgruppe ... es fällt mir ringer, ich bin ruhiger unterwegs (**SHP:** mhm) cih sehe ... ich habe das Gefühl, ich sehe die Kinder besser (*lacht*), darum kleinere Klassen (**SHP:** mhm)

..finanzielle, zeitliche und personelle Ri

..Gemeinsame Haltung, Motivation

67 **SHP:** Also eben, Zeit zum Spielen, Zeit für ... das ... Alltägliche, also, wo man von den Sorgen, wo man Zeit hat, um Freundschaften zu ... zu bilden und einfach nicht nur immer so ... Feuer löschen, also ... ähm ... Konflikte ... lösen, sondern eben auch Raum geben, dass sich das entwickeln kann. Ich würde das mege toll finden, noch ein bisschen mehr Raum vielleicht.

..Zukunftsorientierung

..Beziehungfertigkeiten

..Persönliche Haltung, Motivator

..Selbstregulation & Selbstmangr

..Beziehungfertigkeiten

68 **SL:** Und schlussendlich ist die Schule wie ein Abbild von der Gesellschaft, die sie draussen erwartet, gut, wir verklären es ein bisschen, aber ... dass man wie .. wirklich üben kann, in diesem geschützten Rahmen der Schule ... sich zurecht finden, und wer nach 9 Jahren raus kommt und wie ein Einsiedler leben, das ist doch meins, hab ich nach 9 Jahren festgestellt (schmunzelt) dann ist das auch ok. Aber sie ... sie bereit machen für das was kommt, sie bereit-, sie gesellschaftsfähig zu machen ... zu ... ja, ihnen mitzugeben, wo sind meine Grenzen und wo kann ich ... partizipieren. (**I:** Sehr schön)

69 **I:** Für mich ist das ... gut so. Gibt es noch etwas, was ihr denkt, das möchte ich jetzt zum Schluss noch loswerden, das hat irgendwie noch keinen Platz gefunden bis jetzt? ... (längere Pause) Ansonsten bedank ich mich einfach ganz herzlich für eure Offenheit, für euer Erzählen, war sehr spannend für mich zu hören und ist auch spannend so auch der Vergleich von verschiedenen Orten, wo ... einfach auch verschiedene Themen mehr Gewicht haben, oder weniger Gewicht haben. Ich denke, das prägt sich schon so ein bisschen auch gegenseitig. (*Video endet 51.48*)

70 (Interview Küblis, Pos. 1-68)

Transkript

Schule D

(Probedurchlauf)

1

Interview Schule D

2

1	[0:00:00.0]
2	[0:10:24.0] I: Überfachliche Kompetenzen, Life-Skills, soziales und emotionales Lernen in der Schule, sind Schlagwörter die immer mehr im Schullalltag zu hören sind. Wie erklärt ihr euch, dass diese Begriffe heute präsenter sind, als noch vor 20 Jahren. (...)
3	[0:10:40.1] KLP: Ich glaube, man spricht heute - ähm - sowieso bewusster über Emotionen und über Empfinden. Das war nicht so der Fokus, denke ich, vor 20 Jahren.
4	[0:10:56.7] I: Kannst du ein Beispiel nennen?
5	[0:11:03.1] KLP: Ja, also, als ich aufgewachsen bin, wenn ich mich nicht gut gefühlt habe, hat es der Lehrer weder angesprochen, manchmal nicht einmal die Eltern und dann musste man eigentlich mehr funktionieren. Ich denke, heute fragt man viel bewusster, warum geht es dir nicht gut, was könntest du machen, wenn es dir nicht gut geht. Bei uns hiess es oft so Göschenen-Airola. Dann gehts halt da rein, da raus und es braucht dich nicht zu kümmern. Und heute ist man lösungsorientierter, denke ich, mit den Schülern, und ich bins ganz sicher, auch mit meinen Kindern.
6	[0:11:38.9] SHP: Ich glaube, auch die Beziehung zum Lehrer hat sich verändert, also früher war halt wirklich der Frontalunterricht, der Lehrer hatte das Sagen, man musste gehorchen und heute brauchen wir sehr, sehr viel Beziehung, um die Kinder abzuholen, um sie - ja - um sie in ihren Gefühlen und Emotionen zu begleiten, ihre Stärken zu nennen und ich glaube, sie

..Emotionsausdruck

..Emotionsausdruck

..Veränderungen in der Schulstruktur

..Neue Werte und Normen

..Erziehung

..Veränderungen in der Schulstrukt
 ..Neue Werte und Normen
 ..Erziehung

..Selbstregulation & Selbstmangement

..Selbstregulation & Selbstmangement

..Gesellschaftliche Veränderungen (+)

	brauchen auch wie so eine Sicherheit, wo sie vielleicht teilweise zuhause auch nicht mehr haben, wo sie in der Schule mit dem Lehrer ... auch finden können.
7	[0:12:09.1] KLP: mmhm (Bestätigung und Zustimmung)
8	[0:12:11.8] I: Seht ihr Bereiche, die heute eben wirklich spezifischer gefördert werden müssen in der Schule, ... wo es früher vielleicht einfach selbstverständlicher geklappt hat. Du hast es vorher angesprochen, es wird heute einfach auch mehr darüber geredet, darüber gesprochen, aber findest du gibt es auch Bereiche, die wir heute wirklich ... einfach im Fokus haben müssen, weil das nicht mehr so automatisch klappt?
9	[0:12:36.7] KLP: Das ist ja immer eine Vermutung, (I: ja) weil das ist ja schwierig, für das bin ich vielleicht zu wenig lange Lehrperson. Aber ich habe das Gefühl etwas auszuhalten ... und auf etwas zu warten. Und ... das ist etwas, was ich finde, hat sich verändert. ... ähm, dass das schwieriger ist, sogar eigentlich für mich als Erwachsene, ... hat sich das verändert.
10	I: (überschneidend) Kannst du dir das erklären, wieso dass das so ist?
11	[0:13:13.6] KLP: Ja, man hat alles, es geht einem eigentlich gut und es geht alles ziemlich schnell. Man ... muss ja nicht auf etwas warten, man kann sich`s ja eigentlich einfach kaufen oder organisieren.
12	[0:13:25.6] SL: Ich denke auch, dass das ist eine gesellschaftliche Entwicklung ist. Ääähm, die sich auch in ... ähm ... in der Erziehung zeigt, äähm ... das sind ähm Muster, die auch ... so gelernt werden von den

..Gesellschaftliche Veränderungen (+)	<p>Kindern. Wir haben auch eine Wohlstandsgesellschaft. Wir haben immer alles direkt zur Verfügung. Das sind die Kinder gewöhnt. Und wenn man ihnen diese vorenthält, dann reagieren sie natürlich.</p>
	<p>13 [0:13:57.6] SHP: mmhm (Bestätigung und Zustimmung)</p>
..Selbstregulation & Selbstmangem	<p>14 [0:14:00.2] SHP: Was ich feststelle, in den 17 Berufsjahren, die ich schon hinter mir haben darf (schmunzeln). Die Kinder sind unruhiger. Die Kinder haben viel mehr Stressmomente. Und ich glaube, nicht nur, dass die Erziehung ein Teil dazu beiträgt, sondern auch die Stundentafel ... der Schule, die hat sich ja enorm verändert gegenüber noch vor ein paar Jahren. Und die Kinder haben ständig Reize. Es wechselt nach jeder Stunde ab und so viele verschiedene Fächer und ich hatte heute ganz, ganz viele Streitsituationen. Die letzte Stunde konnten sie malen, mit beruhigender Musik. Ich erlebte ganz andere Kinder; stressfreie Kinder. Und wir haben ... eigentlich viele Fächer gestrichen, von der Handarbeit reduziert, vom Zeichnen reduziert, aufgrund der Fremdsprachen, sprechen jetzt aber gleichzeitig; wir müssen Achtsamkeitsübungen machen, Entspannungsübungen - ähm - wir müssen die Kinder motorisch wieder fördern. Ich glaube, dort hat auch viel ganz viel dazu beigetragen, dass die Kinder auch wieder unruhiger im Schulsystem sind.</p>
..Erziehung	
..Schulstrukturen	
	<p>15 [0:15:07.8] SL: Das sie auch unter Druck sind.</p>
	<p>16 SHP und KLP: : Ja! Genau!</p>
..Schulstrukturen	<p>17 [0:15:12.9] KLP: Ich finde, was auch fehlt heute ist die Repetition. ... Also, das man es aushalten kann, weil es</p>

..Schulstrukturen

..Selbstregulation & Selbstmanagement

..Heterogene Klassen (+)

..Verhaltensauffällige Schüler & Schül

	<p>beim Lernen wichtig ist und in der Schule wichtig und wahrscheinlich auch im Alltag. Das man auch 10mal ... eigentlich die gleiche Geschichte hören könnte, theoretisch. Das war ja früher so ... und ähm auch das gleiche Spiel 5mal spielen ... und das können sie nicht mehr, das machen sie nicht mehr, sie haben immer etwas Neues und das macht sie dann unruhig, weil sie müssen das in erster Linie aushalten und ertragen können. Das ist ein riesen Stress und ich denke, dass ist das Problem dann in der Schule, weil man muss es 5 mal machen, sonst kann man`s nicht und das setzt die Kinder in einen riesen Stress...</p>
18	<p>[0:16:00.1] SHP: mmhm (Bestätigung und Zustimmung)</p>
19	<p>[0:16:01.0] KLP: ...weil sie diese Strategien gar icht mehr haben, ... die sie haben müssten, um die Aufgaben zu bestehen, mal in meiner Stufe.</p>
20	<p>[0:16:14.3] I: Ich möchte da gerade überleiten zu den konkreten Fähigkeiten. Wie schätzt ihr die konkreten sozialen und emotionalen Fähigkeiten eurer Schüler ein. Wenn ihr jetzt so die ganze Klasse vor euren Augen habt. ... Wie findet ihr, ... wie ist das so?</p>
21	<p>[0:16:33.8] SHP: Ja, die Unterschiede sind ... ja auch schon gross, weil wir ja schon wissen, dass wir in jedem Jahrgang (lacht) schon also bei den Kinder schon die 4 Jahre eigentlich vom Lernen schon, vom Remo Largo, diese 4 Jahre haben. Plus je mehr ADHS-Kinder, reizüberflutete Kinder, wo wir haben, die sind ja sozial-emotional noch weiter zurück. Dann gibt es die Kinder, die weiter sind. Ich finde diese Spannbreite abzufangen recht schwierig.</p>

	22	KLP: mhm (Zustimmung)
	23	[0:17:03.7] I: Denkt ihr, dass die ... eben die heterogenen Klassen, hast du schon angesprochen. (SHP: Genau) Denkst du auch, die Integration, dass ... das auch noch dazu beiträgt? Dass diese Spannweite noch grösser wird?
..Heterogene Klassen (+)	24	[0:17:16.5] SHP: Diese Schere, die wird ... viel grösser so. Das glaub ich, ja. Weil wir wissen ja sobei einem ADHS-Kind ... das ist ja so ... 2, bis 3, 4 Jahre noch weiter zurück. Also, eigentlich beschule ich ja zur Zeit ein 1. Kindergartenkind ... und ein Drittklässler von der sozialen Fähigkeit.
..Schulstrukturen ..Heterogene Klassen (+)	25	[0:17:37.2] KLP: Ich frage mich gerade, in diesem Moment, eigentlich, ... ähm ... ist das neu? Weil alle diese ADHS-Kinder sind ja eigentlich nicht, also früher hatte man ja nicht so grosse Kleinklassen oder Nebenklassen. In Dörfern gab`s das ja auch nicht. Ich frag mich, ob diese Schere immer so gross war, und es das System einfach besser ausgehalten hat. Also, dass es einfach ein bisschen weniger offen war, der Unterricht, ein bisschen vielleicht auch langweiliger, zu einem bestimmten Punkt, weniger kreativ. Ob dann die Kinder weniger aufgefallen sind? Das frag ich mich oft, ob es wirklich mehr gibt, oder nicht ... die ... die Situation dieses Mehr plötzlich aufzeigt. Weil mir ist aufgefallen, meine kommen in der 5. Klasse, dann ist diese Schere noch gross. ähm in dieser Zeit bis zur 6. Klasse lernen sie den Perspektivenwechsel, wenn man das mit ihnen übt und dann können sie sehr, sehr viel mehr. Weil wenn sie dann verstehen, dass sie selbst vielleicht stören, kann man mit ihnen auch ein Gespräch suchen und sie können dann sehr viel bei sich selber
..Empathiefähigkeit		

..Empathiefähigkeit

..Empathiefähigkeit

..Neue Lernmethoden

	<p>steuern. Aber ich weiss nicht, zu welchem Zeitpunkt, dass für sie möglich ist. ... Also die zwei Aspekte, weil ich sehe, was die Kinder alles können. ...</p>
26	<p>[0:18:57.8] SHP: Du sprichst den Perspektivenwechsel an (KLP: ja, ja) Also ich finde, den kann man schon weiter unten wirklich starten. Bei uns vielleicht noch mehr vielleicht über Gegenstände. Wir haben das am Montag gerade über Finken gemacht, haben wir die Klassensituation gelegt, so sind wir in den Perspektivenwechsel getreten und die Kinder schaffen das schon mit neuen Jahren, Situationen von aussen zu betrachten, ihre Gefühle zu benennen und auch sagen können: "Ich fühl mich hier wohl, oder ich fühl mich nicht wohl." Ich glaube, da kann man auch viel weiter unten schon ansetzen und das würde sicher auch für die ganze Schulentwicklung für die Kinder vieles dazu beitragen, dass es ihnen auch einfach besser geht.</p>
27	<p>[0:19:37.8] I: Ich denke, die Theorie of mind beginnt ja eigentlich im Kindergarten, wo so erste Schritte geschehen, dass man abschätzen kann. Es gibt ja das Experiment, wo ähm ... jemand etwas im Zimmer in einem Korb - ich glaub es sind Bälle - die man in einem Korb versteckt. Und dann geht ein Kind raus und das wechselt es. Und wenn es reinkommt ... dass es dann denkt, das andere Kind weiss jetzt, dass die am anderen Ort sind, weil es dass das gesehen hat- oder weil es das ja wissen muss, weil ich habs ja gemacht und nicht merkt: "Ah, wenn der vor der Tür war, kann er das gar nicht wissen. Und das ist etwa die Stufe vom Kindergarten, meine ich, bei normalentwickelten Kindern.</p>
28	<p>[0:20:14.8] SHP: Ich möchte da noch</p>

..Neue Lernmethoden

..Zukunftsorientierung

..Inklusion

	<p>anschiessen, gegenüber früher. Ich stell mir vor, wir waren in den Bänken, haben nach vorne zum Lehrer geschaut. Es gab keine Gruppenarbeiten, es gab keine bewegte Schule, es gab nicht so viele Wechsel, permanent. Und da wissen wir ja auch, dass viele Kinder sozial emotional überfordert sind, in Gruppen zu arbeiten und das kann auch vielleicht schon auch zu Unruhen von unserer Seite auch beitragen. Also, vielleicht ... wäre vielleicht weniger auch wieder mehr, im Unterricht.</p>
29	<p>[0:20:46.8] I: Ich möchte noch auf einige Bereiche konkret eingehen. ... oder möchtest du (zu KLP) noch etwas ergänzen? (lachen)</p>
30	<p>[0:20:52.9] KLP: Ich hab mir nur gerade überlegt, weil es ist ja immer eine Zeitfrage, ... und ... und heute wird von den Kindern ja Kreativität, Flexibilität wird in der Zukunft gefordert. Eigentlich kann man dieses Schulsystem, wie es war, ja auch nicht übertragen, weil sie sitzen heute auch nicht meh im Job und sitzen den ganzen Tag dort. Man müsste ihnen, man kann ihnen ja auch diese Skills nicht mitgeben, wenn man sie nicht übt. Man muss ja diese Übungssituationen auch haben ... denke ich. ... Aber es hat sicher etwas mit dem- ... es ist wieder ein Gesellschaftsproblem, auch mit den Änderungen zu tun.</p>
31	<p>[0:21:32.2] SHP: Ich stimme dir zu. Ich habe jetzt mehr die Integration dazu genommen. Für die sind natürlich solche Momente (KLP: ja) enorm schwierig. (KLP: mhm) Es läuft da etwas; jetzt muss ich eine Gruppe; ich muss meinen Beitrag leisten, jemand macht schon wieder so. Das ist für die einfach so schwierig. (KLP: und brutal stressig) ... und brutal stressig, genau! Das macht-, kann</p>

..Inklusion

..finanzielle, zeitliche und personelle Ress

..Neue Lernmethoden
..Heterogene Klassen (+)

	auch in einer Klasse dann natürlich zu viel mehr Stressmomenten führen.
32	[0:21:54.8] I : Siehst du konkret Möglichkeiten, wie das ... gerade für diese Kinder einfacher würde? Also ohne dass wir jetzt das ganze System umkrempeln?
33	[0:22:04.6] SHP : Du überforderst mich gerade! (lachen) (KLP : mich auch!) (lachen). SHP : Das ist ja die Frage, die wir uns wahrscheinlich täglich stellen. Wenn wir ... Also, wir können ja sagen, wir meiden sie einfach und strafen so alle Kinder. Und sie können das nicht üben. Oder wir müssen einfach bewusst diese Kinder begleiten ... was man aber nur dann kann, wenn zwei Personen im Klassenzimmer sind. I : wenn genügend Ressourcen vorhanden sind SHP : Genau!
34	[0:22:30.4] KLP : Und vielleicht muss man wirklich auch offen werden, in der Schule, in der Klasse, ... auch zu sprechen, wie jedes Kind ist und das das in Ordnung ist, aber das man das dann auch einbezieht. Weil ich hatte eine erste, recht anstrengende Klasse und bin frisch von der PH gekommen und hatte all diese tollen Ideen mit Werkstätten und Forschungs- ... aufgaben. Und hab gemerkt, es funktioniert nicht für alle. Aber ich hab auch gemerkt, wenn man dann offen darüber kommuniziert und ohne zu strafen sagt: "Du schaffst das glaub noch nicht, das alleine zu machen und du auch nicht, ihr kommt jetzt mir mit." Und die 2,3 Kinder müssen dann in dem Moment mit mir, habe ich gemerkt, wenn man das nicht so angstvoll betrachtet, dass man jemanden ausschliesst, oder so diese Ängste hat, dass die Kinder sich dann so irgendwie ... ja ... dumm vorkommen. Wenn man das ganz offen und ganz entspannt macht, habe ich gemerkt, dass das für die

..Neue Lernmethoden
 ..Heterogene Klassen (+)

..Soziale Kompetenz (+)

..Verantwortungsvolle Entscheidungsfind

	<p>Kinder eigentlich gar kein Problem ist. Ich glaube, manchmal muss man einfach wirklich, ... das wie wertfrei ... einfach bestimmen, und sagen: "Jetzt heute, bist du bei mir." Und das Kind dann mitnehmen, eigentlich in dem Moment.</p>
35	<p>[0:23:44.0] SHP: Was ich jetzt bei meiner Stufe gerade sehe, was die Kinder noch gerne machen, ist dieses Helfersystem. Das ein anderes Kind, die ... also nicht die Verantwortung übernimmt ... aber einfach: "Kannst du dort auch noch schauen, dass es das dort alles ausgeschnitten hat und dass es an der Büroklammer ist, wenn du fertig bist." Das machen sie noch gerne, so diese Götti-Gotti-System. Nicht als Bestrafung, wenn du fertig bist, muss du helfen, aber so: "Möchtest du auch helfen, möchtest du meine Assistenzlehrerin sein, oder mein Assistenzlehrer?" Und das funktioniert auf meiner Stufe jetzt auch sehr schön.</p>
36	<p>[0:24:16.3] KLP: Da hatte ich dann auch schon ein Erlebnis, aber das umgekehrte dann. Dass mich Eltern, bevor ich die Klasse übernommen hatte, angerufen haben und mich gebeten haben, nicht ihren wieder als Assistenten einzustellen. Man muss glaub ich dort aufpassen, dass es nicht immer die gleichen trifft und dass man vielleicht auch mal ein schwaches Kind Assistenz sein lassen kann, vielleicht beim Ordnung machen, beim ... schulisch stärkeren Kind. Man muss sehr achtsam damit umgehen. (SHP: genau) Weil sonst kann es zuviel werden. Dass war der konkrete Fall, dass immer das gleiche Kind auf ein autistisches Kind schauen musste. Und das ist natürlich eine massive Überforderung, vom betreffenden Kind. (SHP: mhm)</p>
37	<p>[0:25:02.1] I: Ich möchte noch auf ein ... paar ... konkrete Bereiche der</p>

Schüler eingehen. Einerseits ... Selbstregulierung, Selbst- und Fremdwahrnehmung, Beziehungsfertigkeiten und Problemlösekompetenzen. ... Geht da bei euch gerade irgendwas - ja, nein, einfach- ja, wie seht ihr das, wie ist das jetzt in der Klasse? Brauchen Kinder dort Unterstützung? Wie klappt das? Habt ihr viele, die das gut können? ... ja.(verlegenes Schmunzeln) **I**: Ihr dürft euch auch Zeit nehmen um zu überlegen. Alles ok.

38

[0:25:38.6] **KLP**: In der ersten Klasse (*erste Klasse, die diese LP geführt hat, nach PH*) konnte das die ganze Klasse fast nicht. In der 2. Klasse (*die diese LP geführt hat*) war es ein Kind, dass das überhaupt nicht konnte und sehr viel durcheinander gebracht hat.

I: Mhm. Also all diese Bereiche, gerade so? **KLP**: Sprichst du sie nochmals aus? **I**: Selbstregulierung, Selbst- und Fremdwahrnehmung, Beziehungsfertigkeiten, Problemlösekompetenz. **KLP**: Genau, das war eigentlich ein Kind, und das stand dann so im Fokus, weil eigentlich so von aussen gedacht wurde, es sei ein Mobbingopfer. Aber er hat eigentlich diese Kompetenzen nicht mitgebracht und hat darum eigentlich nicht den Anschluss ... gefunden. Also, es war dann eigentlich ... noch fast spannend zu sehen, wie die ganze Klasse glücklich war und er nicht. Und er und auch die Familie und zeitweise auch wir, also Schulleitung und ich dann daran gezweifelt haben, und irgendwie die Situation auch nicht mehr richtig wahrgenommen haben. Es hat ein Kind gereicht und es sind die Kinder gewesen, die dieses Problem gelöst haben. Die ihm erklärt haben, was er eigentlich anders machen müsste. Schlussendlich, sie konnten das ganz gut formulieren, die anderen Kinder. Und jetzt habe ich eine

..Verhaltensauffällige Schüler & Schülern

..Verhaltensauffällige Schüler & Schülern

..Kooperative Kompetenzen & Konflikt

..Emotionsausdruck

		<p>Klasse, die eigentlich in diesen Bereichen sehr stark ist und die schon so zu mir gekommen ist. ... also, da hab ich fast keine Arbeit mehr. ... sehr unterschiedlich.</p>
<p>..Beziehungfertigkeiten</p> <p>..Selbstregulation & Selbstmangement</p> <p>..Emotionsausdruck</p> <p>..Emotionsverständnis</p> <p>..Beziehungfertigkeiten</p> <p>..Emotionsverständnis</p>	<p>39</p>	<p>[0:27:07.1] SHP: Das ist ... dank deiner Beziehungsfähigkeit. KLP: Ja, oder auch von meinen Vorlehrerinnen und Lehrer ... SHP: ja, genau, wo auch Beziehungen gepflegt haben. ... Ich bin immer überfordert, weil ich der visuelle Typ bin, Entschuldigung! (schaut auf mein Blatt mit der Auflistung der Fähigkeiten, welche ich aufgezählt habe.) Also, ... ja, also bei uns muss jeden Tag Selbstregulation, oder findet jeden Tag Selbstregulationstraining auch statt, weil nur dann können die Kinder auch Probleme lösen. Weil wir haben viele, also ist auch Stufen- ... ich glaube, es ist auch die Stufe KLP: ja, stufenabhängig. SHP: also auf der dritten, vierten Klasse gibt es einfach so vielmal einen Streit, jemand ist beleidigt, jemand ist traurig, jemand ist wütend ... dort flippt einer aus, die andern müssen ruhig bleiben und arbeiten, den Fokus lenken ... und ... wir haben das jetzt wirklich, wir trainieren das täglich mit dem Benennen der Gefühle, wir haben den Kindern das Hirn gezeigt, dass wenn ... wenn ich emotional bin, traurig bin, wütend bin, kann ich nicht denken und in diesem Moment, das trainieren wir jetzt stark, können wir auch keine Konflikte lösen. Also, wenn ich ... traurig bin, muss ich nicht mit dir sprechen und nach einem Konflikt suchen und da sind wir jetzt ganz stark dran. ... Und bei uns findet das täglich statt. und das funktioniert auch wieder über unsere Beziehungsfähigkeit, vom Lehrer zum Kind, dass wir das auch mal ... aushalten. Also, dass wir auch selber ruhig bleiben und auch ruhig handeln können und uns immer überlegen, warum kannst du jetzt nicht arbeiten?</p>

<p>..Beziehungfertigkeiten</p> <p>..Emotionsverständnis</p> <p>..Emotionsausdruck</p>		<p>Warum blockiert sie? ja, es war ein Streit in der Pause. Sie kann gar nicht denken und die Arbeit beginnen. Und da sind wir ganz stark im Austausch mit den Schülern und es fruchtet enorm. Es ist so schön, die Fortschritte der Kinder zu sehen. Sie merken es jetzt auch selber. Sie sprechen jetzt selber von rot, grün und gelb (schmunzeln). Ich bin jetzt dunkelrot, ich gehe auf eine Matte und beruhige mich und komme dann zurück, wenn ich wieder grün bin. Und so weit sind sie jetzt nach ... wieviele Wochen? Zehn Wochen.</p>
<p>..Selbstregulation & Selbstmangement</p> <p>..Selbstregulation & Selbstmangement</p> <p>..Verbindung von Lernen und emotions</p>	<p>40</p>	<p>[0:29:05.9] I: Denkst du, ist die Selbstregulation wie auch die Basis für die anderen ... für Fremdwahrnehmung ... SHP: (überschneidend) für alles! - I: für die eigene Wahrnehmung, gehört ja sowieso zusammen - SHP: Genau - I: und für die Beziehung - SHP: Hab ich Stressmomente, eben so viele Emotionen, kann ich das andere eigentlich gar nicht. Diese Fähigkeiten gar nicht ausleben. Und ich glaube, dass ist gerade auf unserer Stufe die Basis, die Beziehung, diese Selbstregualtion, kann - weiss ich, was ich tun kann, damit ich beruhigt - mich beruhigen kann. Das ist für mich die Grundlage, denke ich für ... erfolgreiches Lernen.</p>
<p>..Kooperative Kompetenzen & Konfliktfär</p>	<p>41</p>	<p>[0:29:38.6] KLP: Und bei mir ändert der Fokus, weil sie weniger Streit miteinander haben, sondern die Probleme von draussen mitbringen, wegen dem Notenstress, sind vielleicht auch das erste Mal verliebt. Ähm, sie haben dann viel eniger Probleme, in der direkten Klasse, Gruppe, sondern es ist eigentlich fast noch schwieriger, weil sie mit Belastungen kommen, wo man dann nicht - viel weniger gut abschätzen kann, weil sie nichts mehr mit der Klasse zu tun hat. Wenn die gut funktioniert, funktioniert sie bis dann</p>

..Selbstregulation & Selbstmangement

..Kooperative Kompetenzen & Konfliktfär

..Verbindung von Lernen und emotionalei

..Verbindung von Lernen und emotionalei

..Verbindung von Lernen und emotionalei

oder sie haben sich gefunden ...
(husten) Aber dann kommt wie eine neue Dimension von Problemen, weil die Pubertät fängt an, die Eltern sind nicht mehr so toll für sie, eben und dann haben sie vielleicht ... Sport- ... druck, sie haben in der Schule Druck und dann sind es mehr diese Thematiken, so dass sie schon diese Streitlösungskompetenzen haben, die haben sie schon und manchmal wissen sie auch genau, wie sie es lösen könnten, sie haben einfach Spass am Streit. Man merkt das auch, wenn man sich dann ... reinmischen will, dann sagen sie das ganz klar, dass sei für sie schon in Ordnung, man soll sie jetzt in Ruhe lassen. So bis dann zu mir, wenn es gut läuft, können sie das eigentlich und es sind neue Themen, die man dann besprechen muss.

42 [0:30:54.8] **I:** Darf ich noch schnell zurückfragen, bei dir, (zu SHP) du hast gesagt, ihr übt das täglich. Wieviel Kinder denkst du dann ... also, profitieren ... denke ich ... tun alle. Aber bei wievielen findest du, da ist es so wichtig, dass wir das wirklich üben, weil die das noch nicht so gut können.

43 [0:31:09.4] **SHP:** Mehr als die Hälfte. **I:** ok. **SHP:** ja. ... **I:** (zu KLP) Du hast gesagt, bei dir ist es nicht mehr so - **SHP** (fällt ins Wort): Also ich glaube, alle profitieren! **I:** ja, alle profitieren definitiv! **SHP:** ja, alle. **I:** Aber ich denke, es gibt Sachen - also es ist ja überhaupt so mit all diesen Präventiv- **SHP:** genau! **I:** -Programmen auch. Man macht etwas mit allen, aber man macht es ja vor allem auch, weil man ... einzelne Schüler hat, bei denen man denkt, da ist es besonders wichtig. Aber profitieren können immer alle. Das denke ich schon!

44 [0:31:38.4] **SHP:** Ich glaube, jedes Kind hat so eine kleine Baustelle. Also ich habe auch ein Kind, das

..Verbindung von Lernen und emotionen

..Selbstregulation & Selbstmangement

..Inklusion

..Verhaltensauffällige Schüler & Schüleri

..Verhaltensauffällige Schüler & Schüleri

funktioniert super in allen Gruppenarbeiten, macht ihre Ding-Sachen gut, aber die blockiert sich ständig bei jeder Arbeit und die empfindet täglich ein auf und ab von "Ich bin traurig, ich bin frustiert, ich bin ... wütend auf mich, weil es nicht geht." Und die braucht diese Regulation ja genau gleich wie ein Kind, dass ... ein ... eine Reizüberflutung hat, oder auch ein schüchternes Kind, erlebt ja auch Momente von vielen Emotionen und deshalb, ich glaube im Fall wirklich ... also, ja, ... siebzig Prozent sicher! (mhm, ja)

45

[0:32:13.2] I: Weil du (zu KLP) hast ... zu Beginn hast du gesagt, die eine - die erste Klasse war eigentlich gut und bei der zweiten hatte ich so ein Kind, deshalb wollte ich fragen, weil - **KLP:** (fällt ins Wort) Nein. Wobei eben, das sind ja dann die massiven Probleme, also schon fast diese ... Inklusionsproblematik, oder? Ich denke, man muss das schon auch unterscheiden. Also, ich denke, jeder Mensch, auch ich, erlebe das tagtäglich in der Schule. Also diese Übung tut mir gut und den Kindern gut, weil es ist ja immer ein Konflikt da, oder Emotionen da, oder Stresssituationen, dass ist das Leben. Und ich finde, es gibt so einen normalen Rahemn und dann ist es ok. Und dann, wenn es wie ... den Fluss ... stört, irgendwie, wenn es wie ... wie soll ich sagen, es gibt so wie ein Mass, es ist wahrscheinlich etwas Emotionales, das kann man nicht messen. Aber es gibt so den Moment, wo man merkt, jetzt ist es nicht mehr so das normale Hin und Her von Emotionen, was ja gut ist. Ich meine, wenn immer alle fröhlich wären und zufrieden, das gibts ja wahrscheinlich auch nicht. Aber es gibt dann schon die Situationen, wenn das wirklich einen ganzen Klassenverband ... dann stört. Oder die Lehrperson, halt

	wirklich nach 45 Minuten totkaputt ist, also das ... ist etwas anderes noch.
46	<p>[0:33:31.2] I: Ich schaue ein bisschen auf die Uhr, weil wir haben ein paar andere Fragen. (lachen) Und zwar würde ich gerne noch ein bisschen mehr auf die Umsetzung, du hat einige Sachen schon angesprochen, eben Selbstregulationstraining, ich hab schon im Bogen (Umfrage) gesehen, dass ihr ... alle hier schon ganz viel unternimmt. Woran erkennt man von aussen, dass ihr wirklich so - , oder was sind so für euch so die wichtigsten Punkte vielleicht, dass man von aussen sieht, ihr arbeitet an sozialen und emotionalen ... Kompetenzen, respektive nicht einmal von aussen, aber ... wo du einfach - , wo ihr denkt, das ist so wichtig für mich und da seh ich eben auch Erfolge und das bezahlt sich aus.</p>
47	<p>[0:34:10.4] SHP: Also, ich von aussen? Nicht wenn jetzt (nennt Namen der SL) auf - I: Nein (überschneidend) - SHP: Schulbesuch kommt. I: Ja, eher so. Wenn jemand von aussen kommt, wie würden die erkennen, dass jetzt in deinem Unterricht das z.B. ein grossen Stellenwert hat.</p>
48	<p>[0:34:22.9] SHP: Ähm, anhand von Piktogrammen. Also wir haben auf der einen Seite die Gefühlskarten, also die Wetterkarten. Wir haben ein ... eine Hirn mit diesen Bereichen, haben wir aufgehängt. also auch ein Anker für die Kinder. Ich glaube aber auch, man hört es ab auch an der Kommunikation, würde man es hören, wie wir mit den Kindern ... sprechen, wie wir sie in den Gefühlen begleiten, ähm ... weil wir viel über das Spiegeln machen. Also, dass wir Situationen sehen und nicht einfach finden, sei jetzt still, mach mit, ich glaube da würde man es sehr sehen.</p>

<p>..Programme, konkrete Praktiken</p>		49	<p>[0:35:00.2] I: Spiegeln heisst, du benennst ... das, was du siehst? SHP: Das was ich sehe, ohne Interpretation und genau. ... (längere Pause) I: (zu KLP) Und, wie erkennt man es bei dir?</p>
<p>..Programme, konkrete Praktiken</p>		50	<p>[0:35:11.0] KLP: Ich bekomme oft die Rückmeldung von Praktikant*innen, ich bekomme immer wieder vier aufs Mal, oder auch von den Mentorenbesuchen, dass sie sagen, die Kinder sind entspannt, ... sie gehen ... sehr positiv miteinander um. Und sie merken es auch, wie die Kinder sie wertschätzen. Es sind zum Beispiel gerade, sie haben ihnen kleine Briefe geschrieben. Die waren nur viermal hier und die meisten haben ihnen hingeschrieben: "weiter so.", "sie machen das gut." Und haben das wirklich ... ähm ... sie können das weitergeben. Und die merk-, ich glaube von aussen merkt man den wertschätzenden Umgang untereinander. ... Und eben, dass es auch mal Platz haben darf, wenn jemand ausflippt, und dass das die anderen Kinder eigentlich gut auffangen, dass man den in Ruhe lässt und es ist gar nicht mehr so spannend und jeder macht weiter, einer kümmert sich vielleicht, dass es einfach fließend geht, das sind keine Übungen mehr, das braucht es dann ... irgendwann nicht mehr, sondern es ist ... einfach gefestigt.</p>
<p>..Programme, konkrete Praktiken</p>		51	<p>[0:36:13.6] I: Gibt es ... jetzt komm` ich auf die Schulleitung mal zurück, gibt es verbindliche Abmachungen, ... die für alle Lehrpersonen gelten? Weil ich denke, jetzt hab ich hier nur den Einblick, was jeder persönlich von euch macht. Gibt es Sachen, die ihr sagt, das ist uns als Schule wichtig, das schauen wir, dass alle hier umsetzen? ... Das sind Haltungen oder eben Abmachungen, die für alle gelten?</p>

..Gemeinsame Haltung, Motivation

..Persönliche Haltung, Motivation

..Gemeinsame Haltung, Motivation

..Programme, konkrete Praktiken

..Persönliche Haltung, Motivation

52	[0:36:38.3] SL: Ich denke, wir arbeiten ja ... ähm ... an der Haltung, einer -, an einer gemeinsamen Haltung. Das ist ja Inhalt der ... ähm ... der Weiterbildungen auch, wo wir ein grosses Gewicht legen. ... Ähm ... und, und dort werden ja auch Abmachungen getroffen, ... verbindliche Vereinbarungen, ... an den Schiwe`s. ... Oder? Seht ihr - könnt ihr (zu SHP und KLP / KLP: Ja) das (verlegenes Schmunzeln) bestätigen?
53	[0:37:15.2] SHP: Ja, ... ja genau. Also wir haben ja auch die Achtsamkeit gehabt, vor einem Jahr und das wurde auch eigentlich sehr gut übergebracht. Ich habe einfach, - also nicht das, also nicht als Kritik - gar nicht! Ich glaube einfach, das muss man leben, auch als Lehrperson. Also, ich kann nicht achtsamer Unterricht machen, oder achtsame Übungen machen, wenn ich selber das nicht lebe, oder dahinter stehen kann. Aber ich finde es wichtig, man hört es, man bekommt ein ... ein Werkzeug und vielleicht kommt man irgendwann doch beim Unterrichten an den Punkt, wo man sagt: "Hey, Achtsamkeit; hatten wir doch! Ich glaub`, jetzt hab ich eine Situation, ... oder eine Klasse, wo ich auf das zurückgreifen kann."
54	[0:37:54.0] I: Und es ist ja auch nicht so einfach, für Mathe, (SHP: ja) für Deutsch gibt es (SHP: genau!) ein Lehrmittel, (SHP: ja) da ist es ganz klar (SHP: ja), diese Stunden sind im Stundenplan (SHP: genau!) ... Ich denke, das sind ja auch Faktoren, die ... oft mitspielen, dass das schwieriger ist, eben soziales, emotionales Verhalten im Unterricht einzubauen. Weil, weil es eben nicht so klar definiert ist, wann und wie wird es umgesetzt.
55	[0:38:16.9] SHP: Und da braucht es,

..Persönliche Haltung, Motivation

finde ich, wahnsinnigen Mut zur Lücke! ... Also, dass man dann wirklich wieder sagt, die ersten 10 Minuten am Morgen ist bei uns, die Kinder zu sehen, in ihren Gefühlen abzuholen, eine Achtsamkeitsübung zu machen und dann können wir beruhigt starten. Das braucht aber Mut, einfach sagen: "Hey, die 10 Minuten, die nehme ich von meinem Unterricht weg." Und dann kommt dann manchmal auch das Gefühl, "Jesses, was mache ich jetzt, wenn jetzt gerade jemand auf Schulbesuch kommt. Dann denken die: "Die sitzen da ein bisschen rum und machen so ein bisschen Fantasiereisen." Ich glaube, das braucht schon Mut, den Unterricht zu unterbrechen, he, dass sind so viele Emotionen. Stopp! Wir gehen nochmals an die Gefühlswand, holen die Gefühle ab, machen eine kurze Achtsamkeit und erst dann fahre ich weiter. Ich finde, es braucht schon Mut, das hätte ich mich glaub am Anfang nicht getraut, in den ersten Jahren.

56 [0:39:07.6] **I:** Wieso traust du dich jetzt? Also, was ... was bringt dich dazu, dass du ... jetzt dir diese Freiheit nimmst oder den Mut hast, das einzubauen (SHP: schmunzelt)

..Persönliche Haltung, Motivation

57 [0:39:17.9] **SHP:** Ähm, die Überzeugung, dass es fruchtet (**KLP:** mhmm) **SHP:** ja! **KLP:** Ich glaube - **SHP:** (überschneidend) Und ich habe das - Entschuldigung (zu KLP, weil ins Wort gefallen) - ich habe Werkzeug jetzt kennengelernt, um das anzuwenden und vertraue in meine Arbeit. **SL:** Ich glaube auch, du hast die entsprechende Erfahrung! - **SHP:** Ja, genau! - **SL:** dass du weisst, es zahlt sich aus. - **SHP:** ja, genau. - **SL:** diese Basis zu schaffen. **SHP:** Genau. Und ich kann es begründen, falls mich jemand ... ähm fragen würde, warum machst du das? Ich kann es wirklich begründen.

..Persönliche Haltung, Motivation

58

[0:39:43.8] **KLP:** Und ich glaube, die Schulleitung ... die ... macht eigentlich die Vorgaben mit der Einstellung der Personen. Also, eigentlich finde ich, das macht das Team aus, ob man als Team ... achtsam unterwegs ist, also, das ist stark, das ist ja persönlich abhängig von jeder Lehrperson. Und ich glaube, wenn man achtsam ... ähm ... aussucht, wenn man auch noch aussuchen kann, weil das ist ja vielleicht auch in Zukunft schwieriger, glaube ich, dass ist ein ganz, ganz grosser Einfluss, der die Schulleitung so hat. Weil ich denke, ein Team kann schon stark Sachen ändern **SL:** Ja, es muss ja eine Grundhaltung - **KLP:** eben - **SL:** ähm ... herrschen an der Schule. Und- **SHP:** mitgeprägt und gestaltet! - **SL:** ja, genau. Und ich glaube, wenn ich - komme ja jeweils von aussen ... ähm ... das kann man spüren, ziemlich rasch! Und, und ääh, viel ist be- auch die Beziehungsebene, das ist ja ... das A und O und das spürt man, dass ... ähm erkennt man an Situationen, wie wird reagiert, auf einen Vorfall, oder überhaupt, die ganze Atmosphäre ... die kann man von aussen erkennen und dann kann man feststellen, dass diese Arbeit ... ähm ... erfüllt wird auch, diese Basis ... zum Lernen.

59

[0:41:19.3] **KLP:** Und noch zu den Vorgaben. Ich würd`s auch schwierig finden, etwas Fixes vorzugeben. Weil ich hab auch schon erlebt, dass wir so Interventionen hatten, gerade wegen einem Kind, wo dann die ganze Klasse irgendwelche Übungen machen mussten miteinander. Und die Kinder haben das gar nicht so verstanden, weil sie selbst ja auch nicht ... ein Problem hatten. Also ihnen hat die Sinnhaftigkeit für diese ganz starke Intervention gefehlt, eigentlich. Und darum finde ich, ist es etwas Situatives, ... wo man vielleicht auch im Moment angehen muss, wo

..Programme, konkrete Praktiken

man dann vielleicht von der Schulleitung, find ich, auch Unterstützung ... bekommen muss, im Moment. Mehr eigentlich als eine Vorgabe, dass man dort mitgetragen wird, oder von der Schulsozialarbeit, ist ja auch ein Teil. ... Und das, denke ich, das ist, wenn so, für mich persönlich, wenn das so wie künstlich .. geschaffen wird, ist das manchmal schwierig. Ich kann wie nicht richtig dahinter stehen, weil viele lieber situativ reagieren und zwar sofort und nicht erst müssen überlegen, welches Programm könnte ich anwenden und ich fange in 3 Wochen an. Solange würde ich das gar nicht aushalten. ... Diese Spannung, das muss geklärt werden, finde ich, vorher. Und dann habe ich ja nicht Zeit, mir noch ein Programm zu überlegen. ... Und dann würde ich sehr auf Hilfe ... vertrauen. Oder? Dass ich sage, wenn es noch schwieriger wird, dass man vielleicht zu zweit eine Situation gemeinsam anschaut.

60

[0:42:58.7] I: Und jetzt ... so ... den Überblick, den ich vorher so schnell hatte, über die ... Fragebogen. Ihr seid nicht so vertraut mit diesen ... Präventionsprogrammen, ... die als Programme durchgeführt werden? (alle: nein, ää, nie gehört) I: Nein? ... ahm ... Aber ich seh, es passiert trotzdem ja ganz viel in eurem Unterricht. Ihr lebt ganz viel, was soziales und emotionales Verhalten fördert, oder das Lernen fördert. ... ahm ... Für mich ist noch so die Frage eben, wovon ist es dann abhängig, dass diese Umsetzung gelingt? Das ist ja das was ich eigentlich - oder was hindert, oder was fördert es eben, ... dass das geschehen kann. Wir haben vorher gesagt, es hängt schon ein bisschen an der Erfahrung, am Mut, den man haben muss, ... ahm ... wo seht ihr noch ... so - wo sind noch die Knackpunkte, was muss gegeben sein, damit das dann wirklich ...

..Gesellschaftliche Veränderungen (+)

..Programme, konkrete Praktiken

..Gemeinsame Haltung, Motivation

..Gleichsetzung mit fachlichen Inhalten

möglichst eben in allen Schulzimmern umgesetzt werden kann?

61

[0:43:59.0] **SHP:** Ich glaub`, da müssen wir von der Vorgabe wegkommen und nicht alle müssen alles gleich machen und nicht alle müssen das Gleiche ausprobieren. Ich glaube, ... wir sind ja alle hier, wissen ja alle sozial emotionales Lernen ist schwierig, die Klassen sind ... unruhiger als früher. Ich glaube, dass das die Schulleitung vorgibt, mit unseren Weiterbildungen, oder auch mit dem "Fit for Futur", ist ja auch ganz stark jetzt mit Resilienz dran. Ich glaube, wir brauchen einfach wirklich diesen Werkzeugkoffer. ... wie eben mit der Achtsamkeit, und nächste Woche dann mit der Ampel- oder diesen Strafsystemen, oder was wir hatten mit Resilienz. Das ist auch ein Koffer ... und ... die Hoffnung ist, dass ... jede Lehrperson etwas aus seinem Koffer mitnehmen kann und etwas davon ausprobieren ... kann, wo zu ihm passt. Ich glaub mehr- wir brauchen glaub`einfach noch so mehr, ... so ja, Werkzeug. Also mich würde das sehr interessieren, was das jetzt ist. Aber wenn mir jetzt einfach die Schulleitung sagt und das macht ihr jetzt alle so. Dann stimmts- würds für mich nicht stimmen. ... Aber wenn ich einen Koffer habe, wo ich darf aussuchen, was für mich und meine Klasse stimmt, dann ... ist das viel entspannter! (schmunzeln)

62

[0:45:11.2] **KLP:** Und ich denke, es braucht immer wieder den Blick, von, von ... was ist Mathe-, Deutsch-Lehrplan, man muss relativ viel ... den Kindern beibringen. Aber es braucht ... denke ich auch, den Schritt zurück, dass man ... die Situation anschaut und die Systeme kennt, wie die miteinander funktionieren. Ich glaube, es braucht einen grossen Überblick, wenn man eine ganze Klasse hat ... ähm ... um die Klasse wahrzunehmen,

..Gleichsetzung mit fachlichen Inhalten

eine gute Wahrnehmung. ... Und ich glaub es braucht wirklich auch mal so die .. ähm .. dass man sich selber emotional ... ähm rausnehmen kann. Dass man nicht denkt, es hängt an einem, wenn`s nicht funktioniert, sondern dass man einfach die Situation anschaut und sich dann auch in der Rolle sieht, die man hat. Ich glaube, dass ist ganz wichtig. dass wenn etwas nicht funktioniert, dass man, wie sich wie die Zeit nimmt, das anzuschauen. Und das ist oft nicht gegeben, weil man hat dann das Einmaleins im Kopf, dass die Kinder noch können müssten, weil ich genau noch eine Viertelstunde Zeit habe. ... So das.

63 [0:46:20.5] I: Genau. ... du ...ähm ... sprichst die Zeit an. Ich denke, für mich sind es eben auch - aber ich hab gefragt ... ja ... so die Zeit, finanzielle ... Möglichkeiten. Ist ... vielleicht jetzt für vieles weniger hier, was ihr jetzt angesproche habt. Aber wenn ich ganze Programme implementieren möchte, dann ist es vielleicht auch eine finanzielle Frage ... ähm ... dann ist es ... wie denkt ihr auch Motivation oder Engagement der Lehrpersonen, macht das auch- was hat das für einen Einfluss?

..Fachlicher Austausch

64 [0:46:49.9] KLP: Einen grossen! ... Und ich denke eben auch, das Team, dass man rauskommen kann, dass wir untereinander Dinge besprechen können ... das find ich extrem wichtig, dass man nicht alleine ist, in diesem Zimmer. Die Türe geht zu und die Probleme bleiben dort, sondern dass man ... und es braucht, glaub ich, gar nicht mehr ... nicht so viele finanzielle Ressourcen, sondern ... persönliche Ressourcen. Menschen, die ... die ... miteinander etwas tragen, die Klasse selbst ist so ein Konstrukt, das Team ist ja auch so ein Konstrukt. ... Mit sehr vielen erfahrenen Leuten, eigentlich.

	65	<p>[0:47:29.4] I: Und wo ihr denkt, es ist auch sehr wichtig, dass wir das untereinander weitergeben? - (KLP: ja.) I: - Dass man eben Erfahrungen erzählt oder sagt: "Bei mir funktioniert das super." und ... dann kommt es vermutlich eher ... oder denkt ihr, dass es dann besser bei den anderen ankommt, als eben, wenn irgendjemand von aussen kommt und vorstellt: "Ah, hier ist jetzt das Programm "Lubo aus dem All", dass geht so und so. ...</p>
<p>..Fachlicher Austausch</p>	66	<p>[0:47:52.0] SHP: ja, ... würd ich auch so sagen. Ja, ich glaub, genau wie du auch angesprochen hast, der Austausch untereinander, weil es sind ja viele Lehrpersonen auf vielen Wegen unterwegs ... und gehen in solche Richtungen auch sich weiterbilden ... und der Austausch ... ich glaub, das ist das Wichtigst. Ich glaub auch, wenn man so Momente hört, was funktioniert hat, dann hört vielleicht schon wieder jemand zu: "Ach, was hast du gemacht? Nein wirklich, hat das funktioniert? Ach komm, probier ich doch auch mal aus!" Also, das war bei mir mit der Pausenaufsicht. Ich kann mich erinnern (I: mhm), diese Streitsituation, ich sah dein Strahlen (zu I) und ... hab gedacht: "Wow, so schön. ich konnte eigentlich dir einfach etwas in 2 Minuten weitergeben. Und ja, ich glaub schon, mehr so auf diese Art, als wenn wir jetzt einfach diese Programme vorgestellt bekommen würden. Vielleicht wären auch so Supervisionen, Intervisionen (KLP: mhm) halt auch Möglichkeiten das zu fördern.</p>
<p>..Fachlicher Austausch ..Zusammenarbeit</p>	67	<p>[0:48:40.4] KLP: Das denke ich auch, weil das geht - SL (fällt ins Wort): Oder? Ich denke, wenn eine Lehrpersone gute Erfahrungen macht mit so einem Instrument, das ... wären Wege ... wie so etwas ... man</p>

..Fachlicher Austausch
 ..Zusammenarbeit

einführen könnte, ... aber bestimmt nicht ... die Schulleitung sagt: ... "Wir brauchen jetzt das Instrument." Aber wenn`s aus dem Team wächst und es erfolgreich ist und, und hilfreich, dann kann so etwas Erfolg haben ... denke ich. **(KLP: mhm)**

68 [0:49:18.0] **I:** Wenn wir jetzt, wenn wir jetzt so ... einmal ein bisschen die Realität weglassen oder etwas utopisch werden oder einfach so Wünsche haben oder so ... was denkt ihr, was müsste so geschehen, ... damit eben das jetzt so "Buff" von einem Mal auf andere möglichst ... viel ... Gewicht bekommt und viel in den Schulzimmern umgesetzt werden kann, soziales emotionales Lernen?

69 [0:49:40.9] **KLP:** Die Lehrmittel müssten angepasst werden - **(SHP: mhm)** - dass es im Lehrmittel nicht nur um Lernen geht, sondern, dass der Fokus ... ähm ... auch auf diesen Punkten ist, dass sich die Lehrpersonen, die das vielleicht nicht einfach haben, weil sie selbst diese emotionale Stärken schon mit- diese Kompetenzen schon mitbringen, dass man diese übergeordneten Kompetenzen bewusst einbaut. ... Das geht ja auch um Strategien allegemein **(SHP: mhm)** Also, es gibt ja (nicht klar verständlich) Lernstrategien, emotionale Strategien, Motivationsstrategien ... und dass das viel ... ähm ... enger mit dem Unterricht verknüpft ist.

..Veränderungen in der Schulstruktur

70 [0:50:20.2] **I:** Also ... hab ich dich richtig verstanden, du möchtest, dass das wie ... in den Lehrmitteln zu den Fächern dann eingebettet wird, dass im Deutsch z.B. nicht ein Text über ... den Buchfink kommt - **(KLP: genau)**, - sondern ... um eine Streitsituation, die die Kinder erfolgreich lösen **(KLP: genau)**

..Veränderungen in der Schulstruktur

..Veränderungen in der Schulstruktur

..Veränderungen in der Schulstruktur

..Veränderungen in der Schulstruktur

71	<p>[0:50:34.8] KLP: Und das muss man selber zusammensuchen ... noch ... gibt es ganz wenig. Oder dass man, wenn man in NMG über ... ähm ... Machtsysteme spricht, dass man solche Sachen auch ... dass bau` ich jetzt ein, aber es steht nirgends, dass ich dieses ... wie ein Feudalsystem oder ein politisches System dann auch für meine Klasse direkt übertragen kann. Also es ist immer etwas Theoretisches, was wenig mit ihnen zu tun hat, wo ich finde, die Lehrmittel viel mehr ... ähm ... bringen können. Mathematiklehrmittel gibt es ein bisschen, mit diesen zusammen-Lernen, mit diesem kommunikativen-Lernen, das eingebaut wird, wenn man den Kommentar wirklich liest. Aber es gibt es eigentlich sehr wenig. Deutschlehrmittel, da liest man das durch und dann schreibt man so drei,vier Sätze hin, über wie such ich mir ein Buch aus. Und dann ist es irgendwie fertig. Ich finde, da könnte man viel mehr draus machen.</p>
72	<p>[0:51:36.8] I: Gibts noch etwas anderes, (SHP: schmunzeln) dass ihr ergänzen möchtet?</p>
73	<p>[0:51:41.1] SHP: Ähm ... Wir sprechen ja oft auch von ... Stärken stärken ... und ... ich finde einfach manchmal es hat wie keinen Platz. Also, die Kinder auch mal einfach an ihren Stärken arbeiten können, mal eine Arbeit, wo sie stark sind, wo bau ich das noch in Unterricht ein, also, ... oft wünschte ich mir, dass ich keinen Stundenplan mehr habe, sondern einfach Unterricht. Dann kann ich die Pausen setzen, wenn die Kinder sich wieder regulieren müssen, kann aber auch sagen, in diesem Zeitgefäss fördere ich bewusst die Stärken der Kinder, einfach jedes Kind arbeitet mal an etwas anderem und dort finde ich, braucht es wie ein Öffnung von der Stundentafel. ... SL: Die Struktur mit den Lektionen. SHP: ja, genau!</p>

..Veränderungen in der Schulstruktur

Das einmal so! Und nach 45 Minuten muss man aufhören, weil die Glocke hat geklingelt, manchmal wären die Kinder aber noch so drin, man könnte gut länger arbeiten und dafür danach etwas zur Achtsamkeit machen, oder ... an einem Nachmittag wirklich nach draussen gehen und die Kinder wieder den Boden berühren und mit den Händen wieder ... im Element sein. Ich glaub, das ist so, ja - wir sind sehr an Leistung und an die Stundentafel gebunden.

..Veränderungen in der Schulstruktur

74

[0:52:55.3] **KLP:** Und ich glaub auch so, die Schulhäuser, wie sie heute sind, und wie sie auch immer noch gebaut werden, passen nämlich eigentlich nicht in die heutige Zeit und zu den heutigen Kindern. Also meine sind jetzt schon recht gross, in diesem engen Raum, manchmal ... ist einfach zu viel. Sogar, wenn sie ruhig sind, ist der Raum eng. Ich glaube einfach mehr auch so ... ähm ... wie man das heute auch in der Wirtschaft hat, so verschiedene Arbeitsplätze und die Möglichkeit nach draussen zu gehen. Das ist jetzt ein Wunsch, eine Wunschvorstellung, aber ich denke, das wäre wichtig, auch vielleicht sogar gemischte Arbeitsplätze mit kleinen und grossen Schülern. Weil ich glaube, gerade bei diesen Kindern, ... die das nicht so gut können, ... ähm ... z.B. ruhig zu bleiben, oder ihre Sachen zusammenhaben, wenn sie das sehen auch von älteren Kindern, glaube ich würde ihnen das ... helfen. Und die Älteren würden wahrscheinlich auch Rücksicht nehmen auf die Kleineren. ... Also ich denke, da könnte man den Schulraum und die Gebäude ganz anders gestalten und nutzen, wenn man sich das bewusst machen würde. Nicht einfach 20 Kinder in einer Klasse. **I:** (überschneidend) Wie würde das konkret aussehen? Also du hättest nicht mehr ein Klassenzimmer, wo dann die ga- die Klasse drin ist und

..Veränderungen in der Schulstruktur

..Veränderungen in der Schulstruktur

..Veränderungen in der Schulstruktur

..finanzielle, zeitliche und personelle R

	<p>vorwiegend im Klassenzimmer arbeitet. Oder das Klassenzimmer würde schon ganz anders aussehen?</p>
75	<p>[0:54:12.5] KLP: Ich glaube, es würde schon einen Besprechungsraum brauchen, aber es würde bei mir auch einen Arbeitsraum geben, der Möglichkeiten hätte für Gruppentische, aber auch für so Büros, wo man ganz alleine sitzt, je nach Kind.. einfach das offenere, nicht so das militärische Tischchen an Tischchen und dann sitzen alle dort. So, oder auch die Möglichkeit, halt draussen Sitzplätze zu haben, dass jemand auch im Sommer draussen arbeiten kann, dass das wie ähm ... fließender ist. Ich glaube, man könnte die Ressourcen von uns Lehrpersonen auch nutzen, weil ... man hat Stunden, wo man die Kinder, wo man fast nicht gebraucht wird und Stunden, wo man zu dritt sein müsste. Und wenn man die Kinder natürlich gemeinsam in einem Raum hätte, könnte ich z.B. dann auch ... die Schüler von (nennt den Namen der SHP) unterstützen, oder sogar ... (zu I) deine Schüler, wenn man merkt, jetzt ist da ... und ich glaube, so dieses Gemeinschaftliche. Wir gehen so in dieses Zimmer rein, schliessen die Türe und dann bleibt es alles auf diesen wenigen Quadratmetern. Das finde ich hinderlich fürs Lernen.</p>
76	<p>[0:55:15.4] I: Du hast ganz viel genickt (zu SHP) SHP: Ich stimme all dem zu, was (nennt Name der KLP) gesagt hat. Ergänze noch mit Stehpulten, wünschte ich mir. Und es geht ja um die Finanzen, gell? Ich wünschte mir einen grossen Raum, wo Kinder, ... wo täglich Mutmomente, Stressmomente erleben, einen Ort hätten, wo sie sich zurückziehen könnten, wo eine Lehrperson oder eine Heilpädagogin vor Ort ist und die Kinder ... abfangen kann in ihren Emotionen. Vielleicht dürfen sie dort</p>

..Veränderungen in der Schulstruktur

..Gesellschaftliche Veränderungen (+)

auch einen Moment weiterarbeiten und wenn sie wirklich wieder bereit sind zum Arbeiten, wieder ins Klassensystem zurückgehen. Das wünschte ich mir (SL?: mhm) ... für diese Kinder! Nicht um sie wegzuschieben, aber einfach, ja einen Ort wo sie runterfahren könnten. Und dort hätte ich schon, hätten wir glaub schön zum Füllen (lachen) **SL:** Die Schule der Zukunft! **SHP:** ja, genau, braucht keinen Swimmingpool (lachen)

77 [0:56:11.9] **I:** Ich hab`in einem Artikel gelesen, dass das irgendso ein Problem ist, dass die Schule immer ... hinten nachhinkt,(**SHP:** ja, mhm) eigentlich der Gesellschaft. weil die Entwicklungen, die kommen, die sind ja wie noch nicht ... bis dann das umgesetzt wird, sind wir einfach immer ... hintennach - (**KLP:** mhm) - **I:** und das macht das eben so schwierig. **SL:** Und die ... und ... es entwickelt sich ja immer schneller, also ... (**alle:** mhm) und darum ist man in der Schule ... noch mehr hintendrein, oder? ... Ja, nicht einfach! **I:** (überschneidend) ja, wir kommen ... wir kommen langsam zum Schluss (**KLP:** spannend!) - Ich finde auch! Für mich war`s mega ein spannende Gespräch! Gibt es noch etwas, was ihr einfach findet, das muss ich jetzt noch sagen? ... zu diesem Bereich? ... oder es ist mir noch besonders wichtig? ... oder noch eine Frage in die Runde werfen, oder ...

78 [0:57:03.4] **I:** Ansonsten bedanke ich mich einfach (lachen) ganz, ganz herzlich. ... Ich bin meg froh. Ich hab es auch sehr, sehr spannend gefunden und ähm ... muss dann schauen, eigentlich finde ich es fast schade, wenn ich das nicht auswerten würde, weil es nur der Probedurchlauf ist, aber ich schaue dann mal was bei den andern kommt, ja. Herzlichen Dank. **KLP:** Bist du ja frei! **I:** Genau!

